

Give me a laboratory and I will raise the world"

Latour (1983)

La buena enseñanza no es fruto del talento innato, sino del conocimiento profesional adquirido a través de años de arduo trabajo.

Vicente Mellado (2011)

DEDICADO A

A mi familia, Fernando, Camila, Federico,

A mis padres Nelly y Ricardo

A los docentes que a pesar de todo y día a día, encuentran la motivación para enseñar Ciencias Naturales, aun en los peores contextos políticos, educativos, económicos y sociales como los que ensombrecen a la Argentina en estos momentos. (2018)

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis ha sido posible gracias al gran apoyo de muchas personas a las que les dedico un espacio en este documento y un lugar inmensamente grande en mi corazón.

En primer lugar, al Dr. Emilio Costillo y la Dra. María Josefa Rassetto, por su constante dirección en el proceso de realización de esta investigación, quien, con sus orientaciones, su confianza en mí, su paciencia y sobre todo con su amistad, me ha acompañado en todo momento.

Al Dra. María Mercedes Martínez-Aznar, quien me acompañó, aconsejó como profesional y amiga durante mi estadía de investigación en su Departamento de la Universidad Complutense de Madrid.

Al Dr. Vicente Mellado, quien allá por el 2013 en Girona, me deslumbró con su saber y su carisma.

A mis compañeras del Concejo de Instituto del IEC dado que gracias a su apoyo y confianza esta tesis llegó a ver la luz.

A las profesoras y los profesores que cursan la Especialización en Enseñanza de la Biología ya que, gracias a ellos, me encuentro permanentemente motivada para seguir investigando e innovando en el diseño de actividades prácticas de laboratorio.

A todos los y las docentes que desinteresada y generosamente me brindaron la información que oportunamente les solicité

A mi esposo Fernando que desde hace veinticinco años me apoya incansablemente en cada nuevo emprendimiento.

A mis hijos, por las horas de atención que les quité y la comprensión y apoyo incondicional que siempre me brindaron.

A mis padres, Nelly y Ricardo que me inculcaron desde pequeña el amor por el conocimiento, el deseo constante de superación, el desprendimiento, la generosidad y solidaridad.

RESUMEN

Esta tesis doctoral se llevó a cabo con la intención de realizar una contribución original al conocimiento del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación.

Para ello se investigó sobre las creencias y concepciones sobre las actividades prácticas de laboratorio en profesores en formación y en profesores en ejercicio, comparándolas con las de los estudiantes secundarios. También se analizaron cómo influyen los libros de texto en la imagen de actividad de laboratorio que transmiten. Por último se realizó una intervención didáctica para analizar cómo influye la formación en las concepciones de profesores y profesoras de nivel secundario

Para alcanzar estos objetivos se implementaron métodos de investigación educativa de tipo cualitativo. El trabajo se realizó en tres etapas. En la primera etapa se profundizó en el análisis de los libros de texto y cómo éstos influyen en el CDC de los profesores. En la segunda etapa, se tomaron encuestas, entrevistas, se analizaron materiales didácticos (guiones de laboratorio) de profesores en formación de España y Argentina, en profesores en ejercicio de Argentina y en estudiantes de nivel secundario de España y Argentina.

En la tercera etapa, se implementó una secuencia didáctica de ocho clases con un grupo de profesoras en formación de posgrado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se implementaron diversas estrategias en las que se procuró trabajar sobre la propia biografía escolar, la reflexión conjunta, la movilización de marcos teóricos y la meta cognición.

Como resultado se han identificado y caracterizado creencias sobre las actividades de laboratorio como componente central del conocimiento profesional. También, se pudo identificar que la implementación de estrategias de reflexión meta cognitiva permiten hacer explícitas las creencias generando un proceso de revisión por parte de las docentes. El aporte más importante de esta tesis ha sido vincular las creencias del profesorado con las creencias de

los estudiantes. Además evidenciar que es posible mediante la implementación de estrategias de reflexión meta cognitivas en los procesos formativos docente hacer explícitas de dichas creencias para poder generar cambios en sus prácticas.

ABSTRACT

This doctoral thesis was carried out with the intention of making an original contribution to the knowledge of the Didactic Content Knowledge (CDC) on the practical activities of laboratory by inquiry.

To this end, the beliefs and conceptions about the practical laboratory activities of teachers in training and of practicing teachers were investigated, comparing them with those of the secondary students. They also analyzed how textbooks influence the image of laboratory activity they transmit. Finally, a didactic intervention was carried out to analyze how training influences the conceptions of secondary school teachers.

To achieve these objectives, educational research methods of a qualitative nature were implemented. The work was carried out in three stages. In the first stage, the analysis of textbooks was intensified and how they influence the CDC of teachers. In the second stage, surveys, interviews, didactic materials (laboratory scripts) of teachers in training in Spain and Argentina, teachers in practice in Argentina and secondary school students in Spain and Argentina were analyzed.

In the third stage, a didactic sequence of eight classes was implemented with a group of professors in postgraduate training at the National University of Tierra del Fuego. Several strategies were implemented in which we tried to work on the school's own biography, the joint reflection, the mobilization of theoretical frameworks and the metacognition.

As a result, beliefs about laboratory activities have been identified and characterized as a central component of professional knowledge. Also, it was possible to identify that the implementation of metacognitive reflection strategies allow the beliefs to be made explicit, generating a review process by the teachers.

The most important contribution of this thesis has been to link the teachers' beliefs with the beliefs of the students. In addition, it is possible to demonstrate

that it is possible through the implementation of metacognitive reflection strategies in teacher training processes to make explicit those beliefs in order to generate changes in their practices.

TABLA DE CONTENIDO

Dedicado a	3
Agradecimientos.....	5
Resumen	7
Abstract	9
Tabla de contenido.....	11
Lista de Figuras.....	17
Lista de Tablas	19
Introducción.....	21
Estructura de la Tesis.....	24
Publicaciones previas.....	26
Capítulo I: de donde partimos	28
1.1 Contexto de la jurisdicción educativa	28
1.2 Historia personal del problema de investigación.....	30
1.3 Formulación del problema.....	32
1.4 Objetivos	37
1.4.1 General.....	37
1.4.2 Específicos	37
Capítulo II: Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula	39
2.1 Introducción.....	39
2.2 Las Actividades Prácticas de Laboratorio. Evolución conceptual	40
2.3 Características de las actividades prácticas de laboratorio	45
2.4 Las actividades prácticas de laboratorio. Objetivos que persiguen	49
2.5. La indagación científica como enfoque propicio en el desarrollo de las actividades prácticas de laboratorio	52
2.6 La propuesta del Modelo Resolución de Problemas como Investigación	56
2.7 Consideraciones finales	58
Capítulo III: Las actividades de laboratorio por indagación presentes en los libros de texto.....	60
3.1 Introducción.....	60
3.1.1 Las actividades experimentales en los libros de texto	62
3.2 Metodología.....	64
3.3 Análisis	68
3.3.1 Nivel de indagación.....	68

3.3.2 Tipos de habilidades de indagación	68
3.3.3 Actividades pedagógicas que favorecen la indagación.....	70
3.4 Discusión.....	72
Capítulo IV: Las concepciones sobre actividades prácticas de laboratorio	76
4. I Introducción.....	76
4.II Publicaciones que integran este capítulo.....	76
4.II.1 Artículos publicado en memorias de eventos académicos	76
4.II.2 Artículos enviados a publicar y en proceso de evaluación.....	77
4.III Las concepciones y creencias docentes como componentes del conocimiento didáctico del contenido.....	80
4.1 Creencias de futuros profesores de secundario de Física y Química sobre las actividades experimentales	84
4.1.1 Introducción.....	84
4.1.1.1 Sobre las actividades experimentales.....	84
4.1.1.2 En relación a la formación de profesores.....	84
4.1.2 Objetivos	85
4.1.3 Metodología.....	86
4.1.3.1 Contexto del estudio.....	86
4.1.4 Análisis de datos	87
4.1.4.1 Objetivo 1: Identificar y caracterizar sus creencias sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de dichas actividades	87
4.1.4.2 Objetivo 2: Estimar la dedicación horaria que el profesorado en formación asignaría a las actividades experimentales.....	90
4.1.4.3 Objetivo 3: Conocer cómo el futuro profesorado concibe la vinculación teoría-práctica.	91
4.2 Análisis comparativo de creencias sobre las actividades experimentales de futuros profesores de Biología y Geología	92
4.2.1 introducción	92
4.2.1.1 En relación a la formación de profesores.....	92
4.2.2 Metodología.....	94
4.2.2.1 Contexto del estudio.....	94
4.2.3 Resultados y Discusión	98
4.3 ¿Qué piensan los profesores argentinos sobre las actividades experimentales en Biología?	101
4.3.1 introducción	101
4.3.2 Las actividades de laboratorio y su enseñanza	102
4.3.3 Epistemologías personales de los profesores.....	104

4.3.4	Objetivos	106
4.3.5	Metodología.....	107
4.3.6	Resultados y Discusión	110
4.3.6.1	Contexto.....	110
4.3.6.2	Concepciones sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de las AE.....	111
4.3.6.3	Núcleos temáticos preferidos por los docentes para realizar AE.....	116
4.3.6.4	Relación teoría-práctica en la implementación de AE.....	117
4.4	Análisis de guiones de laboratorio elaborados por docentes en formación de Argentina y España	119
4.4.1	Introducción.....	119
4.4.1.2	Importancia de la estructura del guion	120
4.4.1.3	Guiones que promueven investigaciones	121
4.4.2	Materiales y método	123
4.4.3	Resultados y Discusión	124
4.IV	Concepciones de los estudiantes como componentes del conocimiento didáctico del contenido.....	127
4.5	¿Qué piensan los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades de laboratorio?	129
4.5.1	introducción.....	129
4.5.1.1	¿Las actividades de laboratorio motivan a los estudiantes?.....	131
4.5.1.2	Ideas de los estudiantes sobre la naturaleza de las ciencias	132
4.5.2	Metodología.....	134
4.5.3	Resultados y Discusión	135
4.5.3.1	Gusto.....	135
4.5.3.2	Contenidos	136
4.5.3.3	Modalidad.....	138
4.5.3.4	Duración	139
4.5.3.5	Objetivos	140
4.5.3.6	Aportes y sugerencias.....	141
4.6	Las prácticas de laboratorio ¿motivan? Un estudio comparativo entre estudiantes españoles y argentinos	143
4.6.1	Introducción.....	143
4.6.1.1	¿Las actividades de laboratorio motivan a los estudiantes?.....	143
4.6.1.2	Profe: ¿Vamos al laboratorio?.....	145
4.6.2	Metodología.....	145

4.6.3 Resultados y discusión.....	146
4.6.3.1 Les gusta hacer EA? ¿Por qué?	146
4.6.3.2 ¿Qué objetivos persiguen los profesores?	148
4.6.3.3 ¿Qué aportes y sugerencias harían sobre las Actividades Experimentales (AE)?	150
4.6.4 Cierre y Discusión del capítulo	151
4.6.4.1 Las ideas de los docentes.....	151
4.6.4.2 Las ideas de los estudiantes	152
4.6.4.3 Les uns et les autres. O cómo lograr que profesores y alumnos se encuentren.	154
Capítulo V: Intervención Didáctica	157
5.1 Introducción.....	157
5.1.1 Contextualización de la Universidad de Tierra del Fuego.....	157
5.1.2 La Especialización como oferta de posgrado para profesores	158
5.2 La secuencia didáctica	160
5.3 Metodología.....	162
5.3.1 Descripción de la muestra y de las participantes.....	163
5.3.2 La tarea de analizar.....	164
5.4 Planificación de la secuencia didáctica	165
5.4.1 Las actividades didácticas.....	165
5.4.2 Descripción de las actividades didácticas	168
5.5 Resultados y discusión.....	177
5.5.1 Recuperando la biografía escolar	177
5.5.1.1 Gusto.....	180
5.5.1.2 Contenidos	181
5.5.1.3 Modalidad.....	181
5.5.1.4 Dificultades.....	184
5.5.1.5 Duración	185
5.5.1.6 Objetivos	185
5.5.2 Recuperando “recetas”.....	185
5.5.2.1 Propuesta grupo A: Extracción de ADN	192
5.5.2.2 Propuesta grupo B: Procesamiento de los alimentos	193
5.5.2.3 Propuesta grupo C: Acción enzimática	194
5.5.3 En situación de aprendices	194
5.5.3.1 La indagación en la clase de laboratorio.....	195

5.5.3.1.1 Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación	196
5.5.3.1.2 Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes.....	198
5.5.3.1.3 Reunir información bibliográfica para que sirva de evidencia	200
5.5.3.1.4 Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia	202
5.5.3.1.5 Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia	204
5.5.3.1.6 Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones	206
5.5.4 Revisando los marcos iniciales	209
5.5.4.1 Método comparativo constante para la generación de Categorías.....	211
5.5.4.2 Análisis de cada categoría	213
5.5.4.2.1 Categoría: Docente	213
5.5.4.2.1.a Categoría Docente – Dimensión Personal-afectivo	214
5.5.4.2.1.b Categoría docente - Dimensión Experiencia.....	220
5.5.4.2.1.c Categoría Docente – Dimensión Formación	224
5.5.4.2.2 Categoría: Contenidos	229
5.5.4.2.3 Categoría: Estudiantes.....	230
5.5.4.2.4 Categoría: Institución	233
5.5.5 Síntesis: La importancia de la intervención didáctica en la transformación de las concepciones docentes sobre las APL.....	235
Capítulo VI: Conclusiones	237
6.1 Introducción.....	237
6.1.1 ¿Qué tipo de abordaje sobre las actividades prácticas de laboratorio proponen los libros de texto de uso corriente en las escuelas secundarias de Argentina?	237
6.1.2 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los profesores en ejercicio sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?.....	238
6.1.3 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los futuros profesores sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?.....	240
6.1.4 ¿Qué tipos de guiones de laboratorio diseñan los profesores en formación?	241
6.1.5 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?	242
6.1.6 ¿Qué influencia tiene una intervención didáctica sobre las concepciones docente sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?	244

6.2 Consideraciones didácticas para los formadores de profesores.....	248
7.3 Consideraciones didácticas para profesores	250
7.4 Alcances y proyecciones.....	252
Referencias	255
Anexos	283
Anexo I Transcripción de la clase de laboratorio en situación de aprendices: “El estudio de las egagrópilas”	283
Anexo II Transcripción de las entrevistas en profundidad.....	299

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de la tesis.....	25
Figura 2: Tipos de trabajos prácticos según Martins y col. (2007).....	43
Figura 3: Habilidades de indagación presentes en las APL analizadas.....	69
Figura 4: Actividades pedagógicas relacionadas con el proceso de indagación presentes en las APL analizadas	71
Figura 5: Actividades pedagógicas relacionadas con la indagación analizadas en cada LT	72
Figura 6: Sistematización de población de estudio e instrumentos de recolección de datos de las concepciones y creencias sobre las Actividades Prácticas de Laboratorio.	78
Figura 7: Red sistémica elaborada a partir de las respuestas expresadas por los estudiantes del Máster de Formación de Profesores.....	89
Figura 8: Cantidad de clases que los estudiantes asignarían a las actividades de laboratorio	90
Figura 9: Tipo de integración teoría-práctica que expresan los estudiantes del Máster (T: teoría, P: práctica, A: Análisis, R: reflexión).....	91
Figura 10: Titulación de acceso al máster de los futuros profesores en formación de UCM	95
Figura 11: Titulación de acceso al máster de los futuros profesores en formación de UNEX	95
Figura 12: Red sistémica de las categorías establecidas sobre las creencias de los futuros profesores de secundaria de la UCM y la UEX en relación a las actividades de laboratorio (UCM y UNEX respectivamente).....	97
Figura 13: Titulación de los profesores encuestados.....	110
Figura 14: Red sistémica de las categorías establecidas sobre las concepciones de profesores de Biología de Argentina	113
Figura 15: Distribución de los contenidos en núcleos temáticos elegidos por los docentes a la hora de planificar las Actividades Experimentales.....	116
Figura 16: Relación de la Actividades Experimentales con la teoría, se expresan los porcentajes de las secuencias temporales propuestas	117
Figura 17: Componentes del guion total de las Actividades Prácticas de Laboratorio (APL).....	125
Figura 18: Componentes del guion comparando Argentina y España.....	126
Figura 19: Motivos de por qué les gustan las Actividades Experimentales (AE)147	
Figura 20: Objetivos que persiguen los profesores según las expresiones de los alumnos.....	149
Figura 21: Sugerencias realizadas por los alumnos	150

Figura 22: Red Sistémica. Ideas iniciales de las cursantes de la Especialización en Enseñanza de la Biología.....	179
Figura 23: Guion elaborado por el GRUPO A formado por las profesoras PF1 y PF2.....	187
Figura 24: Guion elaborado por el GRUPO B formado por las profesoras PF3 y PF4.....	189
Figura 25: Guion elaborado por el GRUPO C formado por las profesoras PF5 y PF6.....	191
Figura 26: Fotografías de la actividad: "En situación de aprendices"	195

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Razones de la importancia de las actividades prácticas de laboratorio. (Del Carmen, 2011).....	22
Tabla 2: Fuentes, organización y componentes del Conocimiento Profesional del Profesor (Mellado, 2011; Park y Oliver, 2008; Valbuena Ussa, 2007).....	37
Tabla 3: Tipos de actividades prácticas adaptado de Sanmartí Puig (2002).....	43
Tabla 4: Finalidades de las actividades prácticas. Adaptado de (Del Carmen, 2011)	44
Tabla 5: Etapas de la Metodología de Resolución de Problemas como Investigación (Adaptado de Martínez Aznar y Varela Nieto, 2009).....	57
Tabla 6: Libros de texto seleccionados en el estudio, se muestra el año de publicación, la editorial, el año de la ES y la codificación asignada.....	64
Tabla 7: Actividades prácticas de laboratorio seleccionadas.....	67
Tabla 8: Categorías de los tipos de creencias de profesores.	81
Tabla 9: Cuestionario sobre Actividades Experimentales aplicado a estudiantes del Máster de Formación de Profesores de la Universidad Complutense de Madrid	87
Tabla 10: Cuestionario sobre actividades experimentales.....	96
Tabla 11: Tipos de laboratorios según Kirschner (1992)	103
Tabla 12: Cuestionario aplicado a docentes en ejercicio de Argentina.....	108
Tabla 13: Estructura de un guion de actividad práctica de laboratorio. Adaptado de Sanmartí (2002) y Fernández-Marchesi (2014b)	124
Tabla 14: Ideas de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia (NOS) (Ibáñez Orcajo y Martínez-Aznar, 2007)	133
Tabla 15: Cuestionario para estudiantes sobre sus concepciones y experiencias con respecto a las Actividades de Laboratorio.....	135
Tabla 16: Dimensiones de análisis de las respuestas de los estudiantes	135
Tabla 17: Razones que dan los alumnos sobre porqué les gustan las Actividades de Laboratorio (AL)	136
Tabla 18: Contenidos trabajados mediante las Actividades de Laboratorio (AL) mencionados por los estudiantes	137
Tabla 19: Sugerencias de los estudiantes sobre como desearían que sean las AL	141
Tabla 20: Estructura curricular de la carrera Especialización en Enseñanza de la Biología	160
Tabla 21: Características del grupo de profesoras en formación de la Especialización en Enseñanza de la Biología. PF: Profesora en formación.....	163
Tabla 22: Particularidades de las actividades que forman parte de la Secuencia Didáctica (SD). Adaptado de (Sanmartí Puig, 2002).....	166

Tabla 23: Actividades didácticas. Actividades de iniciación y exploración (AIE) Actividades para la promoción de la evolución de los modelos iniciales (AEM) Actividades de síntesis (AS) Actividad de aplicación (AA) Actividades de evaluación (AE). (en colores las actividades de las cuales se analizaron datos).	168
Tabla 24: Detalle de la secuencia de actividades	176
Tabla 25: Dimensiones de análisis de las biografías de las profesoras en formación.....	178
Tabla 26: Códigos de los grupos y las profesoras en formación	186
Tabla 27: Semejanzas y diferencias entre las propuestas de guion elaboradas por las cursantes	191
Tabla 28: Categorías de análisis de los diálogos de la clase de laboratorio (Espinosa Bueno y col., 2011)	196
Tabla 29: Acciones para Diseñar y conducir el trabajo de indagación.....	207
Tabla 30: Actividades que conducen el trabajo de investigación.....	209
Tabla 31: Cuestionario utilizado para la entrevista en profundidad	210
Tabla 32: Categorías y subcategorías definitivas	213

INTRODUCCIÓN

La idea de buscar en la actividad experimental la superación de una enseñanza puramente libresca y la solución a la falta de interés por el aprendizaje de las ciencias cuenta con una larga tradición. De hecho, constituye una intuición básica de la generalidad de los profesores de ciencias y de los propios alumnos, que contemplan el paso a una enseñanza eminentemente experimental como una especie de revolución pendiente, necesaria para lograr la familiarización de los estudiantes con la naturaleza de la actividad científica. (Carrascosa, Gil Pérez, y Vilches, 2006)

La familiarización con los métodos de la ciencia, mediante la realización de una amplia diversidad de prácticas de laboratorio, se reveló como un asunto extraordinariamente complejo. Es notoria la importancia que desde todos los ámbitos se concede al trabajo práctico de los alumnos. Por un lado, está presente en todos los currículos escolares, así como también en la investigación didáctica existe una gran preocupación por este tema; por el otro, las administraciones educativas insisten en las sucesivas reformas del sistema de enseñanza en enfatizar su valor formativo y las editoriales de libros de texto, sin excepción, incorporan en sus manuales propuestas sobre este aspecto.

Sin embargo, los pretendidos fines educativos que se persiguen con el trabajo práctico parecen no alcanzarse nunca y cunde el desánimo entre el profesorado, que no encuentra correspondencia entre la inversión de medios y esfuerzo en la realización de este tipo de actividades y el rendimiento académico que se obtiene durante su implementación.

Pero, ¿hasta qué punto las prácticas que se desarrollan en la enseñanza, en mayor o menor grado, contribuyen a dicha familiarización? Es importante contestar a esta cuestión mediante un cuidadoso análisis de las prácticas habituales, porque cabe plantear que el problema principal no es la cantidad de prácticas realizadas, sino la naturaleza de las mismas. (Carrascosa, Gil Pérez, y col., 2006)

La importancia de este tipo de actividades para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ha sido destacada insistentemente por la bibliografía por diversas razones. Algunas de ellas se señalan en la Tabla 1.

Importancia de las Actividades prácticas de laboratorio	Incrementar la motivación
	Comprender los planteamientos teóricos de la ciencia
	Desarrollar el razonamiento científico
	Facilitar la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico y de su significado.
	Enseñar y el aprender procedimientos científicos
	Desarrollar actitudes fundamentales relacionadas con el conocimiento científico

Tabla 1: Razones de la importancia de las actividades prácticas de laboratorio. (Del Carmen, 2011)

Además, plantea que al diseñar un trabajo práctico es importante definir qué relaciones se pretende que los alumnos lleguen a establecer entre los resultados del mismo y los conocimientos teóricos. Independientemente del enfoque o de los contenidos abordados, las actividades prácticas suponen la realización de distintos tipos de actividades relacionadas, que constituyen ayudas fundamentales para promover la construcción de nuevos conocimientos.

Conviene insistir en que resulta fundamental que los estudiantes tengan ocasión de participar en la elaboración de diseños experimentales, en vez de seguir guías detalladas ya preparadas por los profesores, dado el papel central que juega el diseño en la investigación y, muy en particular, para que adquieran una visión válida de las relaciones ciencia-tecnología- sociedad. (Carrascosa, Gil Pérez, y col., 2006)

Numerosos autores (Chavez de Souza y Tauchen, 2015; Cortés Gracia y de la Gándara Gómez, 2006; Del Carmen, 2011; Fernández-Marchesi, 2014; García Barros, Mondelo Alonso, y Martínez Losada, 1998; Hodson, 1994; Tamir y García Rovira, 1992) destacan la importancia de las actividades de laboratorio por su carácter motivacional del aprendizaje.

Sin embargo, Abrahams y Millar (2008) cuestionan la motivación y la diferencian del interés, ya que si bien ciertas actividades prácticas pueden

generar interés y / o compromiso dentro de un contenido en particular, hay pocas evidencias que sugieran que las actividades de laboratorio motiven los alumnos hacia la ciencia en general o, hacia el estudio de una ciencia en particular. Según Abrahams y Millar (2008), el interés situacional hace referencia al que se estimula en un individuo como consecuencia de estar en un ambiente o situación particular, como cuando un alumno realiza un trabajo práctico dentro de un laboratorio de ciencias. A diferencia del interés personal, el situacional es susceptible a la influencia del profesor a corto plazo. Aunque es menos probable que persista con el tiempo, proporciona una oportunidad para que los profesores influyan positivamente en la eficacia del aprendizaje de los alumnos en contenidos específicos.

Con el fin de respetar las denominaciones utilizada por la bibliografía consultada, en esta tesis se utilizan los términos "trabajo práctico de laboratorio" (en adelante TPL), "trabajo de laboratorio" (en adelante TL), "actividad práctica de laboratorio" (en adelante APL) o "actividad experimental" (en adelante AE), como términos equivalentes. Aunque muchas actividades prácticas se llevan a cabo en laboratorios construidos específicamente (White, 1988), la actividad práctica que interesa en este trabajo se caracteriza por el **tipo** de cosas que hacen los estudiantes, no en el **lugar** de dónde ellos los hacen. (Abrahams y Millar, 2008)

En este sentido, en esta tesis se construye conocimiento alrededor de los trabajos prácticos en clases de Biología. En el proceso investigativo, algunas ideas, argumentaciones, conjeturas, discusiones, análisis de datos, fueron volcadas en artículos que se publicaron durante 2017 y 2018 en revistas académicas. Al momento de escribir esta memoria, los artículos pasan a conformar capítulos de la tesis, hilvanando la producción en un continuo que da cuenta de las indagaciones realizadas para la construcción del objeto de estudio.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta memoria de investigación comprende VI capítulos. Estos van dirigidos desde una contextualización inicial del tema hasta una propuesta de intervención didáctica, una vez analizadas las concepciones de los distintos actores implicados en las actividades prácticas (Figura 1).

En el **Capítulo I “De donde partimos”** se describe la historia personal de la autora respecto de la práctica docente, las motivaciones que condujeron a la realización de esta investigación, la delimitación del problema de estudio, los objetivos que orientaron el trabajo y el abordaje metodológico.

En el **Capítulo II “Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula”** se desarrollan los referentes teóricos con la intención de dar coherencia al proceso de producción de conocimiento. En primer lugar, se exponen los principales autores que estudian el tema; se continúa con la conceptualización sobre las actividades prácticas de laboratorio y se detallan los diversos objetivos que persiguen. Además, se hace un recorrido por las diversas conceptualizaciones que realiza la bibliografía consultada sobre la indagación y la Metodología de Resolución de Problemas como Investigación.

En el **Capítulo III “Las actividades de laboratorio por indagación presentes en los libros de texto”** se aborda un análisis de las propuestas de actividades de laboratorio presentes en los libros de texto de nivel secundario. A partir de un trabajo previo, se profundiza y se actualiza la investigación en los libros de texto como fuente del Conocimiento Didáctico del Contenido (en adelante CDC) de los profesores y profesoras.

En el **Capítulo IV “Las concepciones sobre actividades de laboratorio”** se abordan las diversas concepciones sobre las actividades prácticas de laboratorio en profesores en ejercicio, en profesores en formación continua y en formación inicial y en estudiantes de nivel secundario.

El **Capítulo V “Intervención didáctica”** corresponde a la intervención didáctica realizada en el posgrado Especialización en Enseñanza de la

Biología del Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante UNTDF)

El **Capítulo VI** se recogen las conclusiones, limitaciones e implicaciones didácticas resultantes del desarrollo de la investigación, tanto para formadores de profesores como para profesores en ejercicio.

Figura 1. Estructura de la tesis

PUBLICACIONES PREVIAS

La gran mayoría de las ideas, argumentos, discusiones, conclusiones resultados, análisis, datos, Tablas y Figuras de esta investigación durante el desarrollo de la tesis han sido publicadas previamente o fueron presentadas en revistas académicas y se encuentran en proceso de evaluación.

Fernández-Marchesi, N., Costillo-Borrego, E., y Rivarosa, A. (2016). Análisis de guiones de laboratorio elaborados por docentes en formación de Argentina y España. En: *27 Encuentros en Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Badajoz, 7 al 9 de noviembre de 2016.

Fernández-Marchesi, N. (2017). Trabajos de campo y de laboratorio: dos escenarios en la enseñanza de la Biología y la formación docente. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, (Extraordinario), 1541–1547.

Fernández-Marchesi, N., Martínez-Aznar, M. M., y Costillo-Borrego, E. (2017). Análisis comparativo de creencias sobre las actividades experimentales de futuros profesores de Biología y Geología. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, (Extraordinario), 1333–1342.

Fernández-Marchesi, N., y Martínez-Aznar, M. M. (2017). Creencias de futuros profesores de secundario de Física y Química sobre las actividades experimentales. *Enseñanza de las Ciencias*, (Extraordinario), 2601–2606.

Fernández-Marchesi, N. (2018). Las actividades de laboratorio por indagación presentes en los libros de texto. *Revista Educación en Biología*, 21(1), 19–33.

Fernández-Marchesi, N. (2018). Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula. *TED: Tecné, Episteme y Didáxis*. 44, 2013-218

Fernández-Marchesi, N., y Cuesta López, M. del P. (2018). Las prácticas de laboratorio ¿motivan? *Revista de Educación En Biología*, (Extraordinario), - en prensa

Fernandez-Marchesi, N., Rassetto, M. J., y Costillo-Borrego, E. (2018). ¿Qué

piensan los profesores sobre las actividades experimentales en Biología?
Campo Abierto. Revista de Educación, en evaluación

Fernandez-Marchesi, N. (2018). ¿Qué piensan los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades de laboratorio? *Góndola, Enseñanza Y Aprendizaje De Las Ciencias*, en evaluación.

CAPÍTULO I: DE DONDE PARTIMOS

1.1 CONTEXTO DE LA JURISDICCIÓN EDUCATIVA

Acorde a la normativa nacional de Argentina, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante TDFeIAS), definió al nivel secundario como el tercer tramo del sistema educativo, que se constituye en una unidad pedagógica obligatoria, destinada a la formación de adolescentes y jóvenes que acrediten el cumplimiento del nivel primario. Tiene una duración de seis años, con excepción de la modalidad técnico profesional que se extiende por siete años. Está constituido por dos ciclos: el básico común, de tres años de duración, común a todas las orientaciones y el ciclo superior orientado, de carácter diversificado, según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo, con una duración también de tres años.

La educación pública provincial está integrada por los servicios educativos de gestión estatal, privada y cooperativa o social; que cumplen con las disposiciones de la Ley de Educación Provincial N° 1.018 (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2014a) y de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (Argentina, 2006).

El régimen laboral docente normado por la Ley 631/04 (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2004) establece que para ingresar a la docencia los aspirantes deben poseer título docente o certificar la capacitación profesional afín con la especialidad respectiva que se requiere, solicitar el ingreso y someterse a los concursos de oposición. Cuando no exista un título docente nacional expedido por algún establecimiento de formación de profesores o sean declarados desiertos dos llamados a concurso sucesivos, se podrá ejercer con un título técnico profesional afín con el contenido cultural o técnico de la materia.

Para ello, la ley creó la Junta de Clasificación y Disciplina (JCyD) cuyas funciones son entre otras, clasificar al personal, por orden de mérito, de

acuerdo con los títulos y antecedentes, así como fiscalizar los legajos correspondientes y formular las nóminas de aspirantes a ingreso a la docencia según criterio de orden de mérito.

Sin embargo, para el acceso a los cargos en las escuelas públicas de gestión privada de la provincia no se considera el orden de mérito establecido por la JCyD, sino que se accede mediante presentación del *Curriculum Vitae* y entrevistas.

La característica más representativa de la docencia fueguina de nivel secundario es su diversidad formativa. En su mayoría se formaron en otras regiones del país. La escasez de docentes con título de profesor obliga a aceptar el ingreso de un gran número de técnicos y profesionales que hayan cursado o no trayectos formativos pedagógicos. Estas particularidades generan una importante diversidad de estilos de enseñanza, heterogeneidad en las prácticas docentes, propósitos y logros dispares. (Fernández-Marchesi y col., 2013)

Esta situación, habilita que se desempeñen como docentes de los espacios curriculares Biología y/o Físico-Química, a:

- Profesores de Biología, profesores de Ciencias Naturales, profesores de Geografía y Biología.
- Egresados de escuelas pertenecientes al ex Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), con título técnico en diferentes especialidades (Mecánica, Electricidad, Química, entre otras).
- Profesionales universitarios de carreras afines con o sin formación docente: médicos, enfermeros, odontólogos, licenciados en ciencias ambientales, licenciados en turismo.
- Estudiantes avanzados de carreras afines.

Investigaciones locales anteriores indican que las limitaciones en la formación docente, inciden directamente sobre las decisiones que los docentes toman a la hora de implementar una Actividad Práctica de

Laboratorio (APL). Entre ellos, se puede mencionar cuestiones relacionadas con la organización de los tiempos escolares, la seguridad pedagógica en el trabajo con los estudiantes en el laboratorio, el manejo del grupo o limitaciones en los conocimientos disciplinares (Fernández-Marchesi, Marcangeli, y Romero, 2011). El contexto, la situación edilicia o el comportamiento de los estudiantes, influyen de manera notable en las decisiones didácticas de los docentes cuando se proponen enseñar Ciencias Naturales implementando APL en sus clases.

Una de las conclusiones de esos estudios, fue que todos los docentes participantes de la investigación, afirmaron recurrir a los libros de textos (LT) como fuente principal de información para planificar sus clases, además de plantear dificultades de autoridad pedagógica y la imposibilidad de compatibilizar las APL con la conducta de los estudiantes en las clases. (Fernández-Marchesi, 2014; Fernández-Marchesi y col., 2011)

1.2 HISTORIA PERSONAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como profesora de Ciencias Naturales y Licenciada en Enseñanza de la Biología, desde el año 2007, me desempeño como docente en el Instituto Provincial de Enseñanza Superior Florentino Ameghino, en la asignatura Didáctica Específica III (Didáctica de las Ciencias Naturales) ubicada en el cuarto año de la formación de profesores de Biología.

En esta asignatura se abordan contenidos sobre la enseñanza de estrategias del uso de laboratorio de ciencias. A lo largo de estos años, el análisis constante de mis prácticas como docente formadora de docentes y los proyectos de investigación en los que participé, tanto como integrante o como directora, me llevaron a estudiar la situación local de la enseñanza de las Ciencias Naturales en general, y de la Biología en particular. Unas de las problemáticas que movilizaron mi interés fue cómo fortalecer en los futuros profesores y en profesores en ejercicio los conocimientos y saberes

necesarios para que implementen en sus prácticas áulicas APL acordes a las líneas de investigación actuales en la Enseñanza de las Ciencias.

Previamente a este doctorado, realicé una Maestría en Enseñanza de las Ciencias Experimentales¹ con una tesis en la cual analicé las propuestas de actividades de laboratorio en los libros de textos que utiliza el profesorado de TDFaElAS. (Fernández-Marchesi, 2014b)

Al mismo tiempo, una de las estrategias que implemento en mis clases de formación de docentes (tanto a nivel de grado como de posgrado), es la de diseñar y poner en práctica APL pensadas y diseñadas a partir de las propuestas que sugieren los avances de las investigaciones en Didáctica de las Ciencias.

Más recientemente, mi incorporación como docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en el año 2013, me permitió profundizar mis investigaciones en esta línea y dar clases en nivel de posgrado en la Especialización en Enseñanza de la Biología².

En el año 2016, por una beca de movilidad del Ministerio de Educación de la Nación³, pude intercambiar datos y metodologías de abordaje con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Extremadura. Estos encuentros permitieron realizar trabajo de campo en ambas universidades, cuyo análisis y discusión fueron publicados como artículos en el marco de esta tesis.

Esta tesis es el corolario y la sistematización de varios años de reflexiones y análisis de prácticas propias y de docentes de nivel secundario tanto en activo como en formación. De estudios y publicaciones propios publicados y

¹ Estudio de posgrado de la Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

² Carrera de Posgrado del Instituto de Educación y Conocimiento de la UNTDF, sobre la que se ampliará en el capítulo V

³ En el año 2016 fui beneficiaria de la beca "Movilidad docente a Madrid" que me permitió realizar una estancia de investigación de 30 días en la Universidad Complutense de Madrid con la Dra. María Mercedes Martínez-Aznar

no publicados. De intercambios y colaboraciones entre grupos de investigadores.

Cada capítulo se corresponde con la búsqueda de un foco específico, una mirada en profundidad de una arista del problema, con el análisis de alguna de las facetas que surgen de la enseñanza de APL en la escuela secundaria y del conocimiento didáctico del contenido sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Todas las profesiones poseen un conocimiento que las distingue entre. En este sentido, los profesores cuentan con un conocimiento profesional particular dado que:

- su objeto es heterogéneo y está conformado por sujetos humanos e interacciones humanas,
- sus objetivos son ambiguos, amplios, ambiciosos y a largo plazo,
- implica relaciones complejas,
- su producto es intangible e inmaterial ya que el proceso de aprender a ser maestro es simultáneo con la producción, con lo cual es difícil separar al trabajador del resultado. (Tardif, 2004)

El conocimiento profesional del profesor (en adelante CPP) de Ciencias Naturales es complejo, en parte implícito, integra saberes epistemológicamente muy diferentes, y va evolucionando en cada profesor, en un continuo desde la etapa escolar hasta el desarrollo profesional. (Mellado, 2011; Porlán y col., 2010)

A su vez, Valbuena Ussa (2007), plantea que el CPP se constituye a partir de cuatro grandes componentes:

- el conocimiento del contexto,
- el conocimiento de la materia que se enseña,

- el conocimiento pedagógico y
- el Conocimiento Didáctico del Contenido (en adelante CDC).

De acuerdo con Shulman, (1986), el CDC corresponde al conocimiento que posee el profesor para poder integrar y transformar didácticamente los saberes y conocimientos que confluyen en el aula de clase cuando se enseña determinado contenido y que hace posible la construcción del conocimiento escolar. El CDC es epistemológicamente diferenciado y comprende diferentes componentes referidos a la enseñanza (finalidades, dificultades, estructuración de contenidos, estrategias, características de los estudiantes y su proceso de aprendizaje, y evaluación).

Varios autores (Garriz Ruiz, 2011; Mellado, 1994; Valbuena Ussa, 2007), coinciden en que el CDC constituye un elemento fundamental para la construcción del CPP, dado que le permite al docente integrar saberes, experiencias, concepciones y conocimientos (disciplinar, pedagógico, didáctico, contextual, entre otros.). El CDC le posibilita al profesor identificar y superar dificultades de enseñanza-aprendizaje; estructurar contenidos y actividades de enseñanza; indagar, analizar y utilizar didácticamente las concepciones de los alumnos; evaluar los aprendizajes e implementar estrategias de enseñanza. (Castro Moreno y col., 2009)

Mellado (2011), plantea, además que los conocimientos académicos son necesarios, pero no suficientes, para que el profesor aprenda a enseñar, ya que este conocimiento proposicional no se transfiere directamente a la práctica. El CDC guía la conducta docente en el aula, pero no es simplemente una mezcla estática de los diferentes conocimientos académicos, sino que, a partir de la reflexión-en-la-acción de enseñar y de la reflexión-sobre-la- acción, transforma e integra los distintos conocimientos, en un proceso activo y dinámico del profesor. El CDC se genera y evoluciona a partir de los propios conocimientos académicos, filtrados por las concepciones, valores, actitudes y emociones, pero requiere de la implicación y reflexión personal sobre el

proceso de enseñanza de la materia específica, en contextos escolares concretos.

Con la experiencia profesional, a través de los años de enseñanza, el profesor de ciencias integra en una estructura única los diferentes componentes del conocimiento, desarrollando su propio CDC. Es un conocimiento que se elabora de forma personal con la práctica de la enseñanza, integrando y transformando los conocimientos académicos en representaciones comprensibles para los estudiantes, y formando en cada profesor el modelo personal de enseñanza de su materia. La buena enseñanza no es fruto del talento innato, sino del conocimiento profesional adquirido a través de años de arduo trabajo. (Mellado, 2011)

El CDC del profesor, está unido inseparablemente al proceso de enseñanza (Shulman, 1986). Este conocimiento involucra: conocer el currículum, conocer cómo aprenden los estudiantes, conocer las intenciones de la educación, las habilidades para enseñar en general y en particular para este contenido, conocer el contenido de la materia.

El CDC es lo que le permite al docente representar y formular un tema de modo tal que resulte comprensible a otros. Es la manera de representar el contenido que al docente le resultan útiles, en las analogías, los ejemplos, las demostraciones y las explicaciones que utiliza.

Algunos autores (Garriz Ruiz y Trinidad-Velasco, 2004; Valbuena Ussa, 2007) mencionan cuatro fuentes que generan y desarrollan el CDC:

- La formación en la disciplina;
- La experiencia de enseñanza en el aula;
- La observación de clases, tanto en la etapa de estudiantes como en la de profesor estudiante;
- Los cursos específicos durante la formación como profesor.

En esta línea, varios autores (Castro Moreno y col., 2009; Puentes Echeverri y Valbuena Ussa, 2010; Valbuena Ussa, 2007) han abordado el estudio de los CDC de otros aspectos del saber docente que no se encuentran vinculados estrechamente con los contenidos conceptuales de las ciencias. Incluyen como un componente fundamental del CDC a las estrategias de enseñanza y a los tipos de Trabajos Prácticos en general, planteando y plantean que en el caso de la implementación de Actividades Prácticas el docente de Ciencias Naturales pone en juego su CDC.

Además, una de las fuentes de la construcción del CDC, tal como mencionan (Bolívar Botia, 1993; Melo Niño, 2015; Shulman, 1986) son los libros de texto. Incluso, como se mencionó anteriormente Fernández-Marchesi (2014b), los profesores de Ushuaia, utilizan dichos materiales como fuente de obtención de actividades para el aula. Tal como se analizará en los próximos capítulos, esto se manifiesta en encuestas y entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.

En este contexto, surge el problema a resolver en esta investigación: construir conocimiento sobre la enseñanza de las actividades Prácticas de Laboratorio (APL) por indagación en el nivel secundario, a partir de diversas fuentes: los libros de texto, las ideas y creencias sobre las APL de futuros profesores, de profesores en ejercicio y de estudiantes de escuelas secundarias. También la investigación incluye una intervención didáctica con un grupo de profesores en formación de posgrado para conocer las concepciones sobre APL con el objeto de promover un análisis de sus prácticas y generar la evolución de sus ideas respecto de las APL.

A partir de lo expuesto, surgen las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué tipo de abordaje de las actividades prácticas de laboratorio proponen los libros de texto de uso corriente en las escuelas secundarias de Argentina?
¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los profesores en ejercicio sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?
¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los futuros profesores

sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación? ¿Qué tipos de guiones de laboratorio diseñan los profesores en formación? ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación? ¿Qué influencia tiene una intervención didáctica sobre las concepciones docente sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?

La Tabla 2 representa las características del CPP mencionadas por la bibliografía. Esta tesis abordará aquellas que están relacionadas con el objeto de estudio.

Conocimiento profesional del profesor (CPP) Se construye partir de la reflexión-en-la-acción de enseñar y de la reflexión-sobre-la- acción		
Componentes		
Conocimiento del contexto	Obstáculos	Institucionales Gestión de aula
	Facilitadores	Institucionales Gestión de aula
Conocimiento de la materia que se enseña	Disciplina que enseña	Estructura semántica Estructura sintáctica
		Cómo aprenden los estudiantes Niveles cognitivos Concepciones previas de los estudiantes Conocimiento del currículo
Conocimiento pedagógico	Formación pedagógica	Conocer las dificultades de comprensión de los alumnos Organizar los contenidos y actividades de enseñanza; Conocer las concepciones de los alumnos; Evaluar los aprendizajes Concepciones del profesor Implementar estrategias de enseñanza Conocimiento del currículo

La formación en la disciplina	La experiencia de enseñanza en el aula	La observación de clases, tanto en la etapa de estudiantes como en la de profesor estudiante	Los cursos específicos durante la formación como profesor
Fuentes			

Tabla 2: Fuentes, organización y componentes del Conocimiento Profesional del Profesor (Mellado, 2011; Park y Oliver, 2008; Valbuena Ussa, 2007)

1.4 OBJETIVOS

En función del tema elegido y en base a las reflexiones que han surgido de las revisiones, experiencia y análisis previos, se ha caracterizado un objetivo general, varios objetivos específicos.

Estos objetivos guiaron el desarrollo de esta tesis y dieron entidad a los diversos capítulos y artículos que se elaboraron durante la investigación.

Cada uno de ellos pretende ser una guía de trabajo, una meta que de respuesta a las preguntas de investigación

1.4.1 GENERAL

Caracterizar los componentes y las fuentes del conocimiento didáctico del contenido sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación en profesores en ejercicio y profesores en formación.

1.4.2 ESPECÍFICOS

Analizar el enfoque que poseen las actividades prácticas de laboratorio presentes en los libros de texto.

Describir las creencias sobre las actividades prácticas de laboratorio que poseen los profesores de Biología en ejercicio.

Describir las creencias sobre las actividades prácticas de laboratorio que poseen los futuros profesores de Ciencias Naturales.

Identificar la estructura que poseen los guiones de actividades prácticas de laboratorio elaborado por profesores en formación.

Indagar sobre las creencias y expectativas que poseen los alumnos de nivel secundario sobre las actividades de laboratorio

Estudiar la influencia que posee la formación docente sobre las concepciones acerca de las actividades prácticas de laboratorio por indagación.

A lo largo de esta investigación se buscó dar respuesta a los interrogantes y finalmente elaborar una serie de conclusiones y sugerencias didácticas para profesores y profesoras y para formadores de futuros docentes.

CAPÍTULO II: ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO E INDAGACIÓN EN EL AULA ⁴

2.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es presentar los referentes teóricos más importantes del objeto de estudio. Se inicia con la caracterización conceptual, las características, los objetivos que persiguen, las diversas ideas sobre la indagación científica y la metodología de resolución de problemas por investigación.

La investigación sobre la enseñanza de las APL (actividades prácticas de laboratorio) en Biología, tiene un importante desarrollo. Al respecto varios autores (Abrahams, 2009; Abrahams, Reiss, y Sharpe, 2014; Abrahams y Saglam, 2010; Abrahams y Sharpe, 2010; Barolli, Laburú, y Guridi, 2010; Correa Sánchez y Valbuena Ussa, 2007; Fernández-Marchesi, 2014; Hofstein y Mamlok-Naaman, 2007) ofrecen un estado del arte respecto al laboratorio de ciencias. Estos trabajos dan cuenta del elevado porcentaje de artículos publicados en relación a las actividades experimentales de laboratorio en Biología. En general, los artículos abordan dos dimensiones: la problematización de APL en relación con la enseñanza de conceptos biológicos, y el diseño e implementación de propuestas didácticas que incluyen APL o protocolos de APL para la enseñanza de un concepto específico.

A su vez, otros autores (Barberà y Valdés Castro, 1996; Carrascosa, Gil Pérez, y col, 2006; García Barros y col, 1998; Hodson, 1994; Saraiva-Neves, Caballero Sahelices, y Moreira, 2006) plantean que, en diversas investigaciones realizadas, gran parte de los trabajos experimentales que se realizan en las aulas, son meramente ilustrativos, reduciéndose a experiencias

⁴ Parte de la información de este capítulo se recoge en un artículo que se ha publicado en: Fernández Marchesi, N. (2018). Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula. Un repaso conceptual. TED: Tecné, Episteme y Didáxis. 44, 203-218

tipo recetas, generando poca motivación y favoreciendo un número muy limitado de competencias.

Además, demuestran que tal y como se implementan los trabajos prácticos de laboratorio, son confusos, poco productivos y promueven pocos aprendizajes sobre ciencias. Sin embargo, a pesar de todos los aspectos negativos que explicitan estos investigadores, todos ellos destacan la importancia de las APL para la enseñanza de las ciencias e interpretan que dichos aspectos tienen relación con cómo se los usa y cómo se los diseña y no con la APL en sí. En este sentido, (Del Carmen, 2011), plantea que al diseñar un trabajo práctico es importante definir qué relaciones tienen que establecer el estudiantado entre los resultados y los conocimientos teóricos.

2.2 LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL

En la enseñanza de las Ciencias Naturales (Biología, Física, Química y Geología⁵) se pueden emplear muchos tipos de actividades, considerando como tal toda situación de enseñanza en la que hay interacción entre tareas del docente y tareas de los alumnos (Cañal de León, 2011).

Muchas de ellas son comunes con otras disciplinas (explicaciones, realización de resúmenes, proyección de vídeos, lectura de documentos, búsqueda de información). Pero, hay otras que son especialmente características de las disciplinas científicas, como los trabajos prácticos de aula o laboratorio y los trabajos de campo, en los que predomina el enfoque investigador y la fuente de información específica es la propia entidad o fenómeno explorado. (Cañal de León, del Carmen, y col., 2011)

El término “trabajos prácticos” se utiliza con frecuencia para referirse a las actividades de enseñanza de las Ciencias Naturales en las que los alumnos han de utilizar determinados procedimientos para resolverlas. Estos procedimientos están relacionados con el trabajo de laboratorio o de campo,

⁵ Éstas son las disciplinas más frecuentes en el currículo escolar

pero en un sentido más amplio pueden englobar la resolución de problemas científicos o tecnológicos de características diversas. Los trabajos prácticos suponen la articulación de diferentes tipos de actividades, mediante un enfoque integrado, en el que la teoría y la práctica se entrelazan en un tratamiento conjunto. (Del Carmen, 2011)

Sin embargo, no todos los trabajos prácticos se llevan a cabo en un laboratorio, y no todos los trabajos prácticos de laboratorio son experimentos (Hodson, 1994). De la revisión de la literatura, surge que se toman como sinónimos los conceptos trabajos prácticos y actividades prácticas, sin embargo, algunos autores (Bonito y Trindade, 2008; Fernández-Marchesi, 2014b) han distinguido estos conceptos a partir de diferentes enfoques de análisis. La palabra trabajo⁶ proviene de una idea ligada al sufrimiento o al dolor (*Tripalium*)⁷. Su origen está más vinculado con un enfoque de enseñanza positivista en el que el aprendizaje es considerado como un trabajo que requiere de esfuerzo, sufrimiento y sacrificio (Fernández-Marchesi, 2014b). En cambio, el concepto actividad posee una connotación más relacionada con la acción de obrar, de operar, de realizar tareas propias. Es un concepto más apropiado para denominar las actividades que los estudiantes pueden realizar en un laboratorio desde un enfoque constructivista (Bonito, 1996). Por ello, el concepto de AP (actividades prácticas) se vislumbra como más amplio y válido dentro de las corrientes actuales de la didáctica de las ciencias.

Sanmartí Puig (2002), clasifica las actividades prácticas de la siguiente manera (Tabla 3).

⁶ Trabajo: sufrir, esforzarse.

⁷ Tripaliare: torturar, derivado de Tripalium, especie de cepo o instrumento de tortura.

Actividades y recursos orientados a percibir hechos directamente y construirlos.	Trabajos prácticos	Observación y análisis de objetos, organismos o fenómenos. Demostración, deducción y/o comprobación de regularidades o leyes. Investigación, más o menos abiertos.
	Actividades fuera del aula	Salidas al campo Visitas a servicios municipales u otros (depuradoras, tratamiento de residuos, red de transportes públicos...). Visitas a industrias y talleres. Visitas a museos y exposiciones. Uso del entorno escolar: el edificio, los patios, las calles, los parques...
Actividades y recursos orientados a percibir hechos indirectamente y construirlos.	Observación de posters, fotografías, grabados, diapositivas. Visionado de vídeos, películas, programas de TV. Lectura de artículos de la prensa, de textos. Recogida de datos orales, entrevistas, exposiciones de profesionales, de alumnos. Análisis de casos, biografías. Uso de internet como fuente importante de recursos	
Actividades orientadas a construir el conocimiento de forma materializada.	Realización o uso de maquetas o modelos manipulables. Juegos de simulación, de rol u otros. Dramatizaciones, expresión corporal de ideas. Realización de murales, cómics u otros tipos de representaciones gráficas. Realización de montajes y exposiciones	
Actividades orientadas a construir el conocimiento interactuando con otras personas y fuentes de información	Exposiciones magistrales y/o interactivas del profesorado, de personas expertas, de alumnos del propio curso u otros, utilizando una variedad de recursos posibles: pizarra, transparencias, posters, PowerPoint. Lectura de documentos, provenientes de artículos, de libros de texto, de consulta o enciclopedias, de Internet. Visionado de vídeos y otras fuentes audiovisuales. Actividades de análisis, discusión y reelaboración, realizadas en pequeños grupos o por parejas. Actividades de evaluación mutua entre el alumnado o de coevaluación entre éste y el profesorado. Ejercicios de "lluvia de ideas", conversaciones colectivas, coloquios, etc. Puestas en común en gran grupo para analizar colectivamente formas de percibir, de razonar, de hablar, de conceptualizar y de valorar.	
Actividades orientadas a construir el conocimiento reflexionando individualmente.	Resolución individual de problemas y ejercicios. Respuesta a cuestionarios. Elaboración de resúmenes, definiciones, diarios de clase, informes de laboratorio. Elaboración de esquemas, mapas conceptuales, de V de Gowin, bases de orientación. Realización de ejercicios de autoevaluación.	

Tabla 3: Tipos de actividades prácticas adaptado de Sanmartí Puig (2002)

En esta línea de conceptualizar las actividades de laboratorio, Martins y col. (2007) citando a Leite (2001) proponen las siguientes denominaciones:

- Trabajo Laboratorial (TL) se define como un conjunto de actividades que surge en el laboratorio, con equipos propios o con éstos mismo equipo en otro lugar si eso no implica riesgo para salud y / o seguridad.
- Trabajo Práctico (TP) se aplica a todas las situaciones en las que el alumno participa activamente en la realización de una tarea que puede ser o no el tipo de laboratorio.
- Trabajo experimental (TE), se aplica a actividades prácticas donde hay manipulación de variables.

Figura 2: Tipos de trabajos prácticos según Martins y col. (2007)

En la zona (1) se encuentra el trabajo práctico que no es del tipo de laboratorio, ni el tipo de experimental como por ejemplo, armar una colección de hojas de árboles y arbustos para su posterior clasificación (Figura 2).

En la zona (2), surge el trabajo práctico de laboratorio que no es del tipo experimental: el aprendizaje de técnicas de laboratorio, filtración, una preparación para la observación con el microscopio.

En la zona (3) se encuentra el trabajo práctico experimental que no es del tipo laboratorial y, por lo tanto, no utiliza aparatos o instalaciones de laboratorio, como por ejemplo: experimentos sobre los factores que afectan el crecimiento de plantas en entornos naturales (Figura 2).

En la zona (4) se encuentran los trabajos prácticos de laboratorio experimentales, que operan con distintos grados de apertura para que los estudiantes encuentren respuestas a pregunta de investigación. (Martins y col., 2007)

Independientemente del enfoque o de los contenidos abordados, las actividades prácticas (AP) suponen la realización de distintos tipos de actividades cognitivas relacionadas (Raths y Wassermann, 1997) que pretenden ciertas finalidades didácticas para promover la construcción de nuevos conocimientos tal como se expresa en la Tabla 4.

Actividades	Finalidad
Expresar, discutir y sistematizar ideas	Tomar conciencia de las propias ideas, aprender a comunicarlas, argumentarlas y debatirlas.
Elaborar preguntas o problemas a solucionar	El conocimiento supone poder dar respuesta a una pregunta o solucionar un problema
Elaborar una estrategia de trabajo	Permite atribuir significado y sentido a las tareas que se realizan, motivan e implican a los estudiantes
Desarrollar el proceso de trabajo	Constituyen las actividades básicas que permiten la interacción entre las ideas explícitas y las evidencias empíricas.
Recapitular, elaborar conclusiones, reflexionar y valorar el trabajo realizado:	Permite consolidar el grado de conceptualización alcanzado a partir del consenso, su sistematización, la creación de nuevas relaciones y una visión más compleja y crítica del objeto de estudio.
La meta reflexión	Reflexionar sobre el trabajo realizado para tomar conciencia, individual y colectiva, sobre sus características, sus puntos fuertes y débiles y cómo puede utilizarse en otras situaciones semejantes.
La comunicación en diferentes contextos	Los conocimientos elaborados mediante un trabajo práctico pueden adquirir una nueva dimensión si son presentados por sus protagonistas en otros contextos

Tabla 4: Finalidades de las actividades prácticas. Adaptado de (Del Carmen, 2011)

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Algunos autores, (Barberà y Valdés Castro, 1996; Del Carmen, 2011a; del Carmen y col., 2000), mencionan ciertas características de las actividades prácticas de laboratorio:

- Son actividades realizadas por los alumnos con un grado variable de participación en su diseño y ejecución.
- Implican el uso de procedimientos científicos de diferentes características (observación, formulación de hipótesis, realización de experimentos, técnicas manipulativas, elaboración de conclusiones, entre otros) con diferentes grados de aproximación con relación al desarrollo cognitivo de los alumnos.
- Requieren del uso de un material específico, semejante al utilizado por los científicos, simplificado para facilitar su uso por los alumnos.
- Con frecuencias se realizan en un ambiente diferente al del aula, como por ejemplo el laboratorio o el campo, aunque también pueden realizarse en el aula.
- Presentan ciertos riesgos debido a la manipulación de instrumentos.
- Son actividades más complejas de organizar que las actividades de lápiz y papel

Incluso otros autores (Carrascosa, Gil Pérez, y col., 2006) realizan una enumeración de ciertos requisitos que deben reunir estas actividades:

- a) Presentar situaciones problemáticas abiertas de un nivel de dificultad adecuado con objeto de que los estudiantes puedan tomar decisiones para precisarlas y entrenarse así, en la transformación de situaciones problemáticas abiertas en problemas precisos.

- b) Favorecer la reflexión de los estudiantes sobre la relevancia incluyendo las posibles implicaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (CTSA)
- c) Potenciar los análisis cualitativos, significativos, que ayuden a comprender y a acotar las situaciones planteadas (a la luz de los conocimientos disponibles, del interés del problema, etc.) y a formular preguntas operativas sobre lo que se busca.
- d) Plantear la emisión de hipótesis como actividad central de la investigación científica, susceptible de orientar el tratamiento de las situaciones y de hacer explícitas, funcionalmente, las preconcepciones de los estudiantes.
- e) Conceder toda su importancia a la elaboración de diseños y a la planificación de la actividad experimental por los propios estudiantes, dando a la dimensión tecnológica el papel que le corresponde en este proceso.
- f) Plantear el análisis detenido de los resultados (su interpretación física, fiabilidad, etc.), a la luz del cuerpo de conocimientos disponible, de las hipótesis manejadas y de los resultados de otros investigadores (los de otros equipos de estudiantes y los aceptados por la comunidad científica, recogidos en los libros de texto y de historia).
- g) Plantear la consideración de posibles perspectivas (replanteamiento del estudio a otro nivel de complejidad, problemas derivados) y contemplar, en particular, las implicaciones CTSA del estudio realizado (posibles aplicaciones, repercusiones negativas).
- h) Pedir un esfuerzo de integración que considere la contribución del estudio realizado a la construcción de un cuerpo coherente de conocimientos, así como las posibles implicaciones en otros campos de conocimientos.

- i) Conceder una especial importancia a la elaboración de memorias científicas que reflejen el trabajo realizado y puedan servir de base para resaltar el papel de la comunicación y el debate en la actividad científica.
- j) Potenciar la dimensión colectiva del trabajo científico organizando equipos de trabajo y facilitando la interacción entre cada equipo y la comunidad científica, representada en la clase por el resto de los equipos, el cuerpo de conocimientos ya construido.

A su vez, Del Carmen (2011), señala la importancia de este tipo de actividades porque:

- Pueden jugar un papel importante en el incremento de la motivación hacia las ciencias experimentales.
- Son una ayuda inestimable para avanzar en la comprensión de los planteamientos teóricos de la ciencia y el desarrollo del razonamiento científico por parte del alumnado.
- Facilitan la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico y de su significado.
- Son insustituibles para la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos científicos. Pueden ser una base sólida sobre la que desarrollar algunas actitudes fundamentales relacionadas con el conocimiento científico (curiosidad, confianza en los recursos propios, apertura hacia los demás, etc.).

El tiempo dedicado a las Actividades Prácticas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, acostumbra a ser reducido. Puede ser debido a diferentes motivos: excesivo número de alumnos, ausencia de instalaciones adecuadas o instrumentos específicos, o escasa formación docente. (Fernández-Marchesi y col., 2011). Sanmartí Puig (2002), también señala que muchos docentes opinan que la función de las actividades prácticas en el aprendizaje de conceptos no es esencial, o indican que el principal valor que se le da a estas actividades prácticas es el aumento en la motivación del alumnado, cosa

que lógicamente también se puede conseguir con otros medios que requieren menos esfuerzo por parte del docente.

La realización de APL requiere por parte de los docentes, dedicar tiempo para su preparación y afrontar y solucionar problemas que puedan presentarse en su aplicación. Esto requiere unas dosis altas de motivación por parte del profesorado, y un estímulo y apoyo de parte de la institución educativa. (Del Carmen, 2011)

Hodson (1994), recogió de forma sistemática algunos de los déficits de las APL al señalar que:

- Las actividades son desarrolladas sin base teórica.
- El contenido es promovido por el profesor, limitando la construcción personal de los significados por parte de los estudiantes.
- Los estudiantes muchas veces son meros consumidores de planificaciones realizadas por el profesor.
- Los estudiantes frecuentemente no se apropian de la teoría adecuada para interpretar lo que observan, o solamente realizan interpretaciones erróneas a la luz de concepciones erróneas.

Este autor, plantea además serias reservas en cuanto a la eficacia de los trabajos prácticos de laboratorio tal y como se presentan usualmente en las clases de ciencias. Afirma, que sería de mucha utilidad redefinir la noción de trabajo práctico de laboratorio para poder incluir una variedad mayor de estrategias. Tal diversidad posibilitaría contemplar una mayor variedad de objetivos teniendo en cuenta las distinciones entre:

- Aprender ciencia: adquirir el conocimiento conceptual y teórico.
- Aprender sobre la ciencia: desarrollar una comprensión sobre la naturaleza de los métodos de la ciencia y una percepción de las complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente (CTSA).

- Hacer ciencia: desarrollar habilidades en la investigación científica y la resolución de problemas.

Las actividades prácticas de laboratorio tienen el potencial de promover estos objetivos, ya que no sólo implican el aprendizaje de contenidos conceptuales sino que también brindan la oportunidad de movilizar actitudes hacia las ciencias y operaciones de pensamiento de alto valor cognitivo. (Raths y Wassermann, 1997)

2.4 LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO. OBJETIVOS QUE PERSIGUEN

En relación a los objetivos que persiguen las APL, numerosos autores (Aureli Caamaño, 2004; Leite y Figueiroa, 2004; Martins y col., 2007; Oñorbe, 2007; Sanmartí Puig, 2002) han realizado diversas categorizaciones y/o clasificaciones.

Por un lado Sanmartí Puig (2002), clasifica las APL por:

- 1) Tipo de preguntas o problemas planteados:
 - a. orientados a aprender procedimientos o técnicas.
 - b. orientados a la observación sistémica de objetos, organismos o fenómeno.
 - c. de tipo inductivo dónde se solicita detectar regularidades o inferir relaciones entre variables.
 - d. de tipo deductivo en dónde se solicita que utilicen razonamientos deductivos para relacionar ideas generales o teorías con el fenómeno observado.
 - e. hipotético-deductivos en dónde se solicita identificar y combinar variables para comprobar una hipótesis.
- 2) El grado de apertura:

- a. Nivel Cero: Se le da al estudiante la pregunta, el método y los resultados.
- b. Nivel Uno: Se dan todos los apartados menos los resultados.
- c. Nivel Dos: se da sólo la pregunta.
- d. Nivel Tres: se indica un fenómeno o una situación y a partir de ello debe formularse la pregunta, proponer el método, obtener resultados y deducir conclusiones.

Caamaño (2004, 2007), por otra parte, propone cuatro tipos de actividades prácticas: experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones.

- Las experiencias son actividades prácticas destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos.
- Los experimentos ilustrativos son actividades destinadas a interpretar un fenómeno, ilustrar un principio o mostrar una relación entre variables. Pueden constituir una aproximación cualitativa o cuantitativa al fenómeno. En el caso de ser realizadas únicamente por el profesor se acostumbra a denominar “demostraciones”.
- Los ejercicios prácticos (para aprender destrezas o para ilustrar la teoría) son actividades diseñadas para aprender determinados procedimientos o destrezas, o para realizar experimentos cuantitativos que ilustren o corroboren la teoría.
- Las investigaciones (para resolver problemas teóricos o para resolver problemas prácticos), son actividades encaminadas a resolver un problema teórico o práctico mediante el diseño y la realización de un experimento y la evaluación del resultado.

Leite y Figueiroa (2004) a su vez, le aportan algunas diferencias a la clasificación establecida por Caamaño (2004) y proponen la siguiente:

- 1) Aprendizaje de Conocimiento procedimental:

- a. Ejercicios: Apuntan al desarrollo de destrezas (observación, medición, manipulación) y permite el aprendizaje de técnicas de laboratorio. Requiere una descripción detallada del procedimiento y las más complejas pueden exigir una demostración.

2) Aprendizaje de conocimiento conceptual

a. Refuerzo de conocimiento conceptual

- i. Actividades para familiarizarse con los fenómenos: Se basan en los sentidos y dan al alumno la oportunidad de oler, sentir, oír. No introduce ningún concepto nuevo, pero dan una noción del concepto o principio en cuestión.
- ii. Actividades ilustrativas: Confirman que el conocimiento previamente presentado es verdadero. Se basa en la ejecución de un protocolo tipo receta, estructurado con el fin de conducir el resultado previamente conocido por los alumnos.

b. Construcción de conocimiento conceptual

- i. Actividades orientadas hacia la determinación de lo que ocurre: conduce la construcción de conocimientos nuevos mediante la implementación de una actividad detalladamente descrita en un protocolo que lleva a los alumnos a la obtención del resultado que se pretende y que ellos desconocían inicialmente.
- ii. Investigaciones: Conduce a la construcción de nuevos conocimientos conceptuales gracias a un procedimiento de resolución de problemas. Los alumnos tienen que encontrar una estrategia para resolver el problema, ponerla en práctica y además evaluarla y reformularla en caso necesario.

c. Reconstrucción de conocimiento conceptual

- i. **Prevé – Observa – Explica – Reflexiona** (procedimiento presentado): Promueve la reconstrucción de conocimiento de los alumnos empezando por confrontarlos con una cuestión que permite hacerles conscientes de sus ideas previas para luego confrontarlas con los datos empíricos que permitan apoyarlas o debilitarlas. Existe un protocolo cuya implementación permite obtener los datos necesarios.
- ii. **Prevé – Observa – Explica – Reflexiona** (procedimiento por definir): Promueve la reconstrucción de conocimiento de los alumnos empezando por confrontarlos con una cuestión que permite hacerles conscientes de sus ideas previas para luego confrontarlas con los datos empíricos que permitan apoyarlas o debilitarlas. Los alumnos tienen que encontrar una estrategia para poner a prueba sus ideas.

3) Aprendizaje de metodología científica

- a. **Investigaciones:** Dado que no están apoyadas por protocolos, las investigaciones permiten a los alumnos además de la construcción de conocimientos conceptuales nuevos, el desarrollo de competencias de resolución de problemas y de la comprensión de los procesos de la ciencia y de la naturaleza.

2.5. LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA COMO ENFOQUE PROPICIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO

La indagación científica hace referencia a las diferentes formas en la que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo.

Indagación se refiere también a las actividades de los alumnos en la cuales desarrollan conocimiento y comprensión de las ideas científicas, así como el

entendimiento de la forma en que los científicos estudian el mundo natural. Es *el proceso intencional de diagnóstico de problemas, la crítica de los experimentos y distinción de alternativas, la planificación de las investigaciones, la investigación de conjeturas, la búsqueda de información, la construcción de modelos, el debate con los compañeros y la formación de argumentos coherentes*, (Linn, Davis, y Bell, 2004, p:4). Esta definición caracteriza de forma amplia los componentes de la indagación, incluyendo la naturaleza y las capacidades para hacer indagación y la forma en que los científicos trabajan en el desarrollo del conocimiento científico.

La indagación es un proceso intencional de diagnóstico de problemas, crítica de experimentos y distinción de alternativas, planificación de investigaciones, investigación de conjeturas, búsqueda de información, construcción de modelos, debate con compañeros y construcción de argumentos coherentes.

La mayoría de los autores entre los que se encuentran Cortés Gracia y de la Gándara Gómez (2006), Garritz (2010), señalan que el término indagación es una palabra polisémica y de moda en didáctica de las ciencias y han enumerado las habilidades que son posibles movilizar mediante la indagación científica.

El término indagación o inquiry (en inglés) es sorprendentemente polisémico en la literatura educativa (Couso, 2014) y puede utilizarse en tres sentidos (Barrow, 2006):

- a) Como una de las capacidades cognitivas que los estudiantes deben desarrollar: la capacidad de “indagar” o “investigar” científicamente. Las generalmente denominadas destrezas indagativas (inquiry skills). (Millar, Lubben, Gott, y Duggan, 1994)
- b) Lo que es necesario que los estudiantes entiendan sobre los métodos utilizados por los científicos para dar respuesta a sus preguntas: la naturaleza de la indagación científica. La actividad inherente del

quehacer científico o práctica científica. (Jiménez Aleixandre y Duschl, 2012)

- c) Como una variedad de estrategias de enseñanza y aprendizaje que el profesorado debe desarrollar para que los estudiantes aprendan capacidades de indagación y sobre la indagación científica, así como para comprender y aprender conceptos científicos. Una metodología de aula, la enseñanza de las ciencias como indagación o enseñanza de las ciencias centrada en la indagación. (Rocard, Csermely, Walwerg-Henriksson, y Hemmo, 2007)

Por otro lado, French y Russell (2002) plantean que la enseñanza basada en la indagación pone más énfasis en el estudiante como científico. Coloca la responsabilidad en ellos para plantear hipótesis, diseñar experimentos, hacer predicciones, escoger las variables independientes y dependientes, decidir cómo analizar los resultados, identificar las suposiciones subyacentes, comunicar los resultados y apoyen sus propias conclusiones con los datos que colectaron.

Por su parte, Khan (2007), menciona que las actividades básicas de la indagación son: identificar un problema y reunir información; hacer predicciones; hacer sentido de las observaciones y buscar patrones en la información; usar analogías e intuición para conceptualizar los fenómenos; analizar y representar datos; postular factores causales potenciales; trabajar con las pruebas para desarrollar y revisar las explicaciones; generar relaciones hipotéticas entre las variables; evaluar la consistencia empírica de la información; formular y manipular modelos mentales o físicos (modelado); coordinar los modelos teóricos con la información, y compartir lo que se ha aprendido durante la indagación con otras personas.

En un resumen de todas las actividades mencionadas por los autores citados anteriormente para realizar indagación, se enumera un listado de actividades que se llevan a cabo durante la indagación en el aula o el laboratorio propuesto por la revisión de la literatura. (Espinosa Bueno, Garritz

Ruiz, Labastida Piña, y Padilla, 2010; Espinosa Bueno, Labastida Piña, Padilla, y Garritz Ruiz, 2011; Garritz Ruiz, Labastida Piña, Padilla, y Espinosa Bueno, 2009)

- 1) Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación;
- 2) Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes;
- 3) Reunir información bibliográfica para que sirva de evidencia;
- 4) Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia;
- 5) Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes;
- 6) Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones:
 - a. Generar relaciones hipotéticas y pruebas entre las variables;
 - b. Postular factores causales potenciales;
 - c. Evaluar la consistencia empírica de la información;
 - d. Hacer uso de analogías y/o de la intuición para ayudar a conceptualizar los fenómenos;
 - e. Formular y manipular modelos físicos y mentales;
 - f. Utilizar herramientas apropiadas y técnicas para reunir, analizar e interpretar datos;
 - g. Pensar crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas;
 - h. Coordinar los modelos teóricos con la información;
 - i. Evaluar las explicaciones alcanzadas, con algún modelo científico;

- j. Comunicar hechos y procedimientos científicos en la clase;
- 7) Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de indagación.

2.6 LA PROPUESTA DEL MODELO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO INVESTIGACIÓN

Algunos autores (Martínez-Aznar y Ibáñez Orcajo, 2005, 2006; Pavón Martínez y Martínez-Aznar, 2014; Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2016b, 2016a) proponen como estrategia de enseñanza mediante la indagación a la Metodología de Resolución de Problemas como Investigación (MRPI) (Gil Pérez y Martínez Torregosa, 1983; Ramírez Castro, Gil Pérez, y Martínez Torregosa, 1994). Se fundamenta en la comparación entre cómo resuelven los científicos las situaciones problemáticas que se les presentan en sus investigaciones y el procedimiento que se debe utilizar dentro de las clases de ciencias para que los estudiantes aprendan a resolver sus problemas escolares, favoreciendo así su formación. (Martínez-Aznar y Varela Nieto, 2009)

La MRPI se incluye dentro de la indagación ya que los estudiantes trabajan en grupos cooperativos, se enfrentan a situaciones abiertas contextualizadas que deben reformular y definir con precisión, tienen que identificar lo que saben y lo que necesitan conocer, enunciar y contrasta soluciones alternativas y decidir cómo proceder para llegar a una posible solución.

El modelo propuesto está constituido por cinco etapas (Tabla 5):

Etapa	Actividades
<p>1º etapa Análisis cualitativo del problema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el marco teórico de referencia, • Revisar las posibles concepciones alternativas al respecto • Cuando sea necesario introducir nuevos conocimientos. • Reformular el problema en términos operativos (acotarlo de acuerdo con las intenciones del alumnado) • Indicar las restricciones que se van a introducir para hacer viable la resolución.
<p>2º etapa Emisión de hipótesis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A partir del análisis cualitativo, los estudiantes comienzan a hacer algún tipo de conjeturas que darán lugar posteriormente a una emisión de hipótesis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionan acerca de las variables que van a influir en el resultado y la naturaleza de esa influencia. • Las hipótesis orientarán la resolución permitiendo, luego, realizar un análisis riguroso de los resultados. • La ausencia de datos en los enunciados obliga a los alumnos a pensar en términos de explicaciones provisionales que van a ser ensayadas. • Las hipótesis emitidas determinan los datos necesarios para la resolución del problema, en contra del procedimiento de tomar los datos como punto de partida.
<p>3º etapa Diseño de estrategias de resolución</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A partir del análisis cualitativo del problema y de las hipótesis que se han emitido previamente se escogerán las estrategias de resolución como construcciones tentativas. • Esta etapa permite identificar y controlar las variables que harán factible resolver el problema reformulado y contrastar las hipótesis emitidas. • Es el momento de hacer un plan de trabajo donde se indique el procedimiento a seguir y los materiales necesarios para llevarlo a cabo. • Las estrategias de resolución en las situaciones problemáticas de lápiz y papel son, en cierta manera, el equivalente a los diseños experimentales en los problemas que exigen un contraste práctico en el laboratorio. • Realizar una planificación correcta sobre las estrategias a utilizar impide un tratamiento de tipo ensayo/error
<p>4º etapa Resolución del problema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre que sea posible, se procurará abordar el problema usando diferentes estrategias, siendo este procedimiento extremadamente útil a la hora de analizar los resultados, pues las coincidencias obtenidas van a permitir mostrar la coherencia del marco teórico utilizado. • Hacer hincapié es que los alumnos verbalicen los procesos de resolución que están realizando alejándose, como consecuencia, de planteamientos lineales carentes de significado teórico. • Verbalizar los procedimientos fomenta la metacognición
<p>5º etapa Análisis de resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al analizar la información obtenida a la luz de las hipótesis emitidas permite la «verificación de la consistencia interna» del proceso realizado. • Un análisis riguroso va a permitir comprobar si la solución obtenida es correcta o si, por el contrario, es necesario la revisión total o parcial del proceso.

Tabla 5: Etapas de la Metodología de Resolución de Problemas como Investigación (Adaptado de Martínez Aznar y Varela Nieto, 2009)

Esta metodología trabaja con problemas abiertos (situaciones problemáticas o problemas verdaderos), sin datos y sin solución evidente; propone un modelo de resolución que aporta una visión actualizada de la

ciencia y pone al alumno en situación de aprendizaje parecida a la de un científico novel. (Martínez-Aznar y Ibáñez Orcajo, 2006)

2.7 CONSIDERACIONES FINALES

La enseñanza tradicional del laboratorio ha conducido a una comprensión inadecuada de la naturaleza de la ciencia, debido a que se ha basado en una concepción empírico-inductivista del “método científico”, derivada del positivismo baconiano, entendido como un proceso de pasos característicos casi mecánicos de la actividad científica: observación y experimento, generalización inductiva, hipótesis, verificación, prueba y contraprueba y conocimiento objetivo, lo cual se asocia a una creciente objetividad y neutralidad conceptual del científico. (Caponi, 2016; Flores Espejo, Caballero Sahelices, y Moreira, 2009; Kirschner, 1992)

Más allá del tipo, el método utilizado o el contenido abordado, las APL deberían involucrar a los estudiantes en el uso de procedimientos y estrategias lógicos, demostrar las implicaciones de las teorías y las leyes científicas, proporcionar experiencia en hacer buenas preguntas sobre la naturaleza, practicar el reconocimiento de regularidades, simetrías, diversidades y puntos comunes entre las observaciones, reconocer los problemas, comprender los métodos experimentales, organizar e interpretar los datos, comprender la relación de los hechos con la solución de los problemas, planificar experimentos para probar hipótesis y hacer generalizaciones y suposiciones. (Kirschner, 1992)

Así, las actividades de laboratorio deben promover procesos cognitivos que faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno más allá que la “simple observación y demostración”, y de la manipulación de elementos y materiales de un laboratorio o campo. Este enfoque implica problematizar, promover la elaboración de diseños, plantear preguntas que cuestionen el sentido común, el análisis de variables observables y teóricas,

atender al error experimental, argumentar y reflexionar sobre el proceso y su resultado (metacognición). (Astudillo, 2009; Rivarosa y Astudillo, 2013)

CAPÍTULO III: LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO POR INDAGACIÓN PRESENTES EN LOS LIBROS DE TEXTO⁸

3.1 INTRODUCCIÓN

Como se mencionó anteriormente, una de las fuentes del CDC de los profesores y profesoras son los libros de texto escolares. Por ello en este capítulo se analizará cual es el enfoque que plantean estos materiales sobre los trabajos prácticos de laboratorio (TPL).

En un estudio previo (Fernández-Marchesi, 2014b) se indagó sobre las características de las actividades prácticas de laboratorio presentes en los libros de texto que utilizan los profesores en Ushuaia. En este avance se profundiza el análisis, se incorporan otras categorías relacionadas con la indagación y se amplía a otros libros de texto actuales.

En la actualidad los libros de texto (LT) juegan un papel esencial en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias; sobre ello existe una prolifera línea de investigación que analiza y describe el impacto que los libros de texto tienen en la enseñanza de las ciencias. Incluso, investigaciones como las de Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997); Jiménez Valladares (2000); Jiménez Valladares y Perales Palacios (2002); Ocelli y Valeiras (2013); Perales Palacios (2006); dan cuenta de que el libro de texto constituye la referencia fundamental para la selección y secuenciación del contenido escolar.

No es posible generalizar sobre cómo utilizan los libros de texto los profesores de ciencias pero sí es posible suponer que existe una conexión entre las expectativas de los profesores y las ofertas editoriales. Incluso, las prescripciones realizadas por las políticas educativas centrales, son altamente influyentes ya que, en muchos casos es la administración central la principal

⁸ Publicado en: Fernández-Marchesi, N. (2018). Las actividades de laboratorio por indagación presentes en los libros de texto. *Revista Educación en Biología*, 21(1), 19–33.

consumidora de los libros de texto, que luego se distribuirán en los diversos niveles educativos y bibliotecas escolares.

Por todo ello, los libros de texto constituyen herramientas mediadoras que traducen y concretan aquellos significados incluidos en el currículo prescripto por los organismos gubernamentales a través de una presentación didáctica. (Martínez Bonafé, 2002 y Gimeno Sacristán, 2005 citado en Ocelli y Valeiras, 2013). Se constituyen en elementos de poder que contribuyen a la uniformización lingüística de una disciplina, a la nivelación cultural y a la propagación de las ideas dominantes. (Choppin, 1993 citado por Ocelli y Valeiras, 2013)

Para Torres Santomé, (1989), los libros de texto, no son únicamente el medio de reproducir lo que se considera la cultura valiosa, el «capital cultural» que poseen las clases y grupos sociales que controlan el poder, sino que también significan una gran fuente de riqueza en términos económicos. Además, al igual que cualquier otro recurso didáctico, son productos políticos que pretenden establecer unas actitudes hacia el mundo en el que estamos insertos, proporcionándonos para ello determinadas concepciones y teorías sobre cómo y por qué la realidad es como es, acerca de qué manera, quién, cuándo y dónde se puede intervenir. Da como ejemplo: libros sexistas, libros clasistas, libros racistas, libros urbanos, libros centralistas entre otros. (Torres Santomé, 1989)

En este punto en coincidencia con algunos autores (Alvarado-Zamorano, 2012; López-Valentín y Guerra-Ramos, 2013), es interesante señalar que a nivel internacional, el análisis de libros de texto ha recibido bastante atención. Pueden ser objeto de estudio desde muchos aspectos: el trabajo en equipo, los aspectos pedagógicos, la visión de ciencia que se transmite, las analogías que utilizan, las características y uso de las ilustraciones, los modelos y teorías implícitos, el tipo de preguntas que presenta y las actividades que se proponen a los alumnos. A pesar de esta variedad de enfoques, el estudio de las

actividades incorporadas en los libros (incluidas las experimentales) aún requiere mayor profundización.

Para el caso de las actividades de laboratorio incluidas en los libros de texto, se puede inferir que es importante conocer y describir cual es la influencia que ejercen sobre las decisiones que toman los docentes, con la finalidad de analizar el enfoque que plantean en sus propuestas de enseñanza y así, poder intervenir en los procesos de producción y selección de estos materiales.

3.1.1 LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN LOS LIBROS DE TEXTO

Muchos trabajos se han dedicado a analizar los libros de texto de Ciencias Naturales. (Campanario, 2001; de Pro Bueno, Sánchez Blanco, y Valcárcel Pérez, 2008; Fernández-Marchesi, 2014b; Occelli y Valeiras, 2013)

En el caso de Bonito y Trindade (2008), tomaron 11 textos de varios años escolares y diversos temas y los analizaron desde el punto de vista de: Nivel de indagación en actividades prácticas de laboratorio (ILI, The Inquiry Index) desarrollado por Herron (1971), el Inventario de habilidades para evaluar las actividades de laboratorio (Laboratory Assessment Inventory, LAI) y el Inventario de dimensiones para evaluar e las actividades prácticas (LDI) estos últimos propuestos por Tamir y García Rovira (1992). Pareciera que no se pudo desarrollar en los estudiantes las habilidades de planificación o implementación a través de ejercicios prácticos de laboratorio. En los documentos que analizaron no hay absolutamente ninguna pregunta o problema de formulación, se presentan las actividades porque fue el profesor quien decidió su necesidad y en las cuáles los estudiantes no tienen ninguna participación (Bonito y Trindade, 2008). En general, se pone mucho énfasis en el diseño experimental, la selección de materiales y los resultados que se obtienen. Para estos autores, el formato “receta de cocina” promueve una visión distorsionada de la ciencia, no dando oportunidad de poner en práctica los procesos de indagación científica. (Millar y col., 1994)

En el caso de Argentina, Ocelli y Valeiras (2013), realizan una revisión bibliográfica de 127 artículos que abordan la investigación de los libros de texto. Uno de los enfoques estuvo puesto en el análisis de las actividades que desarrollan los textos. Las APL (actividades prácticas de laboratorio) fueron incluidas en esta categoría de análisis. Al respecto destacan que el planteamiento de los problemas se realiza a través del lenguaje formal y no incluye el trabajo con las concepciones alternativas o requiere determinados prerrequisitos conceptuales en situaciones en las que los alumnos no están acostumbrados a trabajar, lo cual dificulta su resolución. Estas situaciones problemáticas se encuentran, casi siempre, desvinculadas de la vida cotidiana, y se observa desconexión entre las actividades propuestas para trabajar los contenidos de una unidad, o entre estas y los contenidos de otras unidades.

En este sentido, se presentan actividades muy pautadas, cerradas o de solución inmediata, tanto para las actividades de lápiz y papel como para las APL (Ocelli y Valeiras, 2013). Indican que tampoco plantean un alto compromiso cognitivo por parte del lector, sino que en general, promueven la repetición de las ideas del texto y la aplicación de la teoría. Señalan que en los textos analizados faltan actividades dirigidas a la indagación, a la selección y organización de la información, a la interpretación de situaciones y a la comunicación de resultados (su análisis es prácticamente anecdótico), la interpretación se circunscribe sólo a fenómenos y no a datos de carácter numérico o gráfico; se observa escasez de experimentos para ser realizados por los alumnos y ausencia de actividades grupales o que atiendan a la diversidad del aula.

Resultados previos a esta tesis (Fernández-Marchesi, 2014b, 2015), señalan que en todos los textos analizados, las actividades experimentales presentan un bajo nivel de indagación y con enfoques fuertemente empiristas y racionalistas. En algunos casos, sólo se muestran como cierre de capítulo, en apartados específicos. En otros, se suman a este tipo de presentación algunas actividades incorporadas al desarrollo del capítulo. Algunos textos presentan una carpeta de actividades, al finalizar el libro, que los estudiantes

pueden recortar para incorporar las hojas a sus carpetas. Del mismo modo, en pocos textos se inicia la presentación de cada tema con la propuesta de experiencias.

Desde esta perspectiva, el análisis de los libros de textos de uso corriente por parte de los profesores, posibilita conocer las intencionalidades, concepciones y significados que se pretenden instalar en el diseño e implementación de las Actividades Prácticas de Laboratorio.

3.2 METODOLOGÍA

Se adoptó un enfoque metodológico de análisis de contenido (Fernández-Marchesi, 2014b). Se seleccionaron al azar 4 (cuatro) LT de Biología de circulación masiva entre los profesores de nivel secundario, publicados con posterioridad al año 2011 (inclusive) con el objeto de buscar más referentes empíricos para estudiar el problema con una muestra actualizada. Se fotografió su tapa, se los identificó y se los sistematizó.

El análisis de los LT se estructuró en cuatro fases: a) organización, b) categorización, c) construcción de Tablas, d) análisis de los datos, inferencia y la interpretación. Una vez identificadas las APL presentes en los LT, se realizó una primera categorización en función de los marcos teóricos de referencia.

Luego se procedió a codificar en la Tabla 6 los libros de texto seleccionados.

Nº	Edición	Editorial	Año de la ES	Codificación
1	2011	Az Editora (AZ)	1	AZ.11.1
2	2012	Az Editora (AZ)	2	AZ.12.2
3	2014	Edelvives (ED)	1	ED.14.1
4	2013	Santillana (SA)	5	SA.13.5

Tabla 6: Libros de texto seleccionados en el estudio, se muestra el año de publicación, la editorial, el año de la ES y la codificación asignada

De todas las APL que se presentaban en los libros de la muestra, se seleccionaron aquellas que: planteaban la utilización de materiales de laboratorio, experimentaciones sencillas en el aula, que implicaran la

manipulación de organismos biológicos, la construcción de aparatos de laboratorio o de modelos biológicos. Se tuvo en cuenta también aquellas actividades prácticas que hacían referencia a procedimientos de la metodología científica (planteo de hipótesis, elaboración de informes, etc.) y a aquellas que hacían referencia a las medidas de seguridad en un laboratorio o a las que replican experimentos históricos.

La muestra de APL quedó conformada por 53 actividades prácticas de laboratorio contenido en los cuatro libros de textos seleccionados. (Tabla 7).

Nº	LIBRO DE TEXTO	Nº AE	TITULO QUE LE DA EL LT	CONTENIDO ESCOLAR
1	AZ.11.1	AE1	Control de variables en los experimentos	Método experimental
2		AE2	La vegetación: un filtro solar	La luz en los ecosistemas
3		AE3	Los componentes del suelo	Suelo
4		AE4	Los productos de la fotosíntesis	Fotosíntesis
5		AE5	Producción primaria	Los Productores
6		AE6	Funciones de las hojas	Fotosíntesis
7		AE7	Fotosíntesis en plantas acuáticas	Fotosíntesis
8		AE8	La respiración en los seres vivos	Respiración
9		AE9	Fermentaciones microbiológicas	Fermentación
10		AE10	Influencia de la temperatura en los seres vivos	Adaptaciones
11		AE11	Respuesta de los vegetales a su ambiente	Adaptaciones
12		AE12	Presencia de almidón en los alimentos	Nutrición heterótrofa
13		AE13	Presencia de glucosa en los alimentos	Nutrición heterótrofa
14		AE14	Presencia de grasa en los alimentos	Nutrición heterótrofa
15		AE15	Variaciones en una población	Ecología de poblaciones
16		AE16	El crecimiento de las levaduras	Organismos unicelulares
17		AE17	Muestreo de poblaciones móviles	Ecología de poblaciones
18		AE18	Análisis de una comunidad: la fauna del suelo	Ecología de comunidades
19		AE19	Influencia de la humedad sobre el calentamiento	Los ecosistemas
20	AZ.12.2	AE1	Simulación del movimiento de placas tectónicas	Placas tectónicas

21		AE2	Formación y observación de microsferas	Origen de la vida
22		AE3	Formación y observación de coacervados	Origen de la vida
23		AE4	Simulación de selección natural	Evolución
24		AE5	Una manera de conseguir "plantas de probeta"	Biotecnología
25		AE6	Observación de protistas	Organismos unicelulares
26		AE7	Construcción de un modelo de flagelo bacteriano	Organismos unicelulares
27		AE8	Intercambio de sustancias	Procesos celulares
28		AE9	El lavado de mano como prevención de infecciones	Resistencia bacteriana
29		AE10	Búsqueda de cromosomas	Estructura del núcleo celular
30		ED.14.1	AE1	Cómo se caracteriza la biodiversidad de una laguna
31	AE2		¿Los gusanos se mimetizan con su entorno?	Selección natural
32	AE3		¿Puede la carne podrida producir espontáneamente larvas de moscas?	Origen de la vida
33	AE4		¿Cómo comprobar que todos los seres vivos incluidos los microorganismos solo se originan de otro ser vivo semejante?	Origen de la vida
34	AE5		¿Cómo se pueden reproducir las condiciones de la atmósfera primitiva en dos frascos y unos tubos?	Origen de la vida
35	AE6		¿Qué estructura presenta el corcho que lo hace flexible, liviano e impermeable al agua y al aire?	Teoría celular
36	AE7		¿En que se parecen las células de distintos seres vivos?	Teoría celular
37	AE8		¿Cómo identificar los pigmentos accesorios si sólo se observa la clorofila?	Fotosíntesis
38	AE9		¿Es posible inducir experimentalmente la pluricelularidad por fagotrofia?	Origen de la vida y evolución
39	AE10		¿Pueden las levaduras convertirse en pluricelulares?	Origen de la vida y evolución
40	AE11		¿Qué cambios se producen en las células durante la división?	División celular
41	AE12		¿Se producen renacuajos si los óvulos de las ranas no se ponen en contacto con el esperma de los machos?	Reproducción sexual y asexual
42	AE13		¿El tamaño del ala de una sámara influye en su capacidad de dispersión?	Adaptaciones

43		AE14	¿La herencia de una característica (como el color de una semilla) influye sobre la herencia de otra característica (por ejemplo, su rugosidad)?	Herencia
44	SA.13.5	AE1	Trabajo de laboratorio	Identificación de Proteínas
45		AE2	Trabajo de laboratorio	Fermentación láctica
46		AE3	Trabajo de laboratorio	Observación de estomas
47		AE4	Comprobar la acción de una enzima gástrica	Digestión
48		AE5	Trabajo de laboratorio	Digestión
49		AE6	Trabajo de laboratorio	Estructura de corazón de mamífero
50		AE7	Trabajo de laboratorio	Composición de la orina
51		AE8	Trabajo de laboratorio	Comprobación de la rigidez de los huesos
52		AE9	Trabajo de laboratorio	Identificación de carbohidratos
53		AE10	Trabajo de laboratorio	Digestión

Tabla 7: Actividades prácticas de laboratorio seleccionadas

Luego de la selección de las actividades de laboratorio, se procedió a fotografiar cada una de ellas y se le asignó un número a cada imagen. Por último, se sistematizaron en una Tabla, colocando el código del libro al que pertenecen y el título de cada una de las actividades seleccionadas.

Para la construcción de las categorías de análisis se realizaron operaciones de desglose del texto de los guiones de las APL en unidades, con el fin de descubrir los diferentes núcleos de sentido que constituyen la comunicación, y posteriormente, realizar el reagrupamiento en las categorías. (Bardin, 1991)

El análisis empírico permitió analizar las actividades prácticas de laboratorio bajo la óptica de las siguientes categorías de acuerdo con la bibliografía existente, de las cuales (a) nivel de indagación y (b) tipos de habilidades de indagación fueron utilizadas previamente en Fernández-Marchesi (2014b).

- a) Nivel de indagación del TPL. (Herron, 1971)

- b) Tipos de habilidades de indagación propuestas en las APL. (Tamir y García Rovira, 1992)
- c) Actividades pedagógicas que promueven la indagación (Espinosa Bueno y col., 2011)

Por último, los datos se ordenaron en Tablas y gráficos para su mejor lectura y análisis.

3.3 ANÁLISIS

3.3.1 Nivel de indagación

Al analizar las APL seleccionadas en base a la categoría niveles de indagación, los resultados arrojaron que el 81% de las actividades presentan nivel de indagación uno (N.1) y un 19% nivel de indagación cero (N.0). No hay actividades nivel 2 o nivel 3.

Recordemos que estos niveles representan el grado de “apertura de una actividad” siendo nivel cero cuando se presenta la pregunta, el método y la respuesta; nivel uno cuando se presenta la pregunta y el método solamente; nivel dos cuando se presenta la pregunta y el estudiante debe encontrar un método y una respuesta y nivel tres cuando se indica un fenómeno y el alumno tiene que formular una pregunta adecuada y encontrar un método y una respuesta a la pregunta.

3.3.2 Tipos de habilidades de indagación

La segunda categoría de análisis considerada fue el denominado LAI (Laboratory Assesment Inventory, Inventario de habilidades para evaluar las actividades de laboratorio) (Tamir y García Rovira, 1992). Este inventario consta de cuatro categorías principales: planificación, realización, análisis y aplicación, cada una de las cuales está representada por habilidades características (veinticinco en total).

Figura 3: Habilidades de indagación presentes en las APL analizadas

Es notorio apreciar que un gran número de APL no contemplan las fases de planificación y aplicación. Se omiten las consignas que podrían promover estas habilidades en los diseños de las actividades de laboratorio. Las habilidades que más aparecen corresponden con aquellas que implican observación y uso de materiales de laboratorio (en la fase de realización) y la interpretación de datos y extracción de conclusiones (en la fase de análisis).

Las actividades de laboratorio resultan particularmente necesarias para realizar la interpretación de hechos y fenómenos, así como también para la interpretación de datos y resultados cuantitativos. La escasa presencia de estas habilidades es evidente en las APL analizadas y, además, cuando se proponen se hacen con un bajo nivel de exigencia cognitiva de desarrollo de habilidades.

Una habilidad especialmente importante en las actividades prácticas, dada su vinculación al resto de los procedimientos, es la comunicación y la aplicación de los resultados experimentales a nuevos problemas y/o contextos. Sin embargo, algunas APL no promueven ningún tipo de comunicación ni aplicación o se limitan a la redacción de enunciados, frases cortas, textos o

informes muy generales. En general, y hasta aquí, el análisis realizado presenta resultados similares a los estudios anteriores. (Fernández-Marchesi, 2014b, 2015)

3.3.3 Actividades pedagógicas que favorecen la indagación

Para el análisis de las actividades de indagación, se tomaron en cuenta las propuestas por Espinosa Bueno y col. (2011)

- Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante indagación
- Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes
- Reunir información bibliográfica que sirva de prueba.
- Formular explicaciones al problema planteado, a partir de las pruebas.
- Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes.
- Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones
- Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de indagación.

Al realizar el análisis correspondiente se obtuvieron los resultados presentes en la Figura 4.

Figura 4: Actividades pedagógicas relacionadas con el proceso de indagación presentes en las APL analizadas

Para visualizar de forma más detallada, se analizaron los LT de forma separada para poder identificar si alguno de ellos presenta una mayor proporción de actividades pedagógicas relacionadas con la indagación (Figura 5).

Figura 5: Actividades pedagógicas relacionadas con la indagación analizadas en cada LT

Se pueden percibir diferencias sustanciales entre los cuatro libros. En todos aparecen en mayor o menor medida algunas de las actividades analizadas. En algunos de ellos ciertas actividades pedagógicas están totalmente ausentes, por ejemplo: reunir información bibliográfica para que sirva de prueba solo se halló en uno de los LT (ED.14.1).

Por otro lado, la actividad: diseñar y conducir trabajos de investigación a través de diversas acciones no se encuentra enunciada en ninguno de los cuatro LT.

Es posible notar que el LT ED.14.1 es el que posee un mayor porcentaje de actividades pedagógicas relacionadas con la indagación y el SA.13.5 el que posee menor cantidad de actividades de indagación.

3.4 DISCUSIÓN

En casi la totalidad de las APL analizadas se enuncian los materiales que se utilizarán y los procedimientos que se deben seguir en la realización. Esto

muestra a las claras que todavía persiste el tipo “receta” para estos guiones reafirmando conclusiones anteriores. (Fernández-Marchesi, 2014b)

El nivel de profundización de las etapas de análisis, tratamiento de los datos y comunicación de los resultados, no sólo es escaso, sino que, además, cuando existe se limita meramente a plantear preguntas que deben ser respondidas por los estudiantes. Esto no da lugar a las comparaciones entre los diversos grupos o las posibles discusiones en las diferencias de resultados.

La forma de presentar las tareas dentro de los guiones concuerda con los resultados de los niveles de indagación y con la imagen de ciencia reflejada, ya que así formulados, tipo receta, refuerza las visiones de ciencia que cuestionan números autores (Couso, 2014; Fernández-Marchesi, 2015; Rivarosa y Astudillo, 2013; Solbes y Traver, 2001). Se expresa una imagen distorsionada de la auténtica antropología de las prácticas científicas (Latour y Woolgar, 1995), se “deshistoriza” la escenografía de lo experimental y se oculta la riqueza de la producción intelectual. Tal como expresan Rivarosa y Astudillo (2013), se fortalece, de este modo, una visión mítica de fuerte congruencia con un modelo racionalista extremo de explicación de creencias.

El nivel de indagación predominante fue el Nivel 1, estando ausente totalmente los de nivel 2 y 3. Se pone un énfasis excesivo en la explicación de los procedimientos a seguir. Aunque las pautas que presentan los textos podrían considerarse como un “andamiaje” con el objetivo de proporcionar los medios iniciales para ayudar a los estudiantes a “ver” los fenómenos de la misma “manera científica” que el profesor “ve” (Abrahams y Millar, 2008; Harlen, 2013; Pavón Martínez y Martínez-Aznar, 2014). Estos son tan algorítmicos y cerrados que en definitiva se convierten en una receta en la cual el estudiante sólo se limita a repetir pasos absolutamente pautados y con el objetivo de que sus resultados coincidan con los del libro de texto.

Considerando los aportes de la Didáctica de las Biología, es llamativo notar que a pesar de transcurridos veintiséis años entre la publicación del artículo de Tamir y García Rovira (1992) en el cuál manifestaban su preocupación por

este enfoque de las APL, los niveles de indagación en los LT publicados en los últimos ocho años permanezcan igual. (Fernández-Marchesi, 2014b)

Con respecto a las habilidades de indagación, se da mayor énfasis a la “observación” directa, a la “manipulación de elementos de laboratorio”, a la “interpretación” como elaboración de significados derivados de hechos, fenómenos o datos, y a “extraer conclusiones”. La “comunicación de resultados” y la gran mayoría de las habilidades del grupo de Aplicación son escasas o nulas. Esto evidencia que las propuestas de las APL de los LT, dan a los estudiantes un lugar de aplicadores de recetas preestablecidas. Este es un trabajo del tipo de los técnicos de laboratorio y no representa la imagen de ciencia deseable de transmitir.

Surgen algunas actividades en las que se les solicita a los estudiantes que realicen predicciones basadas en los resultados, pero son escasas y están presentes en su mayoría en sólo uno de los LT de texto analizados (ED.14.1)

Los resultados coinciden con otros trabajos en los cuales los procedimientos “observación”, “organización de la información” e “interpretación” tienen mayor presencia en las actividades de laboratorio. (Fernández-Marchesi, 2015; López-Valentín y Guerra-Ramos, 2013; Martínez Losada y García Barros, 2003; Tamir y García Rovira, 1992)

Con respecto a las actividades pedagógicas relacionadas con la indagación, los resultados son variables entre los LT analizados. Ninguna de las APL analizadas promueve actividades vinculadas con el diseño y ejecución del trabajo de investigación. Todas ellas son protocolos detallados que indican paso a paso qué es lo que se espera de los estudiantes al realizarlas. Por otro lado, tampoco se referencian a los conceptos disciplinares específicos ni indican cómo o dónde reunir información para dar curso a la actividad. Sólo dos APL analizadas ofrecen una especie de atlas (uno de célula y otro de invertebrados) para que los estudiantes comparen lo observado con las Figuras presentadas.

Predominan APL que dan más énfasis a las actividades relacionadas con formular explicaciones a partir de pruebas, pero se limitan a solicitar dar respuesta a preguntas o cuestiones que los estudiantes deben obtener de la observación. O sea, que se pretende que desde la observación se puedan realizar argumentos o respuestas teóricas.

Son escasas las actividades relacionadas con la comunicación. En la mayoría de los casos no se solicita a los estudiantes que realicen ningún tipo de argumentación sobre los resultados del proceso.

Casi el 50% de las APL analizadas, inician con una pregunta, aunque en dos de los LT, las preguntas están prácticamente ausentes. Lo interesante a señalar es que estas preguntas tal y como están planteadas podrían dar pie a realizar tareas de indagación, sin embargo, esto no sucede ya que luego de la pregunta, se continúa con un protocolo descripto detalladamente al modo de una “receta”.

Uno de los LT (ED.1.14) presenta actividades en las que se relatan experimentos históricos y en dónde se les solicita a los estudiantes que analicen los resultados obtenidos en estos experimentos. Sin embargo, no requiere ningún tipo de manipulación por parte de los alumnos, sino que solamente se limitan a dar lectura del experimento y a partir de la información vertida en el texto analizar algunos resultados.

Los libros de texto tienen una marcada influencia en la construcción del CDC de los profesores y pueden constituirse como una de las fuentes de las actividades de laboratorio utilizadas por ellos (Torres Santomé, 1989). De allí la importancia de conocer qué enfoque impulsan las editoriales.

En los próximos capítulos se abordará uno de los componentes del CDC de los docentes susceptibles de ser influenciado por los LT: las concepciones sobre actividades de laboratorio.

CAPÍTULO IV: LAS CONCEPCIONES SOBRE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO

4. I INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace foco en las concepciones sobre las Actividades Prácticas de Laboratorio (APL) que poseen docentes y estudiantes, Por un lado, se estudian las concepciones de docentes en ejercicio y de docentes en proceso de formación; y por el otro, las concepciones de estudiantes de nivel secundario.

Durante la elaboración de la tesis parte del conocimiento producido sobre esta dimensión del objeto de estudio, se ha presentado ya en eventos académicos de carácter nacional e internacional y artículos enviados para publicar en revistas específicas del campo educativo.

4.II PUBLICACIONES QUE INTEGRAN ESTE CAPÍTULO

4.II.1 Artículos publicado en memorias de eventos académicos

Fernández-Marchesi, N., Costillo-Borrego, E., y Rivarosa, A. (2016). Análisis de guiones de laboratorio elaborados por docentes en formación de Argentina y España. *In 27 Encuentros en Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Badajoz, 7 al 9 de noviembre de 2016.

Fernández-Marchesi, N., y Martínez-Aznar, M^a. M. (2017). Creencias de futuros profesores de secundario de Física y Química sobre las actividades experimentales. *Enseñanza de Las Ciencias*, (Extraordinario), 2601–2606.⁹

Fernández-Marchesi, N., Martínez-Aznar, M^a. M., y Costillo-Borrego, E. (2017). Análisis comparativo de creencias sobre las actividades experimentales de futuros profesores de Biología y Geología. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La*

⁹ X Congreso Internacional Sobre Investigación En Didáctica De Las Ciencias. Sevilla 5-8 de setiembre de 2017

Biología y Su Enseñanza, (Extraordinario), 1333–1342.¹⁰

Fernández-Marchesi, N., y Cuesta López, M^a. del P. (2018). Las prácticas de laboratorio ¿motivan? *Revista de Educación En Biología*, (Extraordinario), (en prensa).¹¹

4.II.2 Artículos enviados a publicar y en proceso de evaluación

Fernandez-Marchesi, N., Rassetto, M. J., y Costillo-Borrego, E. (xxxx) ¿Qué piensan los profesores sobre las actividades experimentales en Biología? *Campo Abierto. Revista de Educación*¹², en evaluación

Fernandez-Marchesi, N. (xxxx) ¿Qué piensan los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades de laboratorio? *Góndola, Enseñanza Y Aprendizaje De Las Ciencias*¹³, en evaluación

Cada apartado de este capítulo se organiza según la estructura de una ponencia publicada en las memorias del evento académicos correspondiente o de los artículos publicados o vías de ser publicados y se corresponde con los criterios establecidos por los respectivos comités académicos: introducción, problema, objetivos, metodología y resultados. Las conclusiones generales de todo el apartado se abordan al final del capítulo.

A modo de resumen, en la Figura 6, se enuncian los grupos estudiados y los instrumentos de recolección de datos.

¹⁰ IX Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. IV Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología. 9-11 de octubre de 2017.

¹¹ XIII Jornadas Nacionales – VIII Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología - VI Seminario Iberoamericano CTS y X Seminario CTS. 1 - 3 de agosto de 2018. Bernal - Prov. De Buenos Aires. Argentina.

¹² Campo Abierto, Revista de Educación. Editada por la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. España.

¹³ Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. Colombia.

Figura 6: Sistematización de población de estudio e instrumentos de recolección de datos de las concepciones y creencias sobre las Actividades Prácticas de Laboratorio.

4.III LAS CONCEPCIONES Y CREENCIAS DOCENTES COMO COMPONENTES DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO

Antes de presentar las ponencias y artículos citados anteriormente, se recuperan aspectos teóricos sobre concepciones y creencias de los docentes como componentes del CDC con la intención de contextualizar y articular las producciones.

La investigación muestra que existe una relación entre lo que los profesores piensan y cómo enseñan y que entre los componentes implícitos de la práctica docente aparecen las concepciones y creencias de los profesores sobre la naturaleza de la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje (Garritz, Lorenzo, y Daza Rosales, 2014). Estas están constituidas por las experiencias que los profesores, y/o los futuros docentes, han tenido durante su vida como estudiantes (Valbuena Ussa, 2007). Sin embargo, no obedecen exclusivamente al conocimiento profesional aprendido por el profesor durante sus años de formación. También obedecen a un conocimiento de tipo práctico mucho más amplio que involucra principios construidos y/o interiorizados por el profesorado durante su historia personal y profesional. Los diferentes roles que el profesorado en formación (o en ejercicio) ha desempeñado en contextos educativos, como estudiante, hijo, padre o madre de familia, posibilitan una construcción cultural de teorías y creencias que actúan en el momento de la enseñanza (Perafán Echeverri, 2016). Por otro lado Marcelo (2009), plantea que las creencias están vinculadas a las emociones, poseen funciones afectivas y valorativas y actúan como filtros de información que influyen la forma en que se usa, guarda y recupera el conocimiento. (Plaza, 2015)

Dentro de esta línea Grossman, Wilson, y Shulman (2005), sugieren que ninguna discusión del conocimiento del profesor estaría completa si no fuera acompañada de una discusión sobre la creencia del profesor, porque es difícil a veces diferenciar entre las dos. Indican que las creencias de los profesores acerca de la enseñanza y el aprendizaje están relacionadas con cómo piensan acerca de la enseñanza, cómo aprenden de sus experiencias y cómo se

conducen en las clases. Las creencias de los futuros profesores acerca de la materia son tan poderosas e influyentes como sus creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje.

En la literatura se sistematizan diversas categorizaciones sobre las creencias de los profesores. Algunas de ellas se resumen en la Tabla 8.

Autor	Categorías	Descripción
(Marcelo, 2009)	Experiencias personales	Aspectos de la vida que conforman una determinada visión del mundo, creencias en relación a sí mismo y sobre los otros, ideas sobre la relación entre escuela y sociedad, también como familia y cultura. Un origen socioeconómico, étnico, de género o religión pueden afectar las creencias sobre cómo se aprende y se enseña
	Experiencia basada en el conocimiento formal	involucra el conocimiento formal, entendido como aquel que es dado por el trabajo en la escuela, es decir, las creencias sobre las materias que se enseñan y cómo se deben enseñar.
	Experiencia escolar y de la sala de aula	incluye todas las experiencias, vividas en cuanto estudiante, que contribuyen para formar una idea sobre lo que es enseñar y cuál es el trabajo del profesor.
(Shulman, 2005)	La asignatura como disciplina científica	Influyen en el contenido que se enseña y la forma de enseñarlo
	la asignatura como objeto de enseñanza y aprendizaje.	La orientación que el profesor da a la materia que enseña. Las concepciones del profesor sobre lo que es importante conocer y cómo se llega a ello.
(Moreno Moreno y Azcárate Giménez, 2003)	Creencias institucionales	Hacen referencia a aquellas que son aceptadas de forma general por la institución y alimentadas en su seno
	Creencias sobre la enseñanza	Incluyen aquello que el profesor considera acerca de qué significa enseñar y cómo enseñar, tomando en cuenta el papel del profesor, la metodología de enseñanza y los recursos empleados.
	Creencias sobre el aprendizaje	Se relacionan con las ideas que tiene el profesor sobre los estudiantes, cómo aprenden, sus posibilidades y capacidades de razonar e investigar, la capacidad creativa, la autonomía e independencia para descubrir nuevos conceptos.

Tabla 8: Categorías de los tipos de creencias de profesores.

Adaptado de Plaza (2015).

En síntesis, son conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel particular por cada individuo para explicarse y justificar muchas de las

decisiones y actuaciones personales y profesionales vividas. No se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las experiencias y la ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que las hacen ser muy consistentes y duraderas para cada individuo. (Moreno Moreno y Azcárate Giménez, 2003)

En este sentido, las creencias o concepciones que poseen los docentes sobre determinados contenidos tienen una fuerte influencia en la enseñanza. De allí que se vuelve imprescindible ocuparse de dichas concepciones, ya que los estudiantes pueden ser víctimas de ideas erróneas y prácticas inadecuadas. (Camilloni, 2007)

En este capítulo se presentan los estudios realizados sobre futuros profesores de Física y Química y de Biología y Geología de España y profesores en ejercicio de Argentina. Se profundiza el análisis en un grupo de profesoras argentinas que se encuentran cursando un posgrado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. No es intención de esta tesis realizar un estudio comparativo entre profesores de diversos países, sino dejar en evidencia la persistencia y generalidad de las concepciones docentes sobre este tema.

Las concepciones de las docentes en la formación de posgrado de Argentina se analizan en profundidad en el marco de la Intervención Didáctica que se estudia en el capítulo V.

4.1 CREENCIAS DE FUTUROS PROFESORES DE SECUNDARIO DE FÍSICA Y QUÍMICA SOBRE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES

4.1.1 Introducción

Las Actividades Experimentales (AE) se encuentran presente en todos los diseños curriculares, en las sugerencias didácticas, en los libros de texto, e incluso en numerosas páginas web o canales de videos. Sin embargo, su utilización sigue siendo escasa, el profesorado opta por abandonar lo experimental, al no otorgarle sentido epistemológico ni motivador para el alumnado.

4.1.1.1 Sobre las actividades experimentales

En numerosos trabajos (De Pro, Sánchez, y Valcárcel, 2008; Fernández, 2014; Rivarosa y Astudillo, 2013) se recoge cómo las actividades de laboratorio (AL), tanto las que diseñan los propios docentes como las propuestas por los libros de texto, siguen protocolos rígidos y estructuras tipo “receta”. Promueven escasas habilidades y están alejadas de las propuestas epistemológicas y didácticas de la literatura especializada.

Las AL deben estar diseñadas para ser realizadas por los alumnos, con un grado variable de participación en su diseño y ejecución (del Carmen, 2011). Además, deben promover procesos cognitivos que faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno más allá que la “simple observación y demostración”, y de la manipulación de elementos y materiales de un laboratorio o campo. Este enfoque implica problematizar la situación, promover diseños, contemplar la creatividad, plantear preguntas que cuestionen el sentido del análisis de variables observables y teóricas, atender al error experimental, analizar y cuestionarse lo pensado-ejecutado-resultado, argumentar y ensayar respuestas, y reflexionar sobre el proceso y su resultado (metacognición). (Rivarosa y Astudillo, 2013)

4.1.1.2 En relación a la formación de profesores

En la literatura se sostiene que los docentes construyen epistemologías personales que orientan y condicionan los procesos de adquisición de conocimientos significativos en el aula. Son construidas a lo largo de la formación docente y están constituidas por un entramado de conocimientos empíricos, simbólicos y afectivos, que ofrecen resistencia a ser modificados, modelan la lectura de la realidad y están caracterizadas como estables, regulares y generalizables (Pozo y col., 2006). Estas creencias y marcos epistemológicos adquiridos en la formación inicial impactan en las prácticas de clase cuando diseñan las actividades que realizarán los estudiantes.

Como señalan Martín, Prieto y Jiménez (2015), la formación inicial del profesorado debe aportar ocasiones para que los futuros docentes experimenten distintas alternativas a la enseñanza tradicional y reflexionen acerca de ellas, tomando consciencia de la variedad de actividades que se pueden utilizar en el aula de ciencias y la riqueza de oportunidades de aprendizaje que algunas de ellas pueden brindar. En concreto entre dichas actividades cabe destacar las de carácter práctico y experimental.

Así, es fundamental considerar la importancia de una formación de profesores que provoque el cambio de las concepciones sobre los objetivos de las AE y supere la visión empirista que se manifiesta en las aulas de ciencias (do Carmo y col., 2001). Dicha superación exige el establecimiento de puentes entre las creencias que tienen los sujetos sobre la actividad experimental y las prácticas docentes, y las que se proponen desde la formación. (Jiménez y Oliva, 2016)

4.1.2 OBJETIVOS

La finalidad del estudio es identificar percepciones iniciales de un grupo de futuros profesores de Física y Química, sobre las actividades experimentales. Nos propusimos: 1. Identificar y caracterizar sus creencias sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de dichas actividades 2. Estimar la dedicación horaria que el profesorado en formación asignaría a las actividades

experimentales y 3. Conocer cómo el futuro profesorado concibe la vinculación teoría-práctica.

4.1.3 METODOLOGÍA

El estudio es de tipo cualitativo cuasiexperimental, se refiere a un contexto particular, posee riqueza interpretativa y aporta nuevas visiones de un fenómeno. Las categorías de análisis surgen de los datos obtenidos en la investigación, siendo el procedimiento el que genera el entendimiento del objeto analizado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)

4.1.3.1 Contexto del estudio

Esta investigación se desarrolló en el marco del MFPS de la UCM, durante el curso 2016-2017 en la asignatura Didáctica de la Química (DQ), de la especialidad de Física y Química que forma parte de la materia *Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes a la especialización*, y que está centrada en la adquisición de competencias profesionales por parte de los futuros profesores.

Uno de los principios a los que responde la asignatura es partir de las *creencias* del grupo acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje (Solís, Martín, Rivero, y Porlán, 2013). Igualmente, las *concepciones alternativas* sobre contenidos de Física y Química (que pueden manifestar los propios estudiantes de máster) son un referente, en línea con el conocido como «principio de isomorfismo» en la formación docente. (Martínez-Aznar, Rodríguez-Arteche, y Gómez-Lesarri, 2017). Participaron 37 estudiantes de la especialidad, con titulaciones de grado tales como: Física (41%), Química (30%), Farmacia (3%), Ingeniería en Caminos (3%), Ingeniería Química (22%) y Bioquímica (3%).

En la segunda clase del curso, se aplicó un cuestionario abierto validado por expertos (Tabla 9).

- a) ¿Qué objetivos espera lograr con dicha actividad?
- b) ¿Como profesor qué ventajas y desventajas ve en estas actividades prácticas con respecto a las clases de teoría?
- c) ¿Cuántas clases utilizaría?
- d) ¿Cómo integraría esta actividad de laboratorio con sus clases de teoría en el aula?
- e) Redacte por favor el guion de la actividad de laboratorio que le daría a sus estudiantes (no se olvide de colocar todo lo que considera pertinente para un guion de laboratorio). Puede redactarlo en una hoja aparte de este cuestionario.

Tabla 9: Cuestionario sobre Actividades Experimentales aplicado a estudiantes del Máster de Formación de Profesores de la Universidad Complutense de Madrid

4.1.4 ANÁLISIS DE DATOS

En relación al objetivo uno, los datos se sistematizaron mediante el empleo de una red sistémica (Bliss, Monk, y Ogborn, 1983) teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas a) y b). En ella se categorizaron, distribuyeron y contabilizaron las creencias que manifestaron los encuestados. Para organizar algunas de las categorías se consideraron las aportaciones de De Pro (1998) y Martínez-Aznar e Ibáñez (2006).

4.1.4.1 Objetivo 1: Identificar y caracterizar sus creencias sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de dichas actividades

En este objetivo (Figura 7), las categorías inferidas han sido: I) contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes y II) gestión: de aula y de la institución.

Los resultados confirman que los futuros profesores poseen una visión tradicional acerca de las AE considerándolas como un *refuerzo* para *ver* de manera empírica los *conceptos teóricos*. El 97% de las afirmaciones indican expresamente que las APL son recursos para *reforzar/aplicar/afianzar* lo explicado por el profesor. Además, el 32% sugieren su aplicación para *ver alguna situación de la vida cotidiana*. Únicamente un estudiante expresa que sirven para *la eliminación de ideas preconcebidas*, no llegando a conformarse como un enfoque constructivista.

En lo que se refiere a los procedimientos, prioritariamente las referencias se reparten entre *cálculos matemáticos* (16%) y *manipulación de material* (30%).

En relación a las actitudes, se destacan las que son hacia la ciencia frente a las actitudes sobre la ciencia. Las afirmaciones identificadas giran alrededor de *motivación (22%) y participación (14%): fomentar una mayor participación de los alumnos; den la importancia necesaria a la materia; más interesante y dinámica.*

Esto coincide con lo expresado en algunos trabajos (Cortés y de la Gándara, 2006; Insausti y Merino, 2000) en los cuales las respuestas indican que las AE son utilizadas como refuerzo de la teoría, comprensión de conceptos en la práctica, recolección de datos, realización de cálculos, aplicación del método científico y aprendizaje de técnicas de laboratorio. Esto lleva a pensar en una idea fuertemente empirista e instrumental, aunque algunos futuros profesores reconocen las potencialidades en términos de motivación y generación de interés en los alumnos. (Saraiva, Caballero, y Moreira, 2006)

Figura 7: Red sistémica elaborada a partir de las respuestas expresadas por los estudiantes del Máster de Formación de Profesores

En cuanto a la categoría gestión, el 41% atribuyen al control del grupo posibles dificultades para realizar AE: menos control de la actividad; controlar a los alumnos en un sitio diferente; es más fácil que se descontrolen al ser un ambiente percibido como menos estricto”.

Por otra parte, también hay apreciaciones sobre el trabajo extra que supone para los profesores las AE. A pesar de ello, es interesante señalar que un 22% hacen mención a las ventajas de tipo motivacional extrínsecas que favorecerían y alivianarían la tarea del profesor.

Solamente el 5% se refieren a problemas de la gestión institucional en términos de disponibilidad de recursos materiales.

4.1.4.2 Objetivo 2: Estimar la dedicación horaria que el profesorado en formación asignaría a las actividades experimentales

En cuanto a la asignación del número de clases que se destinarían al laboratorio, los sujetos de la muestra se decantan por una o dos clases (89%) (pregunta c). Las respuestas se organizaron en la Figura 8.

Figura 8: Cantidad de clases que los estudiantes asignarían a las actividades de laboratorio

4.1.4.3 Objetivo 3: Conocer cómo el futuro profesorado concibe la vinculación teoría-práctica.

En este caso en su mayoría, las afirmaciones se deciden por dedicar una clase a explicar los contenidos teóricos seguida de otra de carácter práctico (81%). Este lugar otorgado a las AL responde al modelo tradicional identificado anteriormente.

Figura 9: Tipo de integración teoría-práctica que expresan los estudiantes del Máster (T: teoría, P: práctica, A: Análisis, R: reflexión)

Sólo cuatro sujetos (10%) plantearon un modelo diferente destinando un momento de clase después de la práctica para el análisis y reflexión de los datos a la luz de los marcos teóricos. En este caso la valoración de la práctica aparece como elemento de construcción de teoría, diferenciando entre clases teóricas (*rígida, seria y aburrida*) y prácticas-procedimentales (*dinámica, participativa y flexible*). La idea generalizada es que la ciencia es algo a lo que se accede a través de un estudio adecuado de los contenidos conceptuales que trae "de regalo" el aprendizaje de los contenidos procedimentales mediante las clases prácticas. (do Carmo y col., 2001; Insausti y Merino, 2000)

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE CREENCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES DE FUTUROS PROFESORES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

4.2.1 INTRODUCCIÓN

Las actividades de laboratorio bien planificadas tienen el potencial de lograr un cambio efectivo en la estructura de conocimiento de los estudiantes, si se utilizan estrategias que les permitan explicitar sus ideas alternativas y, lograr el cambio conceptual. (Bárcena Martín, 2015; Fernández-Marchesi, 2015; Nieto Calleja y col., 2005)

Numerosos trabajos (de Pro Bueno y col., 2008; Fernández-Marchesi, 2014b; Rivarosa y Astudillo, 2013) manifiestan que habitualmente las actividades de laboratorio siguen protocolos tipo “receta” que promueven escasas habilidades, y están alejadas de las propuestas epistemológicas y didácticas de la literatura especializada. Así, las actividades de laboratorio deben promover procesos cognitivos que faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno más allá que la “simple observación y demostración”, y de la manipulación de elementos y materiales de un laboratorio o campo. Este enfoque implica problematizar, promover la elaboración de diseños, plantear preguntas que cuestionen el sentido común, el análisis de variables observables y teóricas, atender al error experimental, argumentar y reflexionar sobre el proceso y su resultado (metacognición). (Rivarosa y Astudillo, 2013)

En la visión actual sobre la naturaleza de la ciencia se acepta que la observación depende de la teoría, que ésta guía la observación y la experimentación. Debemos animar a los alumnos a dar sus propias interpretaciones sobre las experiencias y todas deberían ser aceptadas en un primer momento. (Aureli Caamaño, 2003)

4.2.1.1 En relación a la formación de profesores

Al acceder a la formación inicial, los futuros profesores disponen de creencias y concepciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, en general, y sobre las actividades experimentales, en particular, y han generado actitudes fruto de su experiencia como estudiante, y como parte de la continua evolución que sufren las ideas la etapa escolar hasta su el desarrollo profesional (Porlán y col., 2010). Por tanto, Todas estas creencias y marcos epistemológicos deben ser consideradas y constituir el punto de partida del conocimiento experto que se implemente durante los programas formativos.

Estas epistemologías personales, que orientan y condicionan los procesos de adquisición de conocimientos significativos en el aula son reconstruidas a lo largo de la formación docente y están constituidas por un entramado de conocimientos empíricos, simbólicos y afectivos, que ofrecen resistencia a ser modificadas, modelan la lectura de la realidad y están caracterizadas como estables, regulares y generalizables (Pozo Municio y col., 2006; Rivarosa y Astudillo, 2013). Además, repercuten en el diseño y realización de las actividades experimentales que desarrollarán como profesores, afectando a los aprendizajes de sus futuros estudiantes.

Así, los currículos formativos, deben incorporar estrategias para resolver actividades prácticas de laboratorio que sean acordes con planteamientos constructivistas como elemento del Conocimiento Didáctico del Contenido (Shulman, 1986) y, por tanto, componente fundamental del conocimiento experto. (Martínez-Aznar y col., 2017)

Como señalan algunos autores (Martín Gámez y col., 2015), la formación inicial del profesorado debe aportar ocasiones para que los futuros docentes experimenten distintas alternativas a la enseñanza tradicional y reflexionen acerca de ellas, tomando consciencia de la variedad de actividades que se pueden utilizar en el aula de ciencias y la riqueza de oportunidades de aprendizaje que algunas de ellas pueden brindar. (Martín Gámez y col., 2015) En concreto entre dichas actividades cabe destacar las de carácter práctico y experimental.

Por tanto es esencial considerar estas creencias de los futuros docentes y establecer programas de formación de profesores que provoquen el cambio de las concepciones sobre los objetivos de las actividades experimentales y supere la visión empirista que se manifiesta en las aulas de ciencias (do Carmo Galiazzi y col., 2001). La intención es establecer puentes entre las creencias que tienen los sujetos sobre la práctica experimental y las prácticas docentes, y las que se proponen desde la formación. (Jiménez Tenorio y Oliva, 2016)

En base a estas premisas, la finalidad del estudio fue indagar sobre las percepciones iniciales de un grupo de futuros profesores de Biología y Geología, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad de Extremadura (UNEX), en relación a las actividades experimentales. Nos propusimos: 1. Identificar y caracterizar sus creencias sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de dichas actividades, y 2. Comparar las creencias expresadas por los estudiantes del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria (MFPS) de ambas universidades.

4.2.2 METODOLOGÍA

El estudio es de tipo cualitativo de corte interpretativo. Las categorías de análisis surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de estudios previos, siendo el procedimiento el que genera el entendimiento del objeto analizado. (Hernández Sampieri y col., 2006)

4.2.2.1 Contexto del estudio

Esta investigación se desarrolló en el marco del MFPS de la UCM, y de la UNEX, durante el curso 2016-2017, en la especialidad de Biología y Geología. Participaron 39 futuros docentes de la UCM y 20 de la UNEX. Sus titulaciones de acceso al máster se distribuyen de la siguiente manera (Figura 10 y Figura 11)

Figura 10: Titulación de acceso al máster de los futuros profesores en formación de UCM

Figura 11: Titulación de acceso al máster de los futuros profesores en formación de UNEX

Se aplicó un cuestionario abierto que se administró en las primeras clases de ambos cursos, con preguntas identificativas, y donde se propuso a los futuros profesores que imaginaran cómo realizarían una clase de laboratorio. (Costillo-Borrego, Borrachero Cortés, Villalobos, Mellado, y Sánchez Martín,

2014). En este trabajo se presentan los resultados de las preguntas a) y b). (Tabla 10).

Imagine que tiene que dar una clase de laboratorio a estudiantes de secundaria sobre un contenido de su disciplina (Biología, Física, Química, Geología). Sobre que contenido de la asignatura lo haría:
a) ¿Qué objetivos espera lograr con dicha actividad?
b) ¿Cómo profesor que ventajas y desventajas ve en estas actividades prácticas con respecto a las clases de teoría?

Tabla 10: Cuestionario sobre actividades experimentales

Con respecto al primer objetivo, los datos se sistematizaron en una red sistémica (Bliss y col., 1983). (Figura 12). Se categorizaron, distribuyeron y contabilizaron las creencias que manifestaron los futuros profesores de ambas universidades. Para organizar las categorías “contenidos procedimentales” y “contenidos actitudinales” se consideraron las aportaciones de de Pro Bueno, 1998 y de Martínez-Aznar y Ibáñez Orcajo (2006).

Para la realización de la red semántica las categorías inferidas fueron: I) contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes y II) gestión: de aula y de la institución.

Con respecto al objetivo comparar las creencias expresadas por los estudiantes del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria (MFPS) de ambas universidades, se aplicó la prueba Chi cuadrado, con la corrección de Yates dado que son pruebas con un grado de libertad.

Figura 12: Red sistémica de las categorías establecidas sobre las creencias de los futuros profesores de secundaria de la UCM y la UEX en relación a las actividades de laboratorio (UCM y UNEX respectivamente).

4.2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que los futuros profesores poseen en general una visión tradicional acerca de las actividades experimentales considerándolas como un “*refuerzo*” para “*ver*” de manera empírica los “*conceptos teóricos*”. Para el caso de la UCM, el 85% indica expresamente que las prácticas de laboratorio son recursos para “*reforzar/aplicar/afianzar*” lo explicado por el profesor. Además, el 62% indica una visión empirista de las actividades. En el caso de la UNEX, la visión empirista asciende al 75% de las respuestas. No más del 5% de las respuestas hacen mención a un enfoque constructivista mencionando el “*desarrollo de competencias*” o la “*contrastación con ideas previas*”. Aquí es necesario considerar dos factores. Por un lado, se debe recordar que estos futuros profesores están al inicio de su proceso de formación y sus conocimientos sobre Didáctica de las Ciencias son muy limitados. Por otro, y, al contrario, generalmente son personas con un alto nivel de conocimientos en Biología y Geología, a veces especializados en campos muy concretos de estas materias.

Por tanto, se puede afirmar lo señalado por otros autores que estos conocimientos especializados no garantizan por si solos unas actividades de enseñanza y aprendizaje de calidad. (Mellado y col., 2010)

En relación a los procedimientos, las referencias que sobresalen tienen que ver fundamentalmente con “*manipulación de materiales de laboratorio*” (26% y 15%). Los contenidos procedimentales aparecen débilmente y parecen no cobrar demasiada importancia en las expresiones analizadas. Los contenidos sobre actitudes también son poco indicados no superando el 10 % de las expresiones.

Estos resultados coinciden con los de otros autores (Cortés Gracia y de la Gándara Gómez, 2006; do Carmo Galiazzi y col., 2001; Insausti y Merino, 2000) que indican que las actividades experimentales son utilizadas como refuerzo de la teoría, comprensión de conceptos en la práctica, recolección de datos, realización de cálculos, aplicación del método científico y aprendizaje

de técnicas de laboratorio. Esto lleva a pensar en una idea fuertemente empirista e instrumental, aunque algunos profesores reconocen las potencialidades en términos de motivación y generación de interés en los alumnos. (Saraiva-Neves y col., 2006)

En cuanto a la categoría gestión del aula o institucional, el 26% (UCM) le atribuyen como aspecto favorable a las prácticas experimentales el “*dinamismo*” que poseen. Este valor es apenas del 5% en la UNEX. Sobresalen expresiones tales como:

“Me parece más interactiva”; “Es mucho más dinámica”; “Clase más amena”

También surgen como posibles dificultades para afrontar actividades experimentales aspectos relacionadas con el “*control del grupo*” (31% y 20%) en términos del control disciplinario.

“El alumnado esté más disperso”; “Más descontrol en clase”; “Número de alumnos demasiado grande”

Un número significativo mencionan dificultades institucionales (26% y 10%) vinculados con la disponibilidad de los materiales o infraestructura disponible coincidente a lo expresado por Fernández Marchesi, Marcangeli, y Romero (2011). Ello sugiere desarrollar más estudios comparativos para analizar la dependencia o no del contexto institucional.

En relación al segundo objetivo, con nuestros datos únicamente se han detectado diferencias significativas entre los profesores en formación de las dos universidades en dos de las categorías establecidas. Un elevado porcentaje de futuros docentes de la UCM (85%) las ven como una manera de reforzar y facilitar la adquisición de contenidos por parte de sus estudiantes. Estos valores son significativamente menores (Test de Chi-Cuadrado = 12,70; $P < 0,001$; 1g.l.) para los profesores en formación de la UEX (35%). La otra diferencia significativa tiene que ver con la gestión de estas actividades concretamente con el trabajo extra necesario para hacer las mismas (Test de Chi-Cuadrado = 5,02; $0,01 < P < 0,05$; 1g.l.). Los futuros docentes del MFPS de la UNEX consideran que las actividades de laboratorio supondrán para ellos

más carga de trabajo en mayor medida que los de la UCM, 30% frente al 5%. En el resto de categorías no se han podido establecer diferencias y en ambos casos sus modelos mentales sobre las actividades prácticas de laboratorio están lejos de lo que recomiendan los estudios actuales en Didáctica de las Ciencias.

4.3 ¿QUÉ PIENSAN LOS PROFESORES ARGENTINOS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA?

4.3.1 INTRODUCCIÓN

En primer lugar, consideramos pertinente conceptualizar a qué denominaremos Actividad Experimental (AE) en Biología. Tomando las palabras de Hacking (1996), entendemos que en una AE deben identificarse: la posibilidad de aislar o controlar el fenómeno biológico, la observación orientada ya sea con o sin instrumentos especializados, y la intervención sobre el fenómeno que es el momento clave de la experimentación, cuando el observador manipula diferentes variables con algún propósito.

A pesar de lo mencionado, no podemos dejar de señalar que en el campo de la epistemología de la Biología llama la atención los contrastes existentes entre la Biología experimental de los laboratorios y la Biología observacional de campo (Caponi, 2001, 2003). Han sido Jacob (1973) y Mayr (1988) quienes han mostrado la posibilidad y la relevancia histórico-epistemológica de articular estas distinciones insertándolas entre dos vastos dominios de indagación científica, la Biología funcional y la Biología evolutiva (Caponi, 2003). La primera, siguiendo procedimientos experimentales semejantes a los de la Química y la Física, se ocupa del estudio de las causas próximas. La segunda, mientras tanto, sería esa otra Biología ocupada en indagar, recurriendo, básica pero no exclusivamente, a evidencia observacional, a métodos comparativos y a inferencias históricas, las causas remotas que, actuando a nivel de las poblaciones. (Caponi, 2001)

Esta diferenciación genera como consecuencia que los procedimientos experimentales de la Biología funcional puedan asimilarse a los de la Química y/o la Física, pero en la Biología evolutiva casi todos los fenómenos son explicados por inferencias basadas en estudios comparativos con descripciones muy minuciosos (Mayr, 1998). Esta distinción genera un correlato que impacta en la enseñanza en el aula, dado que, como veremos

más adelante, el profesorado de Biología se inclina más por las AE incluidas en la Biología funcional que los incluidos en la Biología evolutiva.

4.3.2 LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO Y SU ENSEÑANZA

La enseñanza de las AE debe proporcionar la oportunidad de hacer buenas preguntas sobre la naturaleza, practicar el reconocimiento de regularidades, diversidades y puntos comunes entre las observaciones, reconocer los problemas, comprender los métodos experimentales, organizar e interpretar los datos, comprender la relación de los hechos con la solución de los problemas, planificar experimentos para probar hipótesis y hacer generalizaciones y suposiciones. (Kirschner, 1992)

Para ello, es interesante destacar que el estilo didáctico utilizado por el profesorado cuando “va” al laboratorio, es en gran medida una de las causas que promueven las visiones distorsionadas de la ciencia. La enseñanza tradicional del laboratorio ha conducido a una comprensión inadecuada de la naturaleza de la ciencia, debido a que se ha basado en una concepción empírico-inductivista del “método científico”, derivada del positivismo baconiano, entendido como un proceso de pasos característicos casi mecánicos de la actividad científica: observación y experimento, generalización inductiva, hipótesis, verificación, prueba y contraprueba y conocimiento objetivo, lo cual se asocia a una creciente objetividad y neutralidad conceptual del científico. (Carles, Payá, y Valdés, 2005; Kirschner, 1992)

Según Kirschner (1992), el trabajo experimental se debe utilizar para enseñar y aprender la estructura sintáctica de una disciplina, más que su estructura sustantiva. La estructura sintáctica de la ciencia, promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades de razonamiento y pensamiento para utilizarlas en diversos contextos (Kirschner, 1992). Este es el nudo del problema: las prácticas se usan muy a menudo para enseñar, afirmar o ilustrar

la estructura sustantiva (conceptos), mientras que son más adecuadas para transmitir su estructura sintáctica (habilidades de pensamiento).

Este autor (Kirschner, 1992), plantea además que los laboratorios húmedos¹⁴ son el tipo más común encontrado en los currículos de ciencias y los clasifica en formales, experimentales y divergentes (Tabla 11).

Tipo de laboratorio	Características
Laboratorio formal (tradicional, estructurado, laboratorio convergente, de libro de cocina)	Funciona principalmente para verificar las leyes, los principios, los conceptos y los hechos enseñados en conferencias y dados en libros de texto.
	Se le dice al estudiante exactamente qué hacer.
	Tiempo rígidamente establecido
	Debe llegar a los resultados esperados (implícitamente implícitos o explícitamente indicados).
El laboratorio experimental (abierto, inductivo, descubrimiento)	Los informes de laboratorio realizado por los estudiantes son vistos como simples obligaciones y guardan poca semejanza con los informes elaborados por científicos profesionales.
	El estudiante aquí se enfrenta a problemas de experimentación destinado a desafiar la comprensión y la creatividad sin ser tan complejo como para ser imposible de resolver.
	Las instrucciones son generales, excepto en los casos en que un error sería costoso o peligroso.
En el laboratorio divergente	Experimentos diseñados para mostrar las limitaciones de la teoría, mientras que al mismo tiempo muestra la necesidad de teoría y la interdependencia compleja entre lo teórico y lo experimental.
	Partes del experimento están predeterminadas y comunes para todos los estudiantes. Existen muchas direcciones posibles en las que el experimento pueda desarrollarse después de la etapa inicial.

Tabla 11: Tipos de laboratorios según Kirschner (1992)

Con respecto a las diversas modalidades (o tipos) de laboratorio han surgido diversas voces en la literatura, algunos autores (Hodson, 1994; Miguens y Garrett, 1991) han mencionado que el enfoque por descubrimiento (muy popular en la década del '60), resultó un fracaso, por su fuerte arraigo inductivista y por ser epistemológicamente equivocado, psicológicamente erróneo y pedagógicamente impracticable además de que el procedimiento de

¹⁴ El término laboratorio húmedo (Wet Laboratory) en Biología, Química, Genética o Bioquímica, distingue los experimentos clásicos de laboratorio que manejan material biológico de los laboratorios secos (Dry Laboratory) en los que se realiza análisis por computadora u otro trabajo teórico. (Kir

descubrimiento cae en la trampa de considerar la observación como objetivo y como el punto de partida del método científico.

Por otro lado, numerosos trabajos (de Pro Bueno y col., 2008; Fernández-Marchesi, 2014b; Rivarosa y Astudillo, 2013) han planteado que las actividades de laboratorio que siguen protocolos tipo “receta” (estilo formal – académico) promueven escasas habilidades, y están alejadas de las propuestas epistemológicas y didácticas de la literatura especializada.

Por ello, las actividades de laboratorio deben promover procesos cognitivos que faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno más allá que la “simple observación y demostración”, y de la manipulación de elementos y materiales de un laboratorio o campo. Este enfoque implica problematizar, promover la elaboración de diseños, plantear preguntas que cuestionen el sentido común, análisis de variables observables y teóricas, atender al error experimental, argumentar y reflexionar sobre el proceso y su resultado (metacognición). (Rivarosa y Astudillo, 2013)

4.3.3 EPISTEMOLOGÍAS PERSONALES DE LOS PROFESORES

La investigación sobre las concepciones y la práctica de los profesores constituyen una línea fundamental en la agenda de investigación en didáctica de las ciencias (Freitas, Jiménez, y Mellado, 2004; Mellado, Ruiz, Bermejo, y Jiménez, 2006; Tobin, Tippins, y Gallard, 1994; Vázquez Bernal, Jiménez Pérez, y Mellado, 2007). Estas concepciones y marcos epistemológicos construidos en la formación inicial impactan en las prácticas de clase cuando diseñan las actividades que realizarán los estudiantes.

Los futuros profesores poseen concepciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, en general, y sobre las actividades experimentales, en particular. Estas han generado actitudes fruto de su experiencia como estudiante, y como parte de la continua evolución que sufren las ideas en la etapa escolar hasta su el desarrollo profesional. Estas concepciones pedagógicas son muy estables y apenas cambian durante el programa de

formación inicial (Astudillo, Rivarosa, y Ortiz, 2011; Bachelard, 1973; Carrascosa, Martínez Torregosa, Furió Más, y Guisasola Aranzábal, 2008; Mellado y col., 2006; Perrenoud, 2004; Porlán y col., 2010; Porlán, Rivero García, y Martín del Pozo, 1998). Por tanto, todas estas creencias y marcos epistemológicos deben ser consideradas y constituir el punto de partida del conocimiento experto que se implemente durante los programas formativos de los profesores de ciencias.

Estas epistemologías personales, que orientan y condicionan los procesos de adquisición de conocimientos significativos en el aula son reconstruidas a lo largo de la formación docente y están constituidas por un entramado de conocimientos empíricos, simbólicos y afectivos, que ofrecen resistencia a ser modificadas, modelan la lectura de la realidad y están caracterizadas como estables, regulares y generalizables (Perrenoud, 2004; Pozo Municio y col., 2006; Rivarosa y Astudillo, 2013). Además, repercuten en el diseño y realización de las actividades experimentales que desarrollarán como profesores, afectando a los aprendizajes de sus futuros estudiantes.

Porlán y Martín del Pozo (1996), expresan la importancia de conocer las concepciones científicas del profesorado, porque entre otras cuestiones:

- tienen cierta relación con el modelo de enseñanza que se lleva a cabo y con lo que se entiende por enseñar.
- guardan cierta coherencia con las concepciones que se refieren a cómo aprenden ciencias los alumnos.
- influyen en las concepciones científicas del alumnado y contribuyen a formar y/o reforzar la imagen de la ciencia del público en general.

No podemos obviar que el conocimiento didáctico del contenido (Shulman, 1986) es lo que guía las prácticas docentes en el aula, pero no como una mezcla estática de los diferentes conocimientos académicos, sino que, a partir de la reflexión-en-la-acción y de la reflexión-sobre-la-acción de enseñar (Perrenoud, 2004a), el profesor transforma e integra los distintos

conocimientos, en un proceso activo y dinámico. El conocimiento didáctico del contenido se genera y evoluciona a partir de los propios conocimientos académicos, filtrados por las concepciones, valores, actitudes y emociones, pero requiere de la implicancia y reflexión personal sobre el proceso de enseñanza de la materia específica, en contextos escolares concretos. (Garriz y Mellado, 2014; Mellado y col., 2014; Melo Niño, Cañada Cañada, Mellado, y Buitrago, 2016)

Esta idea supone promover situaciones sobre contenidos específicos y contextualizados que permitan a los futuros profesores reflexionar expresamente sobre cómo se desarrollarían dichos contenidos en la práctica docente, tomando como punto de partida el análisis de las propuestas o actuaciones de los formadores de formadores. (Martínez-Aznar y col., 2017). Con la experiencia profesional, a través de los años de enseñanza, el profesor de ciencias integra en una estructura única los diferentes componentes del conocimiento, desarrollando su propio estilo de enseñanza. Pensar en el docente como un *didacta de autor* (Anijovich, Cappelletti, Mora, y Sabelli, 2009; Litwin, 2000) que diseña situaciones educativas, implica ubicarse en una perspectiva reflexiva que considera la tarea educativa como variables multidimensionales, contextuales e ideológicas y, a la tarea cotidiana del enseñar, como una hipótesis de trabajo, imperfecta, falible, creativa y provisional.

Sin embargo según Perrenoud (2004a) si esta práctica reflexiva no es ni metódica, ni regular, no genera una toma de conciencia y un cambio. Una práctica reflexiva metódica se inscribe en el tiempo de trabajo como una rutina. Pero no como una rutina *somnifera* sino como un estado de alerta permanente para lo cual necesita disciplina y métodos para observar, memorizar, escribir, analizar a posteriori, comprender y escoger nuevas opciones.

4.3.4 OBJETIVOS

La finalidad del estudio fue indagar sobre las concepciones que poseen un grupo de profesores argentinos de Biología sobre las actividades experimentales. Dentro de este objetivo global hemos considerado otros más específicos. Estos fueron:

- Identificar y caracterizar sus concepciones sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de las AE
- Analizar qué núcleos temáticos de la Biología (Fernández-Marchesi, 2014b) eligen los profesores cuando realizan AE
- Identificar cómo es la relación teoría-práctica en la implementación de las AE en sus clases.

4.3.5 METODOLOGÍA

Se aplicó un cuestionario validado por expertos (Tabla 12) distribuido mediante un formulario electrónico elaborado con Google form. La encuesta se organizó en tres ejes: a) datos personales (edad, titulación, años de antigüedad docente, colegio donde trabaja); b) preguntas en relación a las AE; c) redacción de un guion de una práctica experimental. En este trabajo se presentan solamente las respuestas de los ejes a) y b).

Las clases de Laboratorio de Ciencias Naturales
Este cuestionario pertenece a un proyecto de investigación sobre concepciones de los profesores de ciencias sobre las actividades experimentales. Agradecemos vuestra participación y garantizamos la privacidad de los datos.
mail
Nombre
Edad
Soy:
Profesor /profesora en ejercicio
Estudiante de profesorado
Titulación: *En caso de ser estudiante, colocar la denominación del título que va a obtener*
Año de finalización: *En caso de ser estudiante colocar el año en que espera finalizar la carrera*
¿Cuánta experiencia tiene dando clases de nivel secundario? *Puede colocar el dato en años o meses*
¿En que colegio/ institución educativa trabaja? *Si no trabaja en el sistema educativo colocas "no trabajo en el sistema"*
¿Tiene experiencia en otros niveles además de secundario?
Nivel primario

Universitario
Nivel inicial
Clases particulares
Formación de profesores de secundaria
Formación de profesores de primaria
Formación de profesores de nivel inicial
Otro:
Imagine que tiene que armar una clase de laboratorio a estudiantes de secundaria sobre un contenido de su disciplina (Biología, Física, Química, Geología).
Sobre que contenido de la asignatura lo haría
¿Qué objetivos espera lograr con dicha actividad?
¿Cuántas clases utilizaría?
¿Cómo integraría esta actividad de laboratorio con sus clases de teoría en el aula?
¿Cómo profesor que ventajas y desventajas ve en estas actividades prácticas de laboratorio con respecto a las clases de teoría?
Ventajas
Desventajas
Por favor redacte un guion de práctica de experimental que le daría a sus estudiantes (no se olvide de colocar todo lo que considera pertinente)

Tabla 12: Cuestionario aplicado a docentes en ejercicio de Argentina

Se envió dos veces mediante la lista de correo de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina¹⁵ a socios de Argentina.

Se recogieron 67 (sesenta y siete) respuestas. Una vez analizadas, se tomaron aquellas que pertenecían solamente a profesores¹⁶. La muestra quedo conformada por 56 (cincuenta y seis) profesores. Para su mejor análisis se numeraron y se sistematizaron las respuestas en diversas hojas de una planilla de cálculo.

Las respuestas se analizaron mediante el método de análisis de contenidos (Bardin, 1996). Este método se convierte en un conjunto de técnicas de análisis de la comunicación que utiliza procedimientos de descripción sistemática y objetiva del contenido del mensaje. Consiste en la manipulación de mensajes (el contenido y la expresión de ese contenido), para inferir lo que está implícito en el documento. Principalmente se utiliza la lectura como técnica para la recolección de los datos, una lectura sistemática, replicable y

¹⁵ La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBIA) es una organización que nuclea a profesores de Biología. Cuenta con más de 500 socios en todo el país y una trayectoria de más de 20 años en el país.

¹⁶ ADBIA tiene entre sus socios a profesores y a estudiantes de formación docente. Todos reciben el mismo boletín de la lista de correos electrónicos. Por ello se discriminaron ambos roles y se descartaron las respuestas de lo estudiantes.

validada. Se buscaron indicadores que permitieron inferir lo que estaba implícito en el mensaje. Siguiendo el método descripto, el análisis se estructuró en cuatro fases: organización, categorización, construcción de una red sistémica, análisis de los datos, inferencia e interpretación.

En el caso del primer objetivo las respuestas obtenidas se sistematizaron en una red sistémica (Bliss y col., 1983). Una red sistémica es un conjunto estructurado de opciones interdependientes que muestra en su estructura un patrón de rasgos descriptivos relacionados agrupados mediante etiquetas que las explican (Bliss, Ogborn, y Grize, 1979). La red no describe los datos, sino una interpretación de los mismos con el propósito de ordenar la información.

Las categorías inferidas fueron:

- contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. (de Pro Bueno, 1998 y Martínez-Aznar y Ibáñez Orcajo 2006)
- gestión: de aula y de la institución. (Fernández-Marchesi y Martínez-Aznar, 2017)

Para la construcción de la Red Sistémica se tomó como base la presentada por Fernández Marchesi y Martínez-Aznar (2017). Se la adaptó al contexto argentino y se adecuaron algunas de las categorías a las respuestas recogidas de los cuestionarios (Figura 13). Se contabilizaron las respuestas y se obtuvieron los porcentajes de cada uno de los enunciados para cada categoría y subcategoría

Para el segundo objetivo se utilizaron como base los núcleos temáticos propuestos por Fernández Marchesi (2014b) y se definieron otros según los contenidos mencionados por los profesores y profesoras encuestados. Los Núcleos Temáticos corresponden a los temas generales de estudio de la Biología; agrupan conceptos y grandes ideas de las ciencias biológicas; desde el ámbito disciplinar, un núcleo temático incluye contenidos de diversas sub disciplinas. Luego se construyeron gráficos que permitieron visualizar las respuestas. (Fernández-Marchesi, 2014b)

En el tercer objetivo se buscó identificar qué tipo de relación mencionaban los docentes entre las “clases teóricas” y las “clases prácticas”.

4.3.6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.6.1 Contexto

Para contextualizar el estudio, se describen las características de: titulación de base, edad y años en el desempeño como profesores.

Figura 13: Titulación de los profesores encuestados

En Argentina, la formación de profesores se realiza en Institutos de Educación Superior, existiendo más de 1000 en todo el país (gestión pública y privada). Además, pueden obtener la titulación de profesor quienes, realizando una carrera de Licenciatura en Biología (Biólogo), además curse y apruebe materias de corte pedagógico. Con esto obtiene el título de Profesor y Licenciado en Biología. También, y dado el déficit de profesores existentes pueden ejercer en el nivel secundario, profesionales (médicos, abogados,

enfermeros, técnicos, ingenieros, etc.) que cuenten con formación pedagógica¹⁷ o no.

Más de la mitad de los encuestados poseen título de profesor (72%). Entre ellos, un pequeño porcentaje posee además otro título de grado: Licenciado en Biología o Licenciado en Enseñanza de la Biología. En el primer caso, es un título de grado universitario (4 años) cuya formación se basa fundamentalmente en la Biología y sus disciplinas afines. En el segundo caso, corresponde también a un título de grado universitario obtenido a través de un ciclo de complementación curricular (2 años) pero cuyo énfasis está puesto en la enseñanza de la Biología (la didáctica y las teorías curriculares).

Con respecto a la edad el promedio es de 39 años siendo menores de 40 años el 67% de los encuestados.

Queda en evidenciado que no se trata de profesores muy jóvenes¹⁸ (solo el 21% posee menos de 30 años), pero sí, la gran mayoría declara pocos años dando clases (el 68% declara menos de 10 años – no obstante, el promedio general es de 11 años). Esto supone dos cosas, o que inician su labor como docente luego de varios años de egresar del Instituto de Formación docente o que inician sus estudios luego de varios años de finalizar el nivel secundario.

4.3.6.2 Concepciones sobre los objetivos, las ventajas y las desventajas de las AE

Los resultados indican que los profesores poseen en general una visión tradicional acerca de las actividades experimentales ya que la mayoría las considera como actividades que permiten “aplicar” contenidos. Se destacan tres ideas con mayor énfasis: “reforzar contenidos” (41%), permitir el paso de lo “abstracto a lo concreto” (61%) e “identificar e interpretar” (36%) la teoría

¹⁷ Existen en el país, instituciones de educación superior públicas o privadas que ofrecen una postulación de carácter docente para aquellos profesionales que no cuenten con dicha formación y que se encuentren dando clase. Dicho postítulo tiene una duración de dos años.

¹⁸ En Argentina, la formación de profesores tiene una duración de 4 años. Esto supone que si un egresado de la escuela secundaria (18 años) inicia sus estudios en el Instituto de Formación Docente, es esperable que a los 22/23 años haya egresado y comience a desempeñarse como docente.

mediante la implementación de actividades experimentales (Figura 14). Se observa que un 21% reconoce que las AE pueden ser útiles para promover aprendizaje significativo. Es llamativo que apenas un 5% indica que es posible vincular las AE con la “vida cotidiana”, lo cual permite inferir que su realización es descontextualizada y no promueven un enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS).

Figura 14: Red sistémica de las categorías establecidas sobre las concepciones de profesores de Biología de Argentina

Con respecto a los contenidos procedimentales, la mayoría se inclina por “manipulación de materiales” (34%) e implementación de “metodología científica” (27%). Es notorio que sólo el 7% le otorga relevancia a la comunicación científica dentro de las AE (Figura 14).

Estos resultados coinciden con los alcanzados por autores como Cortés Gracia y de la Gándara Gómez (2006); do Carmo Galiazzi y col. (2001); Fernández Marchesi, Costillo-Borrego, y Rivarosa (2016); Fernández Marchesi, Martínez-Aznar, y Costillo-Borrego (2017); Fernández Marchesi y Martínez-Aznar (2017) e Insausti y Merino (2000), todos ellos indican que las actividades experimentales son utilizadas como refuerzo de la teoría, aplicación de conceptos en la práctica, “ver” en la práctica lo estudiado en la teoría, recolección de datos, realización de cálculos, aplicación del método científico y aprendizaje de técnicas de laboratorio. A partir de estos datos se infiere una concepción de ciencia consolidada de carácter empirista e instrumental.

Con respecto a las preguntas sobre ventajas y desventajas de la implementación de AE en las clases de ciencias, las menciones relacionadas con las actitudes hacia la ciencia y sobre la ciencia representa un 31% repartidas entre actitudes como la “motivación y la “participación”. Estos resultados son bastante semejantes a los expresados en otros trabajos en los que se encuestó a futuros profesores (Fernández-Marchesi y Martínez-Aznar, 2017; Fernández-Marchesi y col., 2017). Podría deberse a que las respuestas están vinculadas con los recuerdos y emociones de la propia biografía académica y escolar (Costillo-Borrego, Borrachero Cortés, Brígido Mero, y Mellado, 2013). Esto también indica una visión tradicional, en otras actividades prácticas muchos profesores tradicionalmente se decantan sobre todo por el aspecto positivo de las salidas sobre las actitudes de los alumnos (Bitgood, 1989; Meredith, Fortneer, y Mullins, 1997), sosteniendo que son sobre el campo de las emociones de los alumnos donde las salidas a la naturaleza inciden en mayor medida. (Meredith y col., 1997)

En cuanto a la categoría de gestión, el 20% le atribuyen como aspecto favorable a las prácticas experimentales las “estrategias de motivación” que poseen (Figura 14). Sobresalen expresiones tales como:

“Motivación del alumno, rol del alumno activo” (E16);

“Despierta interés. Acapara la atención” (E17);

“La motivación que genera en los estudiantes este tipo de actividades creo que es una de las ventajas por excelencia. Esto permite una mejor predisposición en el encuentro con el nuevo conocimiento a construir” (E19).

También en esta categoría surgen como posibles dificultades aspectos relacionados con el “trabajo extra del docente” (18%) y “tiempo” (23%) en términos de la preparación previa que requiere realizar una AE en las clases y en el desarrollo de los contenidos de la misma.

“Se emplean más clases, para temas que con una clase expositiva se abordaría en tres bloques de 40' cada uno” (E2);

“A veces se insume un tiempo que es difícil ajustar a la estructura rígida escolar” (E8); “Poder realizar un seguimiento minucioso de los avances que desarrollan los estudiantes a través de la práctica y el acompañamiento a cada uno de ellos de manera profunda” (E13).

Un número significativo mencionan dificultades institucionales (32%) vinculados con la disponibilidad de los materiales o infraestructura disponible (Figura 14) coincidente a lo expresado por otros autores (Fernández Marchesi y col., 2017). Este factor merecería ser estudiado con mayor profundidad y amplitud dado que en general la mayoría de las investigaciones solo refieren a lo que “sucede” en el laboratorio y no incluyen en el análisis los factores institucionales ligados a la práctica docente: burocracia, seguridad de estudiantes y docentes en el laboratorio o en el campo, la presencia o no de un jefe de trabajos prácticos, la continuidad del cargo del ayudante de laboratorio, las regulaciones del trabajo docente, la distribución de los tiempos escolares (clases de 40 minutos), entre otros motivos.

4.3.6.3 Núcleos temáticos preferidos por los docentes para realizar AE

Los docentes han elegido una amplia variedad de núcleos temáticos a la hora planificar sus AE, si bien algunos de ellos concentran gran parte de las propuestas. La gran mayoría de los contenidos indicados corresponden al núcleo temático de “*Biología celular y molecular*” (21 menciones¹⁹) siguiendo en orden de mención “*técnicas y uso de instrumentos*” (8 menciones). Aquí queda evidenciado lo que fue mencionado anteriormente, el profesorado se inclina por los temas incluidos en la Biología funcional (Caponi, 2003). Suponemos que por la posibilidad de ejecutarla en el aula o en el laboratorio ya que serían AE sencillas, cortas, inmediatas que pueden resolverse en una o dos clases y no requieren de estudios a largo plazo (Figura 15) .

Figura 15: Distribución de los contenidos en núcleos temáticos elegidos por los docentes a la hora de planificar las Actividades Experimentales.

¹⁹ En esta categoría, se analizaron las respuestas según los contenidos mencionados. En algunos casos un mismo docente señaló más de un contenido.

4.3.6.4 Relación teoría-práctica en la implementación de AE

En el caso del tercer objetivo en su mayoría, las afirmaciones se deciden por dedicar una clase a explicar los contenidos teóricos seguida de otra de carácter práctico (40%). Este lugar otorgado a las AE responde al modelo tradicional identificado anteriormente. Sólo un 8 % plantearon un modelo diferente sugiriendo la resolución de problemas como estrategia (Figura 16).

“se trabajaría con una situación problemática y luego los estudiantes elaborarían su propia experiencia que luego llevarían a cabo.” (E42);

“Actividades de indagación, proponer un problema a resolver en el laboratorio y luego presentación de conclusiones” (E16).

Figura 16: Relación de la Actividades Experimentales con la teoría, se expresan los porcentajes de las secuencias temporales propuestas

Un 21% de los sujetos plantearon algún tipo de interacción teoría – práctica. En este caso las valoraciones de las actividades de laboratorio aparecen como elementos de construcción de teoría, diferenciando entre clases teóricas (rígida y aburrida) y prácticas-procedimentales (dinámica, participativa y flexible). La idea generalizada es que la ciencia es algo a lo que se accede a

través de un estudio adecuado de los contenidos conceptuales que trae "de regalo" el aprendizaje de los contenidos procedimentales mediante las clases prácticas. (do Carmo Galiazzi y col., 2001; Insausti y Merino, 2000)

4.4 ANÁLISIS DE GUIONES DE LABORATORIO ELABORADOS POR DOCENTES EN FORMACIÓN DE ARGENTINA Y ESPAÑA

4.4.1 INTRODUCCIÓN

Las actividades prácticas de laboratorio se encuentran presente en todos los diseños curriculares, en las sugerencias didácticas, en los libros de texto, e incluso hay numerosas páginas web o canales de videos. Sin embargo, los objetivos educativos que persiguen parecen no lograrse y, los profesores y profesoras optan por abandonar el eje conceptual de “lo experimental”, porque no consiguen otorgarle sentidos epistemológicos claros y motivar a sus alumnos.

Numerosos trabajos (Fernández-Marchesi, 2014b; Rivarosa y Astudillo, 2013; De Pro Bueno, Sánchez Blanco y Valcárcel Pérez, 2008; Álvarez, 2007; Martínez Losada, y García Barros, 2003; Marques Vieira, y Tenreiro-Vieira, 2006) dan cuenta en sus análisis críticos, que las actividades de laboratorio tanto las que diseñan los propios docentes como las propuestas por los libros de texto, siguen protocolos rígidos y estructurados tipo “receta” que promueven un escaso número de habilidades, y que no se condicen con los modelos de prácticas experimentales que se desarrollan en el ámbito del quehacer científico.

Podríamos asumir, que si los trabajos prácticos son actividades diseñadas para ser realizadas por los alumnos, con un grado variable de participación en su diseño y ejecución (Carmen, 2011). Buscan promover procesos cognitivos que faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno e implican mucho más que la “simple observación y demostración. Entonces, ese conjunto de actividades prácticas que se hilvanan con una estrategia metódica particular (rigor y cualidad interpretativa), requieren desarrollar procesos y habilidades de alto valor cognitivo, que no se reduzcan simplemente a la manipulación de elementos y materiales de un laboratorio o campo.

Este enfoque sobre las actividades de laboratorio implica entre otras cuestiones: problematizar la situación; promover el modelado de diseños posibles de interpretar y, jugar con la creatividad en la formulación; plantear preguntas que cuestionen el sentido del análisis de variables observables y teóricas; atreverse a validarlas en su resolución; atender al error experimental; analizar y cuestionar entre lo pensado-ejecutado-resultado; argumentar y ensayar respuestas y reflexionar sobre el proceso y su resultado.

4.4.1.2 Importancia de la estructura del guion

Las actividades de laboratorio bien estructuradas tienen el potencial de lograr un cambio efectivo en la estructura de conocimiento de los estudiantes, porque al identificar las ideas previas y utilizar diversas estrategias de aprendizaje logran aprendizajes más significativos (Calleja, Carrillo Chávez, González Muadás, Montagut Bosque y Sansón Ortega, 2005). A su vez, si se busca que los estudiantes se interesen por la realización de las Actividades Prácticas de Laboratorio (APL), es necesario planificar una manera de llevarlos a la práctica y regular sus percepciones e ideas previas (Hodson, 1994).

Sanmartí, (2002) plantea, además, que las actividades prácticas de laboratorio (APL), como toda actividad de enseñanza, deben plantear claramente sus objetivos, dado que una misma actividad puede tener objetivos didácticos muy distintos. Para ello es necesario que la planificación y su diseño sean coherentes con ellos. El “guion” es el texto que se da por escrito a los estudiantes para la realización de una actividad de laboratorio. Sanmartí, (2002) sugiere la siguiente estructura:

- Un título sugerente que adelante los objetivos y anticipe la acción.
- Una concreción del objetivo principal de la APL redactado de manera que sea comprendido por el estudiante y lo motive.
- Según el tipo de APL se pueden explicitar los materiales necesarios, el procedimiento a seguir y las condiciones de seguridad. Es favorable presentarlos con dibujos y esquemas.

- Pueden incluirse orientaciones sobre la forma de recoger los datos y tratarlos (Tablas, esquemas, gráficos).
- Explicitar qué se espera que elaboren los alumnos al final del proceso. Es favorable que elaboren textos en los que interrelacionen observaciones y/o argumenten divergencias.

En general, tal como plantea Fernández-Marchesi (2014b), una organización posible para los guiones de actividades prácticas de laboratorio, debería contemplar los siguientes momentos:

- La posibilidad por parte de los estudiantes de que planifiquen y puedan tener claro el objetivo que se busca a partir de la APL.
- Una fase en la que los estudiantes realicen, mediante manipulaciones de materiales específicos, un conjunto de tareas que les permitan cumplimentar los objetivos planteados.
- Un momento de reflexión, sistematización de datos. Un análisis e interpretación de esos datos a la luz de los marcos teóricos.
- Una fase de comunicación de los resultados en la cual, se puedan relacionar de manera argumental, aspectos comunes y diferentes entre los grupos.

4.4.1.3 Guiones que promueven investigaciones

Aportando a esta línea, Caamaño (2012), propone una interesante estructura en fases para organizar el guion de una actividad de laboratorio que favorezca el enfoque de investigación: fase de percepción e identificación del problema, fase de planificación, fase de realización, fase de interpretación y evaluación, y fase de comunicación. Estas investigaciones siempre contribuyen al aprendizaje de los procedimientos de la ciencia, e incluso, es posible adquirir conocimiento conceptual. A su vez es posible diferenciarlas en investigaciones para resolver problemas teóricos o problemas prácticos

basadas en la naturaleza del problema que se quiere resolver (Caamaño, 2003).

Las investigaciones para resolver problemas teóricos son aquellas que plantean problemas de interés en el marco de una teoría; y las investigaciones para resolver problemas prácticos son las que plantean problemas de interés generalmente en el contexto de la vida cotidiana (Caamaño 2012). Estas últimas no necesariamente van dirigidas a la obtención de conocimiento teórico y se relacionan más fácilmente con aspectos de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) del currículo. En ellas el énfasis se pone más en la comprensión procedimental de la ciencia, es decir, en la planificación y realización de investigaciones, que en la obtención de conocimiento conceptual. Sin embargo, ello no significa que la percepción del problema y la planificación de su resolución no conlleven un abordaje conceptual del problema (Caamaño 2012). Es fundamental en una guía el tiempo dedicado al planteo del problema y el sentido de la “actividad experimental”, para que no sea una cuestión solo de demostración, manipulación instrumental, y/o fortalecimiento de un sentido positivista de la actividad. Si no se aborda el sentido conceptual/epistémico de la actividad, se refuerza la visión manipulativa y lineal de la experimentación (Rivarosa y Astudillo, 2013).

Estructurar el guion en estas fases, presenta un carácter fuertemente instrumental y resulta muy útil para guiar el diálogo entre el profesor y el estudiante facilitando la elaboración conjunta del procedimiento de resolución. Estos guiones podrían ir acompañados de otras informaciones que resulten de ayuda para los estudiantes (atlas de fotografías, teoría, sugerencia de páginas web, imágenes, etc.) y de orientaciones didácticas para los profesores que permitirían sugerir estrategias para tener en consideración a la hora de planificar conjuntamente la investigación.

En síntesis, la estructura textual de los guiones y los momentos que se dediquen a desarrollar la APL, son fundamentales para plantear el trabajo de laboratorio desde un enfoque de investigación. Además, según dicha

estructura y el diseño que proponga el guion, denotará las concepciones de ciencia, el enfoque de enseñanza o la posibilidad de generar el desarrollo de habilidades del pensamiento científico.

4.4.2 MATERIALES Y MÉTODO

El objetivo de este trabajo fue analizar los guiones de actividades prácticas de laboratorio realizadas por un grupo de profesores y profesoras en formación de Argentina y de España. Durante ambos procesos de formación, se problematizaron, analizaron y estudiaron las líneas del marco teórico que sustenta este trabajo. Luego de ello, se les solicitó que elaboren y redacten una secuencia de actividad experimental de laboratorio apropiada para sus estudiantes fundamentadas en el andamiaje teórico propuesto por ambas ofertas formativas (Argentina y España).

El estudio se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, empleando el método de análisis de contenido en el proceso de sistematización, y aplicando las categorías de análisis propuestas en Fernández-Marchesi (2014b). La muestra estuvo conformada por dos grupos de trabajo: el primero corresponde a 8 docentes participantes del curso de postgrado *El laboratorio como estrategia de enseñanza* en Argentina y el segundo corresponde a 8 grupos de tamaño medio de profesores en formación que cursaban el Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura (España) en la Especialidad de Biología y Geología. En total 16 guiones

Se elaboró el análisis de los guiones en función de la estructura propuesta por Sanmartí (2002) y Fernández-Marchesi (2014b) (Tabla 13).

Componente del guion	Indicador
Título	Sugerente
	Anticipa objetivos
Objetivo	Comprensible
	Motivador
Materiales	Enunciados
	Esquemáticos
Procedimiento	Enunciados

	Esquemáticos o dibujados
Recolección y tratamiento de datos	Tablas
	Esquemas
	Gráficos
	Dibujos
Que se espera al final del proceso.	Elaborar de textos.
	Interrelacionar aspectos observados
	Justificar lo observado
	Argumentar divergencias
	Construir una V de Gowin
	Relación fenómeno – teoría

Tabla 13: Estructura de un guion de actividad práctica de laboratorio. Adaptado de Sanmartí (2002) y Fernández-Marchesi (2014b)

4.4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizó cada guion (16 en total) en base a los criterios mencionados indicando la presencia o ausencia de cada uno de los componentes mencionados en la Tabla 13.

Los resultados pueden observarse en la Figura 17. Al analizar los datos, es significativo notar que, en casi la totalidad de las APL, está presente el ítem “procedimiento a seguir” y “la información sobre los materiales”; presentándose en menor proporción los otros ítems.

Es notorio observar que, en menos de la mitad de ellas, el objetivo principal que se pretende lograr no está enunciado (Figura 17). Además, es llamativo que en el ítem en el que se debe expresar lo que se espera de los estudiantes al final del proceso, se promueve la interrelación entre datos y resultados obtenidos, pero no se solicita que se justifiquen esas interrelaciones ni que se vinculen con los marcos teóricos de los contenidos disciplinares que se abordan en las APL. Se puede inferir que existe una dificultad para delimitar la situación problematizada. Lo esperado al final de la actividad se reduce solamente a la comunicación mediante un informe escrito u otra estrategia (presentación multimedia, folleto, uso de redes sociales) pero no se exigen argumentaciones, justificaciones o explicaciones que den cuenta de la vinculación con el contenido trabajado en la actividad.

Figura 17: Componentes del guion total de las Actividades Prácticas de Laboratorio (APL)

Al comparar las actividades realizadas por los docentes de España con las realizadas por los de Argentina se hallaron importantes discrepancias (Figura 18). La principal diferencia encontrada tiene que ver con el componente del guion que se refiere a qué se espera de los estudiantes al finalizar el proceso de la actividad. En las elaboradas por profesoras argentinas, a pesar de no requerir habilidades complejas en la finalización de la APL, está presente algún tipo de actividad. Sin embargo, en las elaboradas por profesores españoles, se presentan muy escasamente estas tareas. Sólo se limitan a solicitar observaciones directas y obtener conclusiones a partir de estas.

Figura 18: Componentes del guion comparando Argentina y España

Estos tipos de APL, representan una visión empirista de las ciencias. En esta concepción, el conocimiento está fuera del sujeto y el conocimiento es adquirido mediante los sentidos. La perspectiva empirista comienza con la observación, seguido por la experiencia y termina con el descubrimiento de la regularidad, como resultado de esas observaciones. Se presenta entonces una visión inductiva de las leyes y teorías científicas, como si los estudiantes pudieran descubrir por si solos las leyes de la naturaleza. (De Pro Bueno, 2007)

4.IV CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES COMO COMPONENTES DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO

Para introducir las ponencias y artículos incluidos en este apartado, se recuperan aspectos teóricos sobre concepciones y creencias de los estudiantes de secundario como componentes del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) con la intención de contextualizar y articular las producciones.

Hace unos años, Garritz y col. (2014) sistematizaron una visión latinoamericana del Conocimiento Didáctico del Contenido. En dicha publicación realizaron una revisión de los diferentes modelos de CDC propuestos a lo largo de los años. Más allá de las diferencias existentes, todos ellos incluyen el conocimiento sobre como aprenden los estudiantes y la importancia de sus concepciones previas.

Desde esta perspectiva, el CDC permite al profesor comprender lo que facilita o dificulta el aprendizaje de un contenido específico, y las concepciones y prejuicios que los estudiantes de diferentes edades y orígenes tienen.

Grossman (1990), en su modelo menciona al conocimiento de la comprensión estudiantil y de sus concepciones válidas y erróneas sobre un tópico particular de la disciplina, como uno de los componentes del CDC. Incluso hace hincapié la importancia de tener en cuenta el contexto de los estudiantes.

En esta misma línea, el modelo de Magnusson, Krajcik, y Borko (1999), dan un rol fundamental al conocimiento que deben poseer los profesores sobre las maneras en que los alumnos aprenden temas específicos. Recalcan la influencia de los conocimientos previos, las concepciones alternativas y las dificultades de aprendizaje más comunes de sus estudiantes en el aprendizaje.

Si bien es cierto, existen similitudes entre los alumnos, hay aspectos de orden personal y contextual que conllevan a una diversidad de situaciones y condiciones de aprendizaje. Evidentemente, no se puede enseñar cualquier

contenido, a cualquier edad, y a todas las poblaciones de estudiantes. (Valbuena Ussa, 2007)

Las ideas de los alumnos tienen un grado de coherencia, son funcionales, e incluso llegan a ser útiles para resolver problemas de tipo abierto como los que se presentan en el contexto cotidiano incluso pueden llegar a ser más potentes que los conceptos científicos. Sorprendentemente, las ideas alternativas que presentan los alumnos sobre las ciencias parecen ser resistentes al cambio. Es frecuente encontrar estudiantes universitarios que, aun habiendo terminado sus carreras, mantienen concepciones erróneas sobre los fenómenos científicos. (Borrachero Cortés, 2015 citando a Driver, 1988; Kruger, Palacio y Summers, 1992)

Por ello se incluyen en este capítulo dos trabajos realizados en el marco de esta línea de las concepciones y experiencias de los estudiantes sobre las prácticas de laboratorio por indagación. Conforme se avanza con la tesis, se argumentará cómo se vinculan los resultados que se obtuvieron sobre lo que “creen los alumnos” en relación a lo que “creen los docentes”.

4.5 ¿QUÉ PIENSAN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO?

4.5.1 INTRODUCCIÓN

Las Actividades de Laboratorio (AL) en el contexto de la enseñanza de las Ciencias Naturales, son una propuesta didáctica que permiten alcanzar diversos propósitos mencionados en la literatura científica. Daza Rosales y Quintanilla Gatica (2011), indican que desde los primeros años de escolaridad las AL permiten iniciar a los estudiantes en una serie de actividades científicas; formular preguntas, buscar información a partir de diferentes fuentes, comparar, describir, clasificar, medir, elaborar anticipaciones o hipótesis, ejecutar actividades experimentales con la finalidad de contrastar las anticipaciones o hipótesis, recoger datos, organizar, analizar la información obtenida, elaborar y comunicar las conclusiones.

También se menciona como de especial interés el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, el establecimiento de relaciones significativas entre las actividades propuestas y la vida cotidiana (López Rúa y Tamayo Alzate, 2012). Romero Chacón y Aguilar Mosquera (2013) valoran las AL ya que permiten que los estudiantes tengan contacto directo con fenómenos naturales, manipulen materiales y equipos especializados, aprendan a determinar y controlar variables y potencialicen sus habilidades en distintos procesos como la observación, la investigación y la interpretación.

En esta línea otros autores (Izquierdo Aymerich, García Martínez, Quintanilla Gatica, y Adúriz-Bravo, 2016; Rivarosa y Astudillo, 2013) incorporan a las finalidades de las AL el debate sobre el valor cultural y la evolución histórica del problema a investigar. Sugieren analizar el contexto social e histórico que atraviesa la investigación y proponen como necesario visualizar los vínculos entre ciencia, cultura y sociedad.

En cuanto al valor cognitivo de las AL, algunos autores (Carrascosa, Gil-Perez, Vilches Peña, y Valdés, 2006; Del Carmen, 2011; Séré, 2002) plantean

que juegan un papel importante. Incrementan la motivación, permiten avanzar en la comprensión de los planteamientos teóricos de la ciencia y del razonamiento científico, facilitan la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico y son insustituibles para la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos científicos.

En palabras de Séré (2002 p:358)

Si se pretende hacer auténticamente ciencias, la apuesta es aprovechar las ventajas evidentes, examinadas y conocidas, de los trabajos prácticos, a saber: la motivación que los trabajos prácticos aportan a los estudiantes; el interés de razonar sobre lo concreto del caso particular del experimento, más que sobre lo abstracto en las clases de aula y en las sesiones habituales de ejercicios y el interés de visualizar los objetos y eventos que la ciencia conceptualiza y explica.

Como contrapartida a lo mencionado anteriormente, se viene señalando sistemáticamente en la bibliografía el gran peso que tiene la concepción empiro-inductivista en el profesorado de ciencias y, vinculada a ella, la común deformación que identifica a la metodología del trabajo científico en la realización de experimentos. La concepción empiro-inductivista se hace muy evidente cuando el trabajo experimental se realiza con el propósito de observar algún fenómeno para “extraer” de él un concepto. También cuando los estudiantes lo llevan a cabo mediante una guía previamente preparada, sin tener en cuenta las cuestiones a que se pretende dar respuesta (lo que contribuye a una visión aproblemática). La ausencia de discusión de su posible interés y relevancia (visión descontextualizada), la no formulación tentativa de hipótesis, la omisión del proceso de diseño que necesariamente precede a la realización de los experimentos o la falta de análisis crítico de los resultados obtenidos; refuerzan una visión rígida, algorítmica y cerrada de la ciencia). Todos estos aspectos son absolutamente fundamentales para que la experimentación tenga sentido (Carles y col., 2005).

4.5.1.1 ¿Las actividades de laboratorio motivan a los estudiantes?

Los términos "motivar" e "interés" se han utilizado como sinónimos a pesar de que hay una gran diferencia entre un motivo, que es un impulso interno hacia la acción, y un interés, que es una fascinación con alguna cosa. (Bandura, 1986)

Con respecto al interés, desde la psicología se hacen una distinción entre lo que se ha denominado interés "personal" e interés "situacional" (Abrahams, 2009; Abrahams y Sharpe, 2010). El interés personal, a veces denominado interés "individual", está principalmente relacionado con las preferencias de un individuo.

La relación entre el interés personal y el conocimiento surge porque las personas prefieren estudiar lo que ya les interesa. Al aumentar su conocimiento de ese tema, aumentan su interés personal en ello como un sistema de retroalimentación positiva (Abrahams, 2009). Mientras que el interés personal puede ser un factor importante en la efectividad para aprender no es algo susceptible a la influencia del docente en el corto plazo. (Hidi y Harackiewicz, 2000)

El interés situacional se refiere al que se estimula en un individuo como consecuencia de estar en un ambiente particular o situación (Hidi y Harackiewicz, 2000), por ejemplo, cuando un alumno realiza una actividad práctica dentro de un laboratorio de ciencias. El interés situacional sí es susceptible a la influencia del docente en el corto plazo, aunque es menos probable que perdure en el tiempo. No obstante, proporciona una oportunidad para que los profesores influyan en la eficacia del aprendizaje de los alumnos de una manera positiva.

Ahora bien, es necesario reconocer que el "interés en" hacer una actividad práctica no implica un compromiso cognitivo con los conceptos (Abrahams, 2009). Podríamos decir entonces que lo que los docentes con frecuencia se refieren como "motivación" es, en un estricto sentido psicológico, mejor

entendido como “interés situacional”. El hecho de que el interés situacional es, a diferencia de la motivación o el interés personal, poco probable de sostener más allá del final de una clase en particular (Hidi y Harackiewicz, 2000) ayuda a explicar por qué los estudiantes necesitan estimulación continua mediante el uso frecuente de AL en toda su escolaridad.

4.5.1.2 Ideas de los estudiantes sobre la naturaleza de las ciencias

La adecuada implementación de AL en las clases de Ciencias Naturales, promueven la comprensión de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia (NOS) que es uno de los principales objetivos de la educación científica. Sin embargo, a pesar de los aportes que han hecho en los últimos años las investigaciones sobre la NOS, la ciencia escolar transmite implícitamente una imagen muy alejada de la visión epistemológica actual. (Ibáñez Orcajo y Martínez-Aznar, 2007). Estos autores, presentan una síntesis con algunas de las concepciones sistematizadas de la bibliografía que predominan entre los estudiantes (Tabla 13).

Tratar de modificar los puntos de vista estereotipados de los estudiantes sobre la NOS a favor de una imagen más cercana a la epistemología actual es un problema complejo porque afecta a diversos actores ya sean científicos, estudiantes o profesores (Fernández, Gil Pérez, Carrascosa, Cachapuz, y Praia, 2002).

Ideas sobre...	Ideas de los estudiantes...
Cómo se hace ciencia	El trabajo de laboratorio es con productos químicos para quemar y, supuestamente, explosivos.
	El trabajo es individual, los científicos trabajan solos.
	Los descubrimientos se llevan a cabo repentinamente y por casualidad
	El método científico comienza con la observación que permite llegar a explicaciones. Visión empírica de la ciencia.
	El propósito de la ciencia es conocer el mundo e inventar cosas
	Los experimentos son impredecibles (los estudiantes mayores tienen otra visión: los científicos saben lo que esperan de los experimentos).
	La lógica tiene que avanzar en la ciencia. Ciencia racional y objetiva.

Qué es una teoría	Las teorías son el resultado correcto de los experimentos y, por lo tanto, no hay diferencia entre las teorías y las evidencias o los hechos reales.
	Las teorías son predicciones o suposiciones y, por lo tanto, no diferencian la teoría de la hipótesis.

Tabla 14: Ideas de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia (NOS) (Ibáñez Orcajo y Martínez-Aznar, 2007)

Estas visiones podrían constituirse en obstáculos a la hora de aprender los contenidos científicos en el marco de una actividad de laboratorio. Por ello es importante destacar lo que plantea, Hodson (1994) cuando menciona que para evitar las concepciones estereotipadas que poseen los estudiantes de las Ciencias Naturales es necesario involucrar en las AL tres cuestiones interrelacionadas.

Una actividad práctica de laboratorio debe permitir que los estudiantes:

- a) aprendan ciencia (el cuerpo de conocimientos teóricos/conceptuales de la ciencia);
- b) aprendan sobre la naturaleza de la ciencia (sus métodos e interacción con la sociedad); y
- c) aprendan a hacer ciencia (práctica idiosincrásica y holística de la actividad investigativa como integradora de conocimientos teóricos y metodológicos para resolver problemas).

Esto es posible mediante las actividades de laboratorio como investigación ya que permiten desarrollar capacidades de resolución de problemas, a través del aprendizaje de la metodología científica y, junto a ello, comprender los procesos y la naturaleza de la ciencia. (Tenreiro-Vieira y Marques Vieira, 2006)

Actualmente, se recomienda que tal enfoque refleje los procedimientos de la ciencia, la indagación científica y que las ideas epistemológicas sean explicitadas reflexivamente. En este sentido, la enseñanza tradicional del laboratorio de ciencias, a través de prácticas tipo “receta de cocina”, dista de proveer este tipo de ambiente, además del hecho de que tergiversa la naturaleza esencial de la investigación científica por la concepción empírico-

inductivista con la que se le asocia (Flores Espejo y col., 2009). Por lo general, la práctica docente se realiza en el laboratorio de ciencias sin prestar mucha atención a sus implicaciones en cuanto a la visión sobre la naturaleza de la ciencia que los estudiantes puedan estar construyendo, lo que generalmente ha contribuido a fortalecer una visión tradicional. (Flores Espejo, 2017)

En función de lo desarrollado, en este trabajo nos propusimos indagar sobre qué piensan un grupo de estudiantes de nivel secundario sobre las AL, cuáles son sus motivaciones, qué creen aprender y cuáles son sus expectativas sobre ellas.

4.5.2 METODOLOGÍA

La muestra estuvo conformada por veinticuatro estudiantes de quinto año de nivel secundario (16 años) de dos escuelas públicas de la ciudad de Ushuaia²⁰. Se aplicó un cuestionario validado por expertos impreso en la asignatura Biología en el cual se realizaron preguntas acerca de los contenidos conceptuales que aprendieron mediante AL, la modalidad de trabajo, el tipo de guía utilizada, las dificultades que se les presentaron, duración, objetivos, opiniones sobre sus expectativas ante las AL. Se les explicó a los estudiantes que debían responder teniendo en cuenta toda su experiencia escolar tanto de nivel primario como secundario y en todas las asignaturas del área de las Ciencias Naturales (Tabla 15)

Cuestionario para estudiantes

Ante todo, queremos agradecerte tu participación. Estas preguntas son para un proyecto de investigación, son totalmente anónimas y no tienen ningún impacto en tus notas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Esperamos que nos cuentes con la mayor sinceridad posible como fue tu experiencia de este año o de años anteriores. Tus respuestas nos ayudarán a mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en Tierra del Fuego.

Fecha:

Colegio:

Edad:

Año que cursas:

¿Te gusta hacer experimentos de laboratorio? ¿Por qué?

¿Qué tipos de experimentos hiciste en el laboratorio o en el aula durante tu escolaridad?

¿Sobre que temática hiciste actividades de laboratorio?

²⁰ En la ciudad de Ushuaia existen tan sólo 7 Escuelas Secundarias Públicas. Los cursos están conformados por no más de 12/16 estudiantes en cada año.

¿Cuándo hacen actividades de laboratorio? ¿Antes de ver un tema, durante el desarrollo del tema o después de ver un tema?
 Cuando hacen las actividades de laboratorio: ¿el profe les da una guía escrita? ¿se los dice oralmente? ¿La hace el profe o la saca de un libro?
 ¿Diseñaste alguna vez vos o tu grupo un experimento?
 ¿Trabajan en grupo o individualmente? ¿Cómo se organizan en el grupo?
 ¿Cómo consideras que es mejor el trabajo en el grupo o individual? ¿Por qué?
 ¿Tuviste dificultades al realizar el trabajo práctico de laboratorio? ¿Cuáles?
 En cuanto a la duración de las clases de laboratorio y la frecuencia en que realizan un trabajo práctico de laboratorio, ¿te parece adecuada? ¿Por qué?
 ¿Qué objetivos crees que tienen los profesores cuando dan trabajos prácticos de laboratorio? ¿Se logran esos objetivos? ¿Por qué?
 Desde tu experiencia, ¿qué críticas harías a los trabajos prácticos de laboratorio? ¿Cómo te gustaría que fueran las actividades de laboratorio?

Tabla 15: Cuestionario para estudiantes sobre sus concepciones y experiencias con respecto a las Actividades de Laboratorio

Las respuestas se analizaron mediante el método de análisis de contenidos (Bardin, 1996) realizando la descripción sistemática y objetiva del contenido del mensaje. Principalmente se utilizó la lectura como técnica para la recolección de los datos, una lectura sistemática, replicable y validada. Se buscaron palabras indicadoras que permitieron inferir lo que estaba implícito en el mensaje. Siguiendo este método, el análisis se estructuró en cuatro fases: organización, categorización, construcción de una red sistémica, análisis de los datos, inferencia e interpretación. El análisis se organizó en las dimensiones señaladas en la Tabla 16.

Dimensión	Preguntas
Gusto	¿Le gusta hacer AE? ¿por qué?
Contenidos	¿Qué “temas” abordaron?
Modalidad	¿Qué tipo de modalidad de trabajo utilizaron? ¿Cuál prefieren? ¿Diseñaron solos una AL?
Duración	¿Qué duración y con qué frecuencia realizaron AL?
Objetivos	¿Qué objetivos persiguen los profesores?
Aportes y sugerencias	¿Qué aportes y sugerencias harían los estudiantes sobre las AL?

Tabla 16: Dimensiones de análisis de las respuestas de los estudiantes

4.5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.5.3.1. *Gusto*

En esta dimensión, la totalidad de los alumnos respondieron que sí, que les gusta realizar AL. Cuando se les preguntó el por qué les gusta o no, las respuestas fueron variadas y se agrupan en las siguientes categorías que se recogen en la Tabla 17.

Razones que dan los estudiantes	Cantidad de estudiantes
Facilita el aprendizaje	13
Aprendizaje más dinámico y/o divertido	7
Le gusta / le interesa	4
Ver la teoría	7
Es Novedoso	4

Tabla 17: Razones que dan los alumnos sobre porqué les gustan las Actividades de Laboratorio (AL)

Estos resultados coinciden con otros autores (Abrahams, 2009; Abrahams y Sharpe, 2010). Estos dieron cuenta en sus investigaciones que casi todos los alumnos dijeron que les gustaba el trabajo práctico, aunque en muchos casos no es que a los alumnos realmente les gustara el trabajo práctico *per se*, sino que lo *preferieron* a las clases “teóricas del aula”.

este sentido, aparecen también dos tipos de posturas: las que indican una preferencia relativa (que contiene términos tales como mejor que, menor que, más que), y lo que podría denominarse afirmaciones "absolutas" (como que es divertido, es emocionante, me gusta) (Abrahams, 2009; Abrahams y Sharpe, 2010), tal como se refiere cuando afirma “*es mejor la manera de práctica de hacer que estar escribiendo en todo momento*” (Estudiante N° 18 - E18).

4.5.3.2 Contenidos

temas mencionados en su mayoría se refieren a dos asignaturas: Biología y Química. Las temáticas indicadas con mayor proporción son: Observación de células en el microscopio y extracción de ADN (Biología) (Tabla 18). Realización de experimentos sobre reacciones Químicas y soluciones (Química). Aparece en mucha menor medida unas pocas menciones a la

construcción de un modelo de volcán (Geología). En la Tabla 18 se detallan los contenidos más sobresalientes.

Contenidos mencionados por los estudiantes	Cantidad de estudiantes
Observaciones al microscopio de células animales y vegetales	24
Reacciones Químicas	21
Soluciones	13
Extracción de ADN de células animales	10
Modelo de Volcán	3

Tabla 18: Contenidos trabajados mediante las Actividades de Laboratorio (AL) mencionados por los estudiantes

Muchos autores han llamado la atención sobre los contrastes existentes entre la Biología experimental de los laboratorios y la Biología observacional de campo. Pero han sido François Jacob (1973) y, sobre todo, Ernst Mayr (1988) quienes han mostrado la posibilidad y la relevancia histórico-epistemológica de articular, estas distinciones llamándolas Biología funcional y Biología evolutiva (Caponi, 2003).

La primera sería aquella Biología que, siguiendo procedimientos experimentales semejantes a los de la Química y la Física, se ocupa del estudio de las causas próximas. La segunda, sería aquella que se ocupa en indagar, recurriendo a evidencia observacional (causas remotas) que explicarían por qué cada una de estas evolucionan o evolucionaron en el modo en qué efectivamente lo hacen y lo hicieron. (Caponi, 2003)

En este trabajo y tal como se observó en investigaciones anteriores los profesores se inclinan por AL que sean posibles de teorizar en el campo de la Biología funcional prefiriendo temas incluidos en determinados núcleos temáticos en detrimento de otros. (Fernández-Marchesi, 2014b)

No obstante, otros autores (Flores Espejo y col., 2009; Grilli Silva, 2018; Séré, 2002) indican que el conocimiento teórico conceptual debe estar presente en todo el trabajo práctico sirviendo para interpretar lo que se observa, orientando un trabajo abierto que conduzca a ampliar y construir

nueva teoría interpretativa de la realidad natural que se investiga. Solo así se verá la teoría al servicio de la práctica y no los procedimientos y destrezas del trabajo práctico como un pretexto para enseñar conocimiento teórico (Grilli Silva, 2018).

4.5.3.3 Modalidad

En esta dimensión la gran mayoría de los estudiantes manifestaron que nunca diseñaron ellos mismos una AL. Sólo cuatro informan haberlo hecho. Tres se refieren al diseño de un modelo de volcán y uno de ellos a la realización de forma individual de cálculos matemáticos: *“Una sola vez tuvimos que hacer unas cuentas solos para mezclar sustancias”* (E22).

La totalidad informa que la modalidad de trabajo es grupal sin embargo al consultarlos sobre la preferencia, no todos la eligen. Un 30% se inclina por el trabajo de forma individual. Entre los motivos se pueden agrupar en::

- Experiencia de contacto personal con la actividad: *“porque me gusta el tema y no puede aprovechar al máximo”* (E1); *“Manipulo todo y no se pierde de nada”* (E3);
- Cuestiones relacionadas con la interacción social: *“porque a veces se ponen a tontear unos con otros”* (E4) o *“porque a pesar de elegirnos nos cuesta trabajar juntos”* (E18).

Entre los motivos de porque prefieren la modalidad grupal surgen:

- Distribución del conocimiento dentro del grupo: *“es más fácil responder ya que todos pueden aportar información”* (E21)
- Velocidad y eficiencia en la realización de la AE: *“así nos ayudamos entre todos y es más rápido”* (E23)
- Control de errores dentro del grupo: *“es más fácil y es más posible detectar errores entre todos”* (E12)
- Generar lazos interpersonales: *“además de hacer el trabajo refuerza el compañerismo y el trabajo en equipo”* (E14)

En este punto hace varios años que en la bibliografía (Hofstein y Lunetta, 2004; Roth, 1994; Tobin, 1990) se viene insistiendo que el aprendizaje significativo es posible si los estudiantes tienen la oportunidad de manipular equipos y materiales en un entorno adecuado para que puedan construir su conocimiento de los fenómenos, relacionar conceptos científicos y generar oportunidades para la interacción y la reflexión. Agregan que normalmente tienen pocas oportunidades para actividades *metacognitivas*. Además, sugieren que el entorno social en un laboratorio escolar generalmente es menos formal que en un aula convencional; por lo tanto, ofrece oportunidades para interacciones productivas y cooperativas entre los estudiantes y con el maestro. Tienen el potencial de promover un ambiente de aprendizaje especialmente positivo (Hofstein y Lunetta, 2004).

4.5.3.4 Duración

Al respecto de la duración y la frecuencia de las clases de laboratorio, el 62,5% plantea que es escasa y que son muy pocas las veces en el curso del año escolar que asisten al laboratorio:

“No vamos casi nunca - fuimos 3 o 4 veces nomas” (E22);

“No. Me gustaría que se haga un poco más seguido este tipo de experiencias porque es una forma interesante para los alumnos de aprender” (E11).

Un grupo (21%) menciona que las clases de laboratorio son cortas y que no logran finalizar las tareas que se les requieren en ellas:

“Me gustaría que duren más las clases de laboratorio porque casi nunca me alcanzaba el tiempo para terminar los experimentos” (E11);

“El tiempo que nos lleve hacer el trabajo, porque así no nos olvidamos de lo que hicimos la otra clase y además creo que se pierde un poco el interés” (E5).

Los estudiantes ven las AL desde el punto de vista tanto afectivo como efectivo en términos de su aprendizaje y disfrute de la ciencia. Sin embargo,

tal como mencionan otros autores (Abrahams y Reiss, 2012) debería haber una mayor conciencia entre los profesores sobre lo que los estudiantes pueden lograr, tanto en términos de 'hacer' como 'aprender', en una clase práctica que rara vez dura más de 60 minutos. De hecho, en algunas escuelas, entre que se desplazan hasta el laboratorio y se organizan en el comienzo de la clase y la necesidad de ordenar y limpiar al final, el tiempo de enseñanza a menudo no supera los 45 minutos.

4.5.3.5 Objetivos

En esta dimensión, aparecen de forma equitativa dos tipos de objetivos. Por un lado, según los estudiantes, los profesores pretenden facilitar la comprensión de los contenidos dados y por otro que puedan “ver” en la práctica lo visto en la teoría. En relación a “ver” la teoría en la práctica, algunas expresiones mencionan:

“Mostrar primero teóricamente y después prácticamente para interpretar de las dos formas.” (E3);

“Ayudarnos a “imaginar” la teoría que se desarrolla” (E8);

“Aprender y ver las reacciones en vez de leer la fórmula sentir las cosas y no solo verlos en el pizarrón o en un libro” (E18).

El conocimiento científico se genera mediante la imaginación humana y el razonamiento lógico. Esta creación se basa en observaciones del mundo natural y en las inferencias que se hacen (Acevedo Díaz, 2008; Cañal de León y col., 2011; Romero Chacón y col., 2017). Ya no resulta correcto que se interprete la dificultad en la resolución de una AL como evidencia de la falta de teoría. Las estrategias de investigación no derivan linealmente de los principios teóricos sino que son construcciones tentativas, que parten del planteamiento cualitativo realizado, de las hipótesis formuladas y de los conocimientos que se poseen en el dominio particular pero que exigen imaginación y ensayos (Ramírez Castro y col., 1994). Además, tal como expresan Romero Chacón y

Aguilar Mosquera (2013), las prácticas experimentales desafían la imaginación y el razonamiento de los estudiantes al ponerlos en situaciones imprevisibles.

Coincidiendo con otros estudios, (Álvarez y Carlino, 2005) los estudiantes hacen hincapié en el “ver”. Este “ver” contribuye entre otras cosas a “comprobar la veracidad” de los datos y conceptos estudiados en las clases teóricas y en los libros. Estas afirmaciones dan cuenta de un enfoque positivista (Hacking, 1996) ya que se hace hincapié en la verificación, la observación y se resta importancia a las explicaciones científicas.

Con respecto a la facilitar la comprensión, los estudiantes manifiestan:

“Creo que quieren que entendamos mejor el tema” (E9);

“Que entendamos mejor lo que nos están enseñando en clase” (E17).

En este caso podría suponerse que durante las actividades de laboratorio y con la guía cercana del docente participando activamente y desarrollando tanto la comprensión de las ideas científicas como el entendimiento de la forma en que los científicos estudian el mundo natural, podría lograrse una comprensión profunda y sólida de los conceptos científicos (Gil Quílez, Martínez Peña, de la Gándara Gómez, Calvo Hernández, y Cortés Gracia, 2008; Godoy, Segarra, y Di Mauro, 2014). Sin embargo, esto no pudo ser evidenciado.

4.5.3.6 Aportes y sugerencias

Por último, se agruparon en esta dimensión, los aportes, críticas y preocupaciones que plantearon los estudiantes en la encuesta. En la Tabla 19 se categorizan las sugerencias.

Sugerencias realizadas por los estudiantes	Cantidad
Mayor frecuencia, variedad y duración de las clases	9
No experimentar con animales	1
Mejorar la infraestructura y disponibilidad de materiales	5
Mayor dinamismo	2

Tabla 19: Sugerencias de los estudiantes sobre como desearían que sean las AL

Por ejemplo, uno de los estudiantes (E8) manifiesta: *“si en el colegio nos proporcionarán más elementos de laboratorio”, “me gustaría ir más seguido a ese espacio”* pero también otros hacen referencias a que la sistematicidad podría mejorar el aprendizaje: *“me gustaría que nos lleven más seguido porque así aprendemos más”* (E22).

Los estudiantes reconocen que la experimentación es una forma de aprendizaje y que además está orientada hacia la interacción directa con los fenómenos, hechos e instrumentos. Las actividades experimentales estimulan a observar e intervenir (Hacking, 1996), entender los fenómenos biológicos, describirlos y elaborar explicaciones, por ello lo valoran como significativo en sus expresiones.

Es interesante destacar que un estudiante mencionó cuestiones vinculadas con una actitud ética hacia las ciencias al referirse a la manipulación con animales:

“Me gustaría que dejaran de experimentar con animales porque es cruel y desgarrador, además se pueden utilizar otras alternativas” (E4).

En este punto es necesario destacar acerca de la necesidad de tener en cuenta algunas precauciones metodológicas a la hora de experimentar en Biología. Es necesario precisar que la especificidad del material de estudio en la experimentación biológica conlleva aspectos bioéticos que el docente y la escuela debe tener en cuenta, sobre todo cuando dichos procedimientos involucran el sacrificio de organismos (Castro Moreno y Valbuena Ussa, 2007). Incluso se deberían considerar fuentes éticas para la recolección de materiales biológicos a estudiar en las actividades de laboratorio en Biología. (Grilli Silva, 2018)

4.6 LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO ¿MOTIVAN? UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ESTUDIANTES ESPAÑOLES Y ARGENTINOS

4.6.1 INTRODUCCIÓN

Las Actividades Experimentales (AE) son una propuesta pedagógico-didáctica que permiten alcanzar diversos propósitos mencionados en la literatura científica.

Entre otras, desarrollan habilidades tales como: formular preguntas, buscar información a partir de diferentes fuentes, comparar, describir, clasificar, medir, elaborar anticipaciones o hipótesis, recoger datos, organizar, analizar la información obtenida, elaborar y comunicar las conclusiones. (Raths y Wassermann, 1997)

En cuanto al valor cognitivo Séré (2002), plantea que las AE juegan un papel importante en el incremento de la motivación, permiten avanzar en la comprensión de los planteamientos teóricos de la ciencia y del razonamiento científico, facilitan la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico y son insustituibles para la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos científicos.

EL trabajo experimental se convierte en una actividad empírica e inductivista cuando se realiza, con el fin de observar algún fenómeno para “extraer” de él un concepto o cuando los estudiantes lo llevan a cabo mediante una guía previamente preparada, sin tener en cuenta las cuestiones a las que se pretende dar respuesta contribuyendo a afianzar una visión a-problemática, descontextualizada, rígida y algorítmica de la ciencia.

4.6.1.1 ¿Las actividades de laboratorio motivan a los estudiantes?

Los términos "motivar" e "interés" se han utilizado como sinónimos a pesar de que hay una gran diferencia entre un motivo, que es un impulso interno hacia la acción, y un interés, que es una fascinación con alguna cosa.

La motivación podría manifestarse en una decisión del alumno de seguir el estudio de una o más asignaturas de ciencias al finalizar su nivel secundario o en acciones voluntarias tomadas por el alumno (participar en un club de ciencias, leer libros de divulgación científica, ver programas de ciencia en televisión, navegar sitios web de ciencia, visitar lugares de interés científico, etc.).

Con respecto al interés, desde la psicología se hace una distinción entre lo que se ha denominado interés "personal" e interés "situacional" (Abrahams y Sharpe, 2010). Para analizar lo que significa que "una AE genera interés", es necesario comprender que estos dos tipos difieren apreciablemente uno del otro.

El interés personal, a veces denominado interés "individual", está principalmente relacionado con las preferencias de un individuo. La relación entre el interés personal y el conocimiento surge porque las personas prefieren estudiar lo que ya les interesa. Al aumentar su conocimiento de ese tema, aumentan su interés personal en ello como un sistema de retroalimentación positiva. Mientras que el interés personal puede ser un factor importante en la efectividad para aprender, no es algo susceptible a la influencia del docente en el corto plazo. (Hidi y Harackiewicz, 2000)

El interés situacional se refiere al interés que se estimula en un individuo como consecuencia de estar en un ambiente particular o situación (Hidi y Harackiewicz, 2000), por ejemplo, cuando un alumno realiza una actividad práctica dentro de un laboratorio de ciencias. El interés situacional sí es susceptible a la influencia del docente en el corto plazo, aunque es menos probable que perdure en el tiempo. No obstante, proporciona una oportunidad para que los profesores influyan en la eficacia del aprendizaje de los alumnos de una manera positiva.

Ahora bien, es necesario reconocer que el "interés en" hacer una actividad práctica no implica un compromiso cognitivo con los conceptos. Podríamos decir entonces que lo que los docentes con frecuencia se refieren como

"motivación" es, en un estricto sentido psicológico, mejor entendido como "interés situacional". El hecho de que el interés situacional es, a diferencia de la motivación o el interés personal, poco probable de sostener más allá del final de una clase en particular (Hidi y Harackiewicz, 2000) ayuda a explicar por qué los estudiantes necesitan estimulación continua mediante el uso frecuente de AE en toda su escolaridad.

4.6.1.2 Profe: ¿Vamos al laboratorio?

En general, los profesores de ciencias, consideran muy positivo incluir AE entre sus clases, incluso muchas escuelas disponen de equipos y laboratorios que, por varias razones se utilizan muy poco, o no cuentan con personal de apoyo o hay ausencia de recursos para adquirir instrumentales o reponer materiales. Por otro lado, los docentes manifiestan falta de tiempo para planificar la realización de actividades o temor por controlar la disciplina del grupo, en general quejas de un lado o el otro (profesores, estudiantes, instituciones) son la excusa perfecta para no darle la importancia que requieren las AE en la enseñanza de las ciencias.

4.6.2 METODOLOGÍA

La muestra estuvo conformada por 24 (veinticuatro) estudiantes de 5to año de nivel secundario (16 años) de dos escuelas públicas de la ciudad de Ushuaia, Argentina y 33 (treinta y tres) estudiantes de 4to ESO (15 años) de un colegio concertado de San Sebastián de los Reyes, Madrid, España.

El grupo argentino estuvo conformado por dos escuelas urbanas públicas de gestión estatal, una de ellas pertenece a la zona céntrica de la ciudad y es la escuela de mayor antigüedad de Ushuaia, la otra es una escuela periférica que atiende a estudiantes de sectores populares y con una trayectoria muy importante en políticas de inclusión y contención a la deserción escolar.

El grupo español estuvo formado por alumnos pertenecientes a un mismo centro educativo privado sostenido con fondos públicos (centro concertado) ubicado en las afueras de la localidad de San Sebastián de los Reyes, a unos

30 km del centro de Madrid. Atiende a una población de nivel socioeconómico medio-alto en el que el apoyo familiar es notable y es escaso el absentismo y deserción.

Se aplicó un cuestionario validado por expertos impreso y las respuestas se analizaron mediante el método de análisis de contenidos realizando la descripción sistemática y objetiva del contenido del mensaje.

El análisis se organizó en las siguientes dimensiones:

- a. ¿Le gusta hacer AE?, ¿porqué?
- b. ¿Qué objetivos persiguen los profesores?
- c. ¿Qué aportes y sugerencias harían sobre las AE?

4.6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.6.3.1 Les gusta hacer EA? ¿Por qué?

En esta dimensión, el 92,98% de los alumnos de ambas muestras respondieron que sí les gusta realizar AE. Sólo cuatro de ellos manifestaron que no les gusta. Entre los motivos que mencionan están: la temática de la práctica, cuestiones relacionadas con el trabajo con *“partes o cuerpos de animales”* y cuestiones relacionadas con material disponible: *“somos muchos en la clase y no hay suficiente material para cada grupo”*.

La justificación de por qué sí les gustan las respuestas fueron más variadas y se agrupan en tres dimensiones:

- a. En relación a los aprendizajes y contenidos: facilita el aprendizaje, permite ver la teoría, abordan temáticas de cultura científica
- b. En relación al clima de la clase: más dinámicas y divertidas, interés, es novedoso,
- c. En relación a la gestión de la clase: brinda autonomía, cambia el entorno de aprendizaje (Figura 19).

Figura 19: Motivos de por qué les gustan las Actividades Experimentales (AE)

Estos resultados no son novedad, anteriormente otros autores (Abrahams y Sharpe, 2010) dieron cuenta en sus investigaciones que casi todos los alumnos dijeron que les gustaba el trabajo práctico aunque en muchos casos no es que a los alumnos realmente les gustara el trabajo práctico *per se* sino que lo *prefirieron* a las clases “teóricas del aula”. Esto sale a la luz en las respuestas de los estudiantes de España. Surge una categoría “cambio en el entorno de aprendizaje” que aparece mencionada de forma considerable “...*porque también cambiamos de ambiente*” (E18E)²¹. En general el cambio de ambiente físico favorece el dinamismo y permite salir de la rutina de las clases tradicionales y teóricas.

Aparecen dos tipos de reclamaciones: las que indican una preferencia relativa (que contiene términos tales como mejor que, menor que, más que), y lo que podría denominarse afirmaciones “absolutas” (como que es divertido, es emocionante, me gusta) (Abrahams y Sharpe, 2010) tal como se refiere

²¹ Para indicar qué estudiante (E) realiza el comentario se indica entre paréntesis el número de estudiante y la última letra indica el país, Argentina (A) o España (E)

cuando afirma “*es mejor la manera de práctica de hacer que estar escribiendo en todo momento*” (E18A).

Según los resultados obtenidos en alumnos españoles, a diferencia de los argentinos, se destaca la autonomía como en el aprendizaje que podrían brindar las AE “*podemos ver por nosotros mismos aquello que aprendemos teóricamente*” (E18E), la adquisición de cultura científica “*introduce al método científico y a la manera en la que trabajan los investigadores en el laboratorio*” (E16E) y la posibilidad de cambiar el entorno de aprendizaje “*cambiamos de ambiente*” (E18E,) (en términos de espacio físico salir del aula tradicional).

Las menciones mayoritarias fueron las que se refieren a que las actividades de laboratorio de alguna manera facilitan el aprendizaje. Ambos grupos lo mencionaron y lo destacaron prioritariamente.

“*Se pueden aprender más de esta manera y te lo pasas mejor*” (E8A)

“*Es una manera más práctica y eficaz con la que nosotros los alumnos aprendemos*” (E8E)

Esta idea de que una actividad de laboratorio puede ser un facilitador en la forma de aprender, podría ser fundamental para que profesores y profesoras las prioricen en sus planificaciones.

4.6.3.2 ¿Qué objetivos persiguen los profesores?

En este ítem, aparecen de forma equitativa dos tipos de objetivos. Por un lado, según los estudiantes, los profesores pretenden facilitar la comprensión de los contenidos dados y por otro pretenden que puedan “ver” en la práctica lo visto en la teoría.

Figura 20: Objetivos que persiguen los profesores según las expresiones de los alumnos

En el caso de la categoría "Ver" la teoría en la práctica, surge con un 58% en alumnos argentinos y un 42% en alumnos españoles. Para el caso de la categoría facilitar la comprensión, se obtiene un 63% en Argentina y un 15% en España. Así se presenta una diferencia importante entre las expresiones de estudiantes de ambos países. No obstante, en los españoles surge otra mención tal como el desarrollo de la autonomía, con un notable 24%, "*hacer cosas prácticas por nuestra cuenta*" (E6E).

Coincidiendo con otros estudios (Álvarez, 2007), los estudiantes hacen hincapié en el "ver". Este "ver" contribuye entre otras cosas a "comprobar la veracidad" de los datos y conceptos estudiados en las clases teóricas y en los libros. Otros autores (Hofstein y Lunetta, 2004) plantean que muchas veces los estudiantes no comprenden ni cuestionan la relación entre el propósito de su investigación y el diseño del experimento que han llevado a cabo, no conectan el experimento con lo que han hecho anteriormente, y rara vez notan las discrepancias entre sus propios conceptos, los conceptos de sus pares y los de la comunidad científica.

A menudo los docentes no hacen en los laboratorios lo que dicen que intentan hacer por lo que puede haber un desajuste entre la retórica del docente y el comportamiento en el aula que puede enviar mensajes confusos

a los estudiantes. De forma habitual los estudiantes perciben que el objetivo principal de una investigación de laboratorio es seguir las instrucciones obteniendo la respuesta correcta. (Hofstein y Lunetta, 2004)

Tal como señalan Abrahams y Millar (2008), es evidente la separación en el pensamiento y la planificación de los docentes, de la enseñanza del conocimiento científico sustantivo y de los procedimientos de investigación científica. Muchos profesores esperan que los estudiantes aprendan ideas teóricas a través de actividades prácticas como una consecuencia de acciones llevadas a cabo en el laboratorio. Parecería que las ideas que deben aprender los estudiantes "emergerían" por su propia cuenta de las solas observaciones o mediciones, siempre que las realicen exitosamente.

4.6.3.3 ¿Qué aportes y sugerencias harían sobre las Actividades Experimentales (AE)?

Por último, se agruparon en esta dimensión, los aportes, críticas y preocupaciones que plantearon los estudiantes en la encuesta. En la Figura 21 se categorizan las categorías sobre las cuales rondan las sugerencias.

Figura 21: Sugerencias realizadas por los alumnos

Al respecto de la temporalidad, manifiestan:

“Me gustaría que nos lleven más seguido porque así aprendemos más” (E22A),

“Que se tengan que hacer en varias sesiones para que de verdad se disfruten” (E4E).

En relación a la complejidad de las AE, comentan *“yo creo que muchas veces nos centramos solo en lo básico y deberían ser más complejas y hacerlas más seguidas” (E18E).*

Es interesante destacar que dos estudiantes (un español y un argentino) mencionaron cuestiones vinculadas con una actitud ética hacia las ciencias al referirse a la manipulación con animales: *“me gustaría que dejaran de experimentar con animales porque es cruel y desgarrador, además se pueden utilizar otras alternativas” (E4A).*

Estos resultados coinciden con los expuestos en Álvarez (2007), en relación a que los estudiantes solicitan AE más desafiantes en el que se pongan en juego sus propias ideas y deban resolver situaciones problemáticas usando estrategias de investigación, con más o menos orientación del profesor.

4.6.4 CIERRE Y DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO

4.6.4.1 Las ideas de los docentes

Ya sea que se analicen las concepciones de docentes o futuros docentes, los resultados obtenidos permiten inferir que las AL se configuran como un componente fundamental a tener en cuenta cuando se espera abordar aprendizajes significativos y que se consoliden en el tiempo. Que las actividades de laboratorio no se implementen sólo con la intención de “interesar” a los y las estudiantes, sino que realmente se constituyan en estrategias que promuevan habilidades de indagación.

Sin embargo en todos los grupos estudiados (con pequeños matices), persisten ciertas ideas comunes sobre las AE .

Las creencias y concepciones que surgen en su mayoría tanto en profesores en ejercicio como en futuros profesores es que son actividades que:

- a) “Motivan” a los estudiantes.
- b) Requieren de mayor tiempo y trabajo por parte de los profesores.
- c) Pueden generar problemas con la conducta en la clase por parte de los estudiantes.
- d) Requiere de materiales e infraestructura que no siempre está disponible
- e) Se utilizan para “ver” la teoría y favorecer destrezas manuales.

La persistencia de las concepciones de los profesores y las profesoras nos interpelan para que en la formación docente inicial o continua se ofrezcan vivencias de aprendizaje de corte constructivista. Las actuaciones de los profesores de que forman docentes (y la observación por parte de los estudiantes de sus roles) como modelos de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje resultan fundamentales. (Martínez-Aznar y col., 2017)

En algunos casos estas ideas, distan bastante de lo que los estudiantes opinan de las actividades de laboratorio.

4.6.4.2 Las ideas de los estudiantes

A pesar de pertenecer a países diferentes, ambos grupos de estudiantes plantean algunas cuestiones similares en relación a las AE aunque con algunos matices. Por lo pronto, no están muy conformes con la frecuencia ni con la modalidad con la que se llevan a cabo, aunque el grupo español demanda mayor complejidad intelectual a diferencia del grupo argentino.

En relación con el interés que expresan los alumnos sobre las AE, ambos grupos las prefieren porque les facilita el aprendizaje y las consideran una forma más divertida de aprender. El grupo de alumnos argentinos manifiestan que les ayuda a ver la teoría y las consideran novedosas. Sin embargo, el grupo de alumnos españoles indica que éstas les permiten adquirir una mayor

autonomía y las prefieren debido al cambio de rutina y entorno de aprendizaje, categorías que no se manifiestan en el otro grupo. Sólo surgió en el grupo español una mención al respecto de la forma de “hacer ciencias” y la cultura científica, que podrían desarrollarse mediante AE.

Con respecto a los objetivos que persiguen los profesores, en ambos grupos es recurrente que se pretende que puedan “ver” la teoría de forma empírica, sin embargo, el grupo argentino manifiesta de forma muy marcada que las AE les permitirían comprender mejor los contenidos que se imparten en las clases “teóricas”. Por otra parte, el grupo español vuelve a exponer la autonomía como objetivo planteado por el profesor de forma que, a través de las AE, desarrollen tanto habilidades de trabajo en el laboratorio como habilidades intelectuales del método experimental. A pesar de que ambos grupos consideran que las AE les facilitan el aprendizaje, a la hora de considerar cuáles son los objetivos planificados por el docente, el grupo argentino sí los percibe como tal mientras que el grupo español lo considera escasamente.

Los estudiantes plantean que desean mayor frecuencia y mayor duración de las clases experimentales (ambos grupos de forma similar), pero el grupo español se destaca planteando mayor nivel y profundidad cognitiva de las AE, mientras que el grupo argentino hace mayor hincapié en la posibilidad de acceso a una mayor cantidad y variedad de materiales de laboratorio.

En esto último, cabe destacar que las condiciones institucionales de infraestructura y disponibilidad de espacios especiales y materiales de laboratorio, son una condición que la literatura especializada remarca como condición para instrumentar prácticas de laboratorio de forma óptima y adecuada a cada nivel. A pesar de que ambos grupos son de contextos bien diferentes, surgen apreciaciones comunes, pero en uno de ellos (el grupo argentino) se expresan cuestiones vinculadas con los bienes materiales que las instituciones estatales no estarían brindando. Esto no ocurre con el grupo español, ya que la escuela de carácter privado provee de los insumos necesarios. Esto en definitiva puede generar una brecha de desigualdad de

aprendizaje entre grupos de contextos estatales y contextos privados a causa de las oportunidades que se les brindan.

4.6.4.3 *Les uns et les autres*²². O cómo lograr que profesores y alumnos se encuentren.

Los estudiantes identifican que una actividad de laboratorio cumple con el objetivo de enseñar e interesar/motivar, y pueden identificar claramente los objetivos relacionados con manipular equipos o medir, pero no perciben claramente los contenidos conceptuales que se buscan movilizar. (Hofstein y Lunetta, 2004). Como señala Millar (2004), los estudiantes saben que el profesor conoce la respuesta. Como resultado, normalmente buscan que el docente les diga si lo que vieron es lo que se supone que sucederá, y que confirmen que sus datos son correctos. Reconocen que están jugando un juego social y no se involucran en un descubrimiento de conocimiento genuino (Driver, 1975; Millar, 2004).

Coincidiendo con otros estudios, (Álvarez y Carlino, 2005) los estudiantes identifican que los profesores pretenden que ellos “vean”. Este “ver” contribuye entre otras cosas “comprobar la veracidad” de los datos y conceptos estudiados en las clases teóricas y en los libros. Estas afirmaciones dan cuenta de un enfoque positivista (Hacking, 1996) ya que se hace hincapié en la verificación, la observación y se resta importancia a las explicaciones científicas.

Los estudiantes reconocen que aprender en el laboratorio es “otra forma” de aprender por eso sugieren que sus profesores deberían concurrir de forma más asidua al espacio laboratorio e incluso plantean que los colegios deben

²² Les Uns et les Autres (en español Los unos y los otros) es una película francesa del año 1981, dirigida por Claude Lelouch. El final de la película reúne a todas las familias en un espectáculo de danza clásica musicalizado por Bolero, de Maurice Ravel. Utilicé esta metáfora dado que lo que se espera es que profesores y alumnos se “encuentren” en una actividad experimental.

estar mejor dotados de materiales e infraestructura, al igual que lo que plantean los docentes.

Ambos, profesores y alumnos reconocen que las AL son motivadoras, que les permite cambiar el ámbito físico de la clase, y que puede mejorar la predisposición hacia los contenidos de Biología, sin embargo persisten las “quejas” de la escasa frecuencia, el trabajo extra que significa y la falta de materiales e infraestructura.

Lo cierto es que no hay en la literatura científica más actualizada muchos estudios comparativos sobre las creencias de los estudiantes y sus docentes. Algunos trabajos no tan recientes como los de Lynch y Ndyetabura (1983), Wilkinson y Ward (1997), Álvarez y Carlino (2004) en el que se informaron algunos desajustes importantes entre los objetivos de los maestros y las percepciones de los estudiantes sobre las actividades experimentales.

De particular interés es el hallazgo de que aunque los docentes creen que la actividad de laboratorio es útil para reforzar la enseñanza de los contenidos conceptuales y para motivar, esta visión no fue compartida por los estudiantes.

Se requieren mas estudios comparativos que permitan achicar la brecha entre lo que creen que hacen los profesores, lo que realmente hacen en sus clases de laboratorio y lo que perciben los estudiantes.

CAPÍTULO V: INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta, la planificación, y el análisis de una secuencia didáctica implementada en uno de los seminarios de la Especialización en Enseñanza de la Biología en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se describe el contexto académico de la carrera y se detallan los perfiles académicos de las participantes del curso.

La implementación de esta secuencia didáctica y su posterior análisis permitirá describir la influencia que posee la formación docente sobre las concepciones acerca de las actividades prácticas de laboratorio por indagación de un grupo de docentes en formación de posgrado.

5.1.1 Contextualización de la Universidad de Tierra del Fuego

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDFAEIAS) fue creada en el año 2009 mediante Ley N° 26.559. Se organiza en Institutos, que son las unidades académicas principales de la Universidad. En ellos se desarrollan las actividades de investigación, de docencia, de formación y de servicios a la comunidad.

El Instituto de Educación y Conocimiento (IEC), es concebido como un espacio que conjuga la investigación, la formación y los servicios a la comunidad en un trabajo interdisciplinario que centra su campo de problematización en las transformaciones del conocimiento, los procesos de formación y la educación en sentido amplio.

Sus rasgos²³ más significativos son; promover y acompañar la innovación y la mejora continua del sistema educativo; facilitar la articulación y promover la coordinación entre diversas Instituciones Educativas de la Provincia, motorizar

²³ Se mencionan los objetivos del IEC en relación con esta tesis

el sistema de relaciones entre instituciones locales, nacionales y extranjeras comprometidas en la reflexión y el cambio educativo.

Las estrategias que se propone el IEC para lograr estos objetivos incluyen, entre otras, la formación de profesionales con capacidad para gestionar y procesar conocimiento, contribuir al mejoramiento de la calidad del sistema educativo, la creación de espacios de producción de conocimiento, la cooperación entre diversas instituciones para contar con un sistema de educación equitativo y de calidad, y el acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior de la Provincia en el diseño y gestión de ofertas formativas complementarias.

En este marco. una de las metas del Instituto es diseñar carreras de posgrado que propicien la profundización de la problematización del conocimiento y de la educación, promoviendo el desarrollo profesional y la actualización de los diversos actores del sistema educativo provincial. En este sentido, desde 2015, se dicta la carrera de Especialización en Enseñanza de la Biología.

5.1.2 La Especialización como oferta de posgrado para profesores

La Carrera *Especialización en Enseñanza de la Biología* (EEB), en la cual se realizó la intervención didáctica, puede ser cursada por egresados de carreras universitarias de grado (legalmente reconocidas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras) o terciarias de por lo menos 4 años de duración en los campos de la Biología o de la Enseñanza de esta ciencia o ciencias afines. El título que otorga es Especialista en Enseñanza de la Biología.

Los egresados de esta carrera podrán:

- a) Identificar y analizar los cambios en los modos de producción, transformación y comunicación del conocimiento dentro y fuera de las instituciones educativas.
- b) Identificar y analizar desafíos de las instituciones de los niveles secundario y superior.

c) Trabajar con contenidos disciplinares organizados en torno a problemas.

d) Utilizar distintas estrategias de trabajo y modos de organizar los saberes del campo de la enseñanza de Biología.

e) Analizar distintos enfoques de la Didáctica de la Biología.

f) Analizar diferentes posturas epistemológicas vigentes en el campo de la Biología y su enseñanza.

g) Ampliar su conocimiento acerca de la actividad de enseñar Biología en diferentes contextos, marcos institucionales y curriculares.

Además, el título los habilita a:

- Planificar, implementar y evaluar propuestas educativas vinculadas a la enseñanza de la disciplina, atendiendo a diversos enfoques didácticos y a distintas organizaciones de los conocimientos disciplinares (por ejemplo: elaboración de material didáctico, trabajo editorial, propuestas didácticas para el uso de laboratorios).
- Asesorar instituciones educativas en relación con la enseñanza y la didáctica de la disciplina correspondiente.
- Diseñar y llevar adelante procesos de formación continua de otros docentes del campo.
- Diseñar, desarrollar y/o evaluar programas y planes curriculares.
- Proyectar y dirigir proyectos educativos vinculados con el quehacer docente en los que puedan confluir integrantes de distintas disciplinas.
- Analizar en diversas propuestas didácticas (programas, diseños curriculares, materiales, etc.) los enfoques subyacentes y la coherencia existente entre ellos.

La carrera se encuentra organizada en diez seminarios con una duración en total de 380 horas. Esta organizada en tres ejes con sus correspondientes asignaturas (Tabla 20).

Ejes	Asignaturas	Carga horaria en horas reloj
Eje 1 Problemáticas contemporáneas de las instituciones de nivel secundario y superior	Las transformaciones en el campo de la educación secundaria y superior	48
	La educación y la construcción social del territorio	20
Eje 2 Transformaciones del conocimiento	Conocimiento y educación	48
	Los procesos de mundialización y globalización y el impacto de las TIC	20
Eje 3 La Biología y su enseñanza	Situaciones de enseñanza en las que se ponen en juego los conceptos estructurantes de la Biología I	48
	Situaciones de enseñanza en las que se ponen en juego los conceptos estructurantes de la Biología II	48
	Concepciones epistemológicas en la historia de la enseñanza de la Biología	40
	Hablar, leer y escribir en ciencias	20
	Perspectivas y corrientes en la enseñanza de la Biología	40
	Seminario de integración. Espacio de apoyo al proceso de escritura académica.	40
	Trabajo Final de integración	Sin carga horaria asignada

Tabla 20: Estructura curricular de la carrera Especialización en Enseñanza de la Biología

5.2 LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Para entender los procesos de cambio educativo de los docentes, dice Marcelo (1995), se debe tomar en cuenta la dimensión personal y considerar no solo la dimensión profesional, sino también sus sentimientos, motivación,

voluntad, compromiso y estabilidad emocional. Incluso Day (1999 citado por Mellado y col., 2010), indica que el cambio no es solo una cuestión de la cabeza, sino también del corazón; será difícil poner en práctica los cambios a menos que sean compensados afectivamente y contribuyan a una mayor satisfacción laboral personal.

Por su parte, Méheut y Psillos (2004), afirman que una de las características distintivas de las investigaciones basadas en el análisis de secuencias didácticas, es su carácter dual ya que implica tanto objetivos de investigación como objetivos en relación con la enseñanza y el aprendizaje de un tema en particular. Las intervenciones didácticas funcionan como herramientas de investigación y como herramientas innovadoras que apuntan al abordaje de problemas de aprendizaje relacionados con temas puntuales, en este caso las actividades de laboratorio.

La secuencia de enseñanza es a la vez una actividad de investigación y un producto de enseñanza-aprendizaje que se convierte en un insumo para la investigación. Es una especie de “investigación del desarrollo” que implica un entrelazado de diseño, desarrollo y aplicación de una secuencia en un proceso cíclico iluminado por los datos de la investigación (Méheut y Psillos, 2004). En este sentido se conciben como una oportunidad inestimable para promover la dialéctica teoría-práctica, desde una perspectiva que invierte el modelo clásico de formación según el cual la teoría precede a la acción (Astudillo y col., 2014), permiten promover procesos reflexivos y recursivos de diseño y planificación didáctica. (Perrenoud, 2004a)

Las dimensiones que condicionan el diseño y desarrollo de las secuencias de enseñanza –variables didácticas– tienen una influencia crítica en los potenciales aprendizajes, razón por la cual identificar dichas variables es fundamental (Ruthven, Laborde, Leach, y Tiberghien, 2009), el diseño de una situación didáctica y el análisis del funcionamiento de su entorno dependen de la identificación y optimización de tales variables, lo que hace de la heurística de ellas, una herramienta de diseño importante.

Para el diseño de esta secuencia (intervención), las variables didácticas consideradas fueron los supuestos epistemológicos de las profesoras en formación, la perspectiva de enseñanza mediante la indagación y las características del contexto educativo (curso de posgrado). Varios autores han trabajado sobre cómo influyen las intervenciones didácticas planificadas y con intenciones específicas que promuevan un cambio en las concepciones iniciales, tanto en docentes en ejercicio como en docentes en formación. (Alvarado-Zamorano, 2012; Astudillo, Rivarosa, y Ortiz, 2008; Cortés Gracia y de la Gándara Gómez, 2006; Costillo-Borrego, Borrachero Cortés, Esteban, y Sánchez Martín, 2014; Crujeiras Pérez, 2017; Hamed, Rivero García, y Martín del Pozo, 2016; Jiménez Tenorio y Oliva, 2016a; Martínez-Aznar y col., 2017; Porlán y col., 2011; Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2018)

5.3 METODOLOGÍA

La investigación-acción (IA) genera condiciones indispensables para que los docentes inicien un proceso de cambio en su práctica educativa dado su nivel de implicancia (Elliott, 2005). Por ello, esta intervención se llevó a cabo bajo esta mirada metodológica y con el objeto de que los sujetos involucrados colaboren coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, requiriendo que se analicen críticamente las situaciones y se configure mediante ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.

La IA implica, para Kemmis y McTaggart (1992), planificar, actuar, observar y reflexionar más cuidadosamente, más sistemáticamente y más rigurosamente que lo que suele hacerse en la vida cotidiana; y significa utilizar las relaciones entre esos momentos distintos del proceso como fuente tanto de mejora como de conocimiento.

Por otro lado, Elliott (2005) define la IA como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no

depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado.

5.3.1 Descripción de la muestra y de las participantes

La intervención didáctica (ID) se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2017 en la asignatura *Situaciones de enseñanza en las que se ponen en juego los conceptos estructurantes de la Biología II* durante cuatro días consecutivos (clases intensivas, 8 h diarias).

El grupo estuvo conformado por 6 profesoras con características y perfiles diversos. (Tabla 21).

Nombre ²⁴ PF	Título de grado	Otorgado por	Otro Título	Ejerce la docencia	Nivel en que ejerce
Andrea (PF1)	Profesora de Biología	Instituto de formación docente	Licenciada en Enseñanza de la Biología ²⁵	Si	Secundario
Gabriela (PF2)	Profesora de Biología	Instituto de formación docente	No	Si	Secundario
Carmen (PF3)	Médica Veterinaria	Universidad	No	No	No ejerce
Elena (PF4)	Bióloga	Universidad	No	Si	Secundario y Superior
Irene (PF5)	Profesora de Biología	Instituto de formación docente	Licenciada en Enseñanza de la Biología	Si	Secundario y Superior
María Adela (PF6)	Profesora de Biología	Instituto de formación docente	No	Si	Secundario

Tabla 21: Características del grupo de profesoras en formación de la Especialización en Enseñanza de la Biología. PF: Profesora en formación

²⁴ Los nombres de fantasía corresponden con Irene Bernasconi, María Adela Caría, Elena Martínez Fonte, Carmen Pujals ("las cuatro de Melchior", grupo de científicas argentinas que participaron del primer trabajo de campo en la Antártida.) Andrea Gamarnik (Viróloga argentina Premio internacional L'Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia", 2016), Gabriela González (física argentina, portavoz del proyecto de investigación de ondas gravitacionales LIGO)

²⁵ La Licenciatura en Enseñanza de la Biología, es una carrera denominada Ciclo de Complementación Curricular. La misma cuenta con una formación universitaria de dos años para quienes tengan título de profesor de Biología. Tiene como objeto brindar titulación de grado universitaria a los profesores que no lo poseen.

De las 6 profesoras participantes, dos de ellas no tienen ningún tipo de formación específica en el campo de la pedagogía o la didáctica (una de ellas no trabaja como profesora) (Tabla 21). Dos de ellas, tienen otra carrera además de la de profesorado con perfil pedagógico y las otras dos, cuentan con el título obtenido en su formación como docentes en Institutos de Formación Docente.

5.3.2 La tarea de analizar

En este trabajo las técnicas y herramientas de recolección de la información (Latorre Beltrán, 2005), fueron: Cuestionarios semiestructurados, observación sistemática, entrevista en profundidad, análisis documental, fotografías, grabación digital, aula virtual (Moodle), Drive/ Dropbox (herramientas de almacenamiento compartido).

El análisis de los datos se realizó mediante el uso de una red sistémica. Según Latorre Beltrán (2005) esta acción es entendida como un conjunto de tareas -recopilación, reducción, representación, validación e interpretación- que poseen el fin de extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con los efectos o consecuencias del plan de acción.

La tarea de analizar e interpretar da sentido a la información obtenida. Es un proceso singular y creativo, donde el componente creativo tiene un peso importante. La reflexión e interpretación permiten indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización sobre la misma. Es el proceso de extraer el significado de los datos; implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su conservación y comunicación. (Latorre Beltrán, 2005)

Las redes sistémicas (Bliss y col., 1983) se constituyen como instrumentos que permiten conectar las diferentes descripciones de los datos con las posibles interpretaciones, y establecer relaciones entre los significados; asimismo, permiten estructurar los datos recogidos de acuerdo con una categorización establecida por los investigadores, que es el resultado de las necesidades u objetivos de la investigación, esa forma involucra comúnmente

la introducción de términos que facilitan y orientan la lectura de los datos. Las redes sistémicas exhiben la relación entre las ideas que expresan; la configuración lograda es solo una de las posibles, ya que son interpretaciones que el investigador hace de lo escrito. (Jorba y Sanmartí Puig, 1994)

Las redes sistémicas se confeccionan o ajustan y “afinan” luego de leer los textos que se pretende organizar. De la lectura del corpus textual pueden surgir dimensiones sobre las que se pueden organizar los datos, aunque también es posible que las categorías sean escogidas previamente en función del marco teórico del investigador, y luego reasignadas “sobre la marcha”. (Revel Chion, 2012)

Para esta etapa se procedió a digitalizar todos los documentos manuscritos, transcribir las entrevistas en profundidad y las clases (fueron registradas mediante soporte digital), las fotografías se copiaron en un ordenador a partir de la conexión de los smartphones, se descargaron del aula virtual los trabajos realizados por las docentes cursantes y se compilaron todos los registros en una única localización digital de Dropbox.

5.4 PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Dado el carácter intensivo del curso, se planificaron clases de 4 hs de duración distribuidas en dos jornadas diarias de 8:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs.

A los efectos de poder identificar a los actores en esta secuencia, se denominará “profesora” a la autora de esta tesis y “profesoras en formación o cursantes” a las alumnas de la EEB.

5.4.1 Las actividades didácticas

Sanmartí Puig (2002), afirma que para la selección y secuenciación de las actividades que conforman una SD (secuencia didáctica), se podrían indicar ciertos criterios y, en función de los mismos, categorizarlas en: actividades de iniciación y exploración, actividades para promover la evolución de los

modelos iniciales, actividades de síntesis, y actividades de aplicación y transferencia. A continuación (Tabla 22) se describen las particularidades de cada una de ellas.

Actividades de iniciación y exploración (AIEAS)

- Propiciar que los estudiantes expliciten sus representaciones y que adquieran una primera visión de conjunto del trabajo.

Actividades para la promoción de la evolución de los modelos iniciales (AEM)

- Facilitar que los estudiantes reconozcan modos posibles de resolver las tareas planteadas, y establezcan vinculaciones entre conceptos y puntos de vista en relación con los temas abordados.
- Enriquecer la mirada inicial del problema a partir de nuevas experiencias que conduzcan progresivamente a un uso más preciso del lenguaje.
- Reestructurar la forma de mirar, pensar y hablar en relación con el fenómeno objeto de estudio.
- Expresar por escrito, comunicar las ideas, reformular y tomar decisiones respecto de qué datos priorizar.

Actividades de síntesis (AS)

- Explicitar qué aprendieron y cómo
- Reconocer las características del modelo presentado a través de la utilización de instrumentos formales tales como esquemas, mapas y redes conceptuales.
- Realizar síntesis idiosincrásicas y provisionarias y, por lo tanto, susceptibles de ser perfeccionadas y ajustadas conforme evoluciona el proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación (AA)

- Transferir a situaciones más complejas que las iniciales o de estructura diferente, de manera tal de evitar la mecanización que caracteriza al algoritmo.

Actividades de evaluación (AE)

- Promover la autoevaluación y regular sus formas de pensar y actuar.
- Favorecer la expresión de sus ideas y la contrastación con otras, establecer nuevas relaciones y la toma de conciencia de las diferentes perspectivas.

Tabla 22: Particularidades de las actividades que forman parte de la Secuencia Didáctica (SD). Adaptado de (Sanmartí Puig, 2002)

En el marco de esta tesis se analizó qué actividades podrían aportar datos relacionadas las preguntas y objetivos de investigación planteados.

La secuencia didáctica estaba conformada por nueve actividades a realizar durante el curso de posgrado y una entrevista en profundidad que se realizó con posterioridad a la finalización del curso. Para el análisis posterior se tomaron las actividades: 1. Recuperando la biografía escolar, 2. Recuperando recetas, 7. En situación de aprendices y 9. Revisando los marcos iniciales. Las actividades se presentan tal como fueron categorizadas anteriormente.

La Tabla 23 se expone la estructura de la secuencia didáctica y se señalan aquellas instancias de las que se obtuvieron datos para someter a análisis.

Nombre de la Actividad	Tipo	Objetivos
1. Recuperando la biografía escolar	AIE	Recuperar de ideas y concepciones previas construidas durante la formación inicial y la experiencia como docentes
2. Recuperando "recetas"	AIE	Identificar las ideas previas a través del diseño de un guion de laboratorio
3. Construyendo marcos teóricos	AEM	Establecer relaciones entre los conceptos teóricos y el contenido abordado en el seminario Re estructurar la forma de abordaje del contenido del seminario
	AS	Explicitar que aprendieron mediante una red conceptual Realizar una síntesis explicativa del marco teórico
4. ¿Qué opinan los estudiantes secundarios?	AIE	Confrontar las concepciones previas de las profesoras en formación de la EEB con lo que ellas "creen" que piensan sus estudiantes secundarios.
5. Persistencia de las creencias personales	AEM	Sistematizar y consolidar los marcos teóricos
	AS	Identificar la persistencia de las concepciones previas Explicitar qué aprendieron y cómo
6. Reescribiendo las recetas. Parte I	AA	Transferir a una situación de redacción más compleja a partir de los marcos teóricos aprendidos.
7. En situación de aprendices	AIE	Manifestar las concepciones e ideas previas en torno a una situación de actividad de laboratorio mediante la indagación.
	AEM	Reestructura la forma de abordar el problema de trabajar la indagación en el laboratorio.
	AS	Reconocer las características del modelo presentado.

8.Reescribiendo las recetas. Parte II	AA	Transferir de forma más compleja que las iniciales mediante la reescritura de un guion de laboratorio
9.Revisando los marcos iniciales	AE	Explicitar la evolución de las ideas iniciales en estructuras más complejas

Tabla 23: Actividades didácticas. Actividades de iniciación y exploración (AIE) Actividades para la promoción de la evolución de los modelos iniciales (AEM) Actividades de síntesis (AS) Actividad de aplicación (AA) Actividades de evaluación (AE). (en colores las actividades de las cuales se analizaron datos).

5.4.2 Descripción de las actividades didácticas

En este apartado se describen las actividades de la SD, se presentan las consignas dadas a las profesoras en formación y se detallan las intervenciones docentes realizadas.

CLASE 1
<p>Actividad 1: Recuperando la biografía escolar</p> <p>De forma individual responde el cuestionario. En lo posible trata de evocar momentos de la propia biografía escolar.</p> <p>Consignas:</p> <p>¿Te gusta hacer experimentos de laboratorio con tus alumnos? ¿Por qué?</p> <p>¿Qué tipos de experimentos hiciste en el laboratorio o en el aula durante tu carrera docente?</p> <p>¿Sobre qué temática hiciste actividades experimentales?</p> <p>¿Cuándo hacen actividades experimentales? ¿Antes de ver un tema, durante el desarrollo del tema o después de ver un tema?</p> <p>Cuando hacen las actividades experimentales ¿les das una guía escrita? ¿se los decís oralmente? ¿La diseñás vos o la saca de un libro?</p> <p>¿Diseñaron alguna vez los alumnos un experimento?</p>

¿Trabajan en grupo o individualmente? ¿Cómo se organizan en el grupo? ¿Cómo consideras que es mejor el trabajo en el grupo o individual? ¿Por qué?

¿Tuviste dificultades al realizar trabajos prácticos de laboratorio? ¿Cuáles?

En cuanto a la duración de las clases de laboratorio y la frecuencia en que realizas trabajos prácticos de laboratorio, ¿te parece adecuada? ¿Por qué?

¿Qué objetivos te propones cuando haces un trabajo práctico de laboratorio? ¿Se logran esos objetivos? ¿Por qué?

Desde tu experiencia, ¿qué críticas harías a los trabajos prácticos de laboratorio? ¿Cómo te gustaría que fueran las actividades experimentales?

Actividad 2: Recuperando “recetas”

En grupos de dos personas realizar siguiente actividad:

Los guiones de actividades de laboratorio

Elegí un núcleo temático de la siguiente lista (Fernández-Marchesi, 2014) y redacta una guía de trabajo práctico de laboratorio tal como se la darías a tus alumnos. Incluí todas las consignas que habitualmente le solicitas a tus alumnos cuando les pedís que hagan un trabajo práctico.

Listado de núcleos temáticos:

- Biología celular y molecular
- Biología Humana
- Biología de plantas
- Construcción de modelos biológicos
- Ecología

- Técnicas y uso de instrumentos
- Evolución
- Biodiversidad
- Biología de animales
- Genética.

Al finalizar las actividades (actividad 1 y 2) se recogen los cuestionarios y las guías realizadas por las PF. La actividad 2 fue colocada en una carpeta compartida de Google Drive a la cual tenían acceso las autoras de la actividad y la profesora. Se les solicitó que al archivo de texto lo denominaran: apellido-apellido.1.docx se les dijo que, durante la cursada del seminario, volveríamos a trabajar sobre esta actividad.

Actividad 3a: Construyendo marcos teóricos I

En pareja (las mismas de la actividad anterior) leen y analizan los siguientes artículos de investigación:

Las actividades experimentales por indagación presentes en los libros de texto (Fernández-Marchesi, 2018b)

Análisis comparativo de creencias sobre las actividades experimentales de futuros profesores de Biología y Geología (Fernández-Marchesi y col., 2017)

Creencias de futuros profesores de secundario de Física y Química sobre las actividades experimentales (Fernández-Marchesi y Martínez-Aznar, 2017)

Cada pareja leyó uno de los artículos.

Se dio tiempo para lectura silenciosa y en grupo.

CLASE 2

Actividad 3b: Construyendo marcos teóricos II

Dentro de cada pareja debían discutir los siguientes interrogantes en relación a los artículos leídos y analizados en la clase anterior:

¿Qué ideas comunes surgen en ellos?

¿Qué obstáculos se visualizan en las concepciones?

¿Qué concepciones predominan?

¿Cuáles consideran que son las fuentes de esas concepciones?

¿Cómo sería posible superar dichas concepciones para lograr una visión de las APL más aproximada a las líneas actuales de la Enseñanza de las Ciencias?

Actividad 3c: Construyendo marcos teóricos III

Todo el grupo debía elaborar en el pizarrón, un mapa conceptual sobre los aspectos en común de los tres artículos.

Actividad 3d: Construyendo marcos teóricos IV

En base a los conceptos plasmados en el mapa conceptual que realizaron las PF, deben redactar un texto argumentativo de forma individual.

CLASE 3

Actividad 4a: ¿Qué opinan los estudiantes secundarios I?

Lean y analicen en parejas las respuestas del cuestionario aplicado a los alumnos de escuelas secundarias. La profesora del curso, explicó de forma expositiva cómo es el proceso de obtener categorías de análisis y cómo se elabora una red sistémica. Las cursantes debían construir categorías analíticas para analizar la encuesta (Strauss y Corbin, 2002).

**Actividad 4b: ¿Qué opinan los estudiantes secundarios II?
Elaboramos categorías**

Elaboren una red sistémica de Bliss (Bliss y col., 1983) tomando como base la publicada en Fernández Marchesi y Martínez-Aznar (2017)

Actividad 5: Persistencia de las creencias personales

De forma oral, las PF deben debatir sobre la persistencia de las creencias, tanto en alumnos de nivel secundario como en profesores en formación. La docente del curso coordinó el debate y la puesta en común.

CLASE 4

Actividad 6: Reescribiendo las recetas. Parte I

Se les indicó que volvieran a trabajar con la actividad 2.

Las cursantes debían buscar y señalar en los siguientes artículos, qué aportes teóricos les permiten fundamentar la propuesta que tendrían que reelaborar.

Se les propuso la lectura en pequeños grupos y luego una puesta en común mediante una estrategia de socialización las ideas fundamentales de cada uno de ellos.

Se les solicitó que reformulen la actividad 2 teniendo en cuenta, los textos leídos y el análisis de los cuestionarios aplicados a los alumnos de nivel secundario en un nuevo archivo denominado apellido-apellido.2.docx. No debían borrar las versiones anteriores.

Artículos para leer: (Fernández-Marchesi, 2018a)(Flores Espejo y col., 2009) (López Rúa y Tamayo Alzate, 2012) (Rivarosa y Astudillo, 2013) (Ferrés Gurt, Marbà Tallada, y Sanmartí Puig, 2015).

CLASE 5

Actividad 7a: En situación de aprendices

En esta clase, se colocó a las cursantes en “situación” de aprendices (Astudillo y col., 2014). La clase se realizó en el laboratorio de Ciencias Naturales. Se realizó de actividad de laboratorio por indagación: “Estudio de Egagrópilas²⁶”.

Para ello, la clase se inició con la lectura de los siguientes artículos:

(Ellis y col., 2010) (López Nozal y Bernardo Sánchez, 2003)
(Fernández-Marchesi, Pujol, y Maher, 2012)

La profesora organizó la tarea en dos grupos (dada la disponibilidad de instrumentos de laboratorio) y coordinó la tarea mediante preguntas que promovieran la indagación, orientó, asesoró, acompañó, corrigió, sugirió.

Se les solicitó que realicen la grabación digital de todo los intercambios durante el desarrollo de la actividad. También se indicó que tomen fotografías.

CLASE 6

Actividad 7b: En situación de aprendices

Cada grupo debís escuchar la grabación que se realizó en la clases de laboratorio “Estudio de Egagrópilas. Se les pidió que tomen registros escritos con las siguientes consignas

a) Analizar cuales son las características de la actividad

²⁶ Las egagrópilas son bolos formados por restos de alimentos no digeridos que algunas aves regurgitan, principalmente rapaces tanto nocturnas (búhos y lechuzas) como diurnas (águilas y halcones). Normalmente contienen huesos, dientes y pelo. Son muy útiles para saber el tipo de alimentación de las aves rapaces, pero a la vez constituyen una fuente invaluable de información sobre la distribución y presencia de especies de micro mamíferos (marsupiales, quirópteros, roedores) y también diversos vertebrados no-mamíferos (aves y lagartijas) e invertebrados (insectos, arácnidos).

b) En función de las actividades que realizaron, proponer cuales son las características del modelo de indagación a partir de las actividades realizadas la APL “Estudio de las Egagrópilas”.

c) Buscar y señalar en los artículos, qué aportes teóricos les permiten fundamentar la propuesta que están reelaborando a partir de la actividad 2

d) Analizar si en los diálogos de la grabación de la actividad de laboratorio se identifican las habilidades de indagación que proponen los artículos leídos.

e) Reelaborar la actividad 2.

En esta actividad, dado que trabajan en pequeños grupos siguiendo una secuencia de indagación, se realizó el andamiaje sugerido por van de Pol, Volman, y Beishuizen (2010): Retroalimentación, sugerencias, instrucciones, explicación, modelado y preguntas.

CLASE 7

Actividad 8a: Reescribiendo las recetas. Parte II

a) Se conforman dos grupos de trabajo.

b) Cada grupo leyó y analizó un artículo con dos situaciones que promueven la indagación:

- Caso Tectónica de placas (Domènech-Casal, 2015)
- Caso HeLa (J. P. Álvarez, 2013; Cardozo de Martínez, Sorokin, y Sotomayor, 2015)

c) Se debatió de manera grupal, indicando en cada uno cuáles son las características de la indagación que plantea cada artículo.

d) Se retomó el diseño de los guiones de laboratorio. Cada grupo trabajó de manera autónoma. Luego socializaron los avances en la redacción de los diseños experimentales que están elaborando.

e) La profesora realizó aportes teóricos oralmente basados en Harlen (2013) haciendo hincapié en el conceptos de indagación. Se relacionó el marco teórico de la indagación con lo que exponen las cursantes en la comunicación que realizan de su actividad.

CLASE 8

Actividad 8b: Reescribiendo las recetas. Parte II

a) Las cursantes trabajaron en parejas para poder continuar con la tarea de re formular la actividad de laboratorio que propusieron en la actividad 2.

La clase se desarrolla en modalidad taller. La profesora se desplazó por los grupos andamiando (van de Pol y col., 2010), dando sugerencias, ampliando el marco teórico en caso de ser necesario, dando ejemplos.

B) Puesta en común de la versión final de la APL

9. Evaluación Final de la asignatura: Revisando los marcos iniciales

Al mes de finalizado el cursado del seminario, se realizó a cada cursante, una entrevista en profundidad. Las preguntas orientadoras fueron:

¿Cómo fue el recorrido de tu formación como docente?

¿Cómo fueron las actividades prácticas de laboratorio en tu formación inicial? ¿Y cómo estudiante? ¿Qué cuestiones rescatarías?

¿Cuáles fueron los obstáculos/facilitadores para tu proceso de aprendizaje en el curso? ¿Qué fue lo más significativo? ¿novedoso?

¿Se modificaron tus ideas en relación con las actividades de laboratorio? ¿En qué? ¿Te costó incorporar la perspectiva que se planteó en el curso?

¿Por qué crees que te ha costado cambiar tu visión de las APL?

¿Dónde piensas que radica esa resistencia a cambiar?

¿Se generó algún temor a respecto de la propuesta? ¿Cuáles son tus temores al respecto de cambiar el enfoque? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo podrían reaccionar los alumnos?

¿Cómo piensas que se hacen las APL en la escuela secundaria? ¿Cómo piensas que deben ser las APL en la escuela secundaria? ¿Cuál consideras que es la razón de que sean así?

¿Qué cuestiones destacarías del módulo que aportó a tu formación? ¿Qué? ¿Cómo?

Desde tu tarea docente ¿Qué actividades de las que diseñaste en este módulo consideras que puedes implementar, y por qué?

Tabla 24: Detalle de la secuencia de actividades

5.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la Intervención Didáctica se realiza sobre la información recogida de las siguientes actividades de la secuencia:

1. Recuperando la biografía escolar
2. Recuperando recetas
3. En situación de aprendices
4. Revisando los marcos iniciales.

5.5.1 Recuperando la biografía escolar

En esta actividad se les solicitó a las profesoras en formación que respondieran las preguntas del cuestionario de forma individual y en detalle. El objetivo era identificar sus ideas iniciales sobre las actividades de laboratorio, sondear en su biografía escolar y darles la oportunidad de recordar aquellas instancias en las que efectivamente se habían enfrentado con una situación experimental, tanto como estudiantes de nivel secundario, en su formación docente o en su rol como profesoras de Biología.

Las respuestas se analizaron mediante el método de análisis de contenidos (Bardin, 1996) realizando la descripción sistemática y objetiva del mensaje. Se realizó una lectura sistemática y se buscaron palabras indicadoras que permitieron inferir lo que estaba implícito en el mensaje. Siguiendo este método, el análisis se estructuró en fases: organización, categorización, construcción de una red sistémica, inferencia e interpretación. Para el análisis se consideraron las mismas dimensiones que las utilizadas para analizar el cuestionario aplicado a los alumnos de nivel secundario en el capítulo IV indicadas en la (Tabla 25).

Dimensión	Indicadores
Gusto	¿Le gusta hacer AE? ¿por qué?
Contenidos	¿Qué “temas” abordaron?
Modalidad	¿En qué momento del desarrollo del contenido? ¿Qué tipo de modalidad de trabajo utilizaron? ¿Cuál prefieren? ¿Diseñaron solos una AL? ¿De dónde obtienen la guía de AL?

Dificultades	¿Tuviste dificultades al realizar el trabajo práctico de laboratorio? ¿Cuáles?
Duración	¿Qué duración y con qué frecuencia realizaron AL?
Objetivos	¿Qué objetivos persiguen?

Tabla 25: Dimensiones de análisis de las biografías de las profesoras en formación

Los resultados se muestran en una red sistémica (Bliss y col., 1983) presentada en la Figura 22.

A partir de las dimensiones sistematizadas en la Tabla 25 y en la Figura 22, se realiza a continuación las fases de inferencia e interpretación de cada una de ellas.

Figura 22: Red Sistémica. Ideas iniciales de las cursantes de la Especialización en Enseñanza de la Biología

5.5.1.1 Gusto

En esta dimensión, las seis profesoras en formación respondieron que sí, que les gusta realizar AL con sus estudiantes. Con respecto al por qué las respuestas se agruparon en dos grandes categorías: actitudes y conceptos.

En cuanto a las actitudes, las menciones se refieren a que son clases más entretenidas que permitirían que los alumnos se interesen más: *“Si porque es mucho más entretenido” (PF3)* *“Es una clase diferente y se “enganchan” con la materia y el tema” (PF6)*. En las respuestas no se evidencia si logran identificar lo que Bandura (1986), describe como interés o motivación.

En la categoría se incluyen menciones como la efectividad de las AL *“Me gusta hacer experimentos de laboratorio con mis alumnos porque ayudan a plasmar los conceptos teóricos abordados de manera efectiva (PF4)”* o con ver en la “realidad” (el plano de lo concreto) lo estudiado en la teoría (el plano de lo abstracto) *“me parece que los experimentos en el laboratorio ayudan a comprender los procesos biológicos, hacer más “reales” para los alumnos los contenidos teóricos (PF3)”*.

En estas afirmaciones se evidencia una dicotomía entre lo teórico y lo práctico, una disociación entre lo abstracto de las clases teóricas y lo concreto de las clases prácticas.

Estas ideas son coincidentes con los resultados señalados por Correa Sánchez y Valbuena Ussa (2012) ya que existe una tendencia mayoritaria en considerar las prácticas como alternativa a los siguientes aspectos: descansar del trabajo tradicional, la enseñanza de conceptos difíciles de aprender, representar conceptos abstractos, el desarrollo de habilidades procedimentales, la comprensión, aplicación y/o integración de conocimientos, promover un aprendizaje activo/ dinámico, hacer más significativo el aprendizaje al posibilitar que el estudiante recuerde a largo plazo los elementos enseñados. Se considera la AL como una estrategia para abordar elementos difíciles de enseñar en el aula como los conceptos abstractos y los niveles microscópicos de organización.

5.5.1.2 Contenidos

Los contenidos sobre los que las profesoras han realizado AL en su formación de origen o los que realizan con sus alumnos, coincidentemente con lo expresado en su mayoría por los estudiantes de nivel secundario en el capítulo IV se refieren a dos asignaturas: Biología y Química. Las temáticas indicadas con mayor proporción pertenecen al campo de la microscopia, la extracción de ADN (Biología) reacciones químicas y soluciones (Química)

Algunos autores (Delpech, 2004; Harrell, Richards, Collins, y Taylor, 2005; Turner y col., 2006) destacan la utilidad de las AL para abordar conceptos abstractos en la enseñanza de la Biología como la composición celular, las enzimas, la estructura del ADN, entre otros conceptos, posibilitando que los estudiantes los representen y los comprendan. También señalan las oportunidades que ofrecen para abordar fenómenos biológicos que ocurren en los niveles macroscópicos y microscópicos de organización. Se consideran las prácticas de laboratorio como estrategias de enseñanza que posibilitan realizar una representación concreta y tangible de conceptos abstractos, así como también para el estudio de fenómenos biológicos a nivel microscópico y macroscópico (Turner y col., 2006). Por su parte, (Flores Espejo y col., 2009; Grilli Silva, 2018; Séré, 2002) indican que el conocimiento teórico conceptual debe estar presente en toda actividad práctica para poder interpretar lo que se observa. Solo así se verá la teoría al servicio de la práctica y no los procedimientos y destrezas de la AL como un pretexto para enseñar conocimiento teórico. (Grilli Silva, 2018)

5.5.1.3 Modalidad

En esta dimensión las seis profesoras en formación manifestaron que nunca promovieron que sus estudiantes realizasen de forma autónoma una AL. Esta expresión coincide con la planteada por los alumnos de nivel secundario en el capítulo IV.

También afirman que realizan las actividades prácticas de laboratorio al finalizar el desarrollo de los contenidos teóricos como manifiesta PF5:

“Generalmente realizamos actividades experimentales durante el desarrollo del tema o al final ya que considero que es necesario que cuenten con la teoría o la información necesaria para comprender el tema”. Esta mirada refuerza la idea de que la actividad práctica requiere de formación teórica y a la vez manifiesta una ruptura entre la teoría y la práctica dado que no se visualiza en las expresiones de las docentes el diálogo entre lo teórico y lo práctico tal como plantea Del Carmen (2011). Las actividades prácticas deben suponer la articulación de diferentes tipos de actividades, mediante un enfoque integrado, en el que la teoría y la práctica se entrelazan en un tratamiento conjunto.

La posibilidad de interpretar de una manera determinada una observación o experimento está directamente relacionada con las teorías implícitas o explícitas que posee la persona que lo realiza. Las relaciones entre los aspectos teóricos y las evidencias, informaciones y datos obtenidos en la AL son fundamentales. Estas relaciones sólo pueden desarrollarse mediante un diálogo constante entre los estudiantes, el docente y las observaciones realizadas, cuyo objetivo fundamental es ayudar a interpretarlas de forma coherente a la luz de unas teorías determinadas. Este diálogo es tan importante como la realización de las observaciones o experimentos (Del Carmen, 2011). Es fundamental superar la tradicional división entre clases teóricas y prácticas, ya que, debería garantizarse la interacción entre los diferentes tipos de actividades realizadas en las clases de ciencias que favorezca procesos cognitivos que promuevan la construcción de nuevos conocimientos a partir de actividades de interrogación, búsqueda de información, diseño de un experimento, generación de hipótesis, reflexión sobre la acción, aplicación a nuevos contextos y comunicación argumentativa.

Resulta muy difícil para los alumnos recuperar para una práctica un conocimiento teórico que trabajaron tiempo atrás. Una buena manera de abordar el problema es programar conjuntamente todas las actividades a partir de un hilo conductor común que les dé sentido y facilite las relaciones entre ellas. (Del Carmen, 2011)

Al consultarles sobre la fuente de la guía de la AL aparecen diversos tipos de fuentes: libros, internet o elaboración propia por las docentes. En todos los casos se brindan de forma escrita a los alumnos.

En dos casos mencionan cierta complejidad creciente en la elaboración de las guías de trabajo *“Durante el año diseño distintas actividades experimentales, por lo que la primera se las diseño o saco de un libro y que ellos "sigan" los pasos, y después en otras voy "dando" menos indicaciones, hasta la última en donde les presento los materiales y el objetivo de la experiencia y después lo realizan según consideren (PF2)”* Esta docente plantea que en el transcurso del año escolar puede ir complejizando las actividades pasando de guías absolutamente cerradas (nivel 0) a guías abiertas (nivel 2/3) (Herron, 1971). Esta expresión denota que la profesora comprende que, a medida que los estudiantes progresan en autonomía, es necesario acompañar el avance con consignas menos dirigidas; al respecto, Sanmartí Puig (2002) expresa que a lo largo de un curso será importante que los estudiantes lleven a cabo AP de los niveles 1 al 3, ya que a través de ellas podrán en juego las capacidades mencionadas anteriormente.

Al respecto de la modalidad de trabajo grupal por sobre la individual, la totalidad de las profesoras en formación, informa que la grupal es preferible, aunque una de las profesoras plantea que para el caso de determinadas habilidades y dependiendo del grupo particular, optan por una u otra modalidad: *“depende de los recursos de los que se disponga en el laboratorio. Algunas mediciones (como por ejemplo adquirir pulso para manejar una - micropipeta o una pipeta) es mejor que cada alumno lo experimente solo (PF4)”*. En este caso la docente reconoce que ciertas habilidades motrices como -manipular determinados instrumentos de laboratorio requieren de intervenciones individuales ya que los alumnos deben aprender habilidades de forma individual.

Tal como se señaló en el capítulos anteriores, la bibliografía (Hofstein y Lunetta, 2004; Roth, 1994; Tobin, 1990) viene insistiendo que el aprendizaje

significativo es posible si los estudiantes tienen la oportunidad de manipular equipos y materiales en un entorno adecuado para que puedan construir su conocimiento de los fenómenos, relacionar conceptos científicos y generar oportunidades para la interacción entre estudiantes y con el material concreto, como así también, para la reflexión sobre los procesos realizados.

Sobre los motivos del trabajo grupal surgen dos tipos de menciones: la eficiencia y la cooperación.

El entorno social en un laboratorio escolar generalmente es menos formal que en un aula convencional; por lo tanto, ofrece oportunidades para interacciones productivas y cooperativas entre estudiantes y profesores. Este espacio tiene el potencial de promover un ambiente de aprendizaje especialmente positivo (Hofstein y Lunetta, 2004).

5.5.1.4 DIFICULTADES

Las respuestas de las seis profesoras en formación se pueden agrupar en:

- a) las relacionadas con la infraestructura de la escuela o el laboratorio,
- b) las relacionadas con la conducta de los alumnos.

Estos resultados coinciden con los obtenidos en capítulos anteriores y en otros trabajos previos (Cañal de León, Travé González, y Pozuelos Estrada, 2011; Fernández-Marchesi, 2014b; Fernández-Marchesi y Martínez-Aznar, 2017; Fernández-Marchesi y col., 2017) tanto en escuelas públicas como privadas. Incluso, estos motivos son mencionados también por estudiantes de nivel secundario (Fernández-Marchesi y Cuesta López, 2018).

Además, indican que los contenidos pueden ser un obstáculo también como plantea PF4 *“En biología de 1º año los contenidos son de índole ecosistémica por lo que no se pueden verificar muchos contenidos en experimentos de laboratorio (o tal vez desconozca la forma de hacerlo) y si se pueden hacer salidas didácticas”*. Esta afirmación es consecuente con lo planteado en capítulos anteriores cuando se mencionó que los profesores se inclinan por AL que sean posibles de teorizar en el campo de la Biología funcional. Sería la

Biología que, siguiendo procedimientos experimentales semejantes a los de la Química y la Física, se ocupa del estudio de las causas próximas. (Caponi, 2003)

5.5.1.5 Duración

Al respecto de la duración de las clases de laboratorio, las seis docentes en formación manifiestan que la duración de la hora clase es un obstáculo ya que les impide implementar actividades experimentales. También plantean que la frecuencia con la que realizan AL es muy escasa²⁷ y desearían poder llevar a cabo un mayor número de actividades de laboratorio en el cuatrimestre. Esto coincide con lo planteado por estudiantes tanto de Argentina como de España (Fernández-Marchesi y Cuesta López, 2018).

5.5.1.6 Objetivos

En esta dimensión, se identifican tres tipos de objetivos de las AL. En el relato de la biografía, las profesoras en formación sostienen que: facilitan la comprensión de los contenidos que se enseñan promueven el desarrollo de la autonomía, y posibilitan la manipulación de instrumentos de laboratorio.

En el caso de la comprensión de los contenidos teóricos, podría suponerse que durante las actividades de laboratorio podría lograrse una comprensión profunda y sólida de los conceptos científicos. Esto siempre y cuando exista una guía cercana del docente participando activamente y desarrollando tanto la comprensión de las ideas científicas como el entendimiento de la forma en que los científicos estudian el mundo natural. (Gil Quílez y col., 2008; Godoy y col., 2014)

5.5.2 Recuperando “recetas”

²⁷ En la mayoría de los planes de estudio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la asignatura Biología está presente en los currículos oficiales con una carga horaria de 120 minutos semanales. La duración de las clases puede ser en algunos casos 80 minutos, 40 minutos o 60 minutos depende del colegio y del plan de estudios.

En esta actividad se les propuso a las cursantes que elaboraran un guion de laboratorio, entendiendo por guion al protocolo escrito que se le entrega a los estudiantes para realizar las actividades en el laboratorio. No se le dio ningún tipo de consigna ni indicación que pudiera interferir con sus ideas iniciales.

Grupo	Profesora en formación N°	
GRUPO A	Profesora 1 (PF1)	Profesora 2 (PF2)
GRUPO B	Profesora 3 (PF3)	Profesora 4 (PF4)
GRUPO C	Profesora 5 (PF5)	Profesora 6 (PF6)

Tabla 26: Códigos de los grupos y las profesoras en formación

Cada pareja elaboró una guía de laboratorio. Con esta propuesta, se buscó generar una estrategia de recolección de información espontánea y naturalizada en las concepciones docentes. A continuación se muestra los guiones elaborados por las parejas de profesoras (Figuras 23, 24 y 25).

GRUPO A
(PF1 y PF2)²⁸

Guía para los estudiantes

Núcleo temático: genética

Temática: Extracción de ADN

Objetivos: manipular correctamente material de laboratorio, extraer ADN

Se les solicita a los estudiantes que traigan el siguiente material: (la clase anterior a la práctica)

banana, hígado o cebolla

1 vaso o taza de plástico

1 mortero

1 cucharita de plástico

agua destilada

alcohol

shampoo transparente

sal de mesa

filtro de café

1 pipeta o gotero

1 tubo de ensayo

hielo

medidor

embudo

SE LES INDICA A LOS ESTUDIANTES QUE SIGAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

Procedimiento

en el mortero pisar la banana, hígado o cebolla, con 250 ml de agua destilada (una tasa), durante 15/20 minutos.

en una taza preparar una solución consistente de sal (2 pizcas) y shampoo (una cucharadita de té). agregarle 20ml de agua destilada (cuatro cucharaditas). disolver sin batir, evitando que se haga espuma.

A la solución del paso 2, agregarle tres cucharaditas del paso 1. mezclar durante 5/10 minutos.

filtrar la mezcla.

previamente deben tener preparado un tubo de ensayo con alcohol frío.

una vez filtrada la preparación, colocarla en el tubo de ensayo usando la pipeta. dejar reposar por $\frac{2}{3}$ minutos, sin mover.

observar en el microscopio.

FINALIZADO TODOS LOS PASOS SE LE SOLICITA QUE ELABOREN UNA CONCLUSIÓN QUE INCLUYA UN DIBUJO.

Figura 23: Guion elaborado por el GRUPO A formado por las profesoras PF1 y PF2

²⁸ Los guiones fueron transcritos respetando el formato, tipo de letra (mayúsculas o minúscula), errores y todo tipo de comentario que pudiera ser agregado por las autoras cursantes del seminario.

GRUPO B
(PF3 y PF4)

Actividad de laboratorio sobre el proceso de la nutrición

Esta experiencia está diseñada para alumnos: de 1° año de la ESO, cuyo primer bloque en el programa es el sistema digestivo y el procesamiento de los alimentos. Se trabajará en grupos de no más 4/5 alumnos y a cada grupo se le asignará un alimento distinto para experimentar.

OBJETIVOS:

Se verificará los dos tipos de digestión **mecánica y química**, mediante una actividad de laboratorio, que implique realizar manualmente cada uno de los pasos que se registran en la digestión del cuerpo humano, para que permitir al alumno:

- aprehender de manera visual y concreta cuáles son los pasos de la digestión,
- verificar la actuación de distintas enzimas y procesos de ambas digestiones mecánica y química.
- observar las modificaciones fisicoquímicas que sufre el alimento a través de los diferentes procesos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La digestión es un proceso básico para la supervivencia de los seres vivos. En ella se combinan procesos mecánicos, químicos y enzimáticos, para que los nutrientes contenidos en los alimentos, puedan ser incorporados por el organismo que los consume. En la boca podemos observar movimientos de presión, **trituration por parte de los dientes; mezcla por parte de la lengua** y músculos bucales y **primera acción enzimática** brindada por las glándulas salivales (amilasa).

A nivel del **estómago** se incorpora **ácido clorhídrico** principalmente que permite **disgregar los tejidos ingeridos**. Acción facilitada por los movimientos propios del órgano.

Una vez localizado en el intestino el bolo alimenticio, es sometido a la acción de enzimas producidas por el hígado, páncreas (pancreatina, proteasa), vesícula biliar (lipasa). En el intestino delgado se produce la absorción de nutrientes, y en el intestino grueso se produce la absorción del agua, quedando como resto la fibra y alimentos no digeridos. Los mismos se eliminarán en forma de materia fecal.

ELEMENTOS:

Trozos de alimentos pertenecientes a distintos grupos de biomoléculas: manzana (fibras vegetales), pan (hidratos de carbono), carne cocida (proteínas) no magra, entre otros, de tamaño no mayor a 2 cm.

Saliva humana (aporta agua y amilasa salival como enzima).

Ácido clorhídrico disuelto al 2 %, 5 ml.

Bicarbonato de sodio disuelto 2ml, aportada por el auxiliar del laboratorio.

20 ml Agua

Un colador.

8 Tubos de ensayo.

Elementos para macerar/Tabla de picar/mortero.

Espátula para realizar movimientos envolventes que permitan interactuar a las enzimas con el alimento.

Embudo.

Pankreoflat Lab. Raffo: aporta pancreatina (amilasa, proteasa, lipasa), dimetilpolisiloxano. O en su defecto "Digestil" Laboratorio Laser, para aportar **pancreatina**, ácido dehidrocólico, **lipasa**, ácido Tióctico

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:

Disponemos los trozos de alimentos, sobre la Tabla de picar con un cuchillo hasta que se obtenga un triturado fino.

Volcar el triturado en un mortero, incorporar 10 ml agua y la saliva. Proceder a machacar el preparado hasta obtener una pasta y la completar la completa inclusión del agua y saliva.

Tomar una muestra del preparado, colocarla en un tubo de ensayo y rotularla. Observar sus características y registrar y reservar.

Incorporar al resto de la preparación el ácido clorhídrico provisto por el ayudante de laboratorio, y 10 ml de agua.

Mezclar con espátula con movimientos envolventes para integrar.

Tomar una muestra del preparado, colocarla en un tubo de ensayo y rotularla. Observar sus características y registrar y reservar.

Agregar a la preparación un comprimido de **Pankreoflat** previamente triturado y disuelto en agua, homogeneizar y dejar actuar 20 minutos.

Tomar una muestra del preparado cada 5 minutos, colocarla en un tubo de ensayo y rotularla. Observar sus características y registrar y reservar.

Pasado el tiempo requerido, filtrar, para separar sólido de líquido.

Tomar una muestra de la parte líquida y de la parte sólida, colocarla en un tubo de ensayo y rotularla. Observar sus características y registrar y reservar.

PREGUNTAS:

¿Qué diferencias observás entre cada tubo de ensayo? ¿se mantienen los colores, las texturas, el olor?

¿En cada etapa podés diferenciar el alimento?

Comparando con las muestras de otros grupos de alimentos, ¿qué diferencias ves?

¿Hicieron algún paso diferente? ¿Aportarán los mismos nutrientes?

¿Qué pasaría si no hicieras alguno de los pasos?

Narrá con tus palabras qué fue lo que hicieron durante la actividad del laboratorio, contando qué viste, usando como guía estas preguntas.

Figura 24: Guion elaborado por el GRUPO B formado por las profesoras PF3 y PF4

GRUPO C (PF5 y PF6)

Núcleo temático: Biología Humana

Tema: Acción enzimática (Catalasa)

Introducción:

Las enzimas son catalizadores biológicos muy potentes y eficaces que aumentan la velocidad de la reacción en reacciones químicas presentes en organismos vivos sin alterar su composición. Los mismos son de tipo proteico, es decir son proteínas estructuradas por un centro activo (lugar donde resguarda la energía y se llevan a cabo las reacciones), y un centro regulador (lugar donde se unen las sustancias para realizar la actividad enzimática). La reacción presente entre la enzima con la sustancia (sustrato), se lleva a centro activo y posteriormente desprende los productos. Para que suceda esto se necesita un tipo de energía, llamada energía de activación la cual la enzima la reduce por completo.

Objetivos: en esta actividad se espera que los estudiantes logren.

Familiarizarse con los elementos de laboratorio.

Reconocer la acción enzimática de la enzima Catalasa, tanto en los organismos vegetales como animales.

Comprender los procesos de la acción enzimática en los organismos vivos como parte primordial de las funciones de nutrición.

Materiales:

Tubos de ensayo (10)

Gradilla

Mortero

Guantes

Varilla de vidrio

Fibrón

Bisturí o cuchillo

Hígado de pollo o vaca - Papa (1)

Agua oxigenada

Fósforos

Varilla de broche

Procedimiento

Formando cuatro grupos de cuatro integrantes realicen la siguiente actividad.

Paso uno:

Rotular (8) tubos de ensayo, y colocar agua oxigenada en los dos primeros tubos al 25%, los dos siguientes el 50%, en dos más, 75% y en los últimos al 100%.

Paso dos:

Cortar el hígado y la papa en pequeños trozos.

Paso tres:

Luego en dos morteros diferentes machacar tanto el hígado como la papa.

Paso cuatro:

Con ayuda de la varilla de vidrio, tomar una porción de hígado machacado del mortero y colocarlo en cuatro tubos de ensayo rotulados desde el 25% al 100%, observando y tomando nota de lo que sucede en cada caso en particular, cuando se le acerca una varilla encendida a la boca del tubo de ensayo.

De manera opcional pueden grabar con su celular lo ocurrido.

Paso cinco:

Realizar el mismo procedimiento con la papa y los cuatro tubos restantes, observando y tomando nota de lo que sucede en cada situación en especial.

A continuación, realiza el informe de laboratorio teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para esto, trata de responder las preguntas guías a continuación.

¿Qué ocurrió cuando agregaste el hígado en los tubos de ensayo?

¿Pudiste observar alguna diferencia entre el tubo que contenía 25% de agua oxigenada y el que tenía 100%?
 ¿Qué observaste cuando agregaste la papa en los tubos?
 ¿Hubo alguna diferencia entre los tubos que tenían hígado y papa?
 Confecciona una conclusión de al menos cinco renglones respecto de los resultados obtenidos.

Figura 25: Guion elaborado por el GRUPO C formado por las profesoras PF5 y PF6

Las tres propuestas elaboradas por los grupos guardan relación entre sí ya que tienen la estructura de receta de cocina habitualmente mencionada en la bibliografía. (Alvarado-Zamorano, 2012; S. M. Álvarez y Carlino, 2004; Bonito y Trindade, 2008; Cañal de León, del Carmen, y col., 2011; Carles y col., 2005; Etxabe Urbietta, 2001; López Rúa y Tamayo Alzate, 2012; Romero Chacón y col., 2017)

En la Tabla 27 se sistematizan las similitudes y diferencias entre las tres propuestas.

Indicador	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Núcleo Temático	Genética	Biología humana	Biología humana
Contenido propuesto	Extracción de ADN	Procesamiento de los alimentos	Acción enzimática
Objetivos	Manipulación de elementos de laboratorio		Manipulación de elementos de laboratorio
	Observación de fenómenos	Observación de fenómenos	Observación de fenómenos
Conceptualización inicial	No	Si	Si
Listado de materiales	Si	Si	Si
Indicaciones del procedimiento a seguir	Si	Si	Si
Preguntas orientadoras	No	Si	Si
Elaboración de conclusiones	Si	No	Si
Comunicación de resultados	No	Si	No

Tabla 27: Semejanzas y diferencias entre las propuestas de guion elaboradas por las cursantes

Las tres propuestas abordan los contenidos que pertenecen a los núcleos temáticos preferidos por los profesores en capítulos anteriores e incluso los que predominan en los libros de texto.

A su vez, los objetivos a los que apuntan son similares: observación de fenómenos y manipulación de materiales. Esto se observó también en resultados de otros grupos estudiados en esta tesis y en los libros de texto. En general las tres propuestas poseen una estructura tipo “receta”.

Al aplicar las categorías seleccionadas en esta investigación, se puede identificar que:

- Poseen niveles de indagación bajo (uno). (Herron, 1971)
- Movilizan pocas habilidades de indagación. (Tamir y García Rovira, 1992)
- Abordan sólo contenidos de la biología funcional. (Caponi, 2003)
- Trasmiten una visión de ciencias empirista. (Fernández-Marchesi, 2014a)
- No problematizan ni contextualizan el contenido. (Barolli y col., 2010)

5.5.2.1 Propuesta grupo A: Extracción de ADN

El guion de esta actividad de laboratorio representa fielmente una “receta de cocina”, incluso lo indica como meta-mensaje, “*SE LES INDICA A LOS ESTUDIANTES QUE SIGAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO*²⁹” no dando lugar a - oportunidades de alterar el procedimiento. Además, hacia el final del texto, se da por entendido que los estudiantes deben “obtener una conclusión” a partir de lo observado en el microscopio “*FINALIZADO TODOS LOS PASOS SE LE SOLICITA QUE ELABOREN UNA CONCLUSIÓN QUE INCLUYA UN DIBUJO.*” Tal como menciona Fernández-Marchesi (2014a) los estudiantes se limitan solamente a observar lo que el guion les indica y su participación requiere únicamente de la obtención de conclusiones a partir de esa acción.

²⁹ Se transcribe en mayúsculas tal como fue planteado por las autoras del guion de laboratorio. Esto es interpretado como una imposición, una orden.

Numerosos estudios han mostrado las discrepancias entre la imagen de la ciencia proporcionada por la epistemología contemporánea y las concepciones docentes remarcadas en guías de laboratorio como esta. Esto es lo que Piaget (1970) señala como “el mito del origen sensorial de los conocimientos científicos”, es decir, un empirismo que concibe los conocimientos como resultado de la inferencia inductiva a partir de “datos puros”. Esos datos no tienen sentido en sí mismos, sino que requieren ser interpretados de acuerdo con un sistema teórico. Parecería que las ideas que deben aprender los estudiantes "emergerían" por su propia cuenta de las solas observaciones o mediciones, siempre que las realicen exitosamente. (Abrahams y Millar, 2008)

Por otro lado, se le solicita a los alumnos que realicen un dibujo de lo que observan en el microscopio, siendo que existe una gran diferencia entre un dibujo del modelo de ADN que se encuentra en los libros de texto o fuentes digitales y lo que verán en los preparados que realizan.

5.5.2.2 Propuesta grupo B: Procesamiento de los alimentos

En el guion del grupo B lo que resalta es que existe una distancia entre la complejidad conceptual del contenido y el nivel cognitivo del estudiantado al cual está dirigida la AL. Esto puede deberse a que las profesoras de este grupo no poseen formación ni experiencia docente previa en el nivel secundario.

Este desconocimiento se manifiesta en las siguientes situaciones: proponen trabajar con elementos riesgosos (Ácido clorhídrico), expresan cantidades en unidades que los estudiantes de primer año desconocen (disolución al 2 %) e incluyen en la lista elementos no accesibles en un laboratorio escolar (Pankreoflat Lab. Raffo: aporta pancreatina (amilasa, proteasa, lipasa), dimetilpolisiloxano. O en su defecto “Digestil” Laboratorio Laser, para aportar pancreatina, ácido dehidrocólico, lipasa, ácido Tióctico).

No obstante la falta de experiencia dando clases en la escuela secundaria de las profesoras en formación, las preguntas que elaboran al final de la guía generan la posibilidad de recolectar los datos obtenidos de forma sencilla y de realizar algún tipo de inferencia. Este proceso de análisis se ve trunco porque

la comunicación que les piden a los alumnos es solamente una narración en la cual solo deben “contar” qué hicieron. De esta manera, se pierden la posibilidad de promover el desarrollo de habilidades de argumentación o de problematización de lo observado.

5.5.2.3 Propuesta grupo C: Acción enzimática

Al igual que la propuesta del grupo A, la estructura del guion es un modelo tipo receta. No obstante, incorpora un texto con algunos conceptos para introducir a los alumnos en el contenido. También es importante señalar que promueven la recolección de datos mediante preguntas orientadoras; aunque, al igual que el guion del grupo A, plantean que se arribe a conclusiones desde la observación directa de los datos.

Estos resultados son coincidentes con otros estudios (Fernández-Marchesi y col., 2016) puesto que los guiones no se diseñan desde un enfoque de investigación que problematice la situación, promueva el modelado de diseños posibles de interpretar, planteen preguntas que cuestionen el sentido del análisis de variables observables y teóricas, se atienda al error experimental, argumenten respuestas y generen reflexiones sobre el proceso y su resultado.

5.5.3 En situación de aprendices

Este grupo de actividades se llevaron a cabo en el laboratorio de Ciencias Naturales del Instituto de Formación Docente Florentino Ameghino de Ushuaia quien cedió sus instalaciones para poder realizarlas. Las egagrópilas fueron cedidas por el Dr. Emilio Costillo³⁰.

Las cursantes no conocían con anterioridad qué es lo que se realizaría en la actividad práctica. Tampoco había materiales en las mesas del laboratorio que pudieran dar indicios sobre lo que se realizaría. Continuaron trabajando los mismos tres grupos de las clases anteriores (Figura 26)

³⁰ Dr. Emilio Costillo es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura

Figura 26: Fotografías de la actividad: "En situación de aprendices"

5.5.3.1 La indagación en la clase de laboratorio

En este apartado se transcriben diálogos que permiten identificar los momentos de la secuencia de clase basada en la indagación. Se agruparon en las actividades de indagación propuestas en el capítulo II (Espinosa Bueno y col., 2010, 2011; Garriz Ruiz y col., 2009). Se sistematizan en la Tabla 28.

1.- Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación	
2.- Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes	
3.-Reunir información bibliográfica para que sirva de evidencia	
4.-Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia	
5.-Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes	
	6.a. -Generar relaciones hipotéticas y pruebas entre las variables
	6.b.-Postular factores causales potenciales
	6.c.-Evaluar la consistencia empírica de la información

6.-Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones:	6.d.-Hacer uso de analogías y/o de la intuición para ayudar a conceptualizar los fenómenos
	6.e.-Formular y manipular modelos físicos y mentales
	6.f.-Utilizar herramientas apropiadas y técnicas para reunir, analizar e interpretar datos
	6.g.-Pensar crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas
	6.h.-Coordinar los modelos teóricos con la información
	6.i.-Evaluar las explicaciones alcanzadas, con algún modelo científico
	6.j.-Comunicar hechos y procedimientos científicos en la clase
7.-Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de indagación.	

Tabla 28: Categorías de análisis de los diálogos de la clase de laboratorio (Espinosa Bueno y col., 2011)

A continuación se analiza cada actividad a partir del diálogo registrado.

5.5.3.1.1 Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación

La clase del Seminario se inicia con el siguiente diálogo.

<p><i>P.- Decíamos de la problemática con las aves rapaces en Tierra del Fuego.</i></p> <p><i>PF4.- Es algo que observé, no vi ninguna.</i></p> <p><i>P.- ¿Observaste que rompen la basura?</i></p> <p><i>PF4.- Observe que rompen la basura</i></p> <p><i>P.-Algo más... alguna otra cuestión que hayan observado?</i></p> <p><i>PF5.- Por ahí la cantidad, por lo menos por mi barrio se ven bastante.</i></p> <p><i>P.-Hay muchos</i></p> <p><i>PF5.- Cantidad si, a diferencia de otras aves hay muchas, se nota la cantidad en la ciudad.</i></p> <p><i>P.- ¿Por qué suponen que habrá más? Habrá Tanta cantidad.</i></p> <p><i>PF2.- Por no tener un predador</i></p> <p><i>PF4.- La antropización, nosotros generamos una cantidad de residuos que a ellos le sirve de alimento si son carroñeros</i></p> <p><i>P.-Y ahí otras aves que también han pasado por esa situación.</i></p> <p><i>PF4.- Las gaviotas</i></p> <p><i>P: – Las gaviotas, la libre disponibilidad de alimentos genera que se reproduzcan más. Y como dice Gabriela no tienen depredador.</i></p> <p><i>P.- Yo les traje acá dos artículos no para que lo lean ahora completo; que habla acerca de la situación de las aves rapaces en la Patagonia, y en el caso de</i></p>
--

este artículo habla de cómo impacta las situaciones producidas en otros lugares en las aves de la Patagonia.

Como por ejemplo, en este caso habla de la problemática de como el uso de los plaguicidas del Endosulfan, Glifosato, producen daños en las aves de Tierra del Fuego específicamente en el caso del playero rojizo que es un ave que aquí es muy valorada y se utiliza mucho como emblema de la zona norte de la Isla

Y en se otro artículo es un relato de un grupo de investigadores sobre las aventuras de ir a investigar esa especie de halcón, que es el halcón peregrino que es una especie típica de la Patagonia.

Después les dejó para que lo chusmeen, son como dos situaciones problemáticas. Una trabaja la estructura sintáctica de la ciencia porque es el relato de los investigadores y explica cómo lo hicieron cómo llegaron a investigar la vida de estos halcones peregrino y en este caso es cómo una problemática a nivel global incide en una situación local. Lo que, en educación ambiental, o en ambiente y desarrollo sustentable para las que den esa materia se denomina pensamiento glocal, que es pensar global y actuar local.

Específicamente trata el problema de dos especies una es el aguilucho langostero que es una especie de la Pampa no es de acá la Patagonia y el otro caso es del Playero Rojizo que descansa en las arroceras de Corriente y Entre Ríos, ahí cuando se alimentan de los moluscos de los cuales se alimenta el Playero Rojizo comen moluscos que están contaminados por los plaguicidas que tiran las arroceras para controlar la plagas . Como es un organofosforado se deposita en su materia grasa, en el tejido graso y eso impida que el Playero Rojizo pueda volver hasta acá, es una de causa de las disminuciones de las poblaciones de Playeros Rojizo en el norte de Tierra del Fuego, entonces como una problemática global afecta a una ciudad que vive, que intenta ahora tener una actividad turística, una actividad comunitaria a partir del emblema que significan los Playeros Rojizos.

Entonces trabajamos un poco con la Naturaleza de las Ciencias allá, y en este como el impacto ambiental generado en otras localidades impacta en problemas local.

Luego se entregan los dos artículos para la lectura. Por tratarse de una metodología indagativa, se buscó incluir una situación de resolución de problema real y contextualizado (Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2016a). En este caso, las profesoras en formación trabajan en grupos cooperativos, se enfrentan a situaciones abiertas contextualizadas, tienen que identificar lo que saben y lo que necesitan conocer, enunciar y evaluar soluciones alternativas. (Pavón Martínez y Martínez-Aznar, 2014)

Con esta introducción, se procuró movilizar los saberes previos, enunciar hipótesis, mostrar la relación de lo local con lo global generando la vinculación afectiva con el problema y con el entorno del territorio.

Antes de la lectura, se aclaró que uno de los artículos (Ellis y col., 2010) permite trabajar la Naturaleza de las Ciencias o “cómo trabajan los científicos”, mientras que el otro (Fernández-Marchesi y col., 2012) permite trabajar problemas “glocales”.

El abordaje de estos temas, se encuadra en el campo de la Biología Evolutiva (Caponi, 2003) y fueron seleccionados, no sólo por la pertinencia con el problema de indagación, sino también con la intención de mostrar que es posible trabajar APL en dicho campo. En capítulos anteriores se observó que estos contenidos no son abordados desde una perspectiva experimental.

5.5.3.1.2 Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes

P.- ¿A ver si alguien me puede decir que es esto? Primero véanlo, miren desde afuera, lo pueden oler.

PF2.- Esto tiene pelo.

PF3.- Esto fue expulsado por un animal. Me suena a algo como materia fecal o algo por el estilo. Fue expulsado por cómo están dispuestos los pelos de esta “pelotita”. Está como puesto a lo largo. Como que paso por un tubo.

PF2.- No, un huevo no. Es como una cosa toda de pelo, tierra, pasto.

PF5.- Si tiene pelos es un mamífero.

PF4.- Yo pelos en el mío no veo

PF2.- Si acá tiene pelitos. Pelos, plumitas

P.- ¿Pelos o plumitas?

PF4.- Ponte los guantes no estés tocando así

PF2.- Pero no lo estoy tocando

PF4.- Tocaste las plumitas!

PF2.- Ahora te voy a tocar la cara

PF2.- Olor no tiene

P.- ¿Olor no tiene?

PF5.- Si, olor si

P: -¿El tuyo tiene olor?

PF5.- Tiene olor raro porque no lo puedo describir. No sé a qué es. Es que supongo que es “caca”

P.- Que huelo otra, a ver que olor tiene. Que dicen. ¿Olor a qué?

PF3.- Me hace acordar a “fardo”

P.- ¿Fardo de paja?

PF3.- A vegetal procesado

P: – O sea que algo en estado de descomposición no es, porque si no el olor sería diferente. Ustedes conocen lo que es el estado de descomposición de algo.

PF2.- Tiene olor a algo, pero es muy sutil.

PF1.- Para mi es caca

PF2.-Y acá como termina “así” es como si fuera “caca”. Termina como en punta. De felino

PF4.- Si es excremento de rumiantes no se pudre al aire libre

PF3.- No, no, de felino no es definitivamente

P:– De felino no es, dice ella (PF3). Pensemos que puede ser.

PF6.- Tiene olor a masa rancia

PF5.- huevo no es porque tendría que tener una cáscara

Todas: ¡No! ¡No!

PF2.- Es como algo compacto, tiene tierra, pasto

P: – ¿Vos por qué crees que no es de gato?

PF3.- Por la forma, porque el gato tiene otra disposición, la materia fecal del gato es distinta, esto es muy redondeado de por sí, tiene mucho más movimiento a nivel del intestino grueso, en el caso del gato no tiene tanta comprensión el intestino grueso y por eso sale más un chorizo al igual que el perro.

P: Mira vos como los saberes previos de veterinaria nos ilumina

PF3.- Tiene otra estructura, por eso cuando uno piensa en materia fecal sea de la especie que sea. En cuanto absorbió demasiado liquido mucho tiempo la materia fecal en el intestino, a veces cuando se arman bolos es bien bola, no es uno lo que ve normalmente en perros o gatos normal que es como un “sorochito”.

P.- – Muy bien, a esta hora de la mañana una clase ilustrada con gestos y todo, de los tipos de materia fecal.

P.- Bueno entonces ahora sí, les sugiero que se coloquen los guantes, usen las lupas, usen los elementos histológicos, las pinzas las agujas y con mucha delicadeza bajo la lupa empiecen a ver que será eso.

PF4.- Hay! Nancy, porque no nos dijiste que traigamos el guardapolvo obligadamente. Mi tesis fue en parásitos no en laboratorio, no entro al laboratorio sin munirme del uniforme.

P.-La bolsita déjenla a un costado porque todo lo que encontremos dentro de este objeto va a parar dentro de la bolsita

PF4.- O sea que lo disecamos en seco.

P: – Es una disección en seco, sí.

P.-Hay dos maneras de hacer disección de esta “cosa”, que no voy a decir que es: una es en seco y la otra en agua oxigenada. Pero la de agua oxigenada tarda más, después hay que esperar que se seque, en seco

funciona muy bien. Si quieren primero miren con la lupa telescópica con luz, a ver si pueden ver sobre la superficie algo más.

PF4.- Yo estoy viendo muchos insectos, a simple vista tiene insectos que quedaron ahí apelmazados.

E.- Para mí es un roedor; no es muy grande, el roedor es mas así, más seco.

PF4.- Puede ser el capibara del norte.

P.- ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿Qué es lo que encuentran?

Todas observan en la lupa

PF2.- Yo una vez cuando fui con una profe en mi carrera, hacer un recorrido por el campo, la profe me dijo si termina en punta la caca es de gato, por eso yo dije gato; una doctora de biología.

PF4.- Es muy poco científico.

PF3.- Pobrecito el gato que tuvo que defecar esto. Porque el ano del gato mucho es más chiquito y esto directamente no lo puede defecar.

PF4.- Para mi va para el lado del roedor

En este momento del planteo del problema, las profesoras en formación movilizan sus ideas y pre conceptos. Es más, como todas son profesionales (profesoras en ejercicio, bióloga o veterinaria) queda evidenciadas las estructuras de su formación previa. Intentan asignarle categorías teóricas a lo que “ven”. Se les propuso que utilizaran sus sentidos vista, tacto, olfato sin embargo, sus estructuras teóricas (por su formación previa) les “organiza y limita” la observación.

Por ejemplo, hay un diálogo bastante extenso sostienen sobre si la egagrópila es o no materia fecal. A pesar de las inferencias que realizan a partir de la observación profunda (pelos, pasto, insectos) siguen afirmando que podría ser materia fecal. Intentando dar respuesta a la profesora, las cursantes buscan “aplicar” sus categorías previas a lo que observan.

5.5.3.1.3 Reunir información bibliográfica para que sirva de evidencia

PF4.- Nancy, nos podés decir la localización de la toma de la muestra, donde fue tomada la muestra.

P.- No les puedo decir, porque si no se van a dar cuenta de lo que es.

PF2.- Esto sería un cubito, radio, tibia, peroné,

PF1.-Se le ven los dientes están todos.

PF2.-este si el otro era sin dientes.

PF5. – Me llama la atención que los huesos estén tan completos, que sea una bola de pelos, y pensando en la forma de digestión de los animales, pueden que sea de una serpiente.

P.- No se me hubiera ocurrido, pero puede ser.

PF5.- Como es una degradación sistemática, y los huesos están enteros.

P. – Evidentemente ese animal fue digerido completo

PF5. – Claro es eso a lo que voy

P. – No fue masticado, si fue masticado estarían los huesos rotos.

PF1. – Claro, aparte los huesos son frágiles, ingerido y degradado, no hay ningún resto,

PF3.- Si fuera buche del animal tendríamos que tener más tejido vivo, carne, al haber huesos. Porque tienen piedras en el buche

P.- pero las que tienen piedras son las granívoras. Porque muelen los granos

P. – ¿Los animales qué se alimentan de ratones tienen buches?

PF5.- No se

P.– O sea que tendríamos que ir a buscar información bibliográfica para buscar, cuales es el aparato digestivo de algunas aves, y comparar, recurrir a fuentes bibliográficas para adquirir información.

En esta secuencia de diálogo, las cursantes dudan sobre la anatomía y fisiología de las aves. La profesora sugiere que es necesario reunir y ampliar la información con bibliografía y decide que aún no es tiempo de brindar mayor información para que no se clausure la indagación. Concluyen que para responder la pregunta inicial es necesario desarrollar investigaciones en el laboratorio y reunir información bibliográfica.

Sin embargo, la PF3 que tiene su formación inicial como veterinaria es tomada por el grupo, como referente conceptual sobre anatomía animal. Se la consulta recurrentemente y se la considera como una fuente de información.

P.- ¿Por qué viene Carmen a inspeccionar el de todas?

PF3.- Por los saberes previos

PF4.- ella vio más anatomía.

PF5. – Estamos diciendo con Carmen que esto es algo que queda en el buche del ave

P.- Algo que queda en el buche del ave, ya no es materia fecal. Al principio pensaron que era materia fecal, un huevo o ahora dicen que queda algo en el buche del ave.

PF5.- Toda mi vida quise ser veterinaria y no pude

En este diálogo puede notarse la importancia del conocimiento para poder interpretar y reelaborar el problema a investigar. A medida que surgen nuevos conceptos, hay más preguntas.

PF4.- Carmen, por favor podés ver esto, que tu anatomía es más compleja. Es una estructura ósea, parece una vértebra.

P.- ¿Qué encontraste?

PF3.- Si es una vértebra, esta buenísima es esta que esta acá es una vértebra, es una vértebra de mamífero, puede llegar a ser de ave tranquilamente, puede ser un huevo también, es una vértebra, no es torácica, podría llegar a ser una cervical de cuello de ave.

5.5.3.1.4 Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia

Durante la clase, las profesoras en formación buscan evidencias para dar respuesta a la pregunta.

PF4.- Yo estoy viendo muchos insectos, a simple vista tiene insectos que quedaron ahí apelmazados.

PF5.- el mío tiene muchas plumitas. Es la caca de alguien

PF6.- Puede ser que sea de castor.

PF5 y PF6.- Tiene semillas.

PF4.- Puede ser el capibara del norte.

P.- ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿Qué es lo que encuentran?

PF2.- Yo una vez cuando fui con una profe en mi carrera, hacer un recorrido por el campo, la profe me dijo si termina en punta la caca es de gato, por eso yo dije gato; ¡era una doctora en Biología!

PF4.- Es muy poco científico.

PF3.- Pobrecito el gato que tuvo que defecar esto. Porque el ano del gato mucho es más chiquito y esto directamente no lo puede defecar.

PF4.- Para mí va para el lado del roedor

P.- Traten de tocarlo con la pinza en todo caso.

PF2.- Acá encontré un exoesqueleto

PF5.- Pero se ve algo. No sé si es un pico o una garra

PF6.- parece un pico

PF5.- Nancy ¿quieres ver?

P.- No es un pico, tampoco es una garra. Cuando lo abras vas a ver lo que es.

P.- Traten de usar pinzas y agujas, incluso a simple vista, las que tienen buena vista lo pueden ver a simple vista.

PF4.- Estoy viendo plumas

PF4.- ¿encontré un hueso?

PF4. Carmen, por favor podés ver esto, que tu anatomía es más compleja. Es una estructura ósea, parece una vértebra.

P.- ¿Qué encontraste?

PF3.- Si es una vértebra, esta buenísima es esta que esta acá es una vértebra, es una vértebra de mamífero, puede llegar a ser de ave tranquilamente, puede ser un huevo también, es una vértebra, no es torácica, podría llegar a ser una cervical de cuello de ave.

PF2.- Hasta ahora encontré exo esqueleto de algún bichito.

PF5.- Encontramos una mandibulita, esto tiene dientes.

PF3.- Por la forma esto es una mandíbula.

PF5.- Es un ratón.

P.- Pueden sacar fotos como saca Elena.

PF5.- Es una mandíbula

PF3.- Por la forma debe ser de un ratón, es una mandíbula que serían los molares y premolares. Es una mandíbula y tiene 1, 2, 3 dientes que serían los pre molares y molares

P.- Estos indicios le dan a pensar

PF5.- Sí!, Es la caca de un rapaz

PF3.- Vamos a lo genérico. Es un animal que se alimenta de otros animales. Es materia fecal de un animal que se alimenta de otros animales

P.- Bueno, por ahora sabemos que es de un animal que se alimenta de otros animales

PF3.- Puede llegar a ser un ave rapaz, como puede ser otro depredador

PF5.- Mirá los dientes! Esto está genial! Vení a sacarle foto a esto!

PF2.- Acá encontré un huesito

PF5.- ¿Encontraste? ¡Qué lindo!

En este intercambio, las profesoras en formación tratan de dar una explicación a la pregunta. En algunos casos apelando a su formación inicial como veterinaria (PF3) y en otros casos apelando a sus conocimientos regionales (PF4)³¹. En el caso de PF2, recupera sus recuerdos de la formación

³¹ PF4 se formó en la provincia de Corrientes en el Noreste de la Argentina

como profesora además de señalar un criterio de autoridad ya que indica que la docente que se lo enseñó era “doctora en Biología”. Para Shulman (1986), conocer la disciplina a enseñar es un componente fundamental del CDC. Apelan a sus conocimientos construidos y contextos más cercanos a su formación inicial.

P.- Mirá todo lo que encontró Irene

PF.4- ¿Andrea vos te acordas algo de invertebrados?

PF1.- algo a ver me acuerdo

PF.4- Mirame este

Las profesoras en formación cuentan con su experiencia como estudiante en carrera de grado, aspecto que constituye un importante referente para la construcción del CDC. Con frecuencia, reproducen en sus prácticas las estrategias, actitudes y experiencias que vivieron con sus profesores en la formación inicial. Influye en sus referentes de aprendizaje al recordar cómo aprendieron ellos cuando fueron estudiantes, lo que observaron de sus profesores, qué resultó significativo y trasladan esas situaciones al aula con sus alumnos. (Grossman, 1990; Valbuena Ussa, 2007)

5.5.3.1.5 Formular explicaciones al problema planteado, a partir de la evidencia

A medida que avanza la actividad y las PF encuentran evidencias de la muestra en estudio, van formulando explicaciones probables. Dudan, “van y vienen” dando explicaciones provisoras a medida que observan el material.

P.- Acá les doy otra capsula para cada una para separar las muestras.

PF1.- Hay que lindo!

PF.4- Para mí es un gorgojo, como ese que sale en las harinas

PF.5- Que encontraron, ¿insectos, chicas?

PF4.- Es una larva, pero no sabemos de qué.

P. – ¿Si fuera materia fecal podría haber una larva entera así? Miren la larva que tiene ella

PF.5- Pensamos que es algo que queda en el buche del ave.

P. –Ya están suponiendo que es de un ave, hace un rato Carmen dijo que es de un animal que se alimenta de otros animales; ahora Irene agrega que podría ser de un ave.

PF.5-es lo que convinimos con las chicas allá, estamos pensando.

PF2. – No! mira, es una mandíbula, mira ahí como se observa.

PF1. – En el mío hay otra parte

PF2. – Es una mandíbula,

PF.5- María Adela encontró un cráneo completo,

PF2. – Esto es un roedor, porque entonces vos fijate como vienen los dientecitos y ahí tiene otro.

PF.5– Estamos diciendo con Carmen que esto es algo que queda en el buche del ave

P.- Algo que queda en el buche del ave, ya no es materia fecal. Al principio pensaron que era materia fecal, un huevo o ahora dicen que queda algo en el buche del ave.

PF.4– Los niveles de indagación a full acá

Van planteando posibles hipótesis relacionando sus marcos teóricos con las evidencias que van recolectando. PF5 y PF3 han conversado en el grupo, infieren que podría ser algo del “buche” de un ave.

Es este el momento en que reflexionan acerca de las evidencias - implicadas en el problema. La ausencia de información complementaria (no conocen de antemano sobre qué es lo que están indagando) en este tipo de planteamiento de problemas obliga a las PF a pensar en términos de explicaciones provisionales, que deben comprobar y el planteamiento de hipótesis es el punto de partida que orienta la resolución. Las hipótesis emitidas orientan la búsqueda de los datos necesarios para la resolución de este problema planteado en la clase. (Bárcena Martín, 2015; Martínez-Aznar y Varela Nieto, 2009)

En la última línea PF4 reflexiona “sobre la acción” (Perrenoud, 2004a) y “se da cuenta” de que la profesora está promoviendo habilidades de indagación mediante los andamiajes (Crujeiras Pérez y Jiménez Aleixandre, 2018; Fernández-Marchesi y Cuesta López, 2018; Pardo y Parker, 2010; van de Pol y Elbers, 2013) introducidos en los diálogos. Este diálogo entre reflexión y la práctica docente fomenta una mayor integración entre las concepciones y las

prácticas que en ocasiones se encuentran desfasadas o en abierta contradicción. (Farré y Lorenzo, 2009; Fernández Nistal, Tuset Bertran, Pérez Ibarra, y Leyva Pacheco, 2009; Vázquez Bernal, Jiménez Pérez, y Mellado, 2010) Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes

En este punto, se vincula la indagación con problemas de la vida cotidiana. De forma recurrente, algunas de las PF hacen alusión a su contexto cercano o conocido.

P.- ¿Si hubiera pasado por un proceso digestión mecánica, química, como se puede dar en el estómago, en el intestino delgado, intestino grueso, la cloaca tiene por lo general tiene una acidez bastante elevada, se podría encontrar huesos tan pequeños y tan perfectamente formados?

PF.4- Vos decís que o estas insinuando que fue regurgitado esto, porque no paso por el proceso completo.

P.- No sé. pregunto

P.- Podría ser que haya una posibilidad que esto haya sido regurgitado en vez de defecado.

PF.5-- Es lo que pensamos que haya estado en el buche.

PF.4- Además hablaste del glifosato, digamos por ahí tal vez pueda ser un roedor antrópico, que esté comiendo en los silos, comiendo en las cosechas o cercano a plantaciones, por lo tanto, él también es pulverizado, algún componente lo absorbe pasa a ser parte de el mismo, y eso le resulta tóxico al ave, entonces lo caza, lo come, lo pre digiere y lo tiene que regurgitar porque le resulta tóxico al ave.

P. -Escucharon lo que dijo Elena, ella elaboró una posible hipótesis, incluso un posible escenario, de ratones cercanos a un lugar antrópico, donde el ave rapaz lo consumió, y si estuviera contaminado por pesticidas lo despide, pero lo despide por efecto de la intoxicación.

PF.4- Hay algo en el ratón que impide que continúe en el ave rapaz el proceso de ser digerido, porque estos pelos tendrían que estar mucho más digeridos.

PF 4 en varias oportunidades de la clase acerca explicaciones utilizando sus marcos referenciales vinculados a sus conocimientos disciplinares.

5.5.3.1.6 Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones

En este apartado se identifican con mayor detalle algunas secciones de la clase en las que se evidencian las actividades del punto 6 que se indican en la Tabla 29

Generar relaciones hipotéticas y pruebas entre las variables
Postular factores causales potenciales
Evaluar la consistencia empírica de la información
Hacer uso de analogías y/o de la intuición para ayudar a conceptualizar los fenómenos
Formular y manipular modelos físicos y mentales
Utilizar herramientas apropiadas y técnicas para reunir, analizar e interpretar datos
Pensar crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas
Coordinar los modelos teóricos con la información
Evaluar las explicaciones alcanzadas, con algún modelo científico
Comunicar hechos y procedimientos científicos en la clase

Tabla 29: Acciones para Diseñar y conducir el trabajo de indagación.

Se destacan algunos diálogos en los cuales se hace hincapié en las actividades que promueven la indagación. Las intervenciones de la profesora y las de las profesoras en formación, van construyendo un marco indagatorio, en las que se entrelazan las diversas actividades discriminadas en la Tabla 29, conformando un proceso activo de participación y construcción de sentido. Se detallan algunos ejemplos en la Tabla 30

Intervenciones de la clase	actividad
<p>P. – Ahora, aparentemente por los huesos que están obteniendo, podríamos pensar que es un esqueleto casi completo. En la materia fecal digo, si un ave se come a un ratón tendría que tener como mucha puntería para hacer caca al ratón completo. Carmen vos que sos veterinaria que pensas, podrías teorizar sobre la información de la caca; ¿digo cuando un mamífero come un churrasco cuando hace caca, hace caca del churrasco completo que se comió?</p> <p>PF.3- No, no se van acumulando.</p>	<p>Se generan relaciones hipotéticas y pruebas entre las variables</p>
<p>P. – Digo como que no es muy evidente que aparezcan todos los huesos completos; porque que no hay dos cráneos o y tres humeros.</p> <p>PF1.- A mí me aparecieron como tres partes de mandíbula, o sea que sería de un roedor y medio.</p> <p>P.- ¿Cráneo no encontraste?</p> <p>PF.6.- – Yo encontré dos cráneos</p> <p>PF2.- Yo tres partes</p> <p>PF2.- Si, acá tengo dos, acá tendría dos humeros</p> <p>PF.4- Viste los conglomerados que realizan muchas aves, que juntan distintos tipos de materia orgánica para realizar el nido.</p> <p>P. – Parte de un nido, sí es otra opción</p> <p>PF.4- Está muy construido, muy adherido para ser, para mí es algo orgánico, que salió adentro de un organismo. El hornero hace eso.</p>	<p>Se postulan factores causales potenciales</p> <p>Se evalúa la consistencia empírica de la información</p>

<p>PF1.- También puede ser de un ave muerta y que sean partes que hayan quedado en el intestino P. – Salió de adentro de un organismo, tendríamos que deducir por cuál de los agujeros salió, podría haber salido por la boca o por la cloaca. PF1.– Y si murió el ser vivo y lo sacaron de adentro P.- Si no tendría que ser parte de un proceso de disección PF.3 No tendría que estar así, no tendría que tener esa forma, la disposición que se veía si es parte de la necropsia. P. Cuando lo vimos al principio observaron que tenía una estructura homogénea y podía deducirse que paso por algún tubo. PF.5- Por eso deduzco que puede ser una serpiente P.- ¿Porque tiene forma de tubo? PF.4– La serpiente no hace materia fecal liquida P. – Elena fíate si podés ir poniendo en un lugar parte los huesitos así vas descartando los pelos, lo que hace falta guardar en las bolsitas son los huesitos los pelos no, una vez que encontraron todo, ya lo guardan todo, los miraste en el microscopio. P.- Las mandíbulas las vamos a necesitar para identificar de que especie se trata. PF.4- Nancy cuando vamos a saber que es P. – Lo van a averiguar ustedes no yo.</p>	<p>Se piensa crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas</p> <p>Se coordinan los modelos teóricos con la información</p>
<p>P. – Son cuerpos que puede haber más de un roedor, pero en general es bastante completo. PF.6.- Si vemos en qué estado están los huesos, se podría decir que sí. PF.3- Los huesos están muy bien conservados, están enteros. PF1.–Para mí fue muerte instantánea, PF.3- fue ingerido de un solo bocado, P.- No fue masticado. Es posible que sea un producto de un reptil o un ave rapaz. Me imagino que es de un ave rapaz, porque un ave carroñera no estaría así. La carroñera come carne muerta. P.- También fue consumido sin cortar. No hubo masticación. PF.4- Como hablaste de la problemática de las aves acá, yo asumo que es del ave. P.- Asumimos que es un ave. Un ave rapaz. PF.4- Tomando las pistas iniciales</p>	<p>Hacen uso de analogías y/o de la intuición para ayudar a conceptualizar los fenómenos</p> <p>Formulan y manipulan modelos físicos y mentales</p> <p>Evalúan las explicaciones alcanzadas, con un modelo científico</p> <p>Pensar crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas</p> <p>Se coordinan los modelos teóricos con la información</p>
<p>P- Compartan las lupas, Andrea utiliza la lupa de ella. Se puede trabajar con la lupa y fuera de la lupa. P.- Mirá todo lo que encontró Irene P.- En cada bolsita tiene que ir lo de cada una. No mezclen porque son material distinto. Acá les doy otra capsula para</p>	<p>Utilizar herramientas apropiadas y técnicas para reunir, analizar e interpretar datos</p>

<p>separar las muestras. La persona que me dio estas muestras las tiene etiquetadas, catalogadas, GPS, día de recolección. Necesito devolverle las muestras completas. Querés que te de otra cápsula de Petri para vos? PF.4- ¿Qué lindo! PF.4- ¿Andrea vos te acordas algo de invertebrados? PF1.- algo a ver me acuerdo PF.4- Mirame este P.- Acá les doy otra capsula para cada una para separar las muestras.</p>	
<p>PF.4- Además hablaste del glifosato, digamos por ahí tal vez pueda ser un roedor antrópico, que esté comiendo en los silos, comiendo en las cosechas o cercano a plantaciones, por lo tanto, él también es pulverizado, algún componente lo absorbe pasa a ser parte de el mismo, y eso le resulta tóxico al ave, entonces lo caza, lo come, lo pre digiere y lo tiene que regurgitar porque le resulta tóxico al ave. P. Escucharon lo que dijo Elena, ella elaboró una posible hipótesis, incluso un posible escenario, de ratones cercanos a un lugar antrópico, donde el ave rapaz lo consumió, y si estuviera contaminado por pesticidas lo despide, pero lo despide por efecto de la intoxicación. PF.4- Hay algo en el ratón que impide que continúe en el ave rapaz el proceso de ser digerido, porque estos pelos tendrían que estar mucho más digeridos.</p>	<p>Comunicar hechos y procedimientos científicos en la clase</p>

Tabla 30: Actividades que conducen el trabajo de investigación

5.5.4 Revisando los marcos iniciales

Como evaluación final del seminario se les propuso a las cursantes realizar una entrevista en profundidad con el fin de identificad fueron sus cambios entre las concepciones iniciales y las concepciones luego de realizar las actividades y los análisis de las prácticas y los marcos teóricos.

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semi estructuradas y abiertas o no estructuradas (Elliott, 2005). En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta Las entrevistas semi estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda

la flexibilidad para manejarla (Hernández Sampieri y col., 2006). En este trabajo se optó por una entrevista del tipo semi estructurada.

Se realizaron 4 (cuatro) entrevistas³² en los meses de diciembre de 2017 y febrero de 2018.

Respecto al diseño del cuestionario que sirvió de base para la entrevista, se tuvo en cuenta el objetivo de promover una reflexión interiorizada, personal, mediante la cual las profesoras en formación pudieran reconsiderar sus pensamientos y sentimientos desde una perspectiva distanciada respecto de la actividad diaria y cotidiana. La información que se extrajo mediante esta técnica no está "pegada a la acción", es decir corresponde a principios de procedimiento, esquemas conceptuales relativamente permanentes en los profesores. (Marcelo, 1995)

Las preguntas que orientaron la entrevista personal fueron las propuestas en la Tabla 31.

<p>¿Cómo fue el recorrido de tu formación como docente? ¿Cómo fueron las actividades prácticas de laboratorio en tu formación inicial? ¿Y cómo estudiante? ¿Qué cuestiones rescatarías? ¿Cuáles fueron los obstáculos/facilitadores para tu proceso de aprendizaje en el curso? ¿Qué fue lo más significativo? ¿novedoso? ¿Se modificaron tus ideas en relación con las actividades de laboratorio? ¿En qué? ¿Te costó incorporar la perspectiva que se planteó en el curso? ¿Por qué crees que te ha costado cambiar tu visión de las APL? ¿Dónde piensas que radica esa resistencia a cambiar? ¿Se generó algún temor a respecto de la propuesta? ¿Cuáles son tus temores al respecto de cambiar el enfoque? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo podrían reaccionar los alumnos? ¿Cómo piensas que se hacen las APL en la escuela secundaria? ¿Cómo piensas que deben ser las APL en la escuela secundaria? ¿Cuál consideras que es la razón de que sean así? ¿Qué cuestiones destacarías del seminario que aportó a tu formación? ¿Qué? ¿Cómo? Desde tu tarea docente ¿que cuestiones de las que diseñaste en este seminario consideras que puedes implementar, y por qué?</p>

Tabla 31: Cuestionario utilizado para la entrevista en profundidad

Para analizar las entrevistas en profundidad se utilizó el método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967). Tarea que implica

³² Dos de las profesoras en formación no asistieron a la entrevista final (PF5 y PF6)

conceptualizar, categorizar, encontrar relaciones y evidencias, casos negativos y/o casos discrepantes.

5.5.4.1 Método comparativo constante para la generación de Categorías

El método Comparativo Constante (Glaser y Strauss, 1967) se compone de cuatro fases

- a) Comparación de incidentes
- b) Integración de las categorías con sus propiedades.
- c) Delimitación de la teoría.
- d) Escritura de la teoría.

A través de este método, el investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. mediante la comparación continua de incidentes específicos de los datos.

La comparación explora las diferencias y similitudes a lo largo de los incidentes identificados dentro de la información obtenida. El análisis explícitamente compara cada uno proporcionado por los datos con otros semejantes que pertenecen a la misma categoría, explorando sus similitudes y diferencias.

Mientras se codifica un dato para una categoría, se debe comparar con otros previos que pertenezcan a la misma categoría. Es a partir de esta comparación que emergen propiedades teóricas de las categorías definidas, como relaciones con otras y propiedades específicas de cada una. Cuando esto sucede, se generan dos tipos de categorías: aquellas que el investigador ha construido por sí mismo y aquellas que han sido abstraídas del lenguaje de los datos. Las primeras serán las “etiquetas” para los procesos y las conductas y las segundas darán cuenta de las explicaciones de dichos procesos. (Glaser y Strauss, 1967)

Luego se pasa de comparar incidentes entre sí, a comparar otros con propiedades de una categoría que fue generada a partir de la etapa anterior.

El primer proceso de delimitación consiste en reducir el número de categorías ya que, en función de sus propiedades, puede formarse un conjunto más pequeño de conceptos de alto nivel. El segundo proceso de reducción consiste en delimitar la teoría reduciendo el número inicial de categorías. El desarrollo de la teoría hace posible esta reducción, ya que permite focalizar el análisis en ciertos aspectos dado que algunas categorías definidas inicialmente dejan de ser relevantes. (Glaser y Strauss, 1967)

Cuando ya no surgen nuevas evidencias o sucesos, se logra lo que se denomina saturación teórica. Cuando se van produciendo situaciones similares a las ya registradas, el investigador deberá confiar en que la categoría se va saturando (Glaser y Strauss, 1967); este proceso se denomina “saturación teórica”

Por último, explican Glaser y Strauss (1967), a lo largo de todo el proceso de análisis cualitativo se han generado categorías de análisis, las propiedades emergentes de dichas categorías y teoría sobre ellas. Cuando se tiene una teoría substantiva sistemática, cuando el informe elaborado posee coherencia interna y puede ser leído por otro investigador, se está en condiciones de escribir esa teoría. Estos autores sostienen que utilizar el método comparativo constante permite generar una teoría compleja que se corresponde directamente con los datos, dado que la comparación constante fuerza al investigador a considerar una gran diversidad en los datos.

Las entrevistas fueron transcritas en papel, codificadas, y categorizadas de forma preliminar (codificación abierta), obteniéndose las categorías iniciales. Una vez obtenidas, se volvió a las entrevistas, para asegurar que los incidentes estuvieran ubicados en las categorías construidas. Dicho proceso permitió percibir la existencia de diferentes atributos dentro de las categorías, por lo cual se generaron subcategorías o propiedades dentro de las categorías en las cuales fue necesario (codificación axial) (Osse Bustingorry, Sánchez Tapia, y Ibáñez Mansilla, 2006) En algunos casos, se suprimieron o reformularon categorías.

De este modo quedaron planteadas las categorías y subcategorías en la Tabla 32.

Categorías		Subcategorías	Código
I. Docentes	1. Personal - afectivo	a. Ansiedad	I.1.a)
		b. Autopercepción de sí mismo	I.1.b)
		c. Auto superación de sí mismo	I.1.c)
		d. Inseguridad	I.1.d)
		e. Motivación personal	I.1.e)
		f. Temor	I.1.f)
		g. Zona de confort del docente	I.1.g)
	2. Experiencia	h. Comunidad de docentes	I.2.h)
		i. Experiencia de aula	I.2.g)
3. Formación	j. Formación inicial	I.3.h)	
	k. Formación continua	I.3.k)	
II. Contenidos		a. Currículum	II.a)
		b. Fundamentos epistemológicos	II.b)
III. Estudiantes		a. Control del grupo de alumnos	III.a)
		b. Motivación de los alumnos	III.b)
		c. Zona de confort del alumno	III.c)
IV. Institución		a. Espacio físico laboratorio	IV.a)
		b. Estructura horaria	IV.b)
		c. Materiales de laboratorio	IV.c)
		d. Personal de apoyo	IV.d)
		e. Régimen laboral docente	IV.e)

Tabla 32: Categorías y subcategorías definitivas

5.5.4.2 Análisis de cada categoría

En esta sección se pondrán en relación las categorías y subcategorías generadas con los incidentes que surgen de las expresiones. Para el análisis se recortan y transcriben incidentes seleccionados para dar cuenta de la categoría construida.

5.5.4.2.1 Categoría: Docente

En esta categoría se construye a partir de los incidentes que hacen referencia a emociones, reflexiones personales y formas de verse a sí mismas de las profesoras entrevistadas. Las sub categorías se agrupan en tres dimensiones: incidentes relacionados con lo “personal-afectivo” del docente, incidentes referidos a la experiencia docentes y una tercera sobre incidentes vinculados con la formación como profesoras.

5.5.4.2.1.a Categoría Docente – Dimensión Personal-afectivo

En esta categoría y dimensión, se pudieron extraer las subcategorías: ansiedad, autopercepción de sí mismo, auto superación de sí mismo, inseguridad, motivación personal, temor y zona de confort del docente.

Código I.1.a) Ansiedad

PF1: Creo que en una parte del módulo te lo había comentado, que a mí me pasa con los chicos, que cuando yo tengo que hacerlos pensar, o cuando les planteo alguna pregunta, no les dejo mucho tiempo para que lo piensen. Entonces es como que yo siento que esa parte como me cuesta hacerla a mí esperar los tiempos, los mismo me pasa con los chicos.

PF3: yo daba clases en la cátedra de producción ovina en la facultad de veterinaria de la UBA y en Introducción a las Bases Agrícolas para la producción animal. Ahí estuve dando más clases todavía y tenía temas a cargo que eran los que yo iba y daba y buscaba el PowerPoint sea súper dinámico Y fueran ellos los que preguntaran, pero terminaba dándoles las respuestas. Generaba la pregunta la dejaba pensando, pero después le daba la respuesta.

Ambas profesoras admiten que su ansiedad impacta en su forma de encarar una actividad en el aula. Otros autores se han referido a la ansiedad como un factor determinante en las prácticas áulicas (Bravo Lucas, 2017; Costillo-Borrego y col., 2013; Menghini, 2016).

La ansiedad es mencionada en la literatura como una de las emociones que pueden influenciar en las prácticas áulicas. Es necesario que la formación dote al profesorado de ciencias de un denso arsenal de competencias emocionales que le permitirá afrontar mejor su tarea docente en toda su complejidad, potenciando el desarrollo profesional y mejorando su salud laboral a través de la prevención de la ansiedad y el estrés. Este proceso les ayudará a establecer estrategias de autorregulación de lo que el profesor siente y hace en su práctica diaria en el aula y sobre el aprendizaje que realizan sus alumnos. (Perafán Echeverri, Badillo Jiménez, y Adúriz-Bravo, 2016)

Código I.1.b) Autopercepción de sí mismo

PF3: No sé totalmente honesta **estuve relejendo los artículos** y decía no puedo haber sido tan cuadradita. Yo me creía súper abierta y súper innovadora con lo que hacía y no definitivamente pobre mis alumnos no.

PF4: Yo me creía re creativa la “panam³³” de la ciencia y nada que ver

PF4: Fue un proceso fueron cuatro días de crecer. **Te hace el clic.** Venir con ese tipo de formación y de entrenamiento, que se nos entrena a trabajar en la ciencia así.

Las dos PF se consideran innovadoras y creativas porque se comparaban a sí mismas con los tipos de clases que habían recibido en su formación universitaria. Sin embargo, admiten que luego de atravesar un proceso formativo, ha cambiado su percepción de sí mismas.

Las profesoras son conscientes de las habilidades y conocimientos que un profesor debe poseer para implementar una enseñanza centrada en el estudiante. Es durante los primeros años de experiencia, donde se evidencia un mayor cambio sobre la percepción del profesor sobre su práctica, lo que sugiere que deben pasar muchos años para que el CDC esté completamente desarrollado. (Melo Niño, 2015)

Código I.1.c) Auto superación de sí mismo

PF1: Claro yo siento que ese es un punto que yo tengo que mejorar, capaz que los chicos me lo pueden decir; pero me cuesta dar ese tiempo tal vez tenga que determinar algún tiempo, tomarlo con reloj y darlo. **Porque creo que es un punto que me cuesta.**

PF2: Eso también buscar más, incorporarlo en mí, que no es parte de un relleno, sino que es parte de la enseñanza misma para los chicos. Eso es algo que yo sabía ya que es algo que lo tenemos que incorporar, pero ahora leyendo todo el material y viendo que es muy importante para los estudiantes y recordando cómo fue mi experiencia, **es necesario que yo haga una restructuración de la práctica.**

PF3: En que tengo la capacidad de hacer ese tipo de actividades no es tan loco que yo pueda diseñar una actividad donde ellos sean los que participen más que yo y que con eso puedan aprender. **Me pareció que una actividad así la iba sacar de un libro no que iba ser yo la que la diseñe.**

³³ Panam es una conocida animadora televisiva en Argentina

*PF4: Sí, que yo vine a aprender.....Cuando llegué dije, quiero trabajar no me importa de qué. Se abrió el campo en educación y dije tengo que ser consciente de que tengo que devolverle el sistema y al estado y lo que me está dando que es seguridad social y un trabajo entonces me tengo que formar no puedo ser una mala docente porque lo estoy utilizando como un medio para subsistir, por ejemplo, entonces dije lo tengo que hacer como corresponde porque a mí me gustaría tener un docente formado y bueno pobres mis niños están viviendo el proceso de.... **Pero yo tengo que salir siendo mejor docente del posgrado de cada módulo.***

Luego de la participación en el curso de posgrado, las cuatro profesoras identifican que necesitan modificar algunas de sus prácticas y logran realizar un análisis reflexivo. Lo que Perrenoud (2004) denomina crear espacios formativos para el análisis de la práctica, y de reflexión sobre la forma cómo pensamos, decidimos, comunicamos y reaccionamos en una clase. Contar con lugares para el trabajo sobre uno mismo, sobre los propios miedos y emociones, para favorecer el desarrollo personal y de su identidad docente.

Código I.1.d) Inseguridad

Así como la ansiedad se manifiesta en docentes con poca trayectoria y experiencia, la inseguridad surge como un obstáculo para implementar la indagación en el aula ya que requiere de tiempo para que los estudiantes realicen sus propios procesos de reflexión.

*PF2: Como nunca lo he aplicado, lo primero que voy aplicar es el trabajo que hicimos en la cursada del módulo. Es por ahí, no cumplir como debería ser, mi miedo es equivocarme yo; en no formularlo bien, a planificar bien la parte de laboratorio y después como lo van a tomar los chicos, depende del grupo esos serían mis miedos. **Mas yo de no hacerlo bien.***

*PF4: Entonces te da como un margen de si las cosas no salen le dedicas un tiempo más, una clase más o lo que sea y como dueña de la hora tengo esa potestad, entonces tengo **cierta ansiedad de cómo lo voy a llevar acabo sobre todo la primera vez que lo trate de hacer.***

Varios trabajos (Martín Gámez y col., 2015; Solís Ramírez y col., 2013; Vezub y Alliaud, 2012) señalan a la inseguridad como un componente de las prácticas de profesoras en formación. Detectan un alto grado de buena disposición, pero asociada a la inseguridad. Varias investigaciones han estudiado las tensiones que se generan durante los primeros desempeños

docentes en su proceso de «convertirse en profesor» (Bullough, 2000). Estos han sido conceptualizados con algunas metáforas como: nadar o hundirse (Vonk, 1996), el shock de la transición (Veeman, 1988) y el choque con la realidad. El denominado «shock» de la práctica se produce cuando quienes se están iniciando tienen que enfrentar las complejidades que presenta la tarea en el aula. (Vezub y Alliaud, 2012)

Código I.1.e) Motivación personal

Esta subcategoría está relacionada con la anterior, en tanto que las profesoras en formación expresan altos niveles de motivación considerándolo como un factor fundamental para el cambio de concepciones y de prácticas. (Martínez-Aznar y col., 2017)

PF1: Creo que hay varios factores, por ahí mucho uno le echa la culpa al tiempo, pero yo creo que vos como docente es parte de pensar tu clase, como lo podés mejorar, o como que tenés que hacer con ese grupo de alumnos y me parece que por ahí faltan las ganas, el interés del docente, como que por ahí los que más se quejan es como que le diera lo mismo, o ellos sienten que tendrían que estar en el mismo plano de ser cajero de supermercado que dar clases; entonces como que vos terminas tu trabajo acá y mi trabajo termino acá, yo creo que entonces no se no estás en una escuela por ahí es medio drástico lo que pienso pero sostengo eso .

PF3: Me parece que hay mucho ahí de la persona que ya dijo basta yo con esto encontré que este libro es el que me funciona, como el Tapia de matemática con el que me enseñaron a mi le enseñaron a mi mamá y el profesor de matemáticas que siguen usando los ejercicios de Tapia. Hay otra parte donde están los que buscan decir bueno resolución de problemas o buscar la alternativa para ver como los pueden atraer de otra forma.

PF4: No le interesa o están cansados como yo qué tenemos que ir a 80 escuelas para llegar a sueldo medianamente de tal cosa, tenés que ser soporte emocional y de muchas otras cuestiones que no te competen. Hay como una crisis de la escuela media y el docente está inserto en el medio.

Las PF asignan a la desmotivación personal la causa de no realizar actividades de laboratorio o innovadoras. Presuponen que esto genera que los y las docentes no se involucren en actividades que requieren mayor dedicación y trabajo extra. Sin embargo algunos autores (Vaillant, 2009) mencionan que el reconocimiento social de la profesión docente es un condicionante en la

profesión. Los propios maestros, sienten que su profesión no es suficientemente valorada y expresan que su profesión ha perdido prestigio social en los últimos años. Esto guarda estrecha relación con la conceptualización de identidad profesional del docente como “mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros como miembros de una determinada categoría social, la categoría de los profesores” (Gysling, 1992, 12). A su vez, Tedesco y Lopez (2002), sostienen que la propia estructura curricular por disciplinas contribuye a agravar este problema, a través de la existencia de los llamados “profesores-taxi³⁴”, que no pueden desempeñar un papel eficiente en la orientación de los alumnos por el escaso tiempo que pasan en el establecimiento escolar.

Por ello, más que ausencia de motivación para el trabajo podría inferirse que la desmotivación es causada por las condiciones laborales de los docentes en Argentina

Código I.1.f) Temor

Esta emoción se menciona en varios estudios como un componente de quienes cuentan con escasa experiencia y puede jugar un rol clave en los cambios de concepciones y evolución del pensamiento docente (Bravo Lucas, 2017; Borrachero Cortés, 2015; Costillo-Borrego y col., 2013; García Carmona, 2013; Mellado y col., 2014; Menghini, 2016).

*PF2: **Mi miedo** es no plantear bien la parte problemática, siento que todavía me falta práctica, de no poder encontrarme bien como es la correcta. Yo sé que planteo una situación problemática, no sé si es la correcta.*

*PF3: Me dio ganas de decir quiero que esto que dice probarlo en el aula a ver si realmente sale como yo quiero me da miedo la reacción que puedan llegar a tener los alumnos y **me da miedo** que yo termine dándoles la receta de ir orientando los demasiado en la respuesta*

Algunos trabajos (Garritz y col., 2014) introducen a las emociones de los profesores dentro del CDC y señalan el importante papel que juegan en la

³⁴ Se denomina “profesor taxi” a aquellos docentes que deben recorrer varias escuelas para trabajar. En algunos casos puede llegar a 6 o 7 colegios secundarios en una semana.

identidad de los profesores de Ciencias Naturales ya sea en la planificación del currículo, en el aprendizaje de los estudiantes, en sus cambios conceptuales y, fundamentalmente, en los didácticos, pues estos no son solo racionales, sino también emocionales e intencionales (Hugo, Sanmartí Puig, y Adúriz-Bravo, 2013). El temor a lo desconocido o a arriesgarse a realizar actividades que habitualmente no hacen, paraliza y les genera incertidumbre causando un círculo vicioso y de “acostumbramiento” a tareas rutinarias y conocidas. Fortalece lo que se denomina “zona de confort”.

Código I.1.g) Zona de confort del docente

La expresión **zona de confort** se refiere a un espacio personal, un espacio controlado, conformado por las actitudes, procedimientos y estrategias con las que los docentes se sienten “cómodos”. El comportamiento se instala en la manera de proceder y muchas veces no se plantea cambiar o mejorar, porque se sienten seguros en esta manera de hacer. Cuando esto sucede no se generan las condiciones que favorecen el enfrentamiento con las inseguridades y las incertidumbres que se plantea el hacer frente a lo desconocido. (Forés, Miravalles, Sánchez, i Valero, y Sancho, Gil, 2014).

En estos casos, a los docentes les asusta esta zona de aprendizaje, por lo que implica de incertidumbre y de no control, por lo que se quedan en su zona de confort. Hacen todo lo posible para que el resto de la comunidad educativa haga lo mismo y, por tanto, dificultan el aprendizaje, la mejora y la innovación. Ante cualquier posible cambio o nueva situación se sitúan en la zona de pánico, y te advierten de todo lo malo y peligroso que es transitar hacia la zona de aprendizaje, como si no hubiera otras maneras de aprender y de enseñar. (Forés, Miravalles y col., 2014)

Las profesoras en formación lo manifiestan y lo ven como un obstáculo para avanzar en el cambio de enfoque de la enseñanza a través de la indagación.

PF1: Cuesta, sobre todo con las prácticas de laboratorio porque ahí vamos a lo de antes, todos los profes conocen este enfoque, les parece que está bueno.

*PF2: Pero bueno creo que es eso, ahora cuando empezamos con el modulo que hicimos con vos a leer dijimos ¡uh! En mi experiencia **siempre lo hicimos así**, creo que tampoco mis profesores le dieron tanta importancia a la experiencia de laboratorio.*

*PF3: Porque creo que salimos todos de un manual similar creo que toda nuestra escolaridad hasta la secundaria estuvimos con el mismo...la misma idea las mismas enseñanzas y no hay tantos docentes que nivel profesorado busquen modificar esa forma de enseñanza. Seguro que hay y seguro que ojalá haya cada vez más, pero es algo difícil porque estamos como muy cómodos. **Muy cómodos** en “Para mañana hagamos la actividad del libro que sigue” abramos la carpeta que tengo armada sabe el año pasado y me funcionó.*

PF3: Lo anterior me daba más seguridad porque lo anterior me funcionó. Entonces cuando dos o tres veces probaste cosas que no te funcionaron te quedaste con lo anterior y eso creo que mucho pasa

*PF4: ...entonces no son malas persona ni nada, pero también esa predisposición **a arriesgarse o a formarte y salir de dónde estabas**.*

En este sentido Meirieu (1998), señala que los espacios educativos deben construirse como espacios de seguridad. Nadie puede “tratar de hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo” si no tiene garantía de poder tantear sin caer en ridículo, de poder equivocarse y re empezar sin que su error se le gire durante largo tiempo en contra. Un espacio de seguridad es, ante todo, un espacio en el que queda en suspenso la presión de la evaluación, en el que se desactiva al juego de las expectativas recíprocas y se posibilitan asunciones de roles y riesgos inéditos.

5.5.4.2.1.b Categoría docente - Dimensión Experiencia

Los profesores van elaborando durante su trabajo como docentes, ciertos conocimientos profesionales sobre la enseñanza que les sirve de base en las diferentes situaciones que se encuentran en sus aulas. Este conocimiento, les permite tomar decisiones durante el desarrollo de sus clases, manejo de los tiempos, qué contenidos se enseñarán, a quienes, y qué nivel de aprendizaje se exigirá. (Blanco Nieto, Mellado, y Ruiz Macías, 1995)

Al intentar comprender los pensamientos y acciones en la actividad docente de los profesores en formación en comparación con profesores más expertos,

éstos aportan el conocimiento didáctico del contenido desarrollado en su práctica profesional, basado en la reflexión-acción sobre la realidad escolar; en cambio los noveles sólo se han situado, hasta ese momento de las prácticas docentes, en su experiencia propia de alumnos (Blanco Nieto y col., 1995).

Código I.2.h) Comunidad de docentes

Es esta subcategoría, las PF hacen mención a la necesidad de consultar y sentirse apoyadas por el colectivo de profesores de sus colegios, incluso consideran que de haber docentes más experimentados podrían fortalecer su desempeño bajo su apoyo. El planteo surge con fuerte énfasis en PF4:

PF4: Porque el primer marco de referencia que tenes es la colega que si es docente y que hace tiempo que ya está dando clase en la institución por ejemplo en ese curso o en ese mismo tema.

P: Según lo que vos decís este rol de poder trabajar con docentes más experimentados y mejor formados ¿podría ser de utilidad para los docentes que recién se inician?

PF4: Es que yo le he preguntado y nadie me dio esto. Yo he preguntado. Yo no me muevo sin preguntar. Y nadie sabía ni que existe esto. Y nadie está en el posgrado. Y no utilizan, yo veo su práctica cotidianamente y además obligadamente tenes que compartir grupos en el ateneo, jornada institucional y vienen haciendo lo mismo que hace 20 años. Entonces no son malas persona ni nada, pero también esa predisposición a arriesgarse o a formarte y salir de dónde estabas.

En cambio, las PF con titulación docente plantean la “consulta” con la comunidad de profesores en términos de generar acuerdos institucionales del departamento de Ciencias Naturales del colegio

*PF2: Lo voy hacer en el Monseñor, estoy pensando aplicarlo en quinto también, en Biología del Emei. Porque en el Monseñor, **(aun lo no charle con Andrea que es mi coordinadora)**, los chicos que están en quinto hicieron extracción de ADN conmigo y por ahí estaría bueno volver, pero desde otra forma de hacer la experiencia también.*

*PF1: Me parece para que pare llegar a lo que pretendemos, queremos o sabemos que esta bueno, que es esto que los chicos indaguen y que pueda problematizar y demás yo creo que tiene que ser como algo paulatino lo ideal como arrancar en primero planteándoles actividades de laboratorio nivel de indagación uno como hacerlo paulatino según el grupo hasta llegar a nivel tres en quinto que es el último año de Biología, calculo que se podrá hacer o llegar hacer algo lo más similar posible, **pero bueno***

creo que tiene que haber una relación , porque ahí hay que interactuar con muchos profes. Por ejemplo, yo siendo la coordinadora del área por ahí me pasa, que vos quieres hacer algunas cosas paulatinas y no puedes por más que las planteas a principio de año, entonces decís de este primero arrancamos y bueno capaz que llegamos a tercero. Cuesta por más que uno hace el seguimiento el profesor no deja de ser el encargado de su cátedra y bueno tampoco uno no se puede involucrar hasta qué punto.

P: O sea que la conformación de equipos docentes que estén todos en sintonía sería algo fundamental.

PF1: Claro es fundamental y como que eso cuesta un poco. Cuesta, sobre todo con las prácticas de laboratorio porque ahí vamos a lo de antes, todos los profes no conocen este enfoque.

En este punto es posible notar la diferencia entre una docente experta (PF1) y otra docente que recién inicia su tarea en un colegio (PF4). PF1 considera a su comunidad de pares como un espacio de consulta y acuerdos y PF4, que recién inicia su carrera, acude a la comunidad de pares para buscar sentidos, orientaciones, sugerencias, seguridades.

En este sentido, las comunidades de profesores pueden proveer oportunidades para el aprendizaje de los docentes noveles, permiten reconstruir el conocimiento mientras que trabajan en un contexto particular teorizando y conectando su trabajo con aspectos culturales, sociales y políticos del contexto escolar. (Grossman, Wineburg, y Woolworth, 2000; Izquierdo Aymerich y col., 2016)

Código I.2.g) Experiencia de aula

Varios autores señalan que la experiencia de aula es un componente fundamental del CDC de los y las docentes (Bolívar Botía, 1993; Garritz Ruiz, Lorenzo, y Daza Rosales, 2014; Grossman y col., 2005; Melo Niño y col., 2016; Shulman, 1986; Valbuena Ussa, 2007; Vázquez Bernal y col., 2007). Esto queda en evidencia en los incidentes seleccionados a partir de los dichos de las entrevistadas.

En relación a la experiencia de aula, las PF que no cuentan con titulación docente son las que hacen más menciones sobre la posibilidad que brinda la

experiencia docente como un componente para la reformulación de las prácticas áulicas.

P: ¿Que te dio esa capacidad de encontrar el límite al cuadrado? ¿Porque vos le podías decir a Carmen hasta acá si y hasta acá no?

PF4: Por la práctica, la experiencia.

P: ¿Y porque pensar que son así las prácticas en los colegios?

PF3: tanto pasa en la docencia como yo lo veo en los veterinarios o en los médicos mayores que ya tienen su experiencia que está en el cada uno no sé si a veces tanto en la edad, porque me ha tocado trabajar con personas de más de 50 o 60 años que está leyendo a ver cómo lo pueden hacer cada vez mejor si vino alguna droga nueva si hay algo nuevo.

En cambio, las PF con titulación docente, se refieren en su mayoría a la experiencia adquirida en sus prácticas como estudiantes de profesorado y no a su práctica como profesoras en ejercicio.

*PF2: Porque es lo que yo aprendí a hacer de experiencia de laboratorio, lo que sí recalco es que trato de ponerlo en práctica con mis estudiantes. Eso también es una crítica hacia mí, en organizar para mí la experiencia en laboratorio. Por como la trabajé en la secundaria y terciario era uno más para sumar a entender el tema en cuanto a cierre e inicio, entonces **había veces que yo no me hacía el tiempo siendo profesora, el tiempo para realizarlo.** Para que los chicos practiquen no hacía muchas experiencias de laboratorio con mis alumnos **y supongo que lo mismo pasaba con mis profesoras del secundario. Porque no hice nada de experiencias de laboratorio en secundaria, creo que lo hice en primaria.***

*PF1: Los de las prácticas de laboratorio también si bien en el profesorado fueron tipo recetas, en la licenciatura yo vi algo e intente cambiarlo por ahí nunca lo planteo como lo armamos en la secuencia didáctica esto de generar una discusión con algún artículo periodístico o con este impacto a la sociedad , como que siempre terminamos la práctica lo relacionamos con la teoría y como que lo dejamos así, **obviamente que me hago cargo de eso,** pero digo nunca pensé en plantearlo dentro de la discusión y de la conclusión de traer algo del contexto y que ayude a aplicarlo de alguna manera.*

En este sentido Berry, Depaepe, y Van Driel (2016) plantean que la experiencia de la enseñanza en el aula es uno de los aspectos más importantes para promover el desarrollo del CDC de los profesores, pues esta experiencia hace que reflexionen sobre su propia actividad docente.

Más allá de las diferencias halladas entre profesoras con titulación docente y sin titulación docente, las entrevistadas apelan a sus recuerdos en la etapa formativa haciendo hincapié en que la experiencia de aula (ya sea la propia, la de sus prácticas durante la formación inicial o la de sus profesores) son aspectos que condicionan la tarea en el aula.

Algunos autores (Blanco Nieto y col., 1995; Hashweh, 2005), considera al CDC como una construcción didácticas del profesor, que se desarrolla a través de la experiencia. Los profesores en ejercicio van elaborando, como consecuencia de su práctica docente, un cuerpo de conocimientos profesionales sobre la enseñanza que les sirve de base en las diferentes situaciones que se encuentran en sus aulas. Unen la teoría con la acción práctica. Este conocimiento, que los profesores van adquiriendo como consecuencia de su experiencia docente, les permite tomar decisiones durante el desarrollo de su enseñanza sobre qué desarrollar en clase, cuánto tiempo emplear en un determinado tema, qué tópicos deberán ser enseñados, a quienes se enseñarán, y qué nivel de aprendizaje se exigirá.

5.5.4.2.1.c Categoría Docente – Dimensión Formación

Tal como se mencionó en páginas anteriores, la formación recibida es uno de los componentes principales del conocimiento didáctico del contenido de los profesores y profesoras (Blanco Nieto y col., 1995; Bolívar Botia, 1993; Castro Moreno y col., 2009; Garritz y Mellado, 2014; Mellado, 1996; Shulman, 1986), incluso hasta puede convertirse en un obstáculo para el cambio educativo. (Vázquez Bernal y col., 2010)

En esta categoría se incluyen dos tipos de formación, la inicial y la continua. La formación inicial es la que han recibido las PF y que les permite ejercer como docentes, y la continua es la que han realizado durante su carrera como profesoras. En el caso de la Especialización en Enseñanza de la Biología (donde se realizó este trabajo) corresponde a un tramo de formación continua.

Recordemos que hay dos grupos de PF: PF1 y PF2 tienen titulación docente (conocimiento disciplinar y pedagógico en su formación inicial) y PF3 y PF4

tienen formación inicial disciplinar en el campo de la Biología solamente (una es Bióloga y la otra es Veterinaria).

Código I.3.h) Formación inicial

Este punto es dónde mayor énfasis hacen las PF. Podríamos decir que lo plantean como un aspecto fundamental y crítico para el desempeño en sus clases. Sin embargo, a pesar de poseer orígenes formativos diferentes, las cuatro señalan que su formación inicial fue rígida, algorítmica, teórica y sin un enfoque desde la indagación científica. Se reforzaron las visiones de “receta”.

PF1: El profesorado digamos que yo hoy puedo hacer esta mirada; yo sentí como que me dio herramientas muy teóricas, muy básicas que después me di cuenta cuando fui a la realidad que algo me faltaba, como que yo no encontraba una relación entre todas las materias del profesorado, después yo arranque una licenciatura.

PF1: Si, eran las materias de primero y segundo, son Física y Laboratorio I, Química y Laboratorio I, Biología y Laboratorio I. Lo mismo en segundo con II y en tercero había Física y Laboratorio III, Física Biológica y Laboratorio, después teníamos Química Orgánica. Pero la realidad es que no hacíamos nada de laboratorio, por ejemplo, en Química no hacíamos nada de laboratorio. Había una materia que se llamaba Integración Areal me acuerdo ahora, en esa materia como que tratábamos de hacer alguna práctica o tratar de relacionar las tres materias o sea Física, Química y Biología. Entonces a nosotros nos hacían plantear actividades para los chicos donde estuvieran relacionadas todas las materias. Pero no me acuerdo de que nos hallan guiado de cómo hacer una práctica.

PF2: Sumado a lo que estaba trabajando. Tuve muy poca experiencia en laboratorio, todas las que tuve eran las mismas de la secundaria (que fueron muy pocas también) y las mismas que yo explicaba hasta que tuvimos este seminario. Como receta con procedimiento y todo pautado lo replicábamos todo.

PF3: Cuando era alumna lo que más me acuerdo es que eran actividad de laboratorio tradicionales de las que para la clase que viene que traer estos elementos íbamos a hacer esta actividad y hacer el informe para clase siguiente bien de receta como hablábamos en el seminario. En la universidad tuve de todo un poco, algunas materias querían que fueran innovaciones de mayor indagación pero analizándolo posteriormente terminaban siendo bastante de receta después de haber hecho la parte teórica vamos a laboratorio y vemos como se hizo o exponemos entre todos y mostramos ahora lo que hicieron cada uno y lo que descubrió cada uno si descubrí algo distinto en la necropsia bueno ahora les explicamos lo que realmente tenía, primero hacíamos toda la parte de la actividad de

laboratorio salíamos maravillados y bueno ahora les contamos la verdad de lo que ustedes vieron.

PF4: Receta guion, y en el caso de Química de manera específica había que pasar un coloquio para poder acceder al práctico. Tenía 100 alumnos en la comisión y había dos profes que tomaban tres preguntas de manera oral o escrita qué tenían que ver con el fundamento de la reacción que estabas por ver si respondías dos de tres bien entrabas y podías asistir al práctico.

P: Era como una especie de peaje qué había que pagar

PF4: Claro en lo que pasa es que si no nos íbamos sin aprender el fundamento y no tenía sentido ver lo que estabas haciendo porque eran recursos reactivos y personal de la universidad que no estaba siendo aprovechado desde el punto de vista de la disciplina vos tenías que aprender porque la glucosa era un glúcido no reductor o reductor, lo que sea verlo con el reactivo de Fheling, distintas reacciones en donde vos tenías que ver, se tenía que revelar la presencia de algún tipo de sustancia sobre todo para orgánica.

P: O sea vos tenías que saber primero la teoría de lo que ibas a ir a ver luego.

PF4: Claro

P: Y si desaprobabas esas preguntas

PF4: No tenías acceso a la práctica. Y si tenías tres desaprobados en el cuatrimestre perdías la regularidad. Pero era la única forma en la que estudiabas, la usaban también en Bioquímica y también funcionaba. La realidad es que éramos hijos del rigor. Si no nos exigían eso por ahí no lo íbamos a estudiar.

En coincidencia con algunos autores (Martín Gámez y col., 2015; Rivero García, Martínez-Aznar, Pontes, y Oliva, 2014; Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2016a, 2016b; Solís Ramírez, Rivero García, y Martín del Pozo, 2009) la reflexión sobre la acción y su valoración pueden representar desde el punto de vista formativo el eje primordial para su transición hacia posturas más innovadoras. Para que el profesorado en formación perciba como viables determinados tipos de actividades es necesario que ellos mismos tengan oportunidades de llevarlas a la práctica, analicen los procesos de su desarrollo y valoren los resultados.

Código I.3.k) Formación continua

Dado que el posgrado en el que se realizó esta investigación, en Argentina, forma parte de una oferta de formación continua (y no son titulaciones que habilitan para la profesión), se podría decir con seguridad que las cuatro profesoras del estudio demuestran interés en su formación y manifiestan una gran preocupación por mejorar sus prácticas áulicas. Esto es un “caldo de cultivo” propicio ya que es posible asumir que se encuentran receptivas y abiertas a reflexionar sobre el accionar en sus clases y sus prácticas cotidianas.

Para el caso de PF 3 y PF 4, situarlas como “aprendices”, o sea colocarlas en el lugar de sus propios alumnos, es una estrategia altamente valorada por ellas mismas.

PF3: Me sentí súper identificada con el primer texto que tuvimos Que leer súper identificada con la docente que salían la formación cuadrada. Y me costó mucho el poder hacer la actividad final. Me facilitó mucho la actividad que hicimos de laboratorio nosotros. Ver como otra persona más allá de lo casa conocí cómo era una actividad de laboratorio a través de la indagación. Pero bueno se puede, hay cosas que se pueden hacer de esta forma. La actividad de laboratorio me abrió mucho Y algunos textos que me ayudaron a verme reflejada y decir a entonces esto tengo que cambiar.

PF4: Porque el primer día vos nos dijiste bueno van a tener que diseñar un blablablá...y después la tiene que hacer (risas)... Yo no sé diseñar eso para eso están los libros. Hay gente que está entrenada..... que bla blablablá y la terminamos diseñando...versión enésima, pero la diseñamos y se ajustaba al proceso digamos y reunir a todas las características entonces al yo haberlo tenido que hacer y lo hice lo logre sé que lo pueden hacer los chicos y además que no es tan cuadrado por una formación superior entonces tienen como ciertas capacidades de juego más plasticidad, y la creatividad más al tope.

Coincidimos con Marcelo (1995) que la formación del profesorado, tanto inicial como permanente ha de tener en cuenta el discurso de la epistemología de la práctica, de forma que aprender a enseñar se realice mediante un proceso en el que conocimiento práctico y conocimiento teórico puedan integrarse en un curriculum orientado a la acción. Por ello la práctica de la enseñanza, no deberá ser considerada como un apéndice del curriculum de la formación del profesor. La práctica ha de ser el núcleo estructural del

currículum. Como señala Pérez Gómez (citado por Marcelo, 1995), "La práctica se concibe como el espacio curricular especialmente diseñado para aprender a construir el pensamiento práctico del profesor en todas sus dimensiones" (1988:143). Pero la práctica, para que sea fuente de conocimiento, para que se constituya en epistemología ha de conllevar análisis y reflexión en y sobre la propia acción.

Si tenemos en cuenta que estas dos PF no atravesaron el proceso de práctica mencionado, es esperable que, al colocarlas en una situación reflexiva donde la teoría y la práctica dialogan y se integran, consideren esta oportunidad para modificar sus concepciones.

Para el caso de PF1 y PF2, lo hallado es un poco diferente.

*PF1: Entonces busqué algo parecido que pudiera hacer desde acá y seguí la licenciatura en enseñanza de Biología que esa la hice en CAECE estudio, esa la hice en dos años tal cual. Era la oferta curricular que había y ahí a pesar que era a distancia que por ahí yo no estaba acostumbrada a estudiar todo a distancia, la verdad que también me gusto. Igual era como que seguía todo, semana a semana tenías que estar, seguía las lecturas y además y **ahí yo sentí también que me ayudo un montón a reunir todo lo que había visto en el profesorado como que ahí recién yo siento que entendí la lógica del profesorado, como que pude unir esas cosas como la materia de proceso cognitivo, que por ahí entendía que me querían decir en la didáctica o en psicología y demás. Como que me empezó a gustar un poco más tratar de entender cómo enseñar, más la didáctica, como que ahí me despertó el interés porque si no era siempre lo que te piden en la escuela; que el chico te preste atención y demás, pero por ahí sin ninguna lógica como que ahí empecé a entender un poco más la lógica.***

PF2 manifiesta que tuvo dificultades para poder asistir al curso de la EEB, sin embargo, sostiene su formación y plantea que le interesa y se siente conforme con su formación continua. Incluso atravesar por dicho proceso formativo la condiciona para reflexionar sobre sus prácticas.

PF2: Lo que más me costó en sí; fue la parte del tiempo con respecto a pedir permiso en mi colegio, del módulo completo hacia la mitad, eso fue lo que encontré como dificultad el sistema burocrático de los colegios en uno en particular, después me gusto, lo mío es más natural la parte más social por ahí me cuesta un poco más, pero las que trabajamos con el profesor xxxxx, xxxxxx, son bastante amenas las lecturas, tampoco eran

tan complicadas. Las que me gustaron más fue las últimas dos, la tuya y con la profe Maricel que era más de lo nuestro.

PF2: Eso es algo que yo sabía ya que es algo que lo tenemos que incorporar, pero ahora leyendo todo el material y viendo que es muy importante para los estudiantes y recordando cómo fue mi experiencia, es necesario que yo haga una reestructuración de la práctica.

En este punto, Marcelo (1995 citando a Mialaret, (1982)) habla del principio de Isomorfismo. Esto es buscar una coherencia entre la formación recibida por el profesor y el tipo de educación que posteriormente se le pedirá que desarrolle. Cada nivel educativo tiene unas posibilidades y necesidades didácticas diferentes. Sin embargo, en la formación del profesorado resulta de gran importancia la congruencia entre el Conocimiento Didáctico del Contenido y el conocimiento pedagógico transmitido, y la forma cómo ese conocimiento se transmite. (Marcelo, 1995)

5.5.4.2.2 Categoría: Contenidos

Esta categoría incluye las intervenciones en las que las profesoras en formación reconocen que la realización de actividades de laboratorio en sus clases tiene relación estrecha con los contenidos que pretenden enseñar. Se encontraron dos tipos de incidentes; unos relacionado con el contenido disciplinar y otros relacionados con el fundamento epistemológico de la inclusión de actividades de laboratorio en la enseñanza de las Ciencias Naturales

Código II.a) Currículum

PF2: Genética, trabajamos con la extracción de ADN, yo cuando empiezo a dar ADN, arranco primero volviendo a recordar que la célula (que lo ven en segundo) y vemos biomoléculas, muy sencillo porque es tercero para ver la importancia y de ahí hago la conexión de lo que es el ADN con las proteínas. Ahora como lo reformulamos todo y tiene una parte (que es algo que yo no trabajaba) de la historia de quien descubrió el ADN. Entonces ni bien arranque con la parte de biomoléculas de conectar ADN y proteína, voy aplicar directamente con nuestra práctica de laboratorio.

Código II.b) Fundamentos epistemológicos

PF1: Como ventajas que los chicos, nosotros promovemos el pensamiento autónomo, crítico, y no acostumbrase que siempre hay una respuesta única y que alguien se las va a dar, si no que podemos buscarlas en distintas fuentes, y que nosotros también somos responsables de buscar la respuesta, algún fenómeno o algo que queríamos saber, me parece que esa es la ventaja.

Es interesante señalar que los incidentes pertenecientes a esta subcategoría aparecen solamente en las intervenciones de las dos profesoras en formación que poseen titulación docente (PF1 y PF2).

Estas dos PF, dada su formación inicial se expresan basándose en fundamentos tanto epistemológicos como curriculares de los contenidos. Conocen el currículo de Biología del nivel secundario, logran anclar las APL en aquellos contenidos biológicos que para ellas son estructurantes. Además abordan tres cuestiones mencionadas en la literatura: saber sobre la ciencia como proceso y como producto, saber hacer ciencia y saber comunicar ciencia. (Acevedo Díaz y García Carmona, 2016; Cañal de León, del Carmen, y col., 2011; Instituto Nacional de Formación Docente, 2010)

En este sentido, hacen referencia a contenidos curriculares y didácticos que se enmarcan en documentos oficiales del sistema educativo del nivel secundario de Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, AelAS (Instituto Nacional de Formación Docente, 2010; Ministerio de Educación y Cultura, 2012; Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2014b), dando cuenta de que son PF bien insertas en el sistema educativo y que conocen los lineamientos oficiales propuestos.

5.5.4.2.3 Categoría: *Estudiantes*

Esta categoría comprende los episodios de las entrevistas en los cuales las profesoras en formación asignan a los alumnos de nivel secundario la responsabilidad sobre la posibilidad de utilizar estrategias de indagación en el laboratorio. Se encontraron tres subcategorías: poder controlar al grupo de alumnos, poder motivarlos y poder sacarlos de la zona de seguridad de las tareas habituales y rutinarias.

Código III.a) Control del grupo de alumnos

PF3: me parece que todos los chicos de más de 12 años y saben que no tienen que acuchillar a una persona con el cuchillo del laboratorio. Se supone, pero yo creo que se pueden llevar tranquilamente al aula

PF4: El miedo tal vez al descontrol del curso de la clase a que salga mal.

Estas profesoras en formación, poseen poca o nula experiencia de aula, la conducta de los estudiantes es una gran preocupación. Esta creencia se ha mencionado en capítulos anteriores y en la literatura de didáctica de las ciencias sobre futuros profesores o en formación. Los profesores y las profesoras en formación, mencionan recurrentemente el temor por no poder conducir al grupo de alumnos en la clase y manifiestan temor por la posible conducta de los estudiantes en el laboratorio. Para Tedesco y Lopez (2002), uno de los problemas fundamentales de la enseñanza secundaria gira alrededor del tema de la autoridad. Los jóvenes tienen un déficit de “adultos significativos”, papel que los profesores difícilmente pueden asumir a partir de las características de su formación y de sus pautas de desempeño. Sin embargo esta emoción no aparece en docentes expertos con más años de trabajo en el aula (Fernández-Marchesi y Martínez-Aznar, 2017; Fernández-Marchesi y col., 2017). Evidentemente la experiencia es un componente del CDC que permite construir autoridad pedagógica en el aula.

Código III.b) Motivación de los alumnos

PF2: que se necesita y después que los chicos se enganchen, que salgan bien las experiencias que sea significativo para ellos...por ahí el tema de si se van a enganchar los chicos por la lectura, igual en la actividad que planteamos con Andrea, las lecturas son bastante lindas, son notas periodísticas de artículos y no es difícil la lectura.

PF1: pero si los chicos se interesan por esto lo tenga que cambiar, digamos desventajas no porque lo tenga que cambiar porque se está basando como una ventaja a interés de los chicos, pero desventaja a nivel estructura.

A diferencia de PF3 y PF4, PF1 y PF2 tienen titulación docente para el ejercicio como profesoras y reconocen que la motivación es un factor fundamental para la utilización de estrategias de indagación. Según lo

expuesto sobre la motivación en capítulos anteriores, en este caso las profesoras utilizan como sinónimo interés y la motivación. Aunque pareciera en sus menciones que el término interés (Bandura, 1986), se ajusta más que el concepto de motivación. (Abrahams y Millar, 2008). O sea, las PF admiten que genera interés, pero no aseguran que realmente promueva la motivación en términos de lo que expresa la bibliografía. La motivación es el producto de la interacción entre dos factores: la expectativa de éxito en una tarea y el valor concedido a ese éxito. (Pozo y Gómez Crespo, 1997)

Código III.c) Zona de confort del alumno

Esta subcategoría surge de forma novedosa ya que las entrevistadas aplican el concepto de “zona de confort” a los estudiantes.

PF1: A los estudiantes creo que les va a costar, estos de los tiempos, donde los buscamos, pero bueno esto es culpa nuestra yo digo, que siempre le dimos todo y le dijimos donde buscarlo, de decir tenes que responder esto, tenes que resolver lo otro... Bueno, esto de que los chicos no están familiarizados de esta forma, teniendo eso como eso como metodología de trabajo yo no creo que trabajen en mucho así.

PF2: Igual como el planteo diferente por ahí se enganchan depende mucho el grupo, no sé cómo lo tomarán. A partir de ahora lo vamos a hacer así, la idea es que se acostumbren.

PF3: Yo creo que en un principio al plantearles algo a lo que no están acostumbrados se shockearían estarían como en un “que nos está diciendo esta mina” de donde salió y después sí creo que de apoco la intriga les genera el “bueno probemos” y veamos e ir indagando les va a generar esto que me pasa mi denme la receta porque eso es a lo que están acostumbrados yo voy a tener que luchar contra todo mi ser para no darles.

Forés, Miravalles y col. (2014), mencionan -para estudiantes de nivel superior- algunas de las resistencias que se pueden dar en los alumnos para salir de la “zona de confort”: miedo a no saber lo que se le pide, incertidumbre, miedo de no contar con las estrategias adecuadas, temor a no ser competentes en esta nueva manera de aprender, no controlar la situación, creer que invertirán más tiempo porque es algo nuevo, desorientación, entre otras. El mayor entrenamiento en habilidades cognitivas relacionadas con el aprendizaje memorístico, permite entender la resistencia de muchos alumnos

frente a propuestas educativas que “los hacen pensar” si sus entrenamientos en los años de escolaridad se basaron, fundamentalmente, en actitudes pasivas y pocas habilidades de reflexión. (Galagovsky, 2004)

En términos cognitivos, diríamos que el aprendizaje de la Ciencia requiere de los alumnos no tanto adquirir nuevos conceptos, habilidades y actitudes como sí, un cambio representacional, una verdadera revolución en la forma en que conciben y representan el mundo en que viven y del que forman parte. (Pozo, 2000)

5.5.4.2.4 Categoría: Institución

El contexto de trabajo de los profesores y profesoras es un elemento clave para el desempeño de sus tareas. (Perales Palacios y Cañal de León, 2000) El ambiente de aprendizaje, la infraestructura edilicia, los recursos materiales y humanos de que se dispone, así como del contexto social del colegio y de los alumnos, condicionan las prácticas de laboratorio. Otros trabajos (Alvarado-Zamorano, 2012; Fernández-Marchesi y Cuesta López, 2018; García Arteaga y Estany, 2010; García y Fernandez-Marchesi, 2017; Gómez Galindo y Quintanilla Gatica, 2015; Puentes Echeverri y Valbuena Ussa, 2010; Romero Chacón y col., 2017) mencionan que la infraestructura escolar es un obstáculo³⁵ para el enfoque de investigación en el aula o incluso para la permanencia de posibles innovaciones..

Respecto de este tema, desde una mirada político pedagógica, Duhalde y Cardelli (2011) sostienen que el trabajo docente se ve afectado porque las reformas educativas son presentadas como un "paquete" que puede ser aplicado en cualquiera de los países dependientes de Latinoamérica. Más que responder a necesidades educativas locales, responden a recetas que no hace más que procurar un sistema que permita cumplir con las imposiciones de los organismos de financiamiento internacional.

³⁵ Sobre todo en publicaciones de origen Latinoamericano

Según estudios de organismos internacionales, en promedio, solo el 23% de los estudiantes en América Latina cuentan con laboratorios de ciencias en sus escuelas³⁶.

Código IV.a) Espacio físico laboratorio

*PF2: Por ejemplo, de los colegios que trabajo creo **que ninguno tiene un espacio de laboratorio**. Yo trabajo en cuatro. Ninguno tiene un laboratorio. El Colegio Don Bosco tiene uno como preparado, pero no está al 100% preparado como laboratorio, el Colegio Emei tiene un espacio físico, pero prácticamente no tiene nada y el Colegio Monseñor y el Kloketen **no tienen laboratorio entonces se trabaja en el aula**.*

Código IV.b) Estructura horaria

PF2: Por ejemplo, nosotros tenemos en donde yo voy aplicar la experiencia que trabajamos acá, tenemos tres horas, ósea un módulo de ochenta y otro de cuarenta. En sexto que voy aplicar bastante, tenemos dos de ochenta, tenemos más tiempo, pero bueno, también aprender que no necesito hacer las experiencias de laboratorio en una hora o dos, dar el tiempo. Eso sí es un problema, el tiempo porque vamos a las corridas con los chicos, pero se organizan bastante bien, me acompañan en eso.

Código IV.c) Materiales de laboratorio

*PF3: el mayor riesgo a lo sumo puedes llegar a ser que planteen utilizar determinados productos químicos **con los que no contamos en el laboratorio** que no podamos conseguirlo.*

Código IV.d) Personal de apoyo

PF4: Si hay, es una persona que va de 10 a 11:30 cuando va y entra y está enojada. Es un bajón tratar con él. La “re remo”, le he mandado mails como para decirle che, yo tengo en la primer hora de 7:30 a 8:30 y no está por venir a esa hora para dejar preparado y su supuesta eterna queja es que utilizan el espacio de laboratorio que es una aula súper grande con mesadas y todo lo demás, para artística, entonces todos los días entra y a las puteadas moviendo la mesa para acá para allá. Todos los días hacer lo mismo. Entonces no podés contar con él. Necesitas un auxiliar de laboratorio con el que puedas contar por qué no sabes lo que hay y sólo él tiene acceso a las llaves a los armarios a todas las cuestiones entonces la persona que está cargo es importante.

Código IV.e) Régimen laboral docente

³⁶ <https://blogs.iadb.org/educacion/2016/04/05/infraestructura-escolar/>

PF4: No le interesa o están cansados como yo qué tenemos que ir a 80 escuelas para llegar a sueldo medianamente de tal cosa, tenés que ser soporte emocional y de muchas otras cuestiones que no te competen. Hay como una crisis de la escuela media y el docente está inserto en el medio. Donde me ha tocado desempeñarme están como más cansados o están ocupados en otras labores de gestión más administrativas. Avisarle que tiene que cerrar una planilla eso también te desgasta un poco y con cinco horas que te pagan para ser jefe departamento tenés que hacer actividades que te llevan 20. Pienso es el desgaste propio del sistema.

No sólo el equipamiento surge como un obstáculo, sino también la organización escolar por horas cátedra de 40 minutos, impide poder llevar a la práctica un enfoque de investigación. Por último, el tipo de régimen laboral que poseen los docentes en Argentina denominado “profesor taxi”. (Tedesco y Lopez, 2002)

5.5.5 Síntesis: La importancia de la intervención didáctica en la transformación de las concepciones docentes sobre las APL

Durante el proceso de investigación que se llevó a cabo a través de la implementación de una secuencia didáctica en el curso de posgrado de la Especialización en Enseñanza de la Biología pudieron identificarse las ideas iniciales de un grupo de profesoras en formación y se pudo analizar el proceso de reflexión que se fue dando a medida que avanzó la propuesta de enseñanza.

Pudo observarse que a pesar de poseer orígenes académicos diferentes, varias ideas eran persistentes y difíciles de modificar. Además, quedó evidenciado que todas las participantes de este proceso adoptaron una actitud reflexiva y con expectativas muy positivas de mejorar sus prácticas. Podríamos afirmar que poseen un conocimiento didáctico del contenido en pleno proceso de consolidación.

En el siguiente capítulo se mencionarán las conclusiones de esta tesis en relación a la caracterización del CDC de las y los profesores y algunas implicancias didácticas que debieran implementarse para mejorar la enseñanza de la Biología mediante la indagación.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

6.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan las conclusiones de la tesis realizada. En líneas generales se considera que esta investigación es relevante dado que se ha realizado un recorrido diverso y profundo sobre las ideas acerca de las actividades prácticas de laboratorio mediante la indagación -tanto en el contexto argentino como en el contexto español- que poseen profesores en ejercicio y/o en formación y estudiantes secundarios. También se dio continuidad a un trabajo previo de tesis de maestría profundizando y ampliando la investigación sobre libros de texto como fuentes para el CDC de profesores y profesoras.

Es así que uno de los aportes más sustanciales de esta tesis ha sido vincular el marco teórico de las creencias y concepciones del profesorado, consideradas uno de los componentes fundamentales del conocimiento profesional docente, con las concepciones de los estudiantes de nivel secundario, con recursos didácticos como los libros de texto (LT) y con el proceso de reflexión sobre la acción llevada a cabo durante una instancia de formación docente continua.

En base a los análisis de los resultados se intentará responder las preguntas que guiaron el trabajo de investigación.

6.1.1 ¿Qué tipo de abordaje sobre las actividades prácticas de laboratorio proponen los libros de texto de uso corriente en las escuelas secundarias de Argentina?

Los libros de texto de ciencias de la escuela media están organizados casi exclusivamente en un enfoque centrado en el docente que retrata el conocimiento científico como hechos que sólo se pueden descubrir si se sigue un método científico o describen a la ciencia como dogmática. Tampoco

ofrecen a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades de investigación.

Se pone un énfasis excesivo en la explicación de los procedimientos a seguir. Esto limita la creatividad, la variación o la innovación. Incluso algunas de las actividades, brindan la respuesta final a la que deben arribar los estudiantes.

Respecto a las habilidades que promueven las actividades analizadas, se puede concluir que se da mayor énfasis a la “observación” directa, a la “manipulación de elementos de laboratorio”, a la “interpretación” como elaboración de significados derivados de hechos, fenómenos o datos, y a “extraer conclusiones”. La “comunicación de resultados” y la gran mayoría de las habilidades del grupo de Aplicación son escasas o nulas.

Con respecto a las actividades pedagógicas que favorecen la indagación (API) no se promueven actividades de diseño y conducción del trabajo de investigación.

Todas ellas poseen protocolos detallados que indican procedimientos cerrados. Tampoco se hace referencia a marcos teóricos ni indican cómo o dónde reunir información para dar curso a la actividad.

Se da más énfasis a las actividades de formular explicaciones a partir de pruebas, pero sólo se limitan a solicitar a los estudiantes dar respuesta a preguntas o cuestiones que deben obtener de la observación.

La mitad de las actividades prácticas inician con preguntas que podrían dar pie a realizar tareas de indagación, sin embargo, en vez de dar lugar a un desempeño autónomo de los alumnos, continúa un protocolo descripto detalladamente al modo de una “receta”.

6.1.2 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los profesores en ejercicio sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?

En coincidencia con Giraldo Mejía (2016), los resultados analizados, permiten inferir que en relación al papel que se le otorga a la experimentación desde la imagen “clásica” de las ciencias, se encontraron dos posturas. Una de ellas, concibe la experimentación como el único medio para validar, confirmar o contrastar teorías. Los fenómenos son considerados accesibles a través de los sentidos, de modo que la observación empírica lleva de forma objetiva a enunciados observacionales verdaderos. (Quesada Blázquez, 2006) La segunda postura, que se basa en la perspectiva empiro-inductivista, afirma que el experimento es la base exclusiva a partir del cual se fabrican los postulados teóricos y, por consiguiente, la única manera de construir conocimiento científico. (García Arteaga, 2011)

A la dicotomía teoría – práctica se suman planteos relacionados con obstáculos institucionales vinculados con la disponibilidad de los materiales o infraestructura disponible. Este factor merecería ser estudiado con mayor profundidad y amplitud dado que en general la mayoría de las investigaciones solo refieren a lo que “sucede” en el laboratorio y no incluyen en el análisis los factores institucionales ligados a la práctica docente: burocracia, seguridad de estudiantes y docentes en el laboratorio o en el campo, la presencia o no de un asistente, las regulaciones del trabajo docente, la distribución de los tiempos escolares (clases de 40 minutos), entre otros motivos.

Los docentes valoran las actividades de laboratorio por su carácter motivador. Podría deberse a que las respuestas están vinculadas con los recuerdos y emociones de la propia biografía académica y escolar (Costillo-Borrego y col., 2013). Sin embargo, no se puede identificar si los profesores comprenden la diferencia entre motivación e interés o lo consideran como términos con un mismo significado. Se entiende en esta tesis, que la mayoría de los docentes atribuyen al término “motivación” las características del término “interés” y que encuentran que sus estudiantes se interesan más en las clases prácticas que en las clases teóricas. Esta faceta de la diferenciación de ambos términos podría ampliarse en próximas investigaciones.

Por último, se hace un énfasis muy significativo en la priorización sobre los contenidos de Biología en los cuales se realizan actividades de laboratorio. Una gran mayoría son aquellos que se incluyen en el campo de la Biología funcional (Caponi, 2003). Aquellos que se relacionan con aspectos experimentales de la Física y la Química y que pueden llevarse a cabo en el aula o en el laboratorio ya que son actividades sencillas, cortas, inmediatas que pueden resolverse en una o dos clases y no requieren de estudios a largo plazo.

6.1.3 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los futuros profesores sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?

Los futuros profesores de este estudio, conceden escasa relevancia cognitiva a las actividades prácticas de laboratorio, considerándolas como prescindibles y otorgando mayor importancia al desarrollo de los conceptos teóricos.

Indican muy insistentemente que las actividades experimentales son utilizadas como refuerzo de la teoría, comprensión de conceptos en la práctica, recolección de datos, realización de cálculos, aplicación del método científico y aprendizaje de técnicas de laboratorio. Esto lleva a pensar en una idea fuertemente empirista e instrumental, aunque algunos profesores reconocen las potencialidades en términos de motivación y generación de interés en los alumnos. No obstante, nuevamente es menester mencionar que no se diferencia entre interés y motivación, considerándolos como sinónimos.

A diferencia de los profesores en ejercicio (que prácticamente no lo mencionan) a los futuros profesores les preocupa mucho el control de la conducta de sus alumnos y el tamaño de los grupos. Esto posiblemente se debe a que el componente “experiencia áulica” es el factor del CDC que permite a los docentes considerar las variables y estrategias necesarias para el manejo didáctico de los grupos. Queda en evidencia que estos futuros profesores no han tenido (al momento del estudio) posibilidades de inserción

en prácticas docentes formativas y poseen ideas que surgen de sus propias biografías escolares en las cuales afloran sus emociones y recuerdos escolares.

6.1.4 ¿Qué tipos de guiones de laboratorio diseñan los profesores en formación?

En gran parte de los guiones analizados, los objetivos no están claramente definidos. En casi su totalidad se limitan a enunciar los materiales que se utilizarán y los procedimientos que se deben seguir en la realización. Esto muestra a las claras que persiste el tipo “receta”.

El nivel de profundización de las etapas de análisis, tratamiento de los datos y comunicación de los resultados, no sólo es escaso, sino que, además, cuando existe se limita meramente a plantear preguntas que deben ser respondidas por los estudiantes. Se encuentran similitudes con las que proponen los libros de texto.

Con respecto al enfoque de ciencia que plantean, se presentan con carácter empirista en aquellas que sugieren la observación seguida por la experimentación y la escasa interpretación de resultados a partir de ella. Este tipo de actividad, presenta al conocimiento como neutral y verdadero. Los estudiantes se limitan solamente a observar lo que el guion les indica y su participación únicamente requiere de la obtención de conclusiones a partir de esa acción.

En el caso de España, los profesores en formación durante sus estudios universitarios no han recibido formación en Pedagogía y Didáctica de las Ciencias; la única preparación para su futuro docente la van a obtener en el máster que los capacita para ser profesores de Educación Secundaria. Todos ellos llegan con un nivel elevado de contenidos específicos, pero carecen de preparación para la enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas (Mellado y col., 2010). En Argentina, en cambio, poseen asignaturas pedagógicas y didácticas desde los primeros años de su formación por lo que sería esperable que hubieran diferencias entre ambos contextos.

Sólo es posible identificar una diferencia que tiene que ver con el componente que se refiere a qué se espera de los estudiantes al finalizar el proceso de la actividad. En las elaboradas por profesoras en formación argentinas, a pesar de no requerir habilidades complejas en la finalización de la APL, está presente algún tipo de actividad. Sin embargo, en las elaboradas por profesores en formación españoles, se presentan muy escasamente. Sólo se limitan a solicitar observaciones directas y obtener conclusiones a partir de estas. Esto representa una visión empirista de las ciencias y podría estar relacionado a que los FP españoles poseen, como se mencionó anteriormente, un nivel elevado de contenidos específicos adquiridos en su formación universitaria.

Se puede inferir que existe una dificultad para delimitar la situación problematizada. Lo esperado al final de la actividad se reduce solamente a la comunicación mediante un informe escrito u otra estrategia (presentación multimedia, folleto, uso de redes sociales) pero no se exigen argumentaciones, justificaciones o explicaciones que den cuenta de la vinculación con el contenido trabajado en la actividad.

De todas maneras y a pesar de las pequeñas diferencias encontradas, sería esperable que fueran mayores dado que la formación docente entre España y Argentina son sustancialmente diferentes.

6.1.5 ¿Cuáles son las creencias y concepciones que poseen los estudiantes de nivel secundario sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?

A los estudiantes de nivel secundario les gusta realizar actividades de laboratorio, aunque en la mayoría de las veces lo prefieren a las clases teóricas. Además señalan insistentemente que son muy escasas las oportunidades que tienen de manipular materiales de laboratorio o de realizar experiencias de forma autónoma.

Esto es coincidente con lo que manifiestan los libros de texto y los profesores en sus dichos y en sus guiones. Ellos proponen recetas, lo alumnos

aplican recetas. También, en coincidencia con los docentes, plantean lo acotado de los tiempos de clases y lo eventual de la asistencia al laboratorio.

Los resultados obtenidos no permiten afirmar si las actividades de laboratorio son realmente motivadoras o simplemente promueven un interés situacional o interés personal ya que, como se mencionó anteriormente los alumnos manifiestan abiertamente que las AE les gusta “más” que la teoría, pero no es posible identificar en sus expresiones que existe una real motivación por las mismas.

Por otro lado, los estudiantes identifican que una actividad de laboratorio cumple con el objetivo de enseñar e interesar/motivar, y pueden identificar claramente los objetivos relacionados con manipular equipos o medir, pero no perciben claramente los contenidos conceptuales que se buscan movilizar.

Los estudiantes identifican que los profesores pretenden que ellos “vean”. Este “ver” contribuye entre otras cosas “comprobar la veracidad” de los datos y conceptos estudiados en las clases teóricas y en los libros. Estas afirmaciones dan cuenta de un enfoque positivista (Hacking, 1996) ya que se hace hincapié en la verificación, la observación y se resta importancia a las explicaciones científicas.

Otro de los objetivos que pretenden los profesores, mencionados por los alumnos argentinos, son aquellos relacionados con la comprensión de contenidos de difícil aprendizaje. En el caso de los alumnos españoles, surge la autonomía como un factor importante dentro de sus expectativas de aprendizaje además solicitan mayor complejidad intelectual en las actividades en las cuales se pongan en juego sus propias ideas y deban resolver situaciones problemáticas usando estrategias de investigación, con más o menos orientación del profesor.

Los estudiantes reconocen que aprender en el laboratorio es “otra forma” de aprender por eso sugieren que sus profesores deberían concurrir de forma más asidua al espacio laboratorio e incluso plantean que los colegios deben estar mejor dotados de materiales e infraestructura (al igual que lo que

plantean los docentes). También señalan que se favorece la interacción directa con los fenómenos, hechos e instrumentos.

6.1.6 ¿Qué influencia tiene una intervención didáctica sobre las concepciones docente sobre las actividades prácticas de laboratorio por indagación?

Al inicio de la intervención las PF manifestaron creencias bastantes similares a las halladas en este estudio en otros profesores de otros contextos. Esto denota la fuerte persistencia de concepciones y creencias en los docentes sobre las actividades prácticas de laboratorio. Las docentes en formación participantes de este estudio, manifiestan el gusto y la importancia que poseen las APL para la enseñanza de ciertos contenidos de la Biología, no obstante, reconocen que tienen dificultades para correrse del estilo “receta” y romper la inercia de la “zona de confort” tanto de ellas mismas como de los y las estudiantes.

Se observan también ciertas diferencias entre las PF con y sin experiencia docente ya que las que no poseen experiencia como profesoras plantean temores en relación a la conducta de los estudiantes. Eso es similar a lo que plantean los profesores en formación. Queda en evidencia entonces que la experiencia en el aula es un componente sustancial para la construcción del CDC de los profesores.

También se resaltan diferencias importantes entre las profesoras que poseen formación inicial como docentes y aquellas que se formaron solamente en la disciplina Biología (o afín). Esto permite inferir, la importancia de la inmersión en las aulas desde los inicios de la formación docente, así como también deja en evidencia que no es suficiente con conocer la disciplina para ser un docente de la asignatura Biología.

Al colocar a las PF en situación de aprendices - modelo indagativo de enseñanza en el laboratorio – fue posible observar que afloraron creencias y modelos previos construidos durante su formación inicial. Esto dio lugar luego a poder contrastar sus creencias durante la actividad final.

Varias emociones condicionan la puesta en el aula de la indagación. Inicialmente las emociones y el dominio afectivo no habían sido consideradas como parte del CDC. Este hallazgo sería uno de los resultados más importantes de esta tesis, ya que las PF participantes de este estudio, mencionan en reiteradas oportunidades que las emociones son un factor clave para la implementación de APL por indagación.

Una de las ideas que surgen con fuerza es la idea de “zona de confort”. La formación inicial de docentes en sí misma puede ser un impedimento para el cambio si los futuros docentes tienen un conocimiento científico o educativo insuficiente (Mellado y col., 2010). Cuando mencionan emociones como la inseguridad o el temor, están dando cuenta de que en la formación inicial no se han enfrentado a situaciones similares a las que luego encontrarán en las aulas de secundaria.

Para el caso de las PF que no poseen formación pedagógica, se pueden explicar las emociones presentes dado que, en las asignaturas universitarias, casi no se presta atención a su pedagogía, y es bastante en común la concepción simplista de que la enseñanza es fácil, y que para ser profesor es suficiente tener conocimiento de la disciplina a enseñar, sentido común o cualidades personales innatas, siendo entre los obstáculos más mencionados entre las PF la cuestión institucional.

Con respecto a los obstáculos para implementar una metodología indagativa que se mencionan, surgen los referidos a las expectativas que los estudiantes de nivel secundario poseen y el contexto de la infraestructura escolar, la comunidad de docentes y el régimen laboral.

Las PF con escasa experiencia valoran el trabajo en equipos docentes cómo estrategia de acompañamiento y como herramienta que le brinda seguridad. También es considerado por las PF más expertas ya que trabajan en equipos coordinando las actividades curriculares del área Ciencias Naturales.

Con respecto a los obstáculos relacionados con los estudiantes, pareciera que no queda muy en claro la diferencia entre motivación e interés no pudiendo evidenciarse si realmente consideran que las APL son motivadoras.

Lo que si surge de forma recurrente, es la idea de “zona de confort” del estudiante. Les atribuyen a los alumnos la ausencia de deseo y la “fatiga mental” para implicarse en actividades de indagación en el laboratorio. Esto se contradice con lo que manifiestan los estudiantes de este estudio, los cuales indican que poseen un gran interés por asistir a prácticas de laboratorio.

Esto podría indicar que lo que en realidad las PF plantean como un desgano de los alumnos, en realidad es una respuesta de ellos a la oferta de actividades tipo receta y poco movilizadoras cognitivamente, no logrando implicar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de las APL.

En relación al contexto institucional y el régimen laboral de las PF, queda muy de manifiesto la conflictividad que surge en los contextos latinoamericanos, donde la infraestructura escolar es un reclamo histórico y el régimen de trabajo del nivel secundario no permite concentrar la tarea de profesores y profesoras, generando el llamado “profesor taxi”. (Tedesco y Lopez, 2002)

En términos generales, se comprueba un efecto positivo de la propuesta didáctica en las creencias declaradas por las profesoras, lo que supone un primer paso hacia el cambio del profesorado de ciencias que, por supuesto, habrá que apoyar en las prácticas docentes y en su formación permanente. (Mellado, 1998; Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2018)

Por último, las PF pudieron dar cuenta de algunos obstáculos epistemológicos que dan forma a su CDC y de alguna manera condicionan su desempeño durante las actividades de laboratorio. Se pudieron construir factores que condicionan su CDC y que influyen en la realización de APL por indagación. Estos factores pueden agruparse en cuatro grupos:

- a) Docentes: formación inicial con o sin estudios pedagógico-didácticos, inmersión temprana en las aulas, análisis de las propias prácticas,

poder salir de la “zona de confort”, sentirse parte de una comunidad escolar.

- b) Contenidos: tipos de contenidos pertenecientes a la Biología funcional o evolutiva.
- c) Estudiantes: interés, motivación posibilidad de control de la conducta, poder sacarlos de la “zona de confort”.
- d) Institución: facilitadores u obstáculos de infraestructura en las instituciones, disponibilidad de materiales y espacios propios de laboratorio.

En síntesis, luego de atravesar un proceso de formación diseñado específicamente y con el objetivo de promover el cambio de las creencias previas, es posible afirmar, que las docentes participantes en esta investigación, al transitar las diversas actividades del seminario de posgrado, realizaron una revisión explícita de sus propias creencias y reflexionaron acerca de cómo éstas se ponen en juego en sus prácticas docentes y cómo podrían ser reguladas en un futuro.

A la luz de los resultados, se evidencia la importancia de proponer una formación inicial y continua de los y las profesores de Ciencias Naturales, sustentada en una dinámica metodológica reflexiva y de corte cognitivo, desarrollada por formadores de formadores que sean “modelos a copiar, poniendo a los profesores o futuros profesores en situaciones de conflicto que les permita romper con las estructuras previas y generar así nuevas y adecuadas estrategias de abordaje de las actividades prácticas de laboratorio por indagación. En el siguiente apartado se mencionan algunas propuestas para lograrlo.

6.2 CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS PARA LOS FORMADORES DE PROFESORES

Luego de realizar un recorrido por diversas concepciones y fuentes del CDC sobre las actividades prácticas de laboratorio, es posible afirmar que es fundamental la formación de profesores que provoque el cambio de las concepciones sobre los objetivos de las actividades prácticas de laboratorio y supere estas visiones que se manifiesta en las aulas de ciencias (do Carmo y col., 2001). Dicha superación exige el establecimiento de puentes entre las creencias que tienen los sujetos sobre la actividad experimental y las prácticas docentes, y las que se proponen desde la formación. (Jiménez y Oliva, 2016)

Por ello, es conveniente salir de aquellos enfoques de formación que se limitan a transmitir principios educativos o a dar a conocer modelos ideales. Es fundamental conocer cómo progresa el conocimiento del profesorado en escenarios formativos que promueven la reflexión explícita sobre problemas específicos de la enseñanza de ciencias, en el marco de actividades de creación y fundamentación de hipótesis didácticas (Astudillo y col., 2011; Astudillo, Rivarosa, y Ortiz, 2014; Porlán y col., 2010, 2011; Porlán, Rivero García, y Martín del Pozo, 1997). Como explica Perrenoud (2004), una actitud reflexiva no se construye espontáneamente, corresponde especialmente a la formación inicial desarrollarla y facilitar los conocimientos y el saber hacer correspondientes. Para ello, es importante que la formación fomente las capacidades de auto-socio-construcción del habitus, del saber hacer, de las representaciones y de los conocimientos profesionales. De este modo, permitirá una relación con la propia práctica y con uno mismo, una postura de autoobservación, de autoanálisis, de planteamiento y de experimentación, y facilitará una relación reflexiva con lo que hacemos.

Son varios los autores que hacen referencia a las resistencias al cambio de los y las profesoras. La inercia los conduce a volver a utilizar estrategias más tradicionales (Forés, Miravalles, Sánchez, i Valero, y Sancho, Gil, 2014; Mellado y col., 2010). Las concepciones pedagógicas personales de los

docentes no se adquirieron de manera reflexiva sino natural. Sus propias experiencias escolares como alumnos son un gran obstáculo para su cambio educativo y su educación continua. Si estos problemas no se tienen en cuenta en la formación del profesorado, es muy poco probable que los cambios se consoliden y habrá un retorno a las prácticas educativas anteriores.

Para que un cambio profundo sea posible es fundamental reflexionar y tomar conciencia de los esquemas de acción, las creencias, los supuestos que subyacen en el quehacer cotidiano del aula y es necesario reestructurarlos y modificarlos estratégicamente para actuar en situaciones futuras. Como reflexionar es reflejarse, mirar atrás, mirarse en el otro, para luego proyectar, necesitamos una pausa en ámbitos colectivos para que ocurra la toma de conciencia y la reorganización del hacer (Anijovich y col., 2009). Tal como está organizado el sistema escolar en Argentina a la fecha es bastante improbable que puedan darse estos espacios de reflexión.

Por otro lado, para poder transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, es necesaria la inclusión de actividades experimentales con un planteamiento alternativo a los trabajos prácticos tradicionales, dirigidos, que consideren las metodologías indagativas, recomendadas a nivel internacional (Rocard y col., 2007). Pero, para que los profesores puedan construir esta competencia, los programas formativos deben proporcionarles oportunidades para abordarlas personalmente y conocer, de primera mano, sus dificultades y ventajas (Martínez-Aznar y col., 2017). Una herramienta que permitiría brindar dichas oportunidades es ofrecer prácticas tuteladas durante los cursos de formación, ya sea inicial o continua.

En general los profesores enseñan como aprendieron y en ello está la clave. Promover desde las asignaturas, ya sean de las disciplinas (la Biología o sus ciencias auxiliares) o las didácticas generales y específicas, una formación docente isomórfica (Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2018) que los ponga en la misma situación que los formadores de formadores esperamos se efectivice en el aula de secundaria.

7.3 CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS PARA PROFESORES

El laboratorio ofrece oportunidades únicas para que los alumnos participen de forma colaborativas y funcionen como una comunidad de científicos en el aula, para resolver problemas y comprender la naturaleza de una comunidad científica experta (Hofstein y Lunetta, 2004).

En este sentido, podría suceder que los profesores no estén haciendo en los laboratorios lo que creen que están haciendo (Hodson, 2001) generando un desajuste entre la retórica del docente y el comportamiento en el aula y enviar mensajes confusos a los estudiantes.

El rol del profesor es fundamental. El profesor orienta el aprendizaje en base a un diseño de actividades que posibilitan la adquisición del conocimiento progresivo. La cuestión es la forma en que se lleva a cabo esta intervención y negociación con el docente, y hasta qué punto el docente la reconoce y la incorporan en la tarea práctica.

Dada la importancia en ayudar a los estudiantes a hacer lo que el profesor pretende en el tiempo limitado disponible, es probable que las "recetas" sigan teniendo un papel significativo en las actividades de laboratorio. Sin embargo, si se reconociera la magnitud del desafío cognitivo que poseen las actividades de laboratorio, los profesores podrían organizar el tiempo de la clase experimental de forma más equitativa entre "hacer" y "aprender". Estos momentos no tienen que estar necesariamente separados, pero sí, es necesario, dedicar una mayor proporción del tiempo de la clase a ayudar a los estudiantes a usar ideas asociadas con los fenómenos que han producido en lugar de ver la producción exitosa del fenómeno como un fin en sí mismo.

No obstante, es importante insistir en que si se pretende hacer auténticamente ciencias, la apuesta es aprovechar las ventajas evidentes de las actividades de laboratorio: el interés de razonar el experimento concreto, más que sobre los conceptos abstractos expuestos en el aula y; el interés de visualizar los objetos y eventos que la ciencia conceptualiza y explica. Las

actividades de laboratorio pueden dar a los estudiantes, más y mejores oportunidades de aprendizaje.

Algunas opciones interesante para salvar esta posible dicotomía (lo que esperan los estudiantes y lo que proponen los profesores) es la utilización de “andamiajes” o "scalfolding" (Crujeiras-Pérez, 2017; Harlen, 2013; Hmelo-Silver, Golan Duncan, y Chinn, 2007; Pardo y Parker, 2010; van de Pol y Elbers, 2013; van de Pol, Volman, y Beishuizen, 2010). Esta herramienta proporciona medios para ayudar a los estudiantes a "ver" los fenómenos de la misma "manera científica" que el profesor "ve". Permiten ayudar a los estudiantes a dar el siguiente paso en la comprensión a través de la introducción de ideas nuevas, sugerencias, comentarios al pasar, preguntas que favorezcan las mejores prácticas científicas (Correiro, Griffin, y Hart, 2008; Harlen, 2013). Una característica importante del scaffolding es que apoya el aprendizaje de los estudiantes sobre cómo hacer la tarea y por qué la tarea debe hacerse de esa manera. (Hmelo-Silver y col., 2007)

Holbrook y Kolodner (2000) proponen cuatro acciones o tipos de andamiajes para la indagación científica:

1. Problematizar la tarea para hacerlos dudar sobre la cuestión a investigar, ayudarles a formular preguntas relevantes y a proponer soluciones iniciales;
2. Utilizar el pizarrón para compartir las cuestiones a investigar y anotar lo que se va aprendiendo, para recibir retroalimentación sobre sus ideas iniciales, por parte del profesor y de los compañeros;
3. Proponer la elaboración de un diseño a cada grupo y el análisis de las propuestas de todos, la puesta en práctica de los diseños y el uso de los datos para revisar los diseños; y
4. Pedir a cada grupo que elabore una presentación para explicar el diseño inicial y final a toda la clase.

Existen varias estrategias de andamiaje, pero dependerán del contexto y del contenido cuáles sean las más adecuadas y efectivas.

7.4 ALCANCES Y PROYECCIONES

Luego de lo analizado en los capítulos anteriores es posible afirmar que se han dado respuesta a las preguntas de investigación a través de los datos recolectados y el análisis de los mismos.

La estructura del sistema formador de profesores en Argentina, el régimen laboral de los docentes (profesor taxi) de nivel secundario y el hecho de que, en Tierra del Fuego AelAS, profesores sin formación pedagógica puedan dar clases de Biología son los mayores obstáculos a vencer. Estas cuestiones podrían ser abordadas en futuras investigaciones que permitan comprender la relación entre estos factores, el CDC de estos profesores sin formación pedagógica, el sistema formador argentino y la implementación de actividades de laboratorio por indagación.

Otra de las limitaciones es la ausencia de infraestructura escolar (laboratorio equipado) que las PF plantean como condicionante para el desarrollo de APL. Esta situación es recurrente en el contexto latinoamericano y fue planteado en varios estudios mencionados en esta tesis.

Sin embargo, aunque se percibe una actitud positiva hacia las actividades de laboratorio, continúa prevaleciendo en muchos docentes el predominio del discurso (se dice lo que “desea” hacer, pero no se hace efectivamente en el aula), desestimando la utilización de estas actividades, por las complicaciones que pueden presentarse, incluyendo el tiempo requerido para prepararse en su utilización y el control de la conducta de los estudiantes en un espacio físico diferente al aula tradicional.

En relación a las ofertas de formación continua cabe mencionar que la metacognición es una herramienta transversal que pueden ser utilizadas en cualquier campo de acción o contenido (Fives y Buehl, 2012). Por lo tanto, si se ofrecieran instancias formativas (ya sea iniciales o continuas) con el

enfoque desarrollado en esta tesis, el/la docente podría adquirir el hábito de analizarse y vigilarse, condiciones necesarias que plantea Perrenoud (2004a), para ser un docente reflexivo.

Una de las proyecciones que derivan de esta investigación es que debiera implementarse esta metodología desarrollada en la intervención didáctica en otros cursos de formación continua y en mayor cantidad de profesores y profesoras en formación para validar esta estrategia de reflexión en la acción. (Schön, 1998)

REFERENCIAS

- Abrahams, I. (2009). Does Practical Work Really Motivate? A study of the affective value of practical work in secondary school science. *International Journal of Science Education*, 31(17), 2335–2353.
- Abrahams, I., & Millar, R. (2008). Does Practical Work Really Work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. *International Journal of Science Education*, 30(14), 1945–1969.
- Abrahams, I., & Reiss, M. (2012). Practical work: Its effectiveness in primary and secondary schools in England. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(8), 1035–1055.
- Abrahams, I., Reiss, M., & Sharpe, R. (2014). The impact of the 'Getting Practical: Improving Practical Work in Science' continuing professional development programme on teachers' ideas and practice in science practical work. *Research in Science & Technological Education*, 32(3), 263–280.
- Abrahams, I., & Saglam, M. (2010). A Study of Teachers' Views on Practical Work in Secondary Schools in England and Wales. *International Journal of Science Education*, 32(6), 753–768.
- Abrahams, I., & Sharpe, R. (2010). Untangling what teachers mean by the motivational value of practical work. *School Science Review*, 92(December), 111–115.
- Acevedo Díaz, J. (2008). El estado actual de la naturaleza de la ciencia en la didáctica de las ciencias. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 5(2), 133–169.
- Acevedo Díaz, J., & García Carmona, A. (2016). «Algo antiguo, algo nuevo, algo prestado». Tendencias sobre la naturaleza de la ciencia en la educación científica. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 13(1), 3–19.
- Aldahmash, A., Mansour, N., Alshamrani, S., & Almohi, S. (2016). An Analysis of Activities in Saudi Arabian Middle School Science Textbooks and

- Workbooks for the Inclusion of Essential Features of Inquiry. *Research in Science Education*, 46(6), 879–900.
- Alvarado-Zamorano, C. (2012). *Secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre acidez y basicidad, a partir del conocimiento didáctico del contenido de profesores de bachillerato con experiencia*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura.
- Álvarez, J. P. (2013). Henrietta Lacks. El nombre detrás de las células HELA, primera línea celular inmortal humana. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 24(4), 726–729.
- Álvarez, S. M. (2007). Cómo desean trabajar los alumnos en el laboratorio de Biología. Un acercamiento a las propuestas didácticas actuales. *Revista Iberoamericana de Educación*, 7(42), 1–13.
- Álvarez, S. M., & Carlino, P. (2004). La distancia que separa las concepciones didácticas de lo que se hace en clase: el caso de los trabajos prácticos de laboratorio en biología. *Enseñanza de Las Ciencias*, 22(2), 251–262.
- Álvarez, S. M., & Carlino, P. (2005). ¿Sabían los alumnos para qué hacen los trabajos de laboratorio? Una investigación sobre los objetivos de los TP de Biología. *Educación En Biología*, 8(2), 11–19.
- Anijovich, R., Cappelletti, G., Mora, S., & Sabelli, M. J. (2009). *Transitar la formación pedagógica*. Buenos Aires: Paidós.
- Argentina. (2006). Ley N° 26.206 Ley de Educación Nacional. Argentina.
- Astudillo, C., Rivarosa, A., & Ortiz, F. (2008). El discurso en la formación de docentes de ciencias. Un modelo de intervención. *Revista Iberoamericana de Educación*, 45(4), 4.
- Astudillo, C., Rivarosa, A., & Ortiz, F. (2011). Formas de pensar la enseñanza en ciencias. Un análisis de secuencias didácticas. *Revista Electrónica de Enseñanza de Las Ciencias*, 10, 567–586.
- Astudillo, C., Rivarosa, A., & Ortiz, F. (2014). Reflexión docente y diseño de secuencias didácticas en un contexto de formación de futuros profesores de ciencias naturales. *Perspectiva Educativa*, 53(1), 130–144.
- Astudillo, M. (2009). Itinerarios pedagógicos y narrativos: recorrido por una

- experiencia de formación. In M. Astudillo, R. Carolina, & C. Astudillo (Eds.), *Cuadernos de Prácticas Educativas*. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Bachelard, G. (1973). *Epistemología*. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.
- Barberà, O., & Valdés Castro, P. (1996). El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: una revisión. *Enseñanza de Las Ciencias*, 14(3), 365–379.
- Bárcena Martín, A. (2015). *Estudio de la influencia de una metodología investigativa de resolución de problemas en el aprendizaje de la química en alumnos de bachillerato*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Bardin, L. (1996). *Análisis de contenido*. Madrid: Akal.
- Barolli, E., Laburú, C., & Guridi, V. (2010). Laboratorio didáctico de ciencias: caminos de investigación. *Revista Electrónica de Enseñanza de Las Ciencias*, 9(1), 88–110.
- Barrow, L. (2006). A Brief History of Inquiry: From Dewey to Standards. *Journal of Science Education*, (17), 265–278.
- Berry, A., Depaepe, F., & Van Driel, J. (2016). Pedagogical Content Knowledge in Teacher Education. In J. Loughran & M. Hamilton (Eds.), *International Handbook of Teacher Education* (pp. 347–386). Singapore: Springer Science. Business Media.
- Bitgood, S. (1989). School Field Trips: An Overview. *Visitor Behavior*, IV(2), 3–6.
- Blanco Nieto, L., Mellado, V., & Ruiz Macías, C. (1995). Conocimiento didáctico del contenido en Ciencias Experimentales y Matemáticas y Formación de Profesores. *Revista de Educación*, (307), 427–446.
- Bliss, J., Monk, M., & Ogborn, J. (1983). *Qualitative data analysis for educational research: A guide to uses of systemic networks*. Routledge Kegan & Paul.
- Bliss, J., Ogborn, J., & Grize, F. (1979). *The Analysis of Qualitative Data*.

- European Journal of Science Education*, 1(4), 427–440.
- Bolívar Botia, A. (1993). Conocimiento didáctico del contenido y formación del profesorado: el programa de L. Shulman. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, (16), 113–124.
- Bonito, J. (1996). Na Procura da Definição do Conceito de «Actividades Práticas». *Revista Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra*, (Extra), 8–12.
- Bonito, J., & Trindade, V. (2008). La calidad de la enseñanza y las actividades prácticas de laboratorio: análisis e implicaciones de las actividades alternativas a las propuestas del manual escolar, realizadas por alumnos visitantes de la Universidad de Évora. In A. Calonge, L. Rebollo, M. D. López Carrillo, A. Rodrigo, & I. Rábano (Eds.), *Actas del XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología* (pp. 23–32). Madrid: Instituto Geológico Y Minero de España.
- Borrachero Cortés, A. (2015). *Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en Educación Secundaria*. Universidad de Extremadura.
- Bravo Lucas, E. (2017). *Análisis de las emociones de los futuros maestros de educación infantil y evolución de sus concepciones y actividades*. Universidad de Extremadura.
- Bullough, R. (2000). Convertirse en profesor: la persona y la localización social de la formación del profesorado. In B. Biddle, T. Good, & I. Goodson (Eds.), *La enseñanza y los profesores*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en ciencias. In M. P. Jiménez Aleixandre (Ed.), *Enseñar Ciencias* (pp. 95–118). Barcelona: Graó.
- Caamaño, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones: ¿una clasificación útil de los trabajos prácticos. *Alambique. Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, (39).
- Calvo Pascual, M., & Martín Sánchez, M. (2005). Análisis de la adaptación de los libros de texto de ESO al currículo oficial, en el campo de la química. *Enseñanza de Las Ciencias*, 23(1), 17–32.
- Camilloni, A. (2007). Los profesores y el saber didáctico. In A. Camilloni, E.

- Cols, L. Basabe, & S. Feeney (Eds.), *El saber didáctico*. Buenos Aires: Paidós.
- Campanario, J. (2001). ¿Qué puede hacer un profesor como tú o un alumno como el tuyo con un libro de texto como éste? Una relación de actividades poco convencionales. *Enseñanza de Las Ciencias*, 19(3), 351–364.
- Cañal de León, P. (2011). Competencia científica y competencia profesional en la enseñanza de las ciencias. In A. Caamaño (Ed.), *Didáctica de la física y la química. Formación del profesorado. Educación secundaria. 5 Vol. II*. Barcelona: Graó.
- Cañal de León, P., del Carmen, L., García Barros, S., Jiménez Aleixandre, M. P., Márquez, C., Martínez Losada, C., ... Sanmartí Puig, N. (2011). *Didáctica de la biología y la geología* (Vol. II). Graó.
- Cañal de León, P., Travé González, G., & Pozuelos Estrada, F. (2011). Análisis de obstáculos y dificultades de profesores y estudiantes en la utilización de enfoques de investigación escolar. *Investigación En La Escuela*, 73, 5–26.
- Caponi, G. (2001). Biología funcional vs. Biología evolutiva. *Episteme: Filosofía e Historia Das Ciencias*, (12), 23–46.
- Caponi, G. (2003). Experimentos en Biología Evolutiva: ¿Qué tienen ellos que los otros no tengan? *Episteme: Filosofía e Historia Das Ciencias*, (16), 61–97.
- Caponi, G. (2016). Conocimiento biológico de un mundo físicamente regido. In R. Gutiérrez Lombardo, J. Martínez Contreras, & A. Ponce de León (Eds.), *Cultura y Evolución* (pp. 19–28). México D. F.: Centro de Estudios Filosóficos y Sociales Vicente Toledano.
- Cardozo de Martínez, C., Sorokin, P., & Sotomayor, M. A. (2015). Bioética y derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sus extensiones, productos y derivados: el discutible caso de las células HeLa. *Medicina & Laboratorio*, 21(11–12), 565–577.
- Carles, F., Payá, J., & Valdés, P. (2005). ¿Cuál es el papel del trabajo experimental en la educación científica? In D. Gil Pérez, B. Macedo, J.

- Martínez Torregosa, C. Sifredo, P. Valdés, & A. Vilches (Eds.), *¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de 15 a 18 años*. Santiago de Chile: UNESCO.
- Carrascosa, J., Gil Pérez, D., Vilches, A., Gil-Perez, D., Vilches Peña, A., & Valdés, P. (2006). Papel de la Actividad Experimental en la Educación Científica. *Caderno Catarinense de Ensino de Física*, 23(2), 157–181.
- Carrascosa, J., Martínez Torregosa, J., Furió Más, C., & Guisasola Aranzábal, J. (2008). ¿Qué hacer en la formación inicial del profesorado de ciencias de secundaria? *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 5(2), 118–133.
- Castro Moreno, J., & Valbuena Ussa, E. (2007). ¿Qué biología enseñar y cómo hacerlo? Hacia una resignificación de la Biología escolar. *TED: Tecné, Episteme y Didáxis*, 22, 126–145.
- Castro Moreno, J., Valbuena Ussa, E., Gutiérrez, A., Ruiz, D., Correa Sánchez, M., & Morales, D. (2009). Construcción del conocimiento didáctico del contenido biológico en formación inicial de profesores. *Enseñanza de Las Ciencias, Extra*, 3213–3216.
- Chavez de Souza, N., & Tauchen, G. (2015). Percepções e ações docentes no laboratório didático. *Investigações Em Ensino de Ciências*, 20(3), 164–186.
- Correa Sánchez, M., & Valbuena Ussa, E. (2007). Aproximación al estado del arte sobre los trabajos prácticos en la enseñanza de la biología (2004-2006). *Revista Virtual EDUCyT*, 15, 313–319.
- Correa Sánchez, M., & Valbuena Ussa, E. (2012). Estado del arte sobre los trabajos prácticos en la enseñanza de la biología abordados en publicaciones (2004-2006): resultados relacionados con la imagen de la práctica. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, 5(8), 117–135.
- Correiro, E., Griffin, L., & Hart, P. (2008). A Constructivist Approach to Inquiry-Based Learning: A TUNEL Assay for the Detection of Apoptosis in Cheek

- Cells. *The American Biology Teacher*, 70(8), 457–460.
- Cortés Gracia, A., & de la Gándara Gómez, M. (2006). La construcción de problemas en el laboratorio durante la formación del profesorado: una experiencia didáctica. *Enseñanza de Las Ciencias*, 25(3), 435–450.
- Costillo-Borrego, E., Borrachero Cortés, A., Brígido Mero, M., & Mellado, V. (2013). Las emociones sobre la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las matemáticas de futuros profesores de Secundaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10(Extraordinario), 514–532.
- Costillo-Borrego, E., Borrachero Cortés, A., Esteban, R., & Sánchez Martín, J. (2014). Aportaciones de las salidas al medio natural como actividades de enseñanza y de aprendizaje según profesores en formación. *Indagatio Didactica*, 6(3), 10–22.
- Costillo-Borrego, E., Borrachero Cortés, A., Villalobos, A., Mellado, V., & Sánchez Martín, J. (2014). Utilización de la modelización para trabajar las salidas al medio natural en profesores en formación de educación secundaria. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, 7(13), 165–175.
- Couso, D. (2014). De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión crítica. In *26 Encuentros en Didáctica de las Ciencias Experimentales* (pp. 1–28).
- Crujeiras Pérez, B. (2017). Análisis de las estrategias de apoyo elaboradas por futuros docentes de educación secundaria para guiar al alumnado en la indagación. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 14(2), 473–486.
- Crujeiras Pérez, B., & Jiménez Aleixandre, M. P. (2018). Influencia de distintas estrategias de andamiaje para promover la participación del alumnado de secundaria en las prácticas científicas. *Enseñanza de Las Ciencias*, 2(36), 23–42.
- Daza Rosales, S., & Quintanilla Gatica, M. (2011). *La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades* (Vol. Vol. 5).

- Barrancabermeja: Grupo GRECIA. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- de Pro Bueno, A. (1998). ¿Se pueden enseñar contenidos procedimentales en las clases de ciencias? *Enseñanza de Las Ciencias*, 16(1), 22–41.
- de Pro Bueno, A., Sánchez Blanco, G., & Valcárcel Pérez, M. (2008). Análisis de los libros de texto de Física y Química en el contexto de la Reforma LOGSE. *Enseñanza de Las Ciencias*, 26(2), 193–210.
- Del Carmen, L. (2011). El lugar de los trabajos prácticos en la construcción del conocimiento científico en la enseñanza de la Biología y la Geología. In P. Cañal de León, L. del Carmen Martín, S. García Barros, M. Jiménez Aleixandre, C. Márquez, C. Martínez Losada, ... N. Sanmartí Puig (Eds.), *Didáctica de la Biología y la Geología* (Vol. II, p. 42). Barcelona: Graó.
- Del Carmen, L., Caballer, M., Furió Mas, C., Gómez Crespo, M., Jiménez Aleixandre, M. P., Jorba, J., ... Vilches, A. (1997). *La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la educación secundaria*. Barcelona: Horsori.
- Del Carmen, L., & Jiménez Aleixandre, M. P. (1997). Los libros de texto: un recurso flexible. *Alambique. Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, (11), 7–14.
- Delpech, R. (2004). Microecology: Using fast-growing filamentous fungi to study the effects of environmental gradients on the growth patterns of hyphae. *Journal of Biological Education*, 38(2), 90–95.
- do Carmo Galiazzi, M., de Barros Rocha, J., Schmitz, L., Langoni de Souza, M., Giesta, S., & Peres Gonçalves, F. (2001). Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de Ciências. *Ciência & Educação*, 7(2), 249–263.
- Domènech-Casal, J. (2015). Una secuencia didáctica de modelización , indagación y creación del conocimiento científico en torno a la deriva continental y la tectónica de placas. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 12(1), 186–197.

- Dreyfus, A. (2007). Content analysis of school textbooks: the case of a technology-oriented curriculum. *International Journal of Science Education*, 14(1), 37–41.
- Driver, R. (1975). The Name of the Game. *School Science Review*, 56(197), 800–805.
- Duhalde, M., & Cardelli, J. (2011). Formación docente en América Latina. Una perspectiva político-pedagógica. *Escuela Hacia Nuevos Rumbos*, 1–7.
- Elliott, J. (2005). *El cambio educativo desde la investigación acción*. Madrid: Morata.
- Ellis, D., Saggese, M., Nelson, W., Caballero, I., Trejo, A., & Quaglia, A. (2010). El halcón más raro del mundo: la forma pálida del halcón peregrino austral. *AECCA/ANUARIO*, 96–112.
- Espinosa Bueno, J., Garritz Ruiz, A., Labastida Piña, D., & Padilla, K. (2010). Indagación. Las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje. Parte II. El cuestionario y su aplicación. *Educación Química*, 21(3), 190–197.
- Espinosa Bueno, J., Labastida Piña, D., Padilla, K., & Garritz Ruiz, A. (2011). Pedagogical Content Knowledge of Inquiry: An Instrument to Assess It and Its Application to High School In-Service Science Teachers. *US-China Education Review*, 8(5), 599–614.
- Etxabe Urbieta, J. (2001). Trabajos prácticos como recetas y como investigaciones. *Revista de Psicodidáctica*, (11).
- Farré, A. S., & Lorenzo, M. G. (2009). Another piece of the puzzle: The relationship between beliefs and practice in higher education organic chemistry. *Chemistry Education Research and Practice*, 10(2), 176–184.
- Fernández-Marchesi, N. (2014a). Concepción de ciencia implícita en las actividades prácticas de laboratorio de los libros de texto de Ciencias Naturales. In *XI Jornadas Nacionales y VI Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología*. General Roca, 9 al 11 de octubre de 2014.
- Fernández-Marchesi, N. (2014b). *Los trabajos prácticos de laboratorio de Biología en los libros de texto de Ciencias Naturales para el Nivel*

Secundario utilizados en la Ciudad de Ushuaia. Tesis de Maestría. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

- Fernández-Marchesi, N. (2015). Habilidades de indagación que promueven las actividades prácticas de laboratorio presentes en los libros de texto de Ciencias Naturales. In *X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC*. Águas de Lindóia, SP, Brasil: ABRAPEC.
- Fernández-Marchesi, N. (2018a). Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula. *TED: Tecné, Episteme y Didáxis*, (44), 203–218.
- Fernández-Marchesi, N. (2018b). Las actividades de laboratorio por indagación presentes en los libros de texto. *Educación En Biología*, 21(1), 19–33.
- Fernández-Marchesi, N., Ballán, C., Nerón, R., Temari, F., Richter, L., Amatta, Y., & Lares, V. (2013). Merituación de aspirantes a cubrir cargos de Ciencias Naturales en Escuelas Secundarias de gestión pública de Ushuaia y su incidencia en la real cobertura de los espacios vacantes. In *VIIª Jornadas de Literatura e Historia Cultural: Política e ideología en cultura, ciencia y educación*. Ushuaia: IPES Florentino.
- Fernández-Marchesi, N., Costillo-Borrego, E., & Rivarosa, A. (2016). Análisis de guiones de laboratorio elaborados por docentes en formación de Argentina y España. In *27 Encuentros en Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Badajoz, 7 al 9 de noviembre de 2016.
- Fernández-Marchesi, N., & Cuesta López, M. del P. (2018). Las prácticas de laboratorio ¿motivan? *Revista de Educación En Biología*, (Extraordinario), en prensa.
- Fernández-Marchesi, N., Marcangeli, M., & Romero, C. (2011). Análisis de las estrategias de enseñanza de los docentes de ciencias naturales en dos escuelas públicas medias de tierra del fuego. *TED: Tecné, Episteme y Didáxis*, (Extra), 1381–1386.
- Fernández-Marchesi, N., & Martínez-Aznar, M. M. (2017). Creencias de futuros profesores de secundario de física y química sobre las actividades

- experimentales. *Enseñanza de Las Ciencias*, (Extraordinario), 2601–2606.
- Fernández-Marchesi, N., Martínez-Aznar, M. M., & Costillo-Borrego, E. (2017). Análisis comparativo de creencias sobre las actividades experimentales de futuros profesores de Biología y Geología. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, (Extraordinario), 1333–1342.
- Fernández-Marchesi, N., Pujol, E., & Maher, E. (2012). *Los plaguicidas aquí y a*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- Fernández, I., Gil Pérez, D., Carrascosa, J., Cachapuz, A., & Praia, J. (2002). Visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza. *Enseñanza de Las Ciencias*, 20(3), 477–488.
- Fernández Nistal, M. T., Tuset Bertran, A., Pérez Ibarra, R., & Leyva Pacheco, A. (2009). Concepciones de los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje y sus prácticas educativas en clases de ciencias naturales. *Enseñanza de Las Ciencias*, 27(2), 287–298.
- Ferrés Gurt, C., Marbà Tallada, A., & Sanmartí Puig, N. (2015). Trabajos de indagación de los alumnos: instrumentos de evaluación e identificación de dificultades. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 12(1), 22–37.
- Fives, H., & Buehl, M. (2012). Spring cleaning for the “messy” construct of teachers’ beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us? In K. Harris, S. Gragam, & U. T. (Eds.), *APA educational psychology handbook, Individual differences and cultural and contextual factors*. (Vol. 2, pp. 471–499). Washington: American Psychological Association.
- Flores Espejo, J. (2017). Un fundamento teórico sobre los datos: aportes para a reflexión epistemológica en el laboratorio didáctico de ciencias. *Investigações Em Ensino de Ciências*, 22(2), 17–32.
- Flores Espejo, J., Caballero Sahelices, M., & Moreira, M. A. (2009). El laboratorio en la enseñanza de las ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje. *Revista de Investigación*, 33(68), 75–

111.

- Forés, Miravalles, A., Sánchez, i Valero, J. A., & Sancho, Gil, J. M. (2014). Salir de la zona de confort. Dilemas y desafíos en el EEES. *Tendencias Pedagógicas*, (23), 205–214.
- Freitas, I., Jiménez, R., & Mellado, V. (2004). Solving physics problems: The conceptions and practice of an experienced teacher and an inexperienced teacher. *Research in Science Education*, 34(1), 113–133.
- French, D., & Russell, C. (2002). Do Graduate Teaching Assistants Benefit from Teaching Inquiry-Based Laboratories? *BioScience*, 52(11), 1036.
- Furman, M., & Sardi, V. (2017). *Permanencias e innovaciones en las escuelas secundarias: prácticas de enseñanza en Lengua y Biología en la Ciudad de Buenos Aires*. (G. Tiramonti & S. Ziegler, Eds.). Buenos Aires: UNICEF - FLACSO.
- Galagovsky, L. R. (2004). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte 1. *Enseñanza de Las Ciencias*, 22(2), 229–240.
- García Arteaga, E. (2011). *Las prácticas experimentales en los textos y su influencia en el aprendizaje. Aporte histórico y filosófico en la física de campos*. Universidad Autónoma de Barcelona, España.
- García Arteaga, E., & Estany, A. (2010). Filosofía de las prácticas experimentales y enseñanza de las ciencias. *Praxis Filosófica*, (31), 7–24.
- García Barros, S., Mondelo Alonso, M., & Martínez Losada, C. (1998). Hacia la innovación de las actividades prácticas desde la formación del profesorado. *Enseñanza de Las Ciencias*, 16(2), 353–366.
- García Carmona, A. (2013). Educación científica y competencias docentes: Análisis de las reflexiones de futuros profesores de Física y Química. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 10(Num Extr.), 552–567.
- García, D., & Fernandez-Marchesi, N. (2017). Genealogía de la institucionalización de la EA en la Argentina. In *Inclusión en la Formación en Educación Ambiental en la Educación Superior* (pp. 79–116). Buenos Aires: La bicicleta Ediciones.

- Garritz, A., Lorenzo, G., & Daza Rosales, S. (Eds.). (2014). *Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva iberoamericana*. Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.
- Garritz Ruiz, A. (2010a). Indagación: las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje. *Educación Química*, 21(2), 190–197.
- Garritz Ruiz, A. (2010b). Pedagogical Content Knowledge and the Affective domain of Scholarship of Teaching and Learning. *International Journal of Scholarship of Teaching and Learning*, 4(2).
- Garritz Ruiz, A. (2011). Conocimiento didáctico del contenido. Mis últimas investigaciones CDC en lo afectivo, sobre la estequiometría y la indagación. *TED: Tecné, Episteme y Didáxis*, 43–56.
- Garritz Ruiz, A., Labastida Piña, D., Padilla, K., & Espinosa Bueno, J. (2009). El conocimiento didáctico del contenido de la indagación. Un instrumento para capturarlo. *Enseñanza de Las Ciencias*, (Extra), 723–727.
- Garritz Ruiz, A., Lorenzo, M. G., & Daza Rosales, S. (Eds.). (2014). *Conocimiento Didáctico del Contenido. Una perspectiva iberoamericana*. Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.
- Garritz Ruiz, A., & Mellado, V. (2014). El conocimiento didáctico del contenido y la afectividad. In A. Garritz, S. Daza, & G. Lorenzo (Eds.), *Conocimiento Didáctico del Contenido. Una perspectiva Iberoamericana*. Saarbrücken, Alemania: Editorial Academia Española.
- Garritz Ruiz, A., & Trinidad-Velasco, R. (2004). El conocimiento pedagógico del contenido. *Educación Química*, 15(2), 98–102.
- Gil Pérez, D., Belendez Vásquez, A., Martín García, A., & Martínez Torregrosa, J. (1991). La formación del profesorado universitario de materias científicas: contra algunas ideas y comportamientos de sentido común. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 12(2), 43–48.
- Gil Pérez, D., & Martínez Torregrosa, J. (1983). A model for problem-solving in accordance with scientific methodology. *European Journal of Science Education*, 5(4), 447–455.
- Gil Quílez, M. J., Martínez Peña, M. B., de la Gándara Gómez, M., Calvo

- Hernández, J., & Cortés Gracia, A. (2008). De la universidad a la escuela: no es fácil la indagación científica. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, (63), 81–100.
- Giraldo Mejía, J. A. (2016). *El experimento en la enseñanza de la Biología. Un estudio de caso con licenciados en Biología de tres instituciones educativas distritales*. Tesis de grado. Universidad Pedagógica Nacional.
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Observations* (Vol. 1).
- Godoy, A. V., Segarra, C. I., & Di Mauro, M. F. (2014). Una experiencia de formación docente en el área de Ciencias Naturales basada en la indagación escolar. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 11(3), 381–397.
- Gómez Galindo, A. A., & Quintanilla Gatica, M. (Eds.). (2015). *La enseñanza de las Ciencias Naturales basada en proyectos. Qué es un proyecto y cómo trabajarlo en el aula*. Santiago de Chile: Editorial Bellaterra Ltda.
- Grilli Silva, J. (2018). El material natural en la Biología escolar. Consideraciones éticas y didáctica sobre las actividades prácticas de laboratorio. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 15(1), 1104–1119.
- Grossman, P. (1990). *The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education*. Columbia University: Teachers College Press, Teachers College.
- Grossman, P., Wilson, S., & Shulman, L. (2005). Profesores de sustancia: el conocimiento de la materia para la enseñanza. *Revista de Curriculum y Formación Del Profesorado*, 9(2), 1–25.
- Grossman, P., Wineburg, S., & Woolworth, S. (2000). *What Makes Teacher Community Different from a Gathering of Teachers? Center for the study of teaching and policy*. Washington.
- Gysling, J. (1992). *Profesores: un análisis de su identidad social*. Santiago de Chile: CIDE.
- Hacking, I. (1996). *Representar e Intervenir*. México D. F.: Paidós.

- Hamed, S., Rivero García, A., & Martín del Pozo, R. (2016). El cambio en las concepciones de los futuros maestros sobre la metodología de enseñanza en un programa formativo. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 13(2), 476–492. Retrieved from <http://rodin.uca.es:80/xmlui/handle/10498/18301>
- Harlen, W. (2013). *Evaluación y Educación en Ciencias Basada en Indagación: Aspectos de la Política y la Práctica*. Global Network of Science Academies (IAP) Science Education Programme (SEP).
- Harrell, P., Richards, D., Collins, J., & Taylor, S. (2005). Using Concrete & Representational Experiences, to Understand the Structure of DNA. *The American Biology Teacher*, 67(2), 77–85.
- Hashweh, M. (2005). Teacher pedagogical constructions: A reconfiguration of pedagogical content knowledge. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 11(3), 273–292.
- Hashweh, M. Z. (2003). Teacher accommodative change. *Teaching and Teacher Education*, 19(4), 421–434.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Pilar Baptista, L. (2006). *Metodología de la investigación* (4th ed.). México D. F.: Mc Graw Hill.
- Herron, M. D. (1971). The nature of scientific enquiry. *The School Review*, 79(2), 171–212.
- Hidi, S., & Harackiewicz, J. (2000). Motivating the Academically Unmotivated: A Critical Issue for the 21st Century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179.
- Hmelo-Silver, C., Golan Duncan, R., & Chinn, C. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). *Educational Psychologist*, 42(2), 99–107.
- Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. *Enseñanza de Las Ciencias*, 12(3), 299–313.
- Hodson, D. (2001). Research on practical work in school and universities: In pursuit of better questions and better methods. In *6th European*

- Conference on Research in Chemical Education*. Aviero, Portugal.: University of Aveiro.
- Hofstein, A., & Lunetta, V. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. *Science Education*, 88(1), 28–54.
- Hofstein, A., & Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. *Chemistry Education Research and Practice*, 8(2), 105–107.
- Holbrook, J., & Kolodner, J. (2000). Scaffolding the development of an inquiry-based (science) classroom. In B. Fishman & S. O'Connor- Divelbiss (Eds.), *Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences*. Michigan: Ann Arbor:University of Michigan.
- Hugo López, D., Sanmartí Puig, N., & Adúriz-Bravo, A. (2013). Estilos de trabajo emocional del futuro profesorado de ciencias durante el practicum. *Enseñanza de Las Ciencias*, 31(1), 153–170.
- Ibáñez Orcajo, I., & Martínez-Aznar, M. M. (2007). Solving problems in genetics, part III: change in the view of the nature of science. *International Journal of Science Education*, 29(6), 747–769.
- Iglesias, M. (2004). El giro hacia la práctica en filosofía de la ciencia: Una nueva perspectiva de la actividad experimental. *Opción*, 20(44), 98–119.
- Insausti, M., & Merino, M. (2000). Una propuesta para el aprendizaje de contenidos procedimentales en el laboratorio de física y química. *Investigações Em Ensino de Ciências*, 5(2), 93–119.
- Instituto Nacional de Formación Docente. (2010). Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario. Áreas: Biología, Física, Matemática y Química. Ciudad de Buenos Aires: Ministerio de Educación.
- Izquierdo Aymerich, M., García Martínez, Á., Quintanilla Gatica, M., & Adúriz-Bravo, A. (2016). *Historia, Filosofía y Didáctica de las Ciencias: Aportes para la formación del profesorado de ciencias*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Jacob, F. (1973). *La lógica de lo viviente: una visión materialista de la biología*.

Barcelona: Laia.

- Jiménez Aleixandre, M. P., & Duschl, R. (2012). *Epistemic foundations for conceptual change*. (S. Carver & J. Schragger, Eds.), *The Journey From Child to Scientist: Integrating Cognitive Development and the Education Sciences*. Washington: American Psychological Association.
- Jiménez Tenorio, N., & Oliva, J. M. (2016a). Análisis reflexivo de profesores de ciencias de secundaria en formación inicial en torno a diferentes secuencias didácticas. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 13(2), 423–439.
- Jiménez Tenorio, N., & Oliva, J. M. (2016b). Aproximación al estudio de las estrategias didácticas en ciencias experimentales en formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: descripción de una experiencia. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 13(1), 121–136.
- Jiménez Valladares, J. (2000). El análisis de los libros de texto. In F. Perales Palacios & P. Cañal de León (Eds.), *Didáctica de las ciencias experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias* (pp. 307–322). Editorial Marfil.
- Jiménez Valladares, J., & Perales Palacios, F. (2002). La evidencia experimental a través de la imagen de los libros de texto de Física y Química. *Revista Electrónica de Enseñanza de Las Ciencias*, 1(2), 114–129.
- Jorba, J., & Sanmartí Puig, N. (1994). *Enseñar, aprender y evaluar: Un proceso de evaluación continua*. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1992). *Como Planificar la Investigación Acción*. Editorial Laertes.
- Khan, S. (2007). Model-based inquiries in chemistry. *Science Education*, 91(6), 877–905.
- Kirschner, P. (1992). Epistemology, Practical Work and Academic Skills in Science Education. *Science & Education*, 1(3), 273–299.
- Latorre Beltrán, A. (2005). *La investigación - acción*. Barcelona: Graó.

- Latour, B., & Woolgar, S. (1995). *La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos científicos*. Alianza Editorial.
- Leite, L., & Figueiroa, A. (2004). Las actividades de laboratorio y la explicación científica en los manuales escolares de ciencias. *Alambique. Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, 10(39), 20–30.
- Linn, M., Davis, E., & Bell, P. (2004). *Internet environments for science education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate.
- Litwin, E. (2000). *Las conFiguraciones didácticas*. Barcelona: Paidós.
- López-Valentín, D., & Guerra-Ramos, M. (2013). Análisis de las actividades de aprendizaje incluidas en libros de texto de ciencias naturales para educación primaria utilizados en México. *Enseñanza de Las Ciencias*, 31(2), 173–191.
- López Nozal, C., & Bernardo Sánchez, J. (2003). *La Lechuga: Un Raticida ecológico*. Palencia: C.L.N.
- López Rua, A. M., & Tamayo, O. (2012). Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 8(1), 145–166.
- Lynch, P. P., & Ndyetabura, V. L. (1983). Practical work in schools: An examination of teachers' stated aims and the influence of practical work according to students. *Journal of Research in Science Teaching*, 20(7), 663–671. <https://doi.org/10.1002/tea.3660200707>
- Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, Sources, and Development of Pedagogical Content Knowledge for Science Teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), *Examining Pedagogical Content Knowledge: The Construct and its Implications for Science Education* (pp. 95–132). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Marcelo, C. (1995). *Formación del Profesorado para el cambio educativo*. Barcelona: EUB.
- Marcelo, C. (2009). Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. *Sísifo: Revista de Ciências Da Educação*, (8), 7–22.
- Martín Gámez, C., Prieto Ruz, T., & Jiménez López, M. (2015). Tendencias del

- profesorado de ciencias en formación inicial sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de las ciencias. Estudio de un caso en Málaga. *Enseñanza de Las Ciencias*, 33(1), 167–184.
- Martínez-Aznar, M. M., & Ibáñez Orcajo, I. (2005). Solving problems in genetics. *International Journal of Science Education*, 27(1), 101–121.
- Martínez-Aznar, M. M., & Ibáñez Orcajo, I. (2006). Resolver situaciones problemáticas en genética para modificar las actitudes relacionadas con la ciencia. *Enseñanza de Las Ciencias*, 24(2), 193–206.
- Martínez-Aznar, M. M., Rodríguez-Arteche, I., & Gómez Lesarri, P. (2017). La resolución de problemas profesionales como referente para la formación inicial del profesorado de física y química. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 14(1), 162–180.
- Martínez-Aznar, M. M., & Varela Nieto, M. P. (2009). La resolución de problemas de energía en la formación inicial de maestros. *Enseñanza de Las Ciencias*, 27(3), 343–360.
- Martínez Losada, C., & García Barros, S. (2003). Las actividades de primaria y ESO incluidas en libros escolares. ¿Qué objetivo persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? *Enseñanza de Las Ciencias*, 21(2), 243–264.
- Martins, I., Veiga, M. L., Teixeira, F., Tenreiro-Vieira, C., Marques Vieira, R., Rodrigues, A., & Couceiro, F. (2007). *Educação em Ciências e Ensino Experimental. Formação de Professores. Coleção Ensino Experimental das Ciências*. Lisboa: Ministério da Educação – DGIDC.
- Mayr, E. (1988). *Hacia una nueva filosofía de la biología: Observaciones de un evolucionista*. Harvard University Press.
- Mayr, E. (1998). *O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Diversidade, evolução e herança*. Editora Universidade de Brasília.
- Méheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching-learning sequences: Aims and tools for science education research. *International Journal of Science Education*, 26(5), 515–535.
- Meirieu, P. (1998). *Frankenstein Educador*. Barcelona: Ediciones Laertes S. A.
- Mellado, V. (1994). *Análisis del conocimiento didáctico del contenido, en*

- profesores de ciencias de primaria y secundaria en formación inicial.*
- Mellado, V. (1996). Concepciones y prácticas de aula de profesores de ciencias, en formación inicial de primaria y secundaria. *Enseñanza de Las Ciencias*, 14(3), 289–302.
- Mellado, V. (1998). The Classroom Practice of Preservice Teachers and Their Conceptions of Teaching and Learning Science. *Science Teacher Education*, (82), 197–214.
- Mellado, V. (2011). Formación del profesorado de ciencias y buenas prácticas: el lugar de la innovación y la investigación didáctica. In P. Cañal (Ed.), *Biología y geología. Investigación, innovación y buenas prácticas* (Vol. III, pp. 9–25). Barcelona: Graó.
- Mellado, V., Borrachero Cortés, A., Brígido Mero, M., Melo Niño, L., Dávila, M. A., Cañada Cañada, F., ... Bermejo, M. L. (2014). Las emociones en la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de Las Ciencias*, 32(3), 11–36.
- Mellado, V., Conde, M. del C., Brígido Mero, M., Costillo-Borrego, E., Ruiz, C., Bermejo, M. L., & Fajardo, M. I. (2010). The educational change in science teachers. In A. Henshall & B. Fontanez (Eds.), *Educational Change*. New York: Nova Science Publishers.
- Mellado, V., Ruiz, C., Bermejo, M. L., & Jiménez, R. (2006). Contributions from the philosophy of science to the education of science teachers. *Science & Education*, (15), 419–445.
- Melo Niño, L. (2015). *Desarrollo del conocimiento didáctico del contenido sobre el campo eléctrico con profesores de física colombianos de bachillerato, mediante un programa de intervención*. Universidad de Extremadura.
- Melo Niño, L., Cañada Cañada, F., Mellado, V., & Buitrago, A. (2016). Desarrollo del conocimiento didáctico del contenido en el caso de la enseñanza de la carga eléctrica en Bachillerato desde la práctica de aula. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 13(2), 459–475.
- Menghini, R. (2016). Narrativas en la evaluación de prácticas y residencias.

- Revista de Educación*, 7(9), 179–187.
- Meredith, J., Fortneer, R., & Mullins, G. (1997). Model of affective learning for non formal science education facilities. *Journal of Research in Science Teaching*, 34(8), 805–818.
- Miguens, M., & Garrett, R. (1991). Prácticas en la enseñanza de las ciencias. Problemas y posibilidades. *Enseñanza de Las Ciencias*, 9(3), 229–236.
- Millar, R. (2004). *The role of practical work in the teaching and learning of science. Commissioned paper-Committee on High School Science Laboratories: Role and Vision*. Washington.
- Millar, R., Lubben, F., Gott, R., & Duggan, S. (1994). Investigating in the school science laboratory: Conceptual and procedural knowledge and their influence on performance. *Research Papers in Education*, 9(2), 207–248.
- Ministerio de Educación y Cultura. (2012). Diseño curricular provincial. Educación secundaria. Ciclo básico formación general. Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Mordeglia, C., Cordero, S., & Dumrauf, A. (2007). Experimentando en Ciencias Naturales de tercer ciclo de EGB ¿Qué nos ofrecen los libros de texto? In *Memorias Sief 8: 8ª Simposio de Investigación en Educación en Física (Universidad Nacional de Entre Ríos)*. (pp. 220–228).
- Moreno Moreno, M., & Azcárate Giménez, C. (2003). Concepciones y creencias de los profesores universitarios de matemáticas acerca de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. *Enseñanza de Las Ciencias*, 21(2), 265–280.
- Nieto Calleja, E., Montagut Bosque, P., Sansón Ortega, C., Carrillo Chávez, M., Muadás, G., & María, R. (2005). Nuevos contenidos, nuevos enfoques: trabajos prácticos en microescala. *Enseñanza de Las Ciencias*, (Extra), 1–5.
- Ocelli, M., & Valeiras, N. (2013). Los libros de texto de ciencias como objeto de investigación : Una revisión bibliográfica. *Enseñanza de Las Ciencias*, 2(31), 133–152.
- Oñorbe, A. (2007). Resolución de problemas. In M. Jiménez Aleixandre, A.

- Caamaño, A. Oñorbe, E. Pedrinaci, & A. de Pro Bueno (Eds.), *Enseñar Ciencias* (2nd ed.). Barcelona: Graó.
- Osses Bustingorry, S., Sánchez Tapia, I., & Ibáñez Mansilla, F. (2006). Investigación cualitativa en educación. Hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. *Estudios Pedagógicos*, 32(1).
- Pardo, R., & Parker, J. (2010). The inquiry flame: Scaffolding for scientific inquiry through experimental design. *The Science Teacher*, 77(8), 44–49.
- Park, S., & Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. *Research in Science Education*, 38(3), 261–284.
- Pavón Martínez, F., & Martínez-Aznar, M. M. (2014). La metodología de resolución de problemas como investigación (MRPI): una propuesta indagativa para desarrollar la competencia científica en alumnos que cursan un programa de diversificación. *Enseñanza de Las Ciencias*, 32(3), 469–492.
- Perafán Echeverri, G. (2016). *Conocimiento profesional docente y prácticas pedagógicas*. Bogotá: Editorial aula de Humanidades.
- Perafán Echeverri, G., Badillo Jiménez, E., & Adúriz-Bravo, A. (2016). *Conocimiento y emociones del profesorado*. Bogotá: Editorial aula de Humanidades.
- Perales Palacios, F. (2006). Pasado, presente y ¿ futuro? de los libros de texto. *Alambique. Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, (48), 57–63.
- Perales Palacios, F., & Cañal de León, P. (2000). *Didáctica de las ciencias experimentales*. (F. Perales Palacios & P. Cañal de León, Eds.). Madrid: Marfil. Alcoy.
- Perrenoud, P. (2004a). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica*. México D. F.: Graó.
- Perrenoud, P. (2004b). *Diez nuevas competencias para enseñar. Tiempo de Educar*. Barcelona: Graó.
- Plaza, M. V. (2015). *Caracterización de las creencias sobre sexualidad de los*

profesores y su incidencia en las prácticas sobre educación sexual en la escuela media. Universidad de Buenos aires.

- Porlán, R., & Martín del Pozo, R. (1996). Ciencia, profesores y enseñanza: unas relaciones complejas. *Alambique. Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, 3(8), 23–32.
- Porlán, R., Martín del Pozo, R., Rivero García, A., Harres, J., Azcárate, P., & Pizzato, M. (2010). El cambio del profesorado de ciencias I: marco teórico y formativo. *Enseñanza de Las Ciencias*, 28(1), 31–46.
- Porlán, R., Martín Del Pozo, R., Rivero García, A., Harres, J., Azcárate, P., & Pizzato, M. (2011). El cambio del profesorado de ciencias II: Itinerarios de progresión y obstáculos en estudiantes de magisterio. *Enseñanza de Las Ciencias*, 29(3), 353–370.
- Porlán, R., Rivero García, A., & Martín del Pozo, R. (1997). Conocimiento profesional y epistemología de los profesores I: Teoría, métodos e instrumentos. *Enseñanza de Las Ciencias*, 15(2), 155–171.
- Porlán, R., Rivero García, A., & Martín del Pozo, R. (1998). Conocimiento profesional y epistemología de los profesores, II. *Enseñanza de Las Ciencias*, 16(2), 271–288.
- Pozo, J. I. (2000). ¿Por qué los alumnos no aprenden la ciencia que les enseñamos?: El caso de las Ciencias de la Tierra. *Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra*, 8(1), 13–19.
- Pozo, J. I., & Gómez Crespo, M. (1997). ¿Qué es lo que hace difícil la comprensión de la ciencia? algunas explicaciones y propuestas para la enseñanza. In L. (coord) Del Carmen (Ed.), *La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la educación secundaria*. Barcelona: Horsori.
- Pozo, J. I., Pérez Echeverría, M., Martín Ortega, E., Scheuer Rubiños, N., de La Cruz, M., & Mateos Sanz, M. (2006). *Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje: las concepciones de profesores y alumnos* (Vol. 12). Barcelona: Grao.
- Puentes Echeverri, M., & Valbuena Ussa, E. (2010). Sistema de categorías

- para análisis didáctico de los trabajos prácticos en la enseñanza de la biología. *Bio-Grafía: Escritos Sobre La Biología y Su Enseñanza*, 3(5), 83–101.
- Quesada Blázquez, M. Á. (2006). Es el momento de dar otro paso: De una filosofía del experimento hacia una filosofía de las prácticas científicas. In *Congreso Iberoamericano de ciencia, tecnología, sociedad e innovación CTS*. México.
- Ramírez Castro, J., Gil Pérez, D., & Martínez Torregrosa, J. (1994). *La resolución de problemas de física y de química como investigación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Raths, L., & Wassermann, S. (1997). *Cómo enseñar a pensar. Teoría y aplicación*. Buenos Aires: Paidós.
- Revel Chion, A. (2012). *La argumentación científica escolar y su contribución para el aprendizaje de un modelo complejo de salud y enfermedad*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Catamarca.
- Rivarosa, A., & Astudillo, C. (2013). Las prácticas científicas y la cultura: una reflexión necesaria para un educador de ciencias. *Revista CTS*, 8(23), 45–66.
- Rivero García, A., Martínez-Aznar, M. M., Pontes, A., & Oliva, J. M. (2014). ¿Qué estamos enseñando y qué deberíamos enseñar desde la didáctica de las ciencias en la formación inicial del profesorado de secundaria? In *26 Encuentros en Didáctica de las Ciencias Experimentales* (pp. 1075–1088).
- Rocard, M., Csermely, P., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). *Enseñanza de las ciencias ahora: Una nueva pedagogía para el futuro de Europa* (Informe). Comisión Europea.
- Rodríguez-Arteche, I., & Martínez-Aznar, M. M. (2016a). Indagación y modelos didácticos: La reflexión de cuatro profesores de Física y Química en formación inicial. *Campo Abierto. Revista de Educación*, 35(1), 145–160.
- Rodríguez-Arteche, I., & Martínez-Aznar, M. M. (2016b). Introducing Inquiry-Based Methodologies during Initial Secondary Education Teacher Training

- Using an Open-Ended Problem about Chemical Change. *Journal of Chemical Education*, 93, 1528–1535.
- Rodríguez-Arteche, I., & Martínez-Aznar, M. M. (2016c). La competencia sobre planificación de investigaciones en 4º de ESO: un estudio de caso. *Revista Complutense de Educación*, 27(1), 329–351.
- Rodríguez-Arteche, I., & Martínez-Aznar, M. M. (2018). Evaluación de una propuesta para la formación inicial del profesorado de Física y Química a través del cambio en las creencias de los participantes. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 15(1), 1–24.
- Romero Chacón, Á., & Aguilar Mosquera, Y. (2013). *La experimentación y el desarrollo del pensamiento físico. Un análisis histórico y epistemológico con fines didácticos*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía.
- Romero Chacón, Á., Morcillo Molina, C., García Arteaga, E., Tobón Cardona, E., Quinto Moya, J., Mejía Aristizábal, L., ... Aguilar Mosquera, Y. (2017). *La experimentación en la clase de ciencias. Aportes a una enseñanza de las ciencias contextualizada con reflexiones metacientíficas*. Medellín: Universidad de Antioquía.
- Roth, W. (1994). Experimenting in a constructivist high school physics laboratory. *Journal of Research in Science Teaching*, 31(2), 197–223.
- Ruthven, K., Laborde, C., Leach, J., & Tiberghien, A. (2009). Design Tools in Didactical Research: Instrumenting the Epistemological and Cognitive Aspects of the Design of Teaching Sequences. *Educational Researcher*, 38(5), 329–342.
- Sanmartí Puig, N. (2002). *Didáctica de las Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria*. Madrid: Síntesis.
- Saraiva-Neves, M., Caballero Sahelices, M., & Moreira, M. A. (2006). Repensando o papel do trabalho experimental, na aprendizagem da física, em sala de aula – um estudo exploratório. *Investigações Em Ensino de Ciências*, 11(3), 383–401.
- Schön, D. A. (1998). *El profesional reflexivo. Como piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidós.

- Séré, M. (2002). La enseñanza en el laboratorio. ¿Qué podemos aprender en términos de conocimiento práctico y de actitudes hacia la ciencia? *Enseñanza de Las Ciencias*, 20(3), 357–368.
- Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
- Shulman, L. (2005). Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. *Profesorado: Revista de Curriculum y Formación Del Profesorado*, 9(2), 1–30.
- Solbes, J., & Traver, M. (2001). Resultados obtenidos introduciendo historia de la ciencia en las clases de física y química: mejora de la imagen de la ciencia y desarrollo de actitudes positivas. *Enseñanza de Las Ciencias*, 19(1), 152–162.
- Solís Ramírez, E., Martín del Pozo, R., Rivero García, A., & Porlán, R. (2013). Expectativas y concepciones de los estudiantes del MAES en la especialidad de Ciencias. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10(Extraordinario), 496–513.
- Solís Ramírez, E., Rivero García, A., & Martín del Pozo, R. (2009). La presencia y el papel del activismo en las concepciones del Profesorado de Ciencias de Secundaria en Formación Inicial. *Investigación En La Escuela*, (67), 37–49.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Editorial Universidad de Antioquía.
- Tamir, P., & García Rovira, M. P. (1992). Características de los ejercicios de prácticas de laboratorio incluidos en los libros de textos de Ciencias utilizados en Cataluña. *Enseñanza de Las Ciencias*, 10(1), 3–12.
- Tardif, M. (2004). *Los saberes del docente y su desarrollo profesional*. Narcea.
- Tedesco, J. C., & Lopez, N. (2002). Desafíos a la educación secundaria en América Latina. *Revista de La Cepal*, (76), 55–69.
- Tenreiro-Vieira, C., & Marques Vieira, R. (2006). Diseño y validación de actividades de laboratorio para promover el pensamiento crítico de los

- alumnos. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 3(3), 452–466.
- Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. (2004). Ley N° 631: Régimen laboral del trabajador docente. Ushuaia, Argentina: Provincia de Tierra del Fuego.
- Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. (2014a). Ley N° 1018 Ley Provincial de Educación. Argentina.
- Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. (2014b). Res N° 2800 Aprueba la Formación General para los Bachilleres Orientados de la Educación Secundaria. Ushuaia, Argentina.
- Tobin, K. (1990). Research on Science Laboratory Activities: In Pursuit of Better Questions and Answers to Improve Learning. *School Science and Mathematics*, 90(5), 403–418.
- Tobin, K., & Espinet, M. (1989). Impediments to change: Applications of coaching in high-school science teaching. *Journal of Research in Science Teaching*, 26(2), 105–120.
- Tobin, K., Tippins, D. J., & Gallard, A. J. (1994). Research on instructional strategies for teaching science. *Handbook of Research on Science Education*, 45, 93.
- Torres Santomé, J. (1989). Libros de texto y control del currículum. *Cuadernos de Pedagogía*, (168), 50–55.
- Turner, K., Tevaarwerk, E., Unterman, N., Grdinic, M., Cambell, J., Chandrasekhar, V., ... +. (2006). Seeing the Unseen. *The Science Teacher*, 73(9), 59–61.
- Vaillant, D. (2009). Políticas de inserción a la docencia en América Latina: la deuda pendiente. *Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, 13(1), 27–41.
- Valbuena Ussa, E. (2007). *El conocimiento didáctico del contenido biológico: estudio de las concepciones disciplinares y didácticas de futuros docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

- van de Pol, J., & Elbers, E. (2013). Scaffolding student learning: A micro-analysis of teacher-student interaction. *Learning, Culture and Social Interaction*, 2(1), 32–41.
- van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. *Educational Psychology Review*, 22(3), 271–296.
- Vázquez Bernal, B., Jiménez Pérez, R., & Mellado, V. (2007). El desarrollo profesional del profesorado de Ciencias como integración de la reflexión y la práctica. La hipótesis de la complejidad. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 4(3), 372–393.
- Vázquez Bernal, B., Jiménez Pérez, R., & Mellado, V. (2010). Los obstáculos para el desarrollo profesional de una profesora de Enseñanza Secundaria en ciencias experimentales. *Enseñanza de Las Ciencias*, 28(3), 417–432.
- Veeman, S. (1988). El proceso de llegar a ser profesor: un análisis de la formación inicial. In A. Villa (Ed.), *Perspectivas y problemas de la función docente* (p. 351). Madrid: Narcea.
- Vezub, L., & Alliaud, A. (2012). *El acompañamiento Pedagógico como Estrategia de Apoyo y Desarrollo Profesional de los Docentes Noveles: Aportes conceptuales y operativos para un programa de apoyo a los docentes principiantes de Uruguay*. Organización de Estados Iberoamericanos.
- Vonk, J. (1996). A Knowledge Base For Mentors Of Beginning Teachers: Result Of A Dutch Experience. In R. Mcbridge (Ed.), *Teacher Education Policy* (pp. 112–134). London: Falmer Press.
- White, R. (1988). *Learning science*. Oxford. UK: Blackwell.
- Wilkinson, J., & Ward, M. (1997). A comparative study of students' and their teacher's perceptions of laboratory work in secondary schools. *Research in Science Education*, 27(4), 599–610.
<https://doi.org/10.1007/BF02461483>

ANEXOS

ANEXO I TRANSCRIPCIÓN DE LA CLASE DE LABORATORIO EN SITUACIÓN DE APRENDICES: “EL ESTUDIO DE LAS EGAGRÓPILAS”

Códigos de las intervenciones
Andrea (PF1)
Gabriela (PF2)
Carmen (PF3)
Elena (PF4)
Irene (PF5)
María Adela (PF6)

Intervenciones
<p>P.- La problemática que existe con las aves rapaces en Tierra del Fuego.</p> <p>PF.4- Es algo que observé, no vi ninguna.</p> <p>P.- ¿Observaste que rompen la basura?</p> <p>PF.4- Observe que rompen la basura. Como en Corrientes hacen los caballos, acá lo hacen los caranchos.</p> <p>P.-Algo más alguna otra cuestión que hallan observado?</p> <p>PF.5- Por ahí la cantidad, por lo menos por mi barrio se ven bastante.</p> <p>P.-Hay muchos</p> <p>PF.5- Cantidad si, a diferencia de otras aves hay muchas, se nota la cantidad en la ciudad.</p> <p>P.- ¿Por qué suponen que habrá más? Habrá Tanta cantidad.</p> <p>PF2.- Por no tener un predador</p> <p>PF.5- Se acostumbraron a vivir con la gente</p> <p>PF.4- La antropización nosotros generamos una cantidad de residuos que a ellos le sirve de alimento si son carroñeros</p> <p>P.-Y ahí otras aves que también han pasado por esa situación.</p> <p>PF.4- Las gaviotas.</p> <p>P. – Las gaviotas, la libre disponibilidad de alimentos genera que se reproduzcan más. Y como dice Gabriela (PF2) no tienen depredador.</p> <p>P.- Yo les traje acá dos artículos no para que lo lean ahora completo; que habla acerca de la situación de las aves rapaces en la Patagonia, y en el caso de este artículo habla de cómo impacta las situaciones producidas en otros lugares en las aves de la Patagonia.</p> <p>Como por ejemplo en este caso habla de la problemática de como el uso de los plaguicidas del Endosulfan, Glifosato, producen daños en las aves de Tierra del Fuego específicamente en el caso del playero rojizo que es un ave que aquí es muy valorada y se utiliza mucho como emblema de la zona norte de la Isla. Y en se otro artículo es un relato de un grupo de investigadores sobre las aventuras de ir a investigar esa especie de halcón, que es el halcón peregrino que es una especie típica de la Patagonia.</p> <p>Después les dejó para que lo chumeen, son como dos situaciones problemáticas una trabaja la estructura sintáctica de la ciencia porque es el relato de los investigadores y explica cómo lo hicieron cómo llegaron a investigar la vida de estos halcones pelegrinos y en este caso es cómo una problemática a nivel global incide en una situación local. Lo que, en educación ambiental, o en ambiente y desarrollo</p>

sustentable para las que den esa materia se denomina pensamiento glocal, que es pensar global y actuar local.

Específicamente trata el problema de dos especies una es el aguilucho langostero que es una especie de la Pampa no es de acá la Patagonia y el otro caso es del Playero Rojizo que descansa en las arroceras de Corriente y Entre Ríos, ahí cuando se alimentan de los moluscos de los cuales se alimenta el Playero Rojizo comen moluscos que están contaminados por los plaguicidas que tiran las arroceras para controlar la plagas . Como eso es un organofosforado se deposita en su materia grasa, en el tejido graso y eso impida que el Playero Rojizo pueda volver hasta acá, es una de causa de la disminución de las poblaciones de Playeros Rojizo en el norte de Tierra del Fuego, entonces como una problemática global afecta a una ciudad que vive, que intenta ahora tener una actividad turística, una actividad comunitaria a partir del emblema que significan los Playeros Rojizos.

Entonces trabajamos un poco con la Naturaleza de las Ciencias allá, y en este como el impacto ambiental generado en otras localidades impacta en problemas local.

P.- ¿A ver si alguien me puede decir que es esto? Primero véanlo, miren desde afuera, lo pueden oler.

PF2.- Esto tiene pelo.

PF.3- Esto fue expulsado por un animal. Me suena a algo como materia fecal o algo por el estilo. Fue expulsado por cómo están dispuestos los pelos de esta “pelotita”. Está como puesto a lo largo. Como que pasó por un tubo.

PF.5- Es un huevo o la caca de un ave

PF2.- No, un huevo no. Es como una cosa toda de pelo, tierra, pasto.

PF.5- Si tiene pelos es un mamífero.

PF.4- Yo pelos en el mío no veo

PF2.- Si acá tiene pelitos. Pelos, plumitas

P.- ¿Pelos o plumitas?

PF.4- Ponete los guantes no estés tocando así

PF2.- Pero no lo estoy tocando

PF.4- ¡Tocaste las plumitas!

PF2.- Ahora te voy a tocar la cara

PF2.- Olor no tiene

P.- ¿Olor no tiene?

PF.5- Si, olor si

P. –¿El tuyo tiene olor?

PF.5- Tiene olor raro porque no lo puedo describir. No sé a qué es. Por eso supongo que es “caca”

P.- Que huele otra, a ver que olor tiene. Que dicen. ¿Olor a qué?

PF.5- No es desagradable.

PF.3- Me hace acordar a “fardo”

P.- ¿Fardo de paja?

PF.3- A vegetal procesado

P. – O sea que algo en estado de descomposición no es, porque si no el olor sería diferente. Ustedes conocen lo que es el estado de descomposición de algo.

PF2.- Tiene olor a algo, pero es muy sutil.

PF1.- Para mi es caca

PF.5- Para mí es caca

PF.6.- tiene un olor como más a rancio

PF2.-Y acá como termina “así” es como si fuera “caca”. Termina como en punta. De felino

PF.4- Si es excremento de rumiantes no se pudre al aire libre.

PF.3- No de felino no es definitivamente

P.– De felino no es, dice ella (PF3). Pensemos que puede ser.

PF.6.- Tiene olor a masa rancia

PF.5- huevo no es porque tendría que tener una estructura más entera.

Todas: ¡No! ¡No!

PF2.- Es como algo compacto, tiene tierra, pasto
P. – ¿Vos por qué crees que no es de gato?
PF.3- Por la forma, porque el gato tiene otra disposición, la materia fecal del gato es distinta, esto es muy redondeado de por sí, tiene mucho más movimiento a nivel del intestino grueso, en el caso del gato no tiene tanta comprensión el intestino grueso y por eso sale más un chorizo al igual que el perro.
P. Mira vos como los saberes previos de veterinaria nos ilumina
PF.3- Tiene otra estructura, por eso cuando uno piensa en materia fecal sea de la especie que sea seca. En cuanto absorbió demasiado liquido mucho tiempo la materia fecal en el intestino, a veces cuando se arman bolos es bien bola, no es uno lo que ve normalmente en perros o gatos normal que es como un “sorochito”.
P.- Muy bien, a esta hora de la mañana una clase ilustrada con gestos y todo, de los tipos de materia fecal.
P.- Bueno entonces ahora sí, les sugiero que se coloquen los guantes, usen las lupas, usen los elementos histológicos, las pinzas las agujas y con mucha delicadeza bajo la lupa empiecen a ver que será eso.
PF.4- Hay! Nancy, porque no nos dijiste que traigamos el guardapolvo obligadamente. Mi tesis fue en parásitos no en laboratorio, no entro al laboratorio sin munirme del uniforme.
P.-La bolsita déjenla a un costado porque todo lo que encontremos dentro de este objeto va a parar dentro de la bolsita.
PF.4- Ósea que lo disecamos en seco.
P. – Es una disección en seco, sí.
P.-Hay dos maneras de hacer disección de esta “cosa”, que no voy a decir que es: una es en seco y la otra en agua oxigenada. Pero la de agua oxigenada tarda más, después hay que esperar que se seque, en seco funciona muy bien. Si quieren, primero miren con la lupa binocular con luz, a ver si pueden ver sobre la superficie algo más.
PF.4- Yo estoy viendo muchos insectos, a simple vista tiene insectos que quedaron ahí apelmazados.
PF.5- el mío tiene muchas plumitas. Es la caca de alguien
PF.6.- Puede ser que sea de castor.
PF5 y PF.6.- Tiene semillas.
PF.4- Puede ser el capibara del norte.
P.- ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿Qué es lo que encuentran?
PF2.- Yo una vez cuando fui con una profe en mi carrera, hacer un recorrido por el campo, la profe me dijo si termina en punta la caca es de gato, por eso yo dije gato; una doctora de Biología.
PF.4- Es muy poco científico.
PF.3- Pobrecito el gato que tuvo que defecar esto. Porque el ano del gato mucho es más chiquito y esto directamente no lo puede defecar.
PF.4- Para mi va para el lado del roedor
P.-Traten de tocarlo con la pinza en todo caso.
PF2.-Acá encontré un exoesqueleto
PF.5-Pero se ve algo. No sé si es un pico o una garra
PF.6.- parece un pico
PF.5- Nancy ¿querés ver?
P.- No es un pico, tampoco es una garra. Cuando lo abras vas a ver lo que es.
P.-Traten de usar pinzas y agujas, incluso a simple vista, las que tienen buena vista lo pueden ver a simple vista.
PF.4- Estoy viendo plumas
PF.4- ¿encontré un hueso?
PF.4 Vir, por favor podés ver esto, que tu anatomía es más compleja. Es una estructura ósea, parece una vértebra.
P.- ¿Qué encontraste?

PF.3- Si es una vértebra, esta buenísima es esta que esta acá es una vértebra, es una vértebra de mamífero, puede llegar a ser de ave tranquilamente, puede ser un huevo también, es una vértebra, no es torácica, podría llegar a ser una cervical de cuello de ave.

PF2.- Hasta ahora encontré exo esqueleto de algún bichito.

PF.5- Encontramos una mandibulita, esto tiene dientes.

PF.3- Por la forma esto es una mandíbula.

PF.5- Es un ratón.

P.- Pueden sacar fotos como saca Elena.

PF.5- Es una mandíbula

PF.3- Por la forma debe ser de un ratón, es una mandíbula que serían los molares y premolares. Es una mandíbula y tenes 1, 2, 3 dientes que serían los pre molares y molares

P.- Estos indicios le dan a pensar

PF.5- Si!, Es la caca de un rapaz

PF.3- Vamos a lo genérico. Es un animal que se alimenta de otros animales. Es materia fecal de un animal que se alimenta de otros animales

P.- Bueno, por ahora sabemos que es de un animal que se alimenta de otros animales

PF.3- Puede llegar a ser un ave rapaz, como puede ser otro depredador

PF.5- Mirá los dientes! Esto está genial! Vení a sacarle foto a esto!

PF2.- Acá encontré un huesito

PF.5- ¿Encontraste? ¡Qué lindo!

PF.5- Lo podemos abrir ya?

P.- Si lo pueden abrir tranquilamente

PF.5- Abrí, abrí, porque debe haber de todo acá. Porque está el resto de la mandíbula. Está el resto de la mandíbula me parece

PF.4- Vigina es la cacófona del grupo

PF.3- La cacófona! Qué lindo nombre

P.- ¿Por qué viene Carmen a inspeccionar el de todas?

PF.3- Por los saberes previos

PF.4- ella vio más anatomía.

PF.5- Está el resto de la otra mandíbula

P.- Ah está la otra mandíbula?

PF.5- Y es más chiquitita. Fijate los dientitos.

P.- Ah está perfecto. Mirá como se ven los dientes. Y están rodeados de pelos.

PF.5- ¿Es un ratoncito?

P.- Viste que vos me decías es una uña o es una garra. No, es un diente.

PF.5- No, es un diente.

PF.3- Esta no se puede identificar tanto, podría llegar a ser un húmero, un pequeño húmero y el otro podría llegar a ser un pequeño fémur.

PF2.- (revisa los nombres de los huesos)

P.- **¿El tema es que los huesos están enteros no? ¿No es raro eso? Digo ¿si fuera materia fecal estarían tan entero los huesos?**

PF.6.- Mirá es un húmero!

PF2.- Es un pequeño húmero!!

P.- Ah perfecto!

PF1.- Buen día a todas, en que consiste la actividad. (PF1 llega tarde)

P.- Este es tu material.

PF1.- que tenemos que hacer, observar?

P.- Si, y deducir anatómicamente que es lo que está adentro.

PF2.- ¡Hay no, me encanta! Acá encontramos un fémur. Podría ser un fémur.

PF.3- El tema es que depende de la especie, van variando anatómicamente los huesos así que puede que sea o no

PF.4- Este tiene líquenes, por ejemplo

PF2.- una especie de omoplato puede ser?

PF.5-Acá encontré un cráneo!

P.- ¿Qué encontraron allá?

PF.5- ¡María Adela tiene un cráneo completo!

P.- ¿Un cráneo completo?

PF.6.- Una cabecita mira!

PF.5- Esto es un cráneo de un ratón, de un roedor

PF.3- Esto es un roedor. Hasta tiene los dientes. Lo más probable es que la mandíbula pueda llegar a ser también de un roedor

PF.6.- Yo estoy separando todos los huesitos y los pongo sobre la mesa.

PF2.- Yo encontré un húmero, y aparentemente un fémur.

PF2.- Esto aparentemente sería como una garrita de la uña

P.- Míralo a la lupa

P.- ¿Siguen sosteniendo que es materia fecal?

PF2.- si como es una garrita, una uña.

P.- Me parece que no es una garra

PF.3- Si es un ave la que comió esto, no tiene dientes para romperlos. Los movimientos para destruirlos tienen que ver con los movimientos del buche, del estómago.

PF.5- muchas se meten piedritas para romper.

PF.3- para romper en el estómago. Pero esto está muy entero.

PF.6.- Che no tienen enfermedad los huesos de ratones no? (PF3 está embarazada)

PF.3- tranqui, tranqui, no pasa nada, sino ya tendría que estar muerta

PF2.- voy a ir separando todo lo que fui encontrando. Acá encontré huesos, hojas, bichitos, pelos. Mucho pelo

P.- Compartan las lupas, Andrea utiliza la lupa de ella. Se puede trabajar con la lupa y fuera de la lupa.

P.- Mira todo lo que encontró Irene

P.- En cada bolsita tiene que ir lo de cada una. No mezclen porque son material distinto. Acá les doy otra capsula para separar las muestras. La persona que me dio estas muestras las tiene etiquetadas, catalogadas, GPS, día de recolección. Necesito devolverle las muestras completas. Querés que te de otra cápsula de Petri para vos?

PF.4- ¿Qué lindo!

PF.4- ¿Andrea vos te acordas algo de invertebrados?

PF1.- algo a ver me acuerdo

PF.4- Mírame este

P.- Acá les doy otra capsula para cada una para separar las muestras.

PF1.- Hay que lindo!

PF.4- Para mí es un gorgojo, como ese que sale en las harinas

PF.5- Que encontraron, ¿insectos, chicas?

P.- Es una larva, pero no sabemos de qué. ¿Le sacaste foto?

P. – ¿Si fuera materia fecal podría haber una larva entera así? Miren la larva que tiene ella

PF.5-Pensamos que es algo que queda en el buche del ave.

P. –Ya están suponiendo que es de un ave, hace un rato Carmen dijo que es de un animal que se alimenta de otros animales; ahora Irene agrega que podría ser de un ave.

PF.5-es lo que convinimos con las chicas allá, estamos pensando.

PF2.- No! mira, es una mandíbula, mira ahí como se observa.

PF1.- En el mío hay otra parte

PF2.- Es una mandíbula,

PF.5- María Adela encontró un cráneo completo,

PF2.- Esto es un roedor, porque entonces vos fijate como vienen los dientecitos y ahí tiene otro.

PF.5– Estamos diciendo con Carmen que esto es algo que queda en el buche del ave

P.- Algo que queda en el buche del ave, ya no es materia fecal. Al principio pensaron que era materia fecal, un huevo o ahora dicen que queda algo en el buche del ave.

PF.4– Los niveles de indagación a full acá

PF.5- Toda mi vida quise ser veterinaria y no pude

PF.5- esto es costillitas!

PF.6.- puede ser con piedritas para poder digerir.

PF.6.- acá hay otro cráneo, y hasta se ve como le faltan todos los dientitos. Hay dos que le están faltando

PF2.- Se ven todos los dientes, ahora cuando lo limpie bien, se ven todos los huesitos que encontramos.

P.- cuando tengas todo limpio vas a ver todos los huesitos que encuentre.

PF1.- El de ella tiene todos los dientecitos; y este tiene una sola muelita, esa es la única muelita.

PF2.- Acá encontré un dientecito, me cuenta enfocar.

P.- ¿Salen bien las fotos, en el celular? No se las pasen al grupo de la especialización, porque si algún día volvemos a hacer esta actividad rompemos la sorpresa; rompemos el impacto de la sorpresa.

PF2.-Yo tengo la mitad de una larva acá.

P.- A ver si sale con mi teléfono

PF2.- yo tengo un montón de larvas, esta está a la mitad, acá hay muchas.

PF2.– ¿Esto que sería el fémur o húmero?,

PF1.- mira esto. Fémur no,

PF2.- un fémur muy pequeño.

PF2.– aparte la cantidad de pelo que tiene!

P.- Qué les parece que serán esos pelos.

PF2.- claro es del mismo animalito que encontramos los huesos.

P. – Claro del mismo animalito que están los huesos, es claro que ahí está el pelo.

P.- O sea ¿Qué es el animalito que están viendo?, no sabemos la especie, pero que estamos seguro que es.

PF2.- Es un roedor

P. –Un mamífero seguro es

P.- Mirá lo que encontraste ahí. Eso si no me equivoco es una escápula.

PF1.- Si puede ser, acá hay un montón de huesos, acá hay otra parte de mandíbula.

PF.5- Acá las chicas están hablando de un cráneo en estado embrionario, es chiquitito no podemos saber de qué es.

PF.4- Esto es una rata.

P. – Bueno, pero todos los huesos son pequeñitos, no es un animal grande aparentemente. ¿Porque suponen que es embrionario?

PF.3- Por el tamaño, y el cráneo, uno completa con la parte muscular y te da el tamaño del roedor

P. – Sabiendo que es un roedor tendría que haber 5, 6 ,8 cráneos embrionarios, si fuera un roedor embarazada.

P.- Si tienen algún cráneo difícil de remover lo podemos poner en un poquito de agua oxigenada.

PF2. Aunque no sé qué es esto Nancy, no sé si es un caparazón

P. –A ver lo vemos en la lupa, esta difícil porque la luz se ve poco.

PF.3- Si fuera de ave tendría que tener una pluma propia.

P.- Es un pedazo de mandíbula que todavía está en una bola de pelo

PF.4- Nancy, nos podés decir la locación de la toma de la muestra, donde fue tomada la muestra.

P.– No les puedo decir, porque si no se van a dar cuenta de lo que es.

PF2.— Esto sería un cubito, radio, tibia, peroné,

PF1.—Se le ven los dientes están todos.

PF2.—este si el otro era sin dientes.

PF.5— Me llama la atención que los huesos estén tan completos, que sea una bola de pelos, y pensando en la forma de digestión de los animales, pueden que sea de una serpiente.

P.- No se me hubiera ocurrido, pero puede ser.

PF.5 Como es una degradación sistemática, y los huesos están enteros.

P. – Evidentemente ese animal fue digerido completo

PF.5— Claro es eso a lo que voy

P. – No fue masticado, si fue masticado estarían los huesos rotos.

PF1.— Claro, aparte los huesos son frágiles, ingerido y degradado, no hay ningún resto,

PF.3- Si fuera buche del animal tendríamos que tener más tejido vivo, carne, al haber huesos. Porque tienen piedras en el buche

P.- pero las que tienen piedras son las granívoras. Porque muelen los granos

P. – ¿Los animales qué se alimentan de ratones tienen buches?

PF.5— No se

P. – **O sea que tendríamos que ir a buscar información bibliográfica para buscar, cuales es el aparato digestivo de algunas aves, y comparar, recurrir a fuentes bibliográficas para adquirir información.**

P.- **Dejamos que los alumnos propongan sus propios diseños. Si quieren ver si se funciona con agua oxigenada.**

P. – El cráneo esta enterísimo, no les voy a contar lo que va a suceder después, pero en el aula virtual, no sé si han tenido tiempo de chumear tengo la clave dicotómica de roedores, para poder ver que especie de roedor es, así que cuando terminemos de despanzurrar.

PF.4— Ósea, caca es

P. – ¿Por qué seguís sosteniendo que es caca?

PF.4- Porqué esta digerido esto.

PF2.- Están los huesos intactos.

PF.4- Pero si incide la proteína de la musculatura

PF2.- Pero lo trago no más

P. –¿Vos Andrea qué opinas que es?

PF1.- Yo la verdad por un lado sostengo que es materia fecal, por cómo estaba y la forma, compactación.

PF1.-Para mí puede ser materia fecal.

P. – Ahora aparentemente por los huesos que están obteniendo podríamos pensar que es un esqueleto casi completo En la materia fecal digo, si un ave se come a un ratón tendría que tener como mucha puntería para hacer caca al ratón completo. Carmen vos que sos veterinaria que pensas, podrías teorizar sobre la información de la caca; ¿digo cuando un mamífero come un churrasco cuando hace caca, hace caca del churrasco completo que se comió?

PF.3- No, no se van acumulando.

P. – Digo como que no es muy evidente que aparezcan todos los huesos completos; porque que no hay dos cráneos o y tres humeros.

PF1.- A mí me aparecieron como tres partes de mandíbula, o sea que sería de un roedor y medio.

P.- ¿Cráneo no encontraste?

PF.6.- – Yo encontré dos cráneos

PF2.- Yo tres partes

PF2.- Si, acá tengo dos, acá tendría dos humeros

PF.4- Viste los conglomerados que realizan muchas aves, que juntan distintos tipos de materia orgánica para realizar el nido.

P. – Parte de un nido, si es otra opción

PF.4- Está muy construido, muy adherido para ser, para mí es algo orgánico, que salió adentro de un organismo. el hornero hace eso.

PF1.- También puede ser de un ave muerta y que sean partes que hayan quedado en el intestino

P. – Salió de adentro de un organismo, tendríamos que deducir por cuál de los agujeros salió, podría haber salido por la boca o por la cloaca.

PF1.- Y si murió el ser vivo y lo sacaron de adentro

P.- Si no tendría que ser parte de un proceso de disección

PF.3 No tendría que estar así, no tendría que tener esa forma, la disposición que se veía, si es parte de la necropsia.

P. Cuando lo vimos al principio observo que tenía una estructura homogénea y podía deducirse que paso por algún tubo.

PF.5- Por eso deduzco que puede ser una serpiente

P.- ¿Porque tiene forma de tubo?

PF.4- La serpiente no hace materia fecal líquida

P. – Elena fíate si podés ir poniendo en un lugar parte los huesitos así vas descartando los pelos, lo que hace falta guardar en las bolsitas son los huesitos los pelos no, una vez que encontraron todo, ya lo guardan todo, los miraste en el microscopio.

P.- Las mandíbulas las vamos a necesitar para identificar de que especie se trata.

PF.4- Nancy cuando vamos a saber que es

P. – Lo van a averiguar ustedes no yo.

PF.4- Decinos!

P.- Esto tiene hueso doble,

PF2.- puede ser cubito, radio o tibia y peroné, eso es lo que no sé, pero acá hay dos.

P. – Les parece que esto le puede impresionar a algún alumno si hace esto

PF1. – Yo creo que si

PF2.- Si!

P. – Ustedes que conocen a sus alumnos

PF1.- Algunos les pueden fascinar, a otros les puede dar algo de impresión

P. – Porque el tema de los pelos parece que es una cosa muy asquerosa; yo no lo tocaría ni vivo imagínese muerto.

PF2.- Si acá hay varias partes de mandíbulas

PF.3- Yo lo tocaría muerto, vivo no. Ese es el problema, por eso ella cuando decía ponente guantes para tocarlo, a mí me pasa que permanentemente estoy en contacto con materia fecal, o desagradable para el resto del mundo.

PF2.- Lo que si encontré un granito de arena, que debe ser una roquita

P. –Las roquitas también póngalas, porque esto si lo agarra un geólogo podría saber identificar de donde es.

PF2.- Las rocas y dos larvas

P. Las rocas y las larvas pónganlas, anda poniendo todo acá. El cráneo las chicas lo pusieron en agua y se hablando, les salió el pelito.

PF2.- Para que sea un animal en descomposición, no puede estar así en contacto tiene que estar como murió, así como quedo.

P. – Claro. Por lo pronto un objeto en descomposición no es, porque si no se vería así. Gabriela dijo que tendría que estar, así como quedo, y la veterinaria dice la forma anatómica normal.

PF.5- A ver este no parece ser la misma especie que este, son diferentes especies.

P. – Tenes unos cuantos todavía ahí

PF.5- Si, si estamos despachando, pasa que ella va mirando las muestras.

PF.3- Acá tenes la mandíbula superior e inferior

P. –Cualquier vestigio encuentren guárdenlo, porque supónganse que lo encuentran en el campo, esto me permitiría saber qué especie había en ese lugar, si fue comida por un ave o serpiente.

PF1- Esto para mí es una vértebra, no sé si era esta porque se me cayó, acá hay una si es una vértebra,
PF2.- Si, es una vértebra. Se ve que como si fuera un disco.
P. -Vamos hacer algunos acuerdos consensuados de hipótesis, se trata de que especie.
PF.4- Se trata de un roedor
P. -¿Estamos todos de acuerdo? Es un roedor completo o incompleto.
PF.6.- Son varios, yo tengo incompleto.
P. - Son cuerpos que puede haber más de un roedor, pero en general es bastante completo.
PF.6.- Si vemos en qué estado están los huesos, se podría decir que sí.
PF.3- Los huesos están muy bien conservados, están enteros.
PF1.-Para mí fue muerte instantánea,
PF.3- fue ingerido de un solo bocado,
P.- No fue masticado. Es posible que sea un producto de un reptil o un ave rapaz. Me imagino que es de un ave rapaz, porque un ave carroñera no estaría así. La carroñera come carne muerta.
P.- También fue consumido sin cortar. No hubo masticación.
PF.4- Como hablaste de la problemática de las aves acá, yo asumo que es del ave.
P.- Asumimos que es un ave. Un ave rapaz.
PF.4- Tomando las pistas iniciales
P.- ¿Si hubiera pasado por un proceso digestión mecánica, Química, como se puede dar en el estómago, en el intestino delgado, intestino grueso, la cloaca tiene por lo general tiene una acidez bastante elevada, se podría encontrar huesos tan pequeños y tan perfectamente formados?
PF.4- Vos decís que o estas insinuando que fue regurgitado esto, porque no paso por el proceso completo.
P.- No sé. pregunto
P.- Podría ser que haya una posibilidad que esto haya sido regurgitado en vez de defecado.
PF.5-- Es lo que pensamos que haya estado en el buche.
PF.4- Además hablaste del glifosato, digamos por ahí tal vez pueda ser un roedor antrópico, que esté comiendo en los silos, comiendo en las cosechas o cercano a plantaciones, por lo tanto, él también es pulverizado, algún componente lo absorbe pasa a ser parte de el mismo, y eso le resulta tóxico al ave, entonces lo caza, lo come, lo pre digiere y lo tiene que regurgitar porque le resulta tóxico al ave.
P. -Escucharon lo que dijo Elena, ella elaboró una posible hipótesis, incluso un posible escenario, de ratones cercanos a un lugar antrópico, donde el ave rapaz lo consumió, y si estuviera contaminado por pesticidas lo despide, pero lo despide por efecto de la intoxicación.
PF.4- Hay algo en el ratón que impide que continúe en el ave rapaz el proceso de ser digerido, porque estos pelos tendrían que estar mucho más digeridos.
PF.3-- Consulta como hacen las aves rapaces para formar su nido
PF.4- Tendríamos que buscar en la bibliografía
PF.3- Porque no sería raro que sea una regurgitación del material que haya comido para formar el nido
PF.5- Primero deberíamos saber qué ave es para saber y después al saber la especie vamos a tener más información sobre la alimentación, como hace el nido.
PF.4- De la etología
PF.4- ¿Halcón peregrino?
PF.3- Lo que yo no sé es cómo hacen sus nidos ni cómo viven ni donde se alojan y donde duermen.
P. - Ósea que todas nuestras hipótesis y dudas nos llevan a pensar que necesitamos más información de cómo es la digestión de las aves rapaces, como viven, como hacen el nido.

PF2— Claro por qué no sabríamos si lo defeco, o lo vomito para hacer el nido o porque le callo, mal

P.- O tal vez es un proceso natural. Tal vez sea como los pingüinos. Qué regurgitan. O el gato que larga la bola de pelos.

P. – Todavía no hemos podido llegar a la conclusión de que es cada cosa, pero tenemos algunos indicios.

PF1.– Mira otra mandíbula, ya van cinco mandíbulas.

PF1.– Hay uno que casualmente de los dos lados tiene el mismo diente

P.- Habría que encontrar cuales son los pares. Cual va con cual. Ahora en la clave dicotómica vamos a identificar que es cada uno.

PF2.– Hace rato que no hago esto. Me hace acordar al profesorado

P. – Esta bueno volver a las fuentes

PF2.– Igual nunca hicimos esto, nosotros cuando fuimos a un campamento en Sierra de la Ventana, recopilamos un montón de muestras de insectos, estábamos viendo en las lupas y buscando información es los libros; pero nunca vimos esto de no sabemos que es y encontrar restos.

P. – Cuando terminen de hacer toda la distribución de los huesitos, lo que hacemos es tirar los pelos, corremos todo y buscamos la clave dicotómica que está en el aula virtual para saber de qué se trata.

P.- Si todavía no termina la disección lo metemos en la bolsita. No se preocupen por que yo lo guardo en el frízer todo. Pueden guardar las cosas en el Frízer las cosas sin problemas. Supónganse que quieren dar una clase de un tema y encuentran algún material que no van a usar en ese momento. Lo pueden mantener en el frízer

PF.5- Mi profe de anatomía comparada del profesorado dijo, chicas vamos a hacer una disección de ave. ¿Y a quien vas a matar? ¡No! Mi gato trajo una paloma, la metí en el frízer y ahora la podemos usar para disección.

PF2.-vos tenías a Teresita en Anatomía no?

PF1.- Si, ella me odiaba a mí, ¿no te contó?

PF2.- No por?

PF2.- Porque ella decía que no me podía recibir porque tenía hijos. Qué no podría hacer todo.

PF2. Discriminación

PF1.- yo le dije que sí, yo voy a poder. Hablé con Coqui, la directora y lo hice. Me bajo la nota en la práctica IV.

PF2.- A mí me dijo que yo me había macheteado. Porque las definiciones las puse textual. Me hizo sentir re mal. Era anatomía comparada y me las aprendí muy textual. Las sabía de memoria. Ella asumía que me había copiado. Me puse a llorar y me hizo dar un oral. No sé cómo me acorde, imagínate que en ese momento. Como estaba. Pero me hizo sentir re mal. Ese día la odie con todo mí ser. Ya estaba grande la profesora.

P.- A mí me desaprobaron la práctica porque la profesora dijo que había falsificado su firma en el plan. Ella dijo que nunca habría podido firmar ese plan porque estaba mal. Yo le dije Ud. lo firmo. Yo no le voy a permitir que Ud. insinúe que yo falsifique su firma. Bueno, yo no le voy a permitir terminar su práctica me dijo. Y bueno, me desaprobó. Venga el año que viene. Al año siguiente la hice de nuevo y la aprobé. Posiblemente no se acordaba del conflicto. Estaba grande. Yo me acordaba.

PF2.- Estamos en el último año! ¡A ver somos adultos! Como vamos a hacer eso.

P. – Con esta actividad hecha en otro lugar, se descubrió un roedor que se creía desaparecido existía en esa región porque lo encontraron dentro de esta bola de pelos. Termino saliendo publicado en un paper.

P.-Bueno traten de encontrar todo lo que puedan, saquen todos los huesitos que puedan, vamos a pasar a identificación.

PF1.- El otro día en el curso de Luis Páez, decía esto de los recuerdos y cómo influyen. ¡Mira lo que recuerdo! ¡No me acuerdo lo que me enseñaron de Anatomía! Me acuerdo lo que me hizo la profesora (en relación a que la docente le dijo que no

iba a poder cursar por el embarazo). Luis planteaba esto de que en la escuela se generaban lazos sociales. Vos cuando le planteas al chico que recuerda, dicen “cuando jure la bandera en cuarto” “cuando la maestra abrazó a una compañera”

P.-En la universidad donde yo estoy estudiando el doctorado la línea principal es las investigaciones, las emociones en la enseñanza de la ciencia, como los recuerdos que nos marcan luego, pueden generar una conducta en nosotros. Cosas que aceptas o cosas que no aceptas.

PF1.- Es real, yo reconozco eso porque si no tendría que haber desaprobado la materia. En el Cens me pasaba, cuando la preceptora venía y me decía: No, lo que pasa es que tiene un bebe chiquito. ¿Y? Le decía yo. Si yo pude...

P. – Eso también es como un sesgo de género también, es como que el embarazo es una situación en la mujer queda inhabilitada para realizar algunas cosas.

P.- Gabriela podría ser una muy buena patóloga, forense.

PF2.- La verdad que sí, me gusta.

P.- Estas series de patología forense a los chicos le atrae mucho, cómo a partir de pistas. Bons, por ejemplo.

PF.5- Te preguntan si es posible todo lo que hacen.

P.- Despierta mucha curiosidad.

P.-Elena, la larvita la guardaste también

PF.4-Si están acá, las guardaste también

P. – Pregunto: ¿como pudo haber llegeo una larva totalmente entera ahí’ ¿Estaría dentro del ratón, el ave se la comió junto con el ratón, apareció después’ porque eso evidentemente es de un insecto, o había un huevo y del huevo nació la larva?

PF.5- Sabiendo de qué es la larva tendríamos pistas de que es y de donde es el resto.

P.- Claro, tendríamos que ser mucho más experto en entomología, se me ocurre que la larva llegeo después, esto estaría en algún lugar, vino un insecto puso un huevo, la larva creció y cuando este resto fue recogido y puesto en el frízer, murió la larva. No se me ocurre que la larva estuviera de antes y que el animal también se la hubiera comido.

PF.4- A lo mejor puede haber sido de estos insectos tipo gorgojos, que crecen en eso lugar lugares que están estacionadas, a resguardo. Y como esto tiene pinta de una especie de “guano” que generan las aves para construir nidos. Le gustó el lugar, estaba a resguardo y vinieron los biólogos lo recolectaron.

P.- Porque supones que lo recolectó un biólogo?

PF.4- Bueno no sé. quien vos digas. Y quien va a andar recolectando (lo dice en voz baja)

P.- Un ser normal no juntaría esto (risas) un biólogo puede ser.

PF.3 Una persona normal no se pasa un domingo juntando pelotitas raras.

P.-Como vamos chicas, se imaginan tener a sus alumnos dos horas así calladitos. ¡Es el sueño de todo docente!

PF.5- Si esta bueno, pero la paciencia de los chicos en separar huesito por huesito, te puede durar media hora nomas.

PF.6.- depende del grupo

PF1- También depende del material que tengan, para realizar la actividad.

P. Igual esto lo quise hacer con ustedes, no es para replicar en la escuela, pero si podrían utilizar la metodología que estamos llevando adelante. Me pareció interesante contárselas. Además, este material es de difícil de hallazgo. Después les digo donde conseguí esto.

PF.3- Yo tenía cerebros de vaca en formol debajo de la cama! Tenía que tenerlos en un lugar que la gente pasara y no lo viera. Entonces en un Tuper cerrado oscuro lo guardé.

P. – Yo también tengo, uno de lagartija en formol, tengo un esqueleto humano completo guardado también.

P.-Los artículos no los imprimí, porque eran bastante largos, las claves dicotómicas están dentro de uno de los artículos.

P.-Y podemos saber lo que es, que les parece.
 PF.5- ¿Quién se comió al ratón? Eso me intriga mucho
 P.- Quien se comió al ratón. Ahí está la pregunta del problema.
 PF.3 Me intriga más qué es, que animal es.
 P.-Les puedo decir el nombre que tiene, no sé si Uds. van a saber qué es con el nombre que tiene.
 PF.4 Nos va a decir el nombre común de la bolita.
 P.- El nombre de esto es egagrópilas. No lo busquen en Google.
 PF.5- lamentamos decir que no sabemos que es
 PF.4- “grópilas” por la cantidad de pelo que tiene. Pero cuan cercanos estamos en relación a las cosas que dijimos
 P.- Muy cercano, están muy cerca.

Receso
 Comparten en grupos las claves dicotómicas. Comparan los restos con las claves. Leen el artículo de “la lechuza raticida”
 P.- para poder identificar los restos necesitan los cráneos y mandíbulas. Lo que yo les sugiero es que guarden todos los huesos que no van a utilizar en las bolsitas, quédense solo con cráneos y mandíbulas.
 PF.4- Todos los pelitos lo podemos tirar a la basura
 PF1.-solo con cráneos y mandíbulas nos quedamos
 P. –Si solo con cráneos y mandíbulas, para poder identificar nos vamos a quedar solo con eso. Por lo pronto con los cráneos vamos a poder saber cuántos individuos.
 PF2.– Nancy, dijo depende las puntitas es lo que la raíz nos va a decir de donde es. Observan y comparan
 PF.4 Solo cráneos y mandíbulas Nancy, necesitábamos.
 P. – Claro, según la clave que estaba en este librito.
 PF.4– ¿Qué te dijo de las larvas? De donde provienen (refiriéndose a Emilio)
 PF2.- Ellos también hacen este trabajo de desarmar, encontrar lo que sacaron.
 ¿Cuántos tenía?
 P. – Si, tenían una heladera llena; porque ya saben dónde tienen los puestos de las lechuzas, cada tres o cuatro veces van y recolectan todo lo que esta caído alrededor.
 PF2.– Después ellos van y realizan todo un informe, tiene todo un seguimiento.
 P. –Claro, son estudios micro mamíferos, la verdad que estudia cómo fueron comidos por decirlo así.
 PF2– Encontré otra mandíbula,
 PF.5- si yo también encontré muchas mandíbulas.
 PF.4- Tenemos como pincelillos?
 P.- Se puede usar un pincel
 PF.4 ¿Tenemos?
 P.- Acá no sé si hay
 PF.4-- Tiene alguna carga bacteriana, alguna cosa así, o ya a ese nivel no lo han investigado.
 P. – Si estuvo en el frízer asique posiblemente no.
 P.-El trabajo de Gabriela me encanto.
 PF2.-- La verdad que, si me encanto posiblemente, en algún futuro me dedique a estas cosas, la verdad que me fascino. Re terapéutico. Me fascina porque mira el dientecito que encontré.
 P. – Bueno ¿llegaron a alguna especie, encontraron algo o no?
 PF.5-- Yo sigo encontrando cráneos, ya cuando termine de encontrar me pongo a ver si son del mismo animal o no.
 PF2.–¿Esto sería parte del cráneo?
 P. –Si, o pueden ser parte de insectos vieron que en el libro mencionaba la posibilidad de encontrar insectos.
 P.-Esta es otra situación importante a tener en cuenta, cuando nosotros mostramos a nuestros alumnos cosas al microscopio, cosas a la lupa; ya sea parte de animales,

células, cualquier observación que se realice, habitualmente en la formación académica, no sabemos de memoria que estamos viendo, en general por ejemplo si uno observa un corte histológico, lo compara un atlas de histología, si observo insectos lo observo en un atlas de entomología. Entonces porque nosotros a nuestros alumnos los hacemos observar células y no le decimos qué es lo que están viendo.

Porque no replicamos la metodología, porque no tenemos un atlas de histología, o de citología para que puedan comparar y ver que lo que están viendo, es lo que están viendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces muchas veces cometemos errores en la enseñanza cuando en realidad en la estructura sintáctica de la ciencia que es el cómo no se hace de esa manera. Un científico que está viendo micro mamíferos no sabe de memoria que mamífero está viendo, lo compara con una clave dicotómica.

PF2.- (lee la guía taxonómica y conversa con PF1) Mirá dice: roedores, molares con tubérculos redondeados.

PF1.- Si, pero primero miramos lo que dice acá. Fijate, pagina 21 que es esto. Ahora de esto tenemos que ver primero como son.

PF.4-Che Ana, lo que Nancy quiere es que tipo profe que querer que haga, te escribo desde este punto a este.

PF2.- serían de roedor no? Molares redondeados.

P.-Todos los huesos son de roedores el tema es cuál roedor, acá hay que identificar cual, si logramos identificar cual, lo escribimos en un papelito junto a las bolsitas, después esto yo lo mando a España de vuelta y ellos contactan.

PF2.- Claro por qué acá dice, redondeados con varias raíces, cada raíz se inserta en los molares con triángulos incisivos externos sin raíces.

PF.6.- Acá tenemos una mandíbula que no coincide con ninguna clave

PF1.-Estos son con raíces, cada raíz se inserta en un alvéolo independiente.

PF1.- Entonces sigue...en este conjunto de molares tanto superiores como inferiores en una longitud mayor a 6 milímetros.

PF2. Una rata

PF2.- Tenemos una rata, porque son molares redondeados con varias raíces

PF.5- Yo todavía no pude saber que es.

PF1.-Porque cada raíz pertenece a un alveolo distinto.

PF.5- Hay que genias! Ya sabemos que son las nerds del grupo (con sarcasmo)

PF2.- No se Andrea, pero yo en Biología animal tuve una profe que nos hacía hacer esta actividad. Claudia era una genia.

PF1.- Teníamos ratón de campo, ratón casero, y después había uno que te decía que si no cumple lo anterior teníamos que ir a la página 23.

P.- A ver qué tipo de dientes tiene. (audio 2)

PF.5- Página 21

Audio 2

PF5....

P. - Eso que es

PF.5- ¿Que es?

P. - Eso es una musaraña

PF.5- ¿musaraña?

P.- Claro.

PF.5- Si, musaraña.

P.-Dice dos incisivos inferiores muy alargados rectos.

A5.- Ha. Muy alargados

P.-Presencia de tres a cinco dientecillos unicúspides entre los incisivos y los molares. O sea, tiene dientecillos. Molares superiores con cúspides puntiagudas. Es un insectívoro. Ir a la página 24

P.- (van a la página 24) Insectívoros musaraña. Tenes musaraña o musarañita, si tiene tres dientecillos es musaraña, si tiene cuatro dientecillos es musarañita.

¿Cuántos dientecillos tiene ese?

PF.5— Tiene cuatro

P.—Entonces es una musarañita. Supongo que debe ser una musaraña pequeñita; en general esta clave dicotómica se basa en los dientes.

P. – Estos caparazones así son de insectos, porque los cráneos están bastante bien formados, pero estos pueden ser de las cabezas de insectos.

Continúan identificando

P.- Ahí está clave dicotómica, tendríamos que sacar un diente y ver cuantas raíces tiene, si tiene cuatro alveolos o tres alvéolos. Saquen con una pinza.

PF1.- Si yo saque, con la pinza sale.

PF2.- Entonces el que yo tengo es ratas y ratones de campo, porque tengo uno de dos y otros de tres o cuatro raíces

P.- Fíjate cuantas raíces tiene (le dice a PF5). Esto parece que fuera de menos de 6mm

P. – Acá dice para con tres o cuatro raíces.

PF2.- Entonces debe ser ratas o ratón de campo.

PF1.- Fíjate que te dice conjunto de molares de una longitud mayor de 6 milímetros; pertenece a una rata.

P. – Este es menos a 6 mil milímetros; te das cuenta se ve a simple vista.

PF.6.- Pero tienen dos raíces

P.- Habla de molar superior, nosotros sacamos inferior.

PF.5- Sacamos inferiores

P. – Tendríamos que sacar un molar superior.

PF.6.- Ah, pero y ahí como sabemos cuál es la mandíbula superior.

P.- Si podemos identificar que esta ese bicho, no sabemos si pertenece a esa mandíbula. La clave habla de primer diente molar superior, primer molar superior. Fíjense que la clave se refiere a mandíbulas superiores, no mandíbulas inferiores.

PF.5- Qué es más difícil de sacar.

PF.6.- Tiene tres raíces,

PF1.- Es ratón casero, cuatro raíces es ratón de campo

PF2.- Yo tengo rata y ratón casero.

P.- – María Adela tiene musarañita. ¿Vos Elena?

PF.4– Encontré una rata, estoy mirando que más tengo, porque también extraje de mandíbula inferior. Entonces tengo que volver a sacar.

PF1.- La verdad que ahora que sé que es rata me da un poco de “cosa”

PF2.- Igual tengo varias partes de las mandíbulas rotas.

PF1.- ¿Una vez que ya los miramos los guardamos todo en la bolsita?

P.- Todo sí.

PF2.- Esta lechuga comió varios! Porque están todos estos que están rotos

P.-Si se los quieren llevar para seguir identificando, si no me los dejan y yo los devuelvo a su lugar de origen.

PF.5- Me parece que es un ratón casero

P.- Lograron sacar dientes de la mandíbula superior?

PF.5– Le saque un dientito, tiene cuatro, lo que pasa es que están los huesos rotos y las raíces para arriba. Tiene tres. Es un ratón casero.

P.- Qué bien se ven los alveolos!

PF.6.- Viste se ven re lindos.

P.- Si perfecto

P.- Y pudiste ver. ¿Qué descubriste?

PF.5- Qué es un ratón casero

P.- Qué bien se ve este diente. Sacale una foto. Se ve perfecto. Miren acá chicas. Además, blanquito

PF.5- Se ve perfecto sí. Bien blanquitos, quedo limpito. Yo apenas lo toco porque logré que se “parara” el diente (con emoción)

P.- Poniendo todos estos huesitos en agua oxigenada se limpian y quedan bien blanquitos para observarlos mejor.

P.- Vayan guardando, todos los huesitos vuelven a las bolsitas, si se lo quieren llevar para seguir analizando, si no me los dejan yo los guardo.

PF.4- Yo no tengo lupa para seguir mirándolos.

PF.6.- Yo me lo llevo así lo sigo mirando en el laboratorio de la escuela

PF1.- Yo me lo voy a llevar así se lo muestro a los chicos

P.- Si ustedes consideran que tienen un grupo que se pueda llegar a engancharse para hacer esto, para el año que viene tengo un kit más armado, por ahí lo podemos hacer con alumnos y ver cómo reaccionan a esta situación. Con un enfoque de investigación y ver cómo reaccionan a esta situación.

PF.6.- Con los chicos de Ecología de 5to año.

PF.4 Sí que bueno, porque esto después pueden ir, los buscan.

PF.6.- Lo ideal sería ver como conseguimos los de acá de Tdf.

P.- Yo estuve averiguando y no supe dónde encontrarlos, pero su Uds. conocen hagamos redes y vemos si conseguimos.

PF.6.- Ya se lo que voy a hacer en el laboratorio

PF.4- Nancy no podrían ser todas las clases así

PF2.- Si me encanta.

P.- Todas mis clases en el IPES son así.

PF2.- Qué lindo que lo des en Didáctica porque yo todo lo que hacía de laboratorio era en las específicas. En didáctica era todo teórico.

P.- Como es anual. Es una materia tranquila. Como son 4 has trabajamos así tranquilas.

Lavan – tiran los residuos – guardan los materiales

ANEXO II TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Fecha 14 de marzo 2018. Hora: 12:30 hs. Andrea (PF1)

P: ¿Cómo fue el recorrido de tu formación?

PF1: El recorrido de mi formación, bueno yo arranque ni bien termine el colegio secundario que hice la orientación en Ciencias Naturales el polimodal, fui al polimodal y ahí no más cuando tenía dieciocho arranque el profesorado. El primero y segundo año los hice completos con todos finales aprobados así en término, en febrero ya tenía todo aprobado. Después en tercero deja algunas materias porque iba a tener mi primer hijo ahí en realidad en el título de profesorado tarde cinco años en hacerlo, porque yo misma quise como dividir un poco.

El profesorado digamos que yo hoy puedo hacer esta mirada; yo sentí como que me dio herramientas muy teóricas, muy básicas que después me di cuenta cuando fui a la realidad que algo me faltaba, como que yo no encontraba una relación entre todas las materias del profesorado, después yo arranque una licenciatura.

P: ¿Cuántos años pasaron entre que terminaste el profesorado y la licenciatura?

PF1: Yo me recibí en diciembre del 2009, y en el 2011 en febrero arranque con la licenciatura en Olavarría que era una licenciatura en Ciencias Naturales, era semipresencial en una parte toda digital en una plataforma y cada dos meses viaja tres días a Olavarría esa a hice un año, me gusto hubo una materia que me acuerdo que era Biología; que vimos toda la parte de evolución ahí yo entendí un poco más lo que me habían querido decir los profes en el profesorado de evolución, pudo reunir.

Esa parte yo entendía como que no la había tenido, viste la relación entre evolución y esto que me sirvió de genética que la había visto en otra cátedra.

Bueno después como que me tuve que venir a Ushuaia, yo tuve que dejar la licenciatura esa y como que me quedo ahí a medias, o sea hice casi la mitad. Entonces busqué algo parecido que pudiera hacer desde acá y seguí la licenciatura en enseñanza de Biología que esa la hice en CAECE estudio, esa la hice en dos años tal cual.

Era la oferta curricular que había y ahí a pesar que era a distancia que por ahí yo no estaba acostumbrada a estudiar todo a distancia, la verdad que también me gusto igual era como que seguía todo, semana a semana tenías que estar, seguía las lecturas y además y ahí yo sentí también que me ayudo un montón a reunir todo lo que había visto en el profesorado como que ahí recién yo siento que entendí la lógica del profesorado, como que pude unir esas cosas como las materia de proceso cognitivo, que por ahí entendía que me querían decir en la didáctica o en psicología y demás.

No me acuerdo exactamente el nombre de la materia, que habíamos visto con la profe Marivi, veíamos todo lo relacionado con la didáctica de la Biología.

P: Cuando yo curse esa materia la daba Juan Boto esa materia, y después parece que la tomo Marivi.

PF1: Claro bueno, y la verdad que también re bien, como que me empezó a gustar un poco más tratar de entender cómo enseñar, más la didáctica, como que ahí me despertó el interés porque si no era siempre lo que te piden en la escuela; que el chico te presté atención y demás pero por ahí sin ninguna lógica como que ahí empecé a entender un poco más la lógica.

P: ¡Mira qué bien! Bueno bien.

PF1: Yo siento que ahí yo cerré un ciclo de mi formación por así decirlo, después tengo pensado estudiar otras cosas, por eso vine a estudiar acá. Pero ahí cerré un ciclo de decir bueno más o menos estoy más firme, más segura de lo que tengo que hacer en el aula aun así obviamente después de cursar las materias acá da especialización me doy cuenta que todo el tiempo tenes que ir perfeccionando, agregar cosas y demás.

P: ¿Cómo fueron las actividades prácticas de laboratorio en tu formación inicial en tu profesorado?

PF1: Tipo receta

P: ¿Dónde fue le profesorado?

PF1: El profesorado en Punta Alta, en el Instituto superior 159, ahí hice todo.

P: El mismo que Gabriela

PF1: Claro, el mismo que Gabriela, solo que yo estudie antes que Gabriela. Me recibí dos años antes o algo así, ahora me doy cuenta que la profe nos daba el practico que tenía que ver con la teoría que ya habíamos visto antes, lo hacíamos, escribíamos las conclusiones.

P: ¿En qué materias te acordas?

PF1: Si, eran las materias de primero y segundo, son Física y laboratorio uno, Química y laboratorio uno, biología y laboratorio uno. Lo mismo en segundo con dos y en tercero había Física y laboratorio tres, Física biológica y laboratorio, después teníamos Química orgánica. Pero la realidad es que no hacíamos nada de laboratorio, por ejemplo, en Química no hacíamos nada de laboratorio. Había una materia que se llamaba Integración Areal me acuerdo ahora, en esa materia como que tratábamos de hacer alguna practica o tratar de relacionar las tres materias ósea Física, Química y Biología.

Entonces a nosotros nos hacían plantear actividades para los chicos donde estuvieran relacionadas todas las materias. Pero no me acuerdo de que nos hallan guiado de cómo hacer una práctica.

P: Y a pesar de que vos hace un ratito dijiste como que en tu formación inicial veías todo, pero no lograste unificar. ¿En esa materia tampoco lograste unificar?

PF1: Tampoco por que como que era muy libre, por así decirlo; el profe nos decía plantear alguna actividad. Es más, yo me acuerdo que para el final teníamos que elegir un tema y exponerlo. Tengo el recuero de segundo año de haber dado el sistema urinario, no hace tanto tiempo, pero lo hace. En ese momento me acuerdo de que no muchos tenían computadora, entonces yo hacía todo escrito, con informe y dibujitos de riñón y todo incluido eso fue en el 2006.

En el 2005 también en Física un último trabajo era de gastronomía y también yo me acuerdo que lo hice todo escrito, tiene como cincuenta paginas lo tengo todavía, me encanta es como algo que me consto tanto hacerlo que lo tengo guardado.

P: Lo guardas como un mérito al esfuerzo tuyo.

PF1: Si, la verdad que, si obviamente que desde ese entonces a ahora ha cambiado mucho la gastronomía, pero bueno igual está ahí guardado

P: ¿En el seminario de situaciones dos que fue lo que más te costó?

E: Lo que más me costó fue la parte donde que no sabíamos para que lo hacíamos, cuando fuimos al laboratorio del IPES

P: La actividad de laboratorio

PF1: Claro, por ahí como que no es que me conto en cuanto yo hacerla, si no en mí en parte de la ansiedad en decir a donde vamos, entender por qué y permitirme a mí esto de la indagación, todo eso.

Creo que en una parte del módulo te lo había comentado, que a mí me pasa con los chicos, que cuando yo tengo que hacerlos pensar, o cuando les planteo alguna pregunta, no les dejo mucho tiempo para que lo piensen. Entonces es como que yo siento que esa parte como me cuesta hacerla a mi esperar los tiempos, los mismo me pasa con los chicos.

P: Si, me lo contaste, la ansiedad te gana.

PF1: Claro yo siento que ese es un punto que yo tengo que mejorar, capas que los chicos me lo pueden decir; pero me cuenta dar ese tiempo tal vez tenga que determinar algún tiempo, tomarlo con reloj y darlo. Porque creo que es un punto que me cuesta.

P: ¿Por qué crees que te costó eso? ¿Por qué crees que es la ansiedad con que tiene que ver?

PF1: Yo creo que tiene que ver porque nunca lo hice, o nunca me lo plantearon de alguna manera así. Era como todo hacer esto o lo otro, todo más guiado; creo que por eso.

P: ¿Dónde crees que radica esa resistencia a cambiar que tienen los docentes en general?

PF1: Yo creo que ahí varios factores, por ahí mucho uno le echa la culpa al tiempo, pero yo creo que vos como docente es parte de pensar tu clase, como lo puedes mejorar, o como que tenes que hacer con ese grupo de alumnos y me parece que por ahí faltan las ganas, el interés del docente, como que por ahí los que más se quejan es como que le diera lo mismo, o ellos sienten que tendrían que estar en el mismo plano de ser cajero de supermercado que dar clases; entonces como que vos terminar tu trabajo acá y mi trabajo termino acá, yo creo que entonces no se no estás en una escuela por ahí es medio drástico lo que pienso pero sostengo eso.

P: ¿Crees que hay una falta de motivación?

PF1: Yo creo que hay una falta de motivación, como que algunos estudian el profesorado y ya está, me parece que por ahí esta esa falta de motivación para formarse un poco más entonces eso hace que no se den cuenta. Yo considero como vos te das cuenta que algo está bueno hacerlo si no lo conoces, entonces los docentes que no se siguen formando por ahí no conocen estas nuevas ideas, o esto que me paso a mí de la ansiedad o la indagación si nunca lo vivieron, como que yo lo veo de este lado que bueno que estaría que indagues o retomes las ideas previas, capas que no se si lo saben, no es por culpa de ellos si no por qué bueno no sabemos cómo fue el profesorado de cada uno, la formación, capas hay cosas que se vieron capas que no. Entonces por eso me parece que es la falta de información discontinua y la falta de interés también.

P: ¿Cuáles son tus temores al respecto de cambiar el enfoque de la enseñanza? Bueno hablaste de la ansiedad que te genera.

PF1: Obviamente de ver los resultados, que los resultados sean malos, que no sean los que uno espera.

P: ¿Porque por ejemplo?

PF1: Por ahí ponele, dar menos contenido que por ahí me pasa, por ejemplo por ahí yo en Biología me detengo en quinto año los procesos celulares y en realidad los chicos los vieron en primero fotosíntesis y la verdad para mí que importante que es que sepan el proceso biológico como se relaciona con la Química, para mí que soy profe de Biología, esta relación y capas que me detengo mucho más tiempo, haciéndolos pensar, haciendo preguntas, por ejemplo yo darles el Ciclo de Krebs ahí me metí en respiración celular, El Ciclo de Calvin de fotosíntesis y que se lo sepan de memoria, yo no voy a eso, trato de ver dónde sale, que ahí un proceso, bueno ahí parece que no, pero eso te lleva un montón de tiempo entonces uno de los miedos es si no llegó el resto, que lo he hecho y no he llegado, pero bueno es la única Biología que tiene y bueno ahí es donde tenes que poner énfasis y decir donde pongo más valor o no.

P: ¿Cómo piensas que tendrían que ser las actividades de laboratorio en la escuela secundaria, así como de forma ideal digamos?

PF1: Me parece para que pare llegar a lo que pretendemos, queremos o sabemos que esta bueno, que es esto que los chicos indaguen y que pueda problematizar y demás yo creo que tiene que ser como algo paulatino lo ideal como arrancar en primero planteándoles actividades de laboratorio nivel de indagación uno como hacerlo paulatino según el grupo hasta llegar a nivel tres en quinto que es el último año de Biología, calculo que se podrá hacer o llegar hacer algo lo más similar posible, pero bueno creo que tiene que haber una relación, porque ahí hay que interactuar con muchos profes.

Por ejemplo, yo siendo la coordinadora del área por ahí me pasa, que vos quieres hacer algunas cosas paulatinas y no puedes por más que las planteas a principio de año, entonces decís de este primero arrancamos y bueno capas que llegamos a tercero

Cuesta por más que uno hace el seguimiento el profesor no deja de ser el encargado de su cátedra y bueno tampoco uno no se puede involucrar hasta qué punto.

P: Ósea que la conformación de equipos docentes que estén todos en sintonía sería algo fundamental.

PF1: Claro es fundamental y como que eso cuesta un poco.

P: ¡Cuesta!

PF1: Cuesta, sobre todo con las prácticas de laboratorio porque ahí vamos a lo de antes, todos los profes conocen este enfoque, les parece que está bueno.

P: ¿Qué cosa puntualmente aportó el módulo a tu formación?

PF1: Principalmente lo de las prácticas de laboratorio, esto de los tiempos que yo me quede pensando en lo de los tiempos que hablamos de la ansiedad y demás.

Los de las prácticas de laboratorio también si bien en el profesorado fueron tipo recetas, en la licenciatura yo vi algo e intenté cambiarlo por ahí nunca lo planteé como lo armamos en la secuencia didáctica esto de generar una discusión con algún artículo periodístico o con este impacto a la sociedad, como que siempre terminamos la práctica lo relacionamos con la teoría y como que lo dejamos así, obviamente que me hago cargo de eso, pero digo nunca pensé en plantearlo dentro de la discusión y de la conclusión de traer algo del contexto y que ayude a aplicarlo de alguna manera.

P: Vamos ahora a la actividad puntal que diseñaste con Gabriela. ¿Cómo piensas que podrías llevar al aula esa actividad?

E: En realidad la pensamos un poco para tercero, que ahí esta Gabriela la pensamos las dos para ellas, pero a mí por ejemplo que yo los tengo en quinto en Biología en la misma escuela y como que por ahí se retoma el tema de ADN yo por ejemplo a mí me gustaría meterlo cuando veo la parte de ADN que tenemos que ver la estructura en realidad como todo eso es un repaso para entrar después a genética en quinto.

Me gustaría hacer la secuencia como ellos ya con Gabriela hicieron la práctica de extracción de ADN, pero desde planteado desde lo que pensábamos antes en el módulo, me gustaría aplicarla así tal cual como esta me gusta, aplicarla y ver qué pasa porque con los chicos corremos la ventaja de que ellos ya lo hicieron, por ahí la parte que le preguntábamos de buscar técnicas de extracción de ADN la podrían buscar igual porque capas encuentran otras, y ahí va estar bueno porque podemos jugar con los saberes previos a ver que se acuerdan de tercero.

Que paso un año sin tener Biología, porque ellos en tercero tienen Biología, pero en cuarto no tienen y en quinto vuelven a tener; me parece que sería interesante porque podemos poner un agregado de las ideas previas.

P: ¿Cómo piensas que lo podrían tomar los estudiantes?

A los estudiantes creo que les va a costar, estos de los tiempos, donde los buscamos, pero bueno esto es culpa nuestra yo digo, que siempre le dimos todo y le dijimos donde buscarlo, de decir tenes que responder esto, tenes que resolver lo otro.

P: ¿Ósea que crees que les costaría el tema de la autonomía de la actividad?

PF1: Si, la autonomía de la actividad o esperar a que termine todo como para ver realmente, cuando empezamos que yo les pregunte si los libros le mentían tal cual como lo planteamos nosotros, bueno como ahí eso nos llevara más o menos tres clases, calculo, depende creo que les terminaría juntando, pero después al final cuando se den cuenta, como cuando cerremos.

P: Bueno para terminar que ventajas, desventajas, obstáculos y posibilidades ves al aplicar una metodología de indagación.

PF1: Como ventajas que los chicos, nosotros promovemos el pensamiento autónomo, crítico, y no acostumbra que siempre hay una respuesta única y que alguien se las va a dar, si no que podemos buscarlas en distintas fuentes, y que nosotros también somos responsables de buscar la respuesta, algún fenómeno o algo que queríamos saber, me parece que esa es la ventaja.

La desventaja dentro de lo que tiene que ver con la estructura escolar de alguna manera creo que puede ser que se desvíen para otros temas, que capas que el grupo no sé, se me ocurre que si es de una orientación por las distintas orientaciones se desvíen y vos tengas que replantearlo, decir bueno quería ver esto, pero si los chicos se interesan por esto lo tenga que cambiar, digamos desventajas no porque lo tenga que cambiar porque se está basando como una ventaja a interés de los chicos , pero desventaja a nivel estructura.

P: ¿Y obstáculos?

PF1: Bueno, esto de que los chicos no están familiarizados de esta forma, teniendo eso como eso como metodología de trabajo yo no creo que trabajen en mucho así y otro obstáculo que yo tendría que repensar que tal vez no sé si le haría bien que por ahí en este caso me gustaría consultarte a vos, o alguien que también lo allá hecho el tema de la evaluación, como lo evaluamos porque eso es también algo que uno puede saber, si participo, si lo entrego y finalmente como lo evaluó , porque acá no le tengo que decir repetime tal cosa .

Si no bueno haber como llegaste, que buscaste, entonces creo que como un obstáculo seria esto de ver si yo hago bien estos criterios de evaluación.

P: Es bueno eso, es buena idea, es verdad porque en el módulo como que quedó inconcluso, por cuestiones de tiempo, quizás estaría bueno pensarlo en otro modulo donde se pueda completar como evaluar.

Eso es una realidad y una dificultad que se presenta mucho

PF1:—Que siempre ahí evaluaciones ya de por si para los docentes, es difícil establecer los criterios según las habilidades, según todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, las particularidades de los chicos.

P: —Bueno Andrea, hermoso, me encanto, te felicito.

Día 14 de febrero 2018. 12:00 h Gabriela (PF2).

P: Me gustaría que me cuentes cómo fue tu recorrido en tu formación como docente
PE2: Mí recorrido. Bien, en cuanto experiencia al final muy linda, al principio medio como que lo sufrí porque a mí, algo que encontré falencia conmigo en el terciario con respecto a la secundaria es el tema de comprensión lectora, manejar los textos más académicos y hasta que más o menos me encontré, me afiance con los textos. Después bien, me gusto la formación, contenta con todo.

P: ¿Dónde estudiaste vos?

PF2: Yo estude en Punta Alta en el Instituto N° 159; de formación docente y técnica.

P: ¿Cuántos años dura la carrera?

PF2: Son cuatro años, a mí me duro cinco años porque recurse matemática de segundo, eso es otra cosa, nunca había visto límite y derivada. El filtro de la carrera en ese entonces era matemática de segundo, porque la profesora era muy exigente, después bien eso en cuanto a los textos, acostumbrarme a manejar el tema de la cantidad de los finales y ponerme al ritmo de estudio que no es el mismo.

P: ¿Vos entraste al profesorado apenas saliste del secundario?

PF2: No, al año, yo empecé el profesorado en Bahía Blanca en el Instituto Avanza, ahí no me acostumbre al ritmo porque tenía que viajar mucho, al cuete fui, porque no me acostumbre, me quería ir, son cuestiones de adolescente, lo deje a la mitad del cuatrimestre. Lo realice al año siguiente en Punta Alta, yo entre con 19 años

P: Ah está bien!

PF2: Si, lo hice así porque me atrase con matemática de segundo. Después líneas generales, las materias propias nuestras, me iba bien.

P: ¿Cómo fueron las actividades prácticas de laboratorio en tu formación docente?

PF2: Sumado a lo que estaba trabajando. Tuve muy poca experiencia en laboratorio, todas las que tuve eran las mismas de la secundaria (que fueron muy pocas también) y las mismas que yo explicaba hasta que tuvimos este seminario. Como receta con procedimiento y todo pautado lo replicabamos todo.

P: ¿En qué temas hacían actividad de laboratorio?

PF2: En Química de tercero, que era Química biológica. Hicimos detección de almidón en alimentos. Después en Biología estuvimos con observación de microscopio sacando muestras de agua. En tercero estuvimos con Biología animal, observamos en el microscopio, eso sí era lindo, nos hacían dibujar, eso en cuanto a laboratorio y también en anatomía comparada hacíamos dirección de animales.

P: ¿Salida de campo hacían?

PF2: Hicimos con una profesora un campamento científico, no se si tenía ese nombre. Fuimos a Sierra de la Ventana, ahí estuvimos todo el fin de semana. Realizamos recolección de muestras de lo que encontrábamos, practicábamos el muestreo que vimos en Ecología, usamos varios, usamos el que tirábamos la piedra, marcábamos el perímetro, de ahí observábamos y analizábamos lo que tenía tomábamos datos. Lo que hicimos también fue de los insectos que encontrábamos los comparábamos, los buscábamos en libros para ver de qué tipo de animal estábamos tratando, con la profesora llevábamos todos los libros para poder evaluarlos. Eso estuvo muy lindo.

P: Vamos hablar específicamente del seminario: ¿Qué fue lo que más te costó del seminario?

PF2: Lo que más me costo en sí; fue la parte del tiempo con respecto a pedir permiso en mi colegio, del módulo completo hacia la mitad, eso fue lo que encontré como dificultad el sistema burocrático de los colegios en uno en particular, después me gusto, lo mío es más natural la parte más social por ahí me cuesta un poco más, pero las que trabajamos con el profesor Lattanzi, Cicioni, son bastante amenas las lecturas, tampoco eran tan complicadas. Las que me gustaron más fue las últimas dos, la tuya y con la profe Maricel que era más de lo nuestro.

P: Vos recién mencionaste que habías hecho actividades de laboratorio tipo receta, pero ahora te diste cuenta que había otra manera, otra forma. ¿Porqué crees que te costó cambiar esa visión? ¿por qué pensas que tenías visiones distintas del antes y después?

PF2: Porque es lo que yo aprendí a hacer de experiencia de laboratorio, lo que sí recalco es que trato de ponerlo en práctica con mis estudiantes. Eso también es una crítica hacia mí, en organizar para mí la experiencia en laboratorio. Por como la trabajé en la secundaria y terciario era uno más para sumar a entender el tema en cuanto a cierre e inicio, entonces había veces que yo no me hacia el tiempo siendo profesora, el tiempo para realizarlo. Para que los chicos practiquen no hacía muchas experiencias de laboratorio con mis alumnos y supongo que lo mismo pasaba con mis profesoras del secundario. Porque no hice nada de experiencias de laboratorio en secundaria, creo que lo hice en primaria.

P: Como que no fueron actividades necesarias para aprender

PF2: No, incluso yo, sí hice experiencia de laboratorio en mis prácticas en tercero; hicimos la de la proteína con la leche, vinagre, limón, sencilla como para poder llevar a los chicos al laboratorio.

P: ¿Cómo te resultó?

PF2: Los chicos bien, lo que me acuerdo patente es que a uno de los chicos se le cayó el vinagre y se le mancho la mochila. Me sentí un poco mal porque eran mis prácticas, lo único que pensé es que esto no me perjudique después bien, en cuanto a la organización del grupo no he tenido problemas con los chicos, lo que yo generalmente hago es organizar los grupos al azar no los dejo todos juntos para que socialicen un poco más porque si los dejo a todos juntos a los terribles por así decirlo siento que van hacer un poco de desorden; pero por suerte en organización del orden de ellos no. Pero bueno creo que es eso, ahora cuando empezamos con el modulo que hicimos con vos a leer dijimos uh!. En mi experiencia siempre lo hicimos así, creo que tampoco mis profesores le dieron tanta importancia a la experiencia de laboratorio.

P: Entonces vos crees que esa dificultad radica sobre todo en la formación de base.

PF2: Sí, la formación nuestra. Porque nosotros hacíamos más en las prácticas de tercero y como no teníamos mucha experiencia con mis compañeras las hacíamos

por nuestra propia cuenta para practicar la que realizamos con mis compañeras dos o tres veces fue la extracción de ADN, no me acuerdo cual otra más.

P: Si, en la materia que se llama Las Practicas de la Enseñanza.

PF2: Si exactamente, en el segundo cuatrimestre empezamos con las clases. Entonces pude aplicar una de las que habíamos practicado.

P: O sea entonces que ustedes por motus proprio se organizaban y practicaban fuera del horario escolar, digamos.

PF2: Exactamente. Tengo el nuestro de Biología, creo que en profesorado de Química si hacían más prácticas de laboratorio, pero nosotros no.

P: Y cuáles son tus temores de modificar el enfoque de hacer prácticas de laboratorio, ósea correrse de lo tradicional y pensar en algo un poco más desde el constructivismo.

PF2: Como nunca lo he aplicado, lo primero que voy aplicar es el trabajo que hicimos en la cursada del módulo. Es por ahí, no cumplir como debería ser, mi miedo es equivocarme yo; en no formularlo bien, a planificar bien la parte de laboratorio y después como lo van a tomar los chicos, depende del grupo esos serían mis miedos. Mas yo de no hacerlo bien.

P: ¿Y qué piensas de cómo pueden tomárselo los chicos?

PF2: Que les parezca muy largo, muy aburrido. Como ellos también tienen la visión de las prácticas de laboratorio por ejemplo de los colegios que trabajo creo que ninguno tiene un espacio de laboratorio. Yo trabajo en cuatro. Ninguno tiene un laboratorio.

P: En cuatro colegios trabajas

PF2: El Colegio Don Bosco tiene uno como preparado pero no está al cien por cien preparado como laboratorio, el Colegio Emei tiene un espacio físico, pero prácticamente no tiene nada y el Colegio Monseñor y el Kloketen no tienen laboratorio entonces se trabaja en el aula. Y por ahí ellos cuando le decís de hacer una experiencias de laboratorio es querer hacer las prácticas. Igual como la planteo diferente por ahí se enganchan depende mucho el grupo, no se cómo lo tomarán. A partir de ahora lo vamos a hacer así, la idea es que se acostumbren.

P: ¿Cómo piensas que tienen que ser idealmente las actividades de laboratorio en las escuelas secundarias?

PF2: ¿Idealmente? Primero, re molesta con esto, es tener el espacio es fundamental, porque te pone en otro contexto, ya estas dentro del laboratorio con todos los materiales que se necesita y después que los chicos se enganchen, que salgan bien las experiencias que sea significativo para ellos.

P: ¿Con respecto a la estructura horaria hay problemas?

PF2: A, si, eso me olvidé. Por ejemplo nosotros tenemos en donde yo voy aplicar la experiencia que trabajamos aca, tenemos tres horas, ósea un módulos de ochenta y otro de cuarenta. En sexto que voy aplicar bastante, tenemos dos de ochenta, tenemos más tiempo pero bueno, también aprender que no necesito hacer las experiencias de laboratorio en una hora o dos, dar el tiempo. Eso si es un problema, el tiempo porque vamos a las corridas con los chicos, pero se organizan bastante bien, me acompañan en eso. Por ejemplo en el Monseñor donde he hecho las experiencias en tercero van de a grupos a lavar en el baño, incluso me odian porque hago extracción de ADN y queda olor a cebolla, pero bueno yo llevo las bolsitas... dejamos bastante limpio. .

P: Encima luchas con la dificultad de hacer las cosas en el baño, es de terror todo eso, totalmente fuera de todo reglamento sanitario.

PF2: Exactamente, y algunas cosas las lavamos y yo los ayudo y otras las dejamos en la cocina y después lo terminamos lavando ahí.

P: Es un despropósito .

PF2: La verdad es un estrés para mi, pero por el hecho de que los tengo ahí cortitos a los chicos, les digo bueno organícense, lleven sus bolsitas y ellos me ayudan, pero bueno yo les aclaro bien que tenemos que cuidar las cosas, organizamos todo y

después nos ponemos a trabajar, pero por lo general en ochenta minutos nunca llegamos

P: ¿Te iba a preguntar que sentimiento te genera?

PF2: Sí, me genera estrés, pero a mí me gusta, incluso me siento mal cuando no hago muchas experiencias de laboratorio. Eso también buscar más, incorporarlo en mí, que no es parte de un relleno, si no que es parte de la enseñanza misma para los chicos. Eso es algo que yo sabía ya que es algo que lo tenemos que incorporar, pero ahora leyendo todo el material y viendo que es muy importante para los estudiantes y recordando cómo fue mi experiencia, es necesario que yo haga una reestructuración de la práctica .

P: Ahora vamos a la práctica que vos diseñaste con Andrea ¿Cómo pensas que la podías llevar al aula?

PF2: Bien, yo ya más o menos la estoy incorporando.

P: ¿Cuál era el tema?

PF2: Genética, trabajamos con la extracción de ADN, yo cuando empiezo a dar ADN, arranco primero volviendo a recordar que la célula (que lo ven en segundo) y vemos bio moléculas, muy sencillo porque es tercero para ver la importancia y de ahí hago la conexión de lo que es el ADN con las proteínas. Ahora como lo reformulamos todo y tiene una parte (que es algo que yo no trabajaba) de la historia de quien descubrió el ADN. Entonces ni bien arranque con la parte de bio moléculas de conectar ADN y proteína, voy aplicar directamente con nuestra práctica de laboratorio. Estoy bastante entusiasmada con eso; por que los chicos están muy empapados con el derecho de la mujer, el lugar que tiene la mujer y como trabajamos con el caso de Rosalind Franklin. Tengo fe de que se van a enganchar porque trabajamos la parte del derecho y la ética de la ciencia de cómo se manejaba antes y como se maneja ahora que bastante nos cuesta. Yo tengo la esperanza de que les va a gustar a los chicos. A los tres terceros le voy a dar el mismo tema.

P: ¿En qué colegio lo vas hacer?

PF2: Lo voy hacer en el Monseñor, estoy pensando aplicarlo en quinto también, en Biología del Emei. Porque en el Monseñor, (aun lo no charle con Andrea que es mi coordinadora), los chicos que están en quinto hicieron extracción de ADN conmigo y por ahí estaría bueno volver pero desde otra forma de hacer la experiencia también.

PF2: En sexto doy salud y ambiente que vemos la parte de los sistemas, quiero hacer experiencia en laboratorio con la parte por ejemplo: el sistema digestivo, excretor. Mi miedo es no plantear bien la parte problemática, siento que todavía me falta práctica, de no poder encontrarme bien como es la correcta. Yo se que planteo una situación problemática, no se si es la correcta.

P: ¿Y qué crees que te faltaría para saber eso?

PF2: No se, tener más seguridad conmigo o ponerme un poco más del lado de la vida cotidiana, siento que soy muy estructurada.

P: ¿Cuántos años tienes de docente?

PF2: Yo recién, ejerciendo muy poco cuatro años, igual en mi carrera en los últimos años empezamos a trabajar las situaciones problemáticas plantear actividades a los chicos en base a una situación, fuimos trabajando pero no nos formamos en base a eso, en el colegio secundaria tampoco. A mi siempre me gusto la parte de las Ciencias Naturales, pero desde el principio eran las preguntas y respuestas del libro.

P: Decime que ventajas y desventajas le ves a este enfoque. Fundamentalmente en lo concreto, vos estás pensando en llevar esta práctica al laboratorio aula seguramente vas a encontrar ventajas y desventajas, obstáculos, facilitadores.

¿Que te imaginas?

PF2: La ventaja es clara que es lo que plantea la forma de presentar las experiencias laboratorio , es que el estudiante pueda tener una visión que sea una herramienta clave para resolver situaciones de la vida cotidiana que es lo que plantea. Tocar la parte de cuestiones sociales, que los chicos no vean que la experiencia de laboratorio es solo estar en el laboratorio, si no que también tiene todo un desarrollo.

No solo ver al científico (que yo también lo veía así) es hacer una actividad y dejarla así no más, decir listo ya esta se terminamos con la experiencia. Hasta yo misma lo veía como que no tenía mucha conexión. Igual yo le hacía una introducción a los chicos. Eso le veo como ventaja.

La desventaja que todavía no sé. Por ahí el tema de si se van a enganchar los chicos por la lectura, igual en la actividad que planteamos con Andrea, las lecturas son bastante lindas, son notas periodísticas de artículos y no es difícil la lectura. Solo que por ahí a los chicos les cuenta leer y les aburre, Por ahí quizás sea una dificultad la parte de lectura pero si se plantea grupal y con preguntas y debate tal vez no. Vuelvo a lo mismo como tratamos el derecho de la mujer y feminismo; los chicos están a full con eso. Creo que eso los va a motivar. Cuando lo veamos el final lo que decía Watson ahí vamos a ver que postura toman. Incluso yo misma no podía creerlo. Como dificultad; que no quieran leer como ventaja hacer una actividad totalmente diferente. Porque va a ser diferente. Incluso a ellos le gusta, y plantean todo el tiempo de que es aburrido. Y está bueno también que yo pueda salir con la estructura con la que me forme.

P: ¿Te cuesta salir de esa estructura?

PF2: Para mí era que no, pero al ver otra forma es empezar a entrar en lo nuevo o en lo más actual. O capaz que siempre fue así pero no lo sabía.

P: ¿Vos tuviste acceso a bibliografía en didáctica de las Ciencias en tu formación de base?

PF2: No.

P: ¿No tuviste la materia Didáctica de las Ciencias Naturales?

PF2: Sí, pero lo que leíamos era la parte pedagógica, era Ciencia Naturales y su enseñanza me acuerdo que tuvimos una materia creo que fue en tercero o cuarto, veíamos el uso de las tic.

P: Pero no era la materia Didáctica de las Ciencias Naturales

PF2: No, en teoría se supone que esta Ciencia Naturales y su enseñanza debía tener pero no. Con la que yo recuerdo que trabajamos bastante que nos introdujo como es la ciencia fue con la profesora que hicimos la salida de campo.

P: ¿Qué materia era?

PF2: Nosotros con ella tuvimos Biología Animal, Biología Celular, y Metodología de la Investigación.

P: ¿Te acordas que formación tiene ella?

PF2: Si, ella es Doctora Bióloga

P: Ella es la que introdujo cosas del enfoque de la ciencia

PF2: Si, y en Metodología de la Investigación trabajamos bastante eso. Por eso no es tan raro para mi los textos por lo menos tenemos un inicio en la carrera, del último tiempo, de tener este nuevo enfoque.

P: ¿En las prácticas tampoco veías estas cosas?

PF2: No, la práctica era la parte pedagógica de cómo trabajar con los chicos. No veíamos la parte de como desenvolvemos, o cómo aplicar la didáctica.

P: Bueno Gabriela listo, me gustó mucho la secuencia de ustedes

PF2: Bueno gracias a mi también me gustó bastante.

Fecha 21 de diciembre 2017. 14:00 h. Carmen (PF3)

P: Cómo fue el recorrido de tu formación

PF3: ¿De mi formación arrancando del nivel escolar? Estudié en una escuela los primeros años empecé jardín desde muy chiquitita desde los dos años y medios entre jardín escuela privada en la mitad de la primaria por un tema de modificaciones de curricula y la escuela donde estaba no iba tener tercer ciclo por lo tanto mi mamá me pasó a una escuela importante de Buenos Aires de San Miguel, estatal. Hice hasta noveno en esa escuela Y después se ha pensado en prepararme para la universidad me cambiaron de escuela de nuevo a otra privada que me que me preparo durante los tres años de poli modal para hacer el CBC de la carrera que quería. Es mas eso tres años me acuerdo haber hecho en matemática el cuadernillo

completo del CBC. Objetivo de la escuela era que entremos sin ningún problema la universidad.

P: Vos ya sabías lo que querías estudiar

PF3: yo tenía la orientación en Ciencias Naturales Y ahí teníamos que elegir. Pero yo más o menos ya estaba orientada que quería ser en un principio Biología marina en el medio pase por actuación cocina, veterinaria un poco. Pero ya iba encaminando que quería ser veterinaria O algo relacionado había tenido algunas charlas con profesionales que iban a la escuela hablar me iba orientando por la Biología.

P: Y las actividades de laboratorio como fueron vos te acordas en tu formación inicial en la universidad por un lado Y como fueron cuando vos eras alumna en la secundaria, por ejemplo.

PF3: Cuando era alumna lo que más me acuerdo es que eran actividad de laboratorio tradicionales de las que para la clase que viene que traer estos elementos í vamos hacer esta actividad Y hacerme el informe para clase siguiente bien de receta como hablábamos en el seminario. En la universidad tuve todo un poco algunas materias querían que fueran innovaciones de mayor indagación pero analizándolo posteriormente terminaban siendo bastante de receta después de haber hecho la parte teórica vamos a laboratorio Y vemos como se hizo o exponemos entre todos Y mostramos ahora lo que hicieron cada uno Y lo que descubrió cada uno si descubrí algo distinto en la necropsia bueno ahora les explicamos lo que realmente tenía, primero hacíamos toda la parte de la actividad de laboratorio salíamos maravillados Y bueno ahora les contamos la verdad de lo que ustedes vieron

P: Como si fuera una especie de actuación

PF3: Algo así. Ahora sepan que esto se debe a tal cosa. Así que de todo un poco

P: Qué es lo que rescatarías vos de esas experiencias de laboratorio tanto en tu secundaria como en la universidad. Hay algo que te haya marcado o te haya impactado.

PF3: A pesar de que tenía mucha actuación en la universidad lo que eran las clases de patología que nos pasaba preparados el microscopio Y teníamos que dilucidar lo que estábamos viendo O cuál podría ser la causa de lo que estamos viendo eso si nunca fui muy... no muy buena, no era lo que más me gustaba el microscopio Y la clase de patología en sí las actividades con el microscopio de ver cual debe haber sido la causa relacionando una foto general con esa imagen eso sí hizo que entienda más lo que me hablaban de la célula y no entendía nada. Eso me sirvió para poder ver los cambios de la célula ante diferentes patologías es decir bueno yo vi la célula normal antes en citología ahora veo como se modificó ahora veo porque si tengo una congestión de vasos como la veo a nivel microscopio lo veo de tal forma de tal otra. Eso sí me quedo.

P: Con respecto al curso de situaciones dos cuales fueron para vos los obstáculos O facilitadores en tu proceso de aprendizaje en este curso.

PF3: Me sentí súper identificada con el primer texto qué tuvimos Que leer súper identificada con la docente que salían la formación cuadrada. Y me costó mucho el poder hacer la actividad final. Me facilito mucho la actividad que hicimos de laboratorio nosotros. Ver como otra persona más allá de lo casa conocí cómo era una actividad de laboratorio a través de la indagación. Pero bueno se puede, hay cosas que se pueden hacer de esta forma. La actividad de laboratorio me abrió mucho Y algunos textos que me ayudaron a verme reflejada y decir a entonces esto tengo que cambiar.

P: ¡Hubo algo novedoso en el módulo para vos?

PF3: Y todo. Que general si todo casi todo repasando los textos me di cuenta que incluso las clases que yo daba en la universidad era clase es sumamente tradicionales queriendo que sean más de innovación queriendo que participen Y hacer lo mismo tradicional. Y bueno en el curso vi que podía incluso un tema sencillo como ese que habíamos tratado nosotras en El trabajo final un tema súper sencillo

cuadradito que cuando lo empezamos a plantear nos quedó híper cuadrado teníamos la receta perfecta hecha se podía dar vuelta Y lo veo hoy y digo que linda actividad que me quedo.

P: ¿Podes decir que se modificaron tus ideas antes y después? ¿En qué fundamentalmente?

PF3: En que tengo la capacidad de hacer ese tipo de actividades no es tan loco que yo pueda diseñar una actividad donde ellos sean los que participen más que yo y que con eso puedan aprender. Me pareció que una actividad así la iba sacar de un libro no que iba ser yo la que la diseñe

P: Y porque crees que costó tanto cambiar la visión

PF3: Porque tengo 20 años de estructura marcada qué me hace Que tenga la biblioteca en casa y la biblioteca en la casa de mi mamá Y que ante cualquier cosa vaya a los mismos libros Y los libros me digan exactamente siempre lo mismo la estructurita

P: Con respecto a la propuesta se generó algún tipo de temor al hecho de poder implementar una propuesta diferente. Te genero alguna cuestión emocional

PF3: Me dio ganas de decir quiero que esto que dice probarlo en el aula a ver si realmente sale como yo quiero me da miedo la reacción que puedan llegar a tener los alumnos Y me da miedo que yo termine dándoles la receta la receta de ir orientando los demasiado en la respuesta eso si siento que voy a te la voy a llevar Y voy a pasar por los grupos y decirles guiño hagan esto o hagan lo otro ese miedo sí, pero ganas de....

P: Y cómo crees que podrían reaccionar los estudiantes

PF3: No entendería nada.

P: Vos crees que no entenderían nada

PF3: Yo creo que en un principio al plantearles algo a lo que no están acostumbrados se shoquearían estarían como en un “que nos está diciendo esta mina” de donde salió y después sí creo que de apoco la intriga les genera el “bueno probemos” Y veamos e ir indagando les va a generar esto que me pasa mi denme la receta porque eso es a lo que están acostumbrados yo voy a tener que luchar contra todo mi ser para no darles

P: Y cómo pensabas que se hacen en la escuela secundaria de verdad estas actividades

PF3: ¿Cómo se hacen? yo creo que no sé si se hacen, así como las armamos no creo que haya muchos docentes que las hagan. Acostumbrada a los docentes con los que me relacione tanto en la primaria como la facultad como después trabajando no estoy muy.... Soy demasiado cuadrada y pienso que no todos son cuadrados como yo

P: Cual crees que es la razón de que sean así. Por qué haber vos te formaste la universidad en una Carrera totalmente liberal profesional médica. Los docentes se supone que tuvieron otra formación. Porque crees que ellos también replicarían

PF3: Porque creo que salimos todos de un manual similar creo que toda nuestra..... hasta la secundaria estuvimos con el mismo...la misma idea las mismas enseñanzas Y no hay tantos docentes que nivel profesorado busquen modificar esa forma de enseñanza. Seguro que hay Y seguro que ojalá haya cada vez más, pero es algo difícil porque estamos como muy cómodos. Muy cómodos en “Para mañana hagamos la actividad del libro que sigue” abramos la carpeta que tengo armada sabe el año pasado y me funcionó.

P: ¿Y porque pensar que son así las prácticas en los colegios?

PF3: tanto pasa en la docencia como yo lo veo en los veterinarios o en los médicos mayores que ya tienen su experiencia que está en el cada uno no sé si a veces tanto en la edad, porque me ha tocado trabajar con personas de más de 50 o 60 años que está leyendo a ver cómo lo pueden hacer cada vez mejor si vino alguna droga nueva si hay algo nuevo. Y hay otros que misma edad misma situación yo hago esto porque hace 20 años que lo hago y sé que me funciona y sé que si así me funciona no tengo ganas de probar si alguna otra cosa. Estoy cómodo. Por un

lado, estoy cómodo en la situación donde estoy o busco a ver si hay algo que pueden mejorar. Ahí está la personalidad de cada uno. Me parece que hay mucho ahí de la persona que ya dijo basta yo con esto encontré que este libro es el que me funciona, como el Tapia de matemática con el que me enseñaron a mi le enseñaron a mi mamá Y el profesor de matemáticas que siguen usando los ejercicios de tapia. Hay otra parte donde están los que buscan decir bueno resolución de problemas o buscar la alternativa para ver como los pueden atraer de otra forma

P: ¿Sería como algo que tiene que ver con la personalidad?

PF3: con el arriesgarse de la persona Porque no es fácil probar algo nuevo. Uno prueba un tratamiento y cruzas los dedos que funcione. Salió la nueva pastilla contra los ácaros tales lo leíste y viste que funciona Y puede mejorar algo cruzas los dedos que funcione. La primera vez no funcionó, la segunda me funcionó, la tercera me funcionó, la cuarta salió una medicación distinta Y estás otra vez diciendo que hago me quedo con la medicación que ya estaba o hay algo nuevo. Y a veces la probas y no te funciona y entonces decís no me quedo con lo que ya tenía. Y a lo mejor no te funcionó porque en ese perro en particular no funciona. Y a veces pasa esto está quien dice bueno vamos a intentar probar si funciona una metodología, Una actividad de indagación y el grupo en el que lo planteaste o la forma en la que lo planteaste no era la mejor O no era mejor grupo o era un grupo desorganizado, lo encaraste mal ese día tenías Los planetas cruzados, era 2017 y no te salió y dijiste no, ya está, cierro la puerta y vuelvo lo anterior.

P: Lo anterior te daba como más seguridad

PF3: Lo anterior me daba más seguridad porque lo anterior me funcionó. Entonces cuando dos o tres veces probaste cosas que no te funcionaron te quedaste con lo anterior Y eso creo que mucho pasa.

P: Y que cuestiones destacarías que el módulo aporto a tu formación.

PF3: Me abrió la cabeza. Yo creo que me abrió mucho la cabeza en eso. Pensaba que era mucho más abierta para armar clases. Me pensaba más dinámica, innovadora para dar clases y me doy cuenta que era la misma del libro sólo que con otra chispa distinta un estilo distinto pero el mismo estilo de actividad. A Lo mejor daba la clase en la facultad Y buscaba hacer actividades totalmente distintas. Era una actividad distinta a la del resto de la cursada pero no dejaba de ser el mismo estilo de actividad.

P: Imaginándote a vos cómo profesora. Suponiendo que tomarás horas en formación docente o en la universidad hola secundaria ¿qué cuestiones de las que diseñaste en este módulo crees que se podrían implementar y cual no de la secuencia que armaste?

PF3: Yo creo que la secuencia que armamos se puede implementar toda. Creo que de principio a fin. No es una secuencia que requiera ni bibliografía extraña que diga no puedo llegar, tengo que estar buscando.

P: ¿El tema era?

PF3: La digestión. Partiendo de la experiencia de Gumont, como recrear una digestión en el aula. Entonces lo que es el aparato digestivo, lo que es la digestión en sí, lo ven desde que están en la primaria y los primeros años de secundaria. Entonces es una forma de volver a retomar los temas que habían visto agarramos los conocimientos previos que ellos tienen Y la bibliografía que se puedes llegar a conseguir para ampliarla es muchísima entonces el mayor riesgo a lo sumo puedes llegar a ser que planteen utilizar determinados productos químicos con los que no contemos en el laboratorio que no podamos conseguir o que tengamos que decir bueno necesitan un cuchillo y es difícil pero me parece que todos los chicos de más de 12 años y saben que no tienen que acuchillar a una persona con el cuchillo del laboratorio. Se supone, pero yo creo que se puedes llevar tranquilamente al aula.

P: Algo más que te gustaría agregar.

PF3: No sé totalmente honesta estuve releendo los artículos Y decía no puedo haber sido tan cuadrada. Yo me creía súper abierta Y súper innovadora con lo que hacía Y no definitivamente pobre mis alumnos no.

P: Vos dónde diste clases

PF3: yo daba clases en la cátedra de producción ovina en la facultad de veterinaria de la UBA y en Introducción a las Bases Agrícolas para la producción animal. Ahí estuve dando más clases todavía y tenía temas a cargo que eran los que yo iba y daba y buscaba el PowerPoint sea súper dinámico Y fueran ellos los que preguntaran, pero terminaba dándoles las respuestas. Generaba la pregunta la dejaba pensando, pero después le daba la respuesta.

P: Gracias

PF3: De Nada.

Fecha 21 de diciembre de 2017. Hora: 14:30 hs. Elena (PF4)

P: Como fue el recorrido de tu formación

PF4: Hice jardín de 4 y de 5 la primaria en un colegio privado entre Buenos Aires después nos mudamos al interior de Corrientes Y ahí terminé la primaria en la escuela normal del pueblo la única escuela normal que había en la ciudad. Después la secundaria en la misma escuela con orientación en bachillerato pedagógico y después dice la universidad como licenciada en ciencias biológicas.

P: En donde la hiciste

PF4: En corrientes capital. En la Universidad Nacional del Nordeste.

P: Hace cuanto te recibiste

PF4: Dos años

P: ¿Y te viniste para Ushuaia inmediatamente?

PF4: Esperé el título y me vine

P: Y porque te viniste

PF4: Por mi novio. Mi novio se estaba instalado acá hace un año entre que terminaba de armar la tesis y defenderla empezamos a salir a la distancia Y bueno hice un acto de extremo coraje Y locura y me vine.

P: Como fueron las actividades prácticas de laboratorio en tu formación inicial

PF4: No tuve ninguna ni en la primaria ni en la secundaria. Me acuerdo que había un laboratorio de la escuela funcionaba en el mismo lugar en donde estaba la biblioteca. O sea que era como un ropero en el que en un armario en el cual tenías un par de elementos de laboratorio y un par de organismos en formol eso era todo alguna vez pregunte porque no se podía hacer algo y me dijeron que había un único microscopio que lo cuidaban como oro, entonces ese era todo el material que había.

P: En las dos escuelas. ¿La que hiciste en Buenos Aires y la que hiciste en Corrientes también?

PF4: En la que hice en Buenos Aires no recuerdo que haya habido laboratorio porque hice la primaria. En la secundaria era así como te cuento y había un único microscopio y la verdad que no lo pisamos al laboratorio.

P: ¿Y en la universidad?

PF4: En la universidad desde el inicio en el curso de nivelación ya nos mostraron preparados, nos dieron clases de microscopio y la idea era que aprendamos a manipular la óptica y desde ahí fue bueno emoción pura porque era lo único que quería. Vi mitosis de raíces de cebolla, es como que ahí confirmé que era lo que quería ser. Yo quiero ver esto, quiero hacer preparados de esto quiero trabajar en esto, y después si todos nosotros trabajos de laboratorio se trataba de coleccionar muestras y de hacer nosotros la identificación invertebrados. En Biología de los cordados no tanto, pero las materias iniciales de primer año sí.

P: ¿Y que rescataría de las prácticas de laboratorio? ¿Qué que más te impactó?

PF4: Y la manipulación, el tener contacto con el material y llevar a cabo el procedimiento independientemente que salga bien o mal que no tengas pulso para pipetear, que haya que volcar en algún grado o verter una sustancia en un ángulo de x grado y vos lo hacías mal y todo lo demás, pero por lo menos nos dieron la posibilidad de tener ese contacto.

P: Y como eran las prácticas

PF4: Receta guion, y en el caso de Química de manera específica había que pasar un coloquio para poder acceder al práctico. Tenía 100 alumnos en la comisión y había dos profes que tomaban tres preguntas de manera oral o escrita qué tenían que ver con el fundamento de la reacción que estabas por ver si respondías dos de tres bien entrabas y podías asistir al práctico.

P: Era como una especie de peaje qué había que pagar

PF4: Claro en lo que pasa es que si no nos íbamos sin aprender el fundamento y no tenía sentido ver lo que estabas haciendo porque eran recursos reactivos y personal de la universidad que no estaba siendo aprovechado desde el punto de vista de la disciplina vos tenías que aprender porque la glucosa era un glúcido no reductor o reductor, lo que sea verlo con el reactivo de Fheling, distintas reacciones en donde vos tenías que ver, se tenía que revelar la presencia de algún tipo de sustancia sobre todo para orgánica.

P: O sea vos tenías que saber primero la teoría de lo que ibas a ir a ver luego.

PF4: Claro

P: Y si desaprobabas esas preguntas

PF4: No tenías acceso a la práctica. Y si tenías tres desaprobados en el cuatrimestre perdías la regularidad. Pero era la única forma en la que... la usaban también en bioQuímica y también funcionaba. La realidad es que éramos hijos del rigor. Si no nos exigían eso por ahí no lo íbamos a estudiar.

P: Con respecto al curso de la especialización ¿cuáles fueron los obstáculos y/o los facilitadores para tu proceso de aprendizaje?

PF4: Los obstáculos también la formación me sentí identificada con Carmen por el hecho de que también yo creía re creativa la "panam" de la ciencia y nada que ver. El primer día cuando ya armamos el guion. Estuve revisando la versión 1.1, 2 la 4.4 la 4.68.... Y bueno eran así....

P: Cuántas versiones hicieron ustedes

PF4: Cuatro o cinco

P: Hay gente que llegó a 11 si les sirve de consuelo.

PF4: Ah bueno. Fue un proceso fueron cuatro días de crecer. Te hace el clic. Venir con ese tipo de formación y de entrenamiento, que se nos entrena a trabajar en la ciencia así

P: ¿Y facilitadores?

PF4: Sí, que yo vine a aprender. Mi actitud es tengo tanto rechazo en el ámbito en el que me estoy moviendo. Cuando llegue dije, quiero trabajar no me importa de qué. Se abrió el campo en educación Y dije tengo que ser consciente de que tengo que devolverle el sistema y al estado y lo que me está dando que es seguridad social y un trabajo entonces me tengo que formar no puedo ser una mala docente porque lo estoy utilizando como un medio para subsistir, por ejemplo, entonces dije lo tengo que hacer como corresponde porque a mí me gustaría tener un docente formado y bueno pobres mis niños están viviendo el proceso de.... Pero yo tengo que salir siendo mejor docente del posgrado de cada módulo.

P: ¿Qué fue lo más novedoso que se te presento en el curso?

PF4: Bueno sábado ya lo vengo viendo desde la profe Rassetto que fue primer módulo la cantidad de investigación que sigue método científico, o sea la misma investigación, el mismo método que uso yo para llegar a una determinación taxonómica o identificar una variable que me está contaminando el ambiente o lo que sea que hago la disciplina está aplicado en la investigación sobre cómo enseñar como transmitir y no lo sabíamos yo no lo sabía por supuesto porque mi formación fue muy hacia lo disciplinar a mí me entrenaron para ser científica medianamente va queriendo para ese lado ahora yo no sabía que había tanta investigación con respecto a la Enseñanza de las Ciencias y que es tan útil y que podría haber hecho uso de eso mucho antes de saber que existía. El tema es que yo creo que ni siquiera muchos profes que de última si me hubieras llegado por ósmosis de algún colega... Muchos profes con título docente no hace uso de eso. No se capacitan. No abren ni el portal de Encuentro nada. No miran ni el canal de encuentro. Me anoté

en los posgrados del INFD, pero si no es face to face a mí no me funciona tengo que asistir a clases. Después hola profe Rassetto y después con vos se consolidó el tema de la indagación. O sea, cómo podemos hacer exactamente lo mismo, o sea replicar el quehacer científico con los chicos en el aula. A mí me desespera.... Yo quiero que sean biólogos, ya sé que está mal, pero yo quiero lo mejor para ellos y lo mejor es mi profesión... (risas...) o alguna profesión universitaria.

P: ¿Se modificaron tus ideas en relación a las actividades de laboratorio? ¿En qué sentido se modificaron o no?

PF4: Sí, ampliamente. Vengo del guion y después armar tu propio experimento ¿hay una pregunta que puede ser investigable?... te llama la atención? ¿Como lo comprobarías? Si totalmente.

P: ¿Te costó o no te costó incorporar la perspectiva que se planteó el curso?

PF4: No es que un día te levantas, por ejemplo, empezó el módulo el miércoles y el jueves me levante y ya sabía armar una actividad práctica de laboratorio con perspectiva de indagación. Tuvimos que aprender cómo se hace como se integra la indagación a través de toda la lectura de la información que nos trajiste y después eso tiene como que decantar, tenés que verlo, uno lo tiene que ir masticando y viendo como lo integra a la práctica es un proceso, pero es realizable totalmente.

PF4: ¿Por qué crees que cuesta tanto cambiar esa visión de las actividades de laboratorio?

P: Las que venimos de otro campo tenemos otro entrenamiento y es natural. Causa y efectos. Sos veterinaria sabes ser veterinaria, no buena docente, pero también está en la búsqueda personal. Ahí les echo la culpa a los institutos de formación y a los profes que están en actual ejercicio que absolutamente se quedan con los cuatro años de formación y no buscar nada, no les interesa. No le interesa o están cansados como yo qué tenemos que ir a 80 escuelas para llegar a sueldo medianamente de tal cosa, tenes que ser soporte emocional y de muchas otras cuestiones que no te competen. Hay como una crisis de la escuela media y el docente está inserto en el medio. Pero podes, todos los años cerrás asistís a jornadas institucionales y sabes en qué tema tuviste más.... Hay una constante de temas que no se comprenden en donde hay mucha dificultad o algo por el estilo y evidentemente y eso habla un poco de tu práctica, te lo tenes que plantear y echar mano a la investigación me había pasado en el módulo de Ocelli que tenemos que hacer un escrito de cierre y me dice el encargado de hacer la síntesis final tu resumen está en inglés.... y.... Hace el escrito digamos hay como mucha limitación con respecto a utilizar fuentes bibliográficas de..... o sea si vos sos profe y te estas formando para transmitir la ciencia, el quehacer de la ciencia y el contenido disciplinar, y tenes que..... como te vas a..... que ¿estudias introducción a la Biología del Zarur de los 70? O sea, ellos también tienen que saber acceder a papers y a conocimiento que está vigente en este momento. Me parece que la formación viene un poco floja y cuando ya están en ejercicio se quedan con lo que ya saben.

P: ¿Al cambiar la forma de llevar adelante una actividad práctica de laboratorio a vos te genero algún temor o alguna una incertidumbre? ¿Alguna cuestión que te haya movilizó emocionalmente? Porque vos hace un rato dijiste cuando vi en el laboratorio las primeras clases de la facultad estaba fascinada. ¿Vos crees que hacer esto la escuela algo afectivo emocionalmente hablando?

PF4: ¿A los chicos o a mí?

P: A vos

PF4: Me va a costar y me genera como una ansiedad me va a salir o no me va salir. Pero está excelente la perspectiva de la bibliografía que dice que no podés hacerlo en una clase tienes que hacerlo en varias mínimo tres, entonces ya tener la variable tiempo que te acompaña, aunque también prueba y error, el eje nutrición atraviesa todo el primer cuatrimestre del programa de primer año de la ESO. Entonces te da como un margen de si las cosas no salen le dedicas un tiempo más, una clase más o lo que sea y como dueña de la hora tengo esa potestad, entonces

tengo cierta ansiedad de cómo lo voy a llevar acabo sobre todo la primera vez que lo trate de hacer. Pero también tengo la tranquilidad de que como no soy practicante ni nada el curso es mío, el grito es mío (risas). Tengo tranquilidad de que lo voy a poder manejar

P: ¿Crees que lo vas a poder manejar?

PF4: Sí, sí. ¿Pero me saldrá o no me saldrá? ¿Lo van entender? ¿Van a romper todo? ¿Van ensuciar todo?

P: ¿Y cómo crees que pueden reaccionar los alumnos?

PF4: Creo que va a ser la forma adecuada en las que yo les quería.... Yo los emocionaba con datos... que la hemoglobina bla, bla, y ahí después generaba como una repregunta por parte de los chicos de índole médica por ejemplo porque si apreté los ojos y veo puntitos Y así cosas muy de libro gordo de petete. Por ahí me preguntaban y yo quería decirles vieron que es genial que estudiar un poco más y ser biólogo porque podés saber todas estas cosas. Pero si yo logro que ellos emulen el accionar de un científico y lleguen a un dato y lo generen lo puedan registrar y después puedan hacer un proceso de meta cognición donde lo interpreten si pueden que asocien con alguna teoría, y puedan erradicar una idea pre existente que por ahí es un poco errada, si yo logro un poquito de algo de eso...

Lo que trataba de hacer que es motivar ese amor a la ciencia o al menos una especie de curiosidad con respecto a la ciencia y ver ¿Y si me dedico a esto? Que lo hacía con datos raros locos yo creo que a partir de un diseño de actividad práctica de laboratorio de esta índole de indagación totalmente saco promociones de científicos. Con técnico en algo ya vamos....

P: O sea que la idea de trabajar lo motivacional con los estudiantes parece como una estrategia que te resulta adecuada

PF4: Si absolutamente

P: ¿Y te dio resultados?

PF4: No la pude hacer, pero si es algo que yo veo como que están muy sedientos de conocimiento a su manera, pero si lo pueden gestionar si lo pueden hacer ellos si pueden meter mano eso queda, pero....

P: ¿Y cómo crees que se hacen las actividades de laboratorio en escuela hoy?

PF4: De manera particular donde estoy ahora en el colegio Los Andes son nulas no se hacen, no hay la predisposición que vi por ejemplo con Ana Villafañe O en Andrea, en el caso de Ana ella está cargo de un laboratorio y pone todo disposición. Allá no hay eso.

P: ¿hay auxiliar de laboratorio?

PF4: Si hay, es una persona que va de 10 a 11:30 cuando va y entra y está..... Es una persona de esas tóxicas, critica todo el tiempo está malhumorado todo el día todos los días está puteando por alguna circunstancia. Es un bajón tratar con él. La re remo, le he mandado mails como para decirle che, yo tengo en la primera hora de 7:30 a 8:30 y no está por venir a esa hora para dejar preparado y su supuesta eterna queja es que utilizan el espacio de laboratorio que es un aula súper grande con mesadas y todo lo demás, para artística, entonces todos los días entra y a las puteadas moviendo la mesa para acá para allá. Todos los días hacer lo mismo. El colegio hasta ahora que está en un proceso de remodelación iba a tener que compartir el espacio con artística vas a encontrar restos de pegote. Si querés enójate todos los días y levanta tu cortisol porque estás en stress, pero las cosas no van a cambiar por lo menos con esa actitud, entonces no podés contar con él. Necesitas un auxiliar de laboratorio con el que puedas contar por qué no sabes lo que hay y sólo él tiene acceso a las llaves a los armarios a todas las cuestiones entonces la persona que está cargo es importante.

P: ¿Y porque pensar que son así las prácticas en los colegios?

PF4: No le dan bolilla al potencial de aprender ciencias esta manera y te tiro una así siendo muy nueva en el ámbito educativo de la escuela media. Hay desconocimiento de que existe esto porque tengo colegas egresadas hace 30 años y yo no sé si saben que hay papers sobre la indagación como forma de enseñanza

de las ciencias. Jefa de departamento, del área. Tal vez lo saben y están súper cansadas, pero alguien tiene que tomar la posta. Pero yo con tres horas semanales súper suplente, ahora si me cayó. Ya no enseñé más Biología, oficialmente no enseñé más Biología soy profe de físico Química de recursada. Por ahí hay que imprimirle nuevos impulsos y de los que tienen las horas la cantidad suficiente y todo lo demás no.....

P: ¿Pero vos crees que si los docentes tuvieran acceso a este tipo de bibliografía eso haría que modifiquen sus prácticas?

PF4: Y primero tenés que saber que existe y después tomar una decisión informada y decidí seguir en tu zona de confort y si no podés llegar a hacer un clic y modificarlo y usarlo de alguna manera usarlo.

P: ¿Qué debería tener un docente para poder hacer este clic? Por qué no todo el mundo hace ese clic

PF4: No sé che... (duda y piensa). Son jóvenes tal vez no sé. Fijate quienes estamos haciendo la especialización estamos en la misma franja etaria medianamente estamos en nuestros 30. No hay nadie que tenga 30 años de educación media haciendo la especialización. No se tal vez sea ese componente.

P: ¿Vos crees que la edad podría ser un componente?

PF4: La edad en el sentido del desgaste de la vida. O sea, el pelear el tratar de hacer las cosas bien en un sistema que tienes sus absoluta falencias y que por ahí han estado peleando desde otro punto de vista y se han cansado muchos docentes. Porque sobre todo son... quienes están como jefe departamento jefe del área, normalmente la gente con mayor trayectoria o más años en el área. A veces no en otros colegios no pero donde me ha tocado desempeñarme si, entonces si están como más cansados o están ocupados en otras labores de gestión más administrativas. Avisarle que tiene que cerrar una planilla eso también te desgasta un poco y con cinco horas que te pagan para ser jefe departamento tenés que hacer actividades que te llevan 20. Pienso el desgaste propio del sistema.

P: ¿Que cuestiones del módulo aportó a tu formación fundamentalmente?

PF4: Todos los días primero que existía la indagación, después la cantidad de bibliografía con respecto a la indagación que hay y que te promueve a buscar. Lo primero que yo hacía era preguntarles a los colegas como lo hacían o ir al libro de texto. Los libros de texto, el segundo paper creo que fue, promueven actividades indagación cero, para atrás. Entonces por ahí el vocabulario es adecuado para darle una lectura o un marco de texto como para trabajar ese tema para que lo copien para que no trabajen, pero después la voy a tener que armar y yo o la buscar bajo la forma en su versión más indagativa a la actividad práctica de laboratorio. Primero saber que existe y después las formas de llevarlo a cabo. Después al pasar por el proceso de yo tener que hacerlo y planificarlo. Porque el primer día vos nos dijiste bueno van a tener que diseñar un blablablá...y después la tiene que hacer (risas)... Yo no sé diseñar eso para eso están los libros. Hay gente que está entrenada..... que bla blablablá Y la terminamos diseñando...versión enésima, pero la diseñamos y se ajustaba al proceso digamos y reunir a todas las características entonces al yo haberlo tenido que hacer y lo hice lo logre sé que lo pueden hacerlo chicos y además que no es tan cuadradito por una formación superior entonces tienen como ciertas capacidades de juego más plasticidad, y la creatividad más al tope. No tienen tanto miedo equivocarse.

P: ¿Vos crees que los profesores tienen miedo de equivocarse y por eso también se quedan en este lugar de confort?

PF4: Si totalmente. Lo uno al paper de los geólogos que los químicos. El miedo tal vez al descontrol del curso de la clase a que salga mal. Por ahí Irene también ha contado de un veterinario en clase de físico Química haciéndole extracción de sangre a un perro... ¿con qué tema de físico Química va eso? Bueno el tipo dijo vengo a traer algo de mi disciplina tomen. El tipo estaba totalmente.... yo hubiese preguntado tal vez antes... tal vez el pregunto y le dijeron que sí. Porque el primer marco de referencia que tenés es la colega que si es docente y que hace tiempo

que ya está dando clase en la institución por ejemplo en ese curso o en ese mismo tema.

P: Según lo que vos decís este rol de poder trabajar con docentes más experimentados y mejor formados ¿podría ser de utilidad para los docentes que recién se inician?

PF4: Es que yo le he preguntado y nadie me dio esto. Yo he preguntado. Yo no me muevo sin preguntar. Y nadie sabía ni que existe esto. Y nadie está en el posgrado. Y no utilizan, yo veo su práctica cotidianamente y además obligadamente tenes que compartir grupos en el ateneo, jornada institucional y vienen haciendo lo mismo que hace 20 años. Entonces no don malas persona ni nada, pero también esa predisposición a arriesgarse o a formarte y salir de dónde estabas.

P: Decime, de la secuencia que diseñaron con Carmen ¿que cuestiones crees que pueden implementarse en el aula? Y si hay alguna parte que no

PF4: Todas yo creo que todas. La aplicabilidad como fui yo quien impuso tema el curso la edad, y puse mucho la impronta como normalmente me reaccionaron los chicos de la experiencia que tengo, entonces lo hice de manera.... Siempre que Carmen quería irse para algún lado donde yo sabía que no podía ser aplicable, le marqué el límite.

P: ¿Que te dio esa capacidad de encontrar el límite al cuadrado? ¿Porque vos le podías decir a Carmen hasta acá si y hasta acá no?

PF4: Por la práctica, la experiencia.

P: Lo aprendiste en algún espacio de formación

PF4: No, no siendo docente suplente en primer año de la ESO en el Colegio Los Andes. Que es el único lugar donde trabajé.

P: En algún otro lugar más está trabajando ahora

PF4: Si estoy en el Polivalente, pero en Físico Química y en el CENT 11 en el terciario. En Química en Epidemiología y Bioestadística y en Bioquímica.

P: Muchas gracias Elena